

سككس

ARQUEOLOGIA | PATRIMÓNIO | HISTÓRIA LOCAL

ISSN 2182-7265

online

IIª série #18 (tomo 2) Jan. 2014

VALE DE JUNCO

**gravuras da Idade do Ferro
no Douro Superior**

Lisboa Islâmica

estudo do sistema defensivo

Achado de Candeia de Vidro

na villa romana da Quinta de S. João

CAA

Centro de Arqueologia de Almada

há mais na internet

al-madān

[<http://www.almadan.publ.pt>]

**toda a informação
sobre as edições em papel
à distância de alguns toques**

**Iª Série
(1982-1986)**

**índices completos
resumos dos artigos
onde comprar
como encomendar
como assinar
como colaborar**

...

**IIª Série
(1992-...)**

uma edição

CAA

Centro de Arqueologia de Almada

Capa | Jorge Raposo

Complexo conjunto de motivos da Idade do Ferro, gravados por incisão em rocha localizada em Vale de Junco (Sebadelhe, Vila Nova de Foz Côa). Fotografia © Filipe Alves Pina e Mário Reis.

II Série, n.º 18, tomo 2, Janeiro 2014

Propriedade e Edição |
Centro de Arqueologia de Almada,
Apartado 603 EC Pragal,
2801-601 Almada Portugal
Tel. / Fax | 212 766 975
E-mail | secretariado@caa.org.pt
Internet | www.almadan.publ.pt

Registo de imprensa | 108998
ISSN | 0871-066X (edição impressa)
ISSN | 2182-7265 (edição digital)
Publicidade | Elisabete Gonçalves
Periodicidade | Semestral
Distribuição |
<http://issuu.com/almadan>

Director | Jorge Raposo
(director.almadan@gmail.com)

Conselho Científico |
Amílcar Guerra, António Nabais,
Luís Raposo, Carlos Marques da Silva
e Carlos Tavares da Silva

Redacção | Vanessa Dias,
Ana Luísa Duarte, Elisabete
Gonçalves e Francisco Silva

Resumos | Jorge Raposo (português),
Luísa Pinho (inglês) e Maria Isabel
dos Santos (francês)

Modelo gráfico | Jorge Raposo

Tratamento de imagem, ilustração e
paginação electrónica | Jorge Raposo

Revisão | Vanessa Dias, Elisabete
Gonçalves, Fernanda Lourenço e
Sónia Tchissole

Colaboram neste número |

Telmo António, Dário Antunes,
José Morais Arnaud, António Rafael
Carvalho, Cidália Duarte, José
d'Encarnação, Alexandra Figueiredo,
António Ginja, Mónica Ginja,
Fernando Robles Henriques, António
Manuel Lima, Conceição Lima, Pedro

Marques, Salette Santos Melo, Cláudio
Monteiro, Pedro Pereira, Filipe Alves
Pina, Rui Pinheiro, Inês Vaz Pinto,
Eduardo Porfírio, Mário Reis, Ana
Cristina Ribeiro, Sérgio Rosa, Cézer
Santos, Ricardo Soares, Ana Rita
Trindade e Chia-Chin Wu

Com o Tomo 2 da *Al-Madan Online* completa-se a planificação editorial do Centro de Arqueologia de Almada para o n.º 18 da revista, na sequência do Tomo 1 digital, colocado *online* em Julho de 2013, e do volume impresso apresentado publicamente em Novembro último (informação detalhada em <http://www.almadan.publ.pt/>). A resposta dos colaboradores a este modelo e ao ritmo de publicação semestral continua muito positiva, comprovando a dinâmica de investigação e divulgação nas áreas temáticas a que a *Al-Madan* se dedica, numa perspectiva pluridisciplinar muito mais abrangente do que a configurada pelas fronteiras convencionais da Arqueologia e dos seus diferentes “terrenos”. Reúnem-se nas páginas seguintes reflexões tão diversificadas quanto as que tratam o direito latino na Hispânia romana ou de um microtopónimo de eventual origem pré-latina, associado a documentação que remonta às origens da nossa nacionalidade. A atenção crescente que é dedicada à presença islâmica traduz-se na abordagem das suas marcas, presente na arquitectura civil e militar de Alcácer do Sal e de Lisboa. E, por fim, é discutido que tipo de resistência individual à “regra” se manifestaria nos conventos femininos dos séculos XVII e XVIII.

No plano mais especificamente arqueológico, realça-se a investigação sobre o megalitismo funerário, do já conhecido monumento da Roça do Casal do Meio (Sesimbra) aos que pontuam o território do município de Avis. A arte rupestre está presente na divulgação e interpretação de rocha gravada identificada em Vale de Junco, eventualmente inspirada nas abundantes manifestações artísticas da região do Côa. São ainda abordados os resultados de intervenções arqueológicas recentes em Almada e Coimbra, a primeira em contextos urbanos dos séculos XV a XVII, a segunda em imóvel integrado no Mosteiro de Santa Cruz. Dois estudos de materiais dão a conhecer uma candeia em vidro recolhida na *villa* romana da Quinta de S. João / Quinta da Laranjeira (Seixal), e a tipologia de um conjunto de contentores cerâmicos de tipo *dolium* identificados no Castro de Guifões (Matosinhos). O papel das Arqueociências no enriquecimento da investigação é exemplificado em artigo sobre as potencialidades da radiação ultravioleta para detectar microcontextos arqueológicos invisíveis ao olho humano. Há ainda espaço para noticiar a produção oitocentista de faianças na zona de Leiria e o que se sabe da evolução arquitectónica da igreja do Colmeal (Góis), cujas raízes remontam à baixa Idade Média. E também para divulgar inquérito internacional à actividade arqueológica na Europa, enquadrado em Portugal pela Associação Profissional de Arqueólogos. A encerrar, faz-se o balanço de três congressos científicos recentes: em Lugo, dedicado às “cidades de poder” na Hispânia romana; em Tróia, sobre a produção e difusão das ânforas lusitanas; e em Lisboa, celebrando os 150 anos da Associação dos Arqueólogos Portugueses. Bons motivos de leitura, que certamente corresponderão ao interesse diversificado dos leitores da *Al-Madan Online*.

Jorge Raposo

EDITORIAL ...3 ▶

OPINIÃO

Algumas Considerações
Acerca do *Ius Latii* na Hispânia |
Pedro Marques ...6 ▶

Venobriga / Viombra (Ancede, Baião) |
António Manuel de Carvalho Lima ...15 ▶

A *Proto-Madrassa* al-Muwaḥḥid
de Qaṣr al-Faṭḥ / Alcácer [do Sal]:
definição e localização |
António Rafael Carvalho
e Chia-Chin Wu ...20 ▶

Lisboa Islâmica:
contributos para o estudo
do sistema defensivo |
Salette Santos Melo ...42 ▶

*A Vaidade Secular, e Indevocação do
Espírito, que em Taes Objectos se Deleita:*
cultura material e subversão nos conventos
femininos em Época Moderna |
Ana Rita Trindade ...53 ▶

ARQUEOLOGIA

O (re)Monumento Funerário da Rocha
do Casal do Meio (Arrábida / Sesimbra):
as “histórias” da investigação e os novos dados
(1960-2013) | Ricardo Soares ...65 ▶

Apontamentos Sobre o Megalitismo
Funerário no Concelho de Avis |
Ana Cristina Ribeiro ...75 ▶

Vale de Junco (Sebadelhe, Vila Nova de
Foz Côa): uma nova rocha com gravuras
da Idade do Ferro no Douro Superior |
Filipe Alves Pina e Mário Reis ...89 ▶

A Casa do Maestro Leonel Ferreira (Almada):
um vislumbre para o quotidiano dos séculos XV a XVII |
Fernando Robles Henriques, Telmo António
e Sérgio Rosa ...100 ▶

Intervenção
Arqueológica
no Restaurante Jardim
da Manga (Coimbra):
resultados preliminares |
Dário Antunes e
Eduardo Porfírio ...109 ▶

NOTICIÁRIO ARQUEOLÓGICO

Rua de Pêro Alvito, Leiria: notícias
sobre a produção oitocentista de faiança |
Mónica Ginja e António Ginja ...136 ▶

ESTUDOS

Sobre o Achado de uma
Candeia de Vidro na *Villa*
Romana da Quinta de S. João /
Quinta da Laranjeira
(Arrentela, Seixal) |
Cézer Santos ...117 ▶

Evolução Arquitectónica da
Igreja do Colmeal: de uma
pequena ermida baixo-medieval
até à actual igreja |
Rui Pinheiro ...139 ▶

Conhecer a Profissão de Arqueólogo
em Portugal e na União Europeia |
Cidália Duarte ...143 ▶

Os Recipientes de
Tipo *Dolium* no Castro
de Guifões (Guifões, Matosinhos): novos dados
para o estudo da romanização de um castro marítimo |
Conceição Lima e Pedro Pereira ...125 ▶

EVENTOS

As Cidades do Poder na Hispânia Romana
e a Descoberta de uma Cidade Singular |
José d'Encarnação ...144 ▶

ARQUEOCIÊNCIAS

Contribuição da Radiação
Ultravioleta na Investigação
e Deteção de Micro-Contextos
Arqueológicos | Cláudio Monteiro
e Alexandra Figueiredo ...131 ▶

Ânforas Lusitanas: poucas... mas por
todo o lado - breve crónica de congresso
internacional sobre ânforas, em Tróia |
Inês Vaz Pinto ...147 ▶

I Congresso da Associação
dos Arqueólogos Portugueses |
José Morais Arnaud ...150 ▶

RESUMO

Análise de questões relativas ao direito latino presentes nas *leges municipales* (leis municipais) hispânicas, nomeadamente as atribuídas nas últimas décadas do século I aos municípios *Irmitanum* (localizado nos arredores de Sevilha) e *Salpensanum* (perto de Málaga), comentando-as com alguns autores clássicos, nomeadamente Gaio, Justiniano e Ulpiano. Estas *leges* exemplificam a dimensão jurídica do processo de romanização pelo qual Roma aculturou os outros povos, e decorrem de acto legislativo do imperador Vespasiano que, entre os anos 70 e 74, concedeu o *ius Latii* (direito latino) à Hispânia, procurando uniformizar a categoria jurídica dos seus habitantes e impulsionando o processo da municipalização.

PALAVRAS CHAVE: Época Romana; Direito; Hispânia; *Ius Latii*; *Lex Flavia Irmitana*; *Lex Flavia Salpensana*.

ABSTRACT

Analysis of issues relating to Latin law found in Hispanic *leges municipales* (municipal laws), namely those attributed to the municipalities of *Irmitanum* (near Seville) and *Salpensanum* (near Malaga) in the last decades of the 1st century. The author comments on these laws based on classic authors such as Gaius, Justinianus and Ulpianus. The *leges* exemplify the juridical dimension of the Romanisation process through which Rome acculturated other peoples. They stem from Emperor Vespasian's legislative acts, who granted *ius Latii* (Latin law) to Hispania between the years 70 and 74, in an attempt to standardise the juridical category of its inhabitants and encourage the municipalisation process.

KEY WORDS: Roman times; Law; Hispania; *Ius Latii*; *Lex Flavia Irmitana*; *Lex Flavia Salpensana*.

RÉSUMÉ

Analyse de points relatifs au droit latin présents dans les *leges municipales* (lois municipales) hispaniques, particulièrement celles attribuées dans les dernières décennies du 1^{er} siècle aux municipes d'*Irmitanum* (situé aux environs de Séville) et de *Salpensanum* (près de Malaga), les commentant à partir de certains auteurs classiques, notamment Caius, Justinien et Ulpian. Ces *leges* illustrent la dimension juridique du processus de romanisation à travers laquelle Rome a acculturé les autres peuples, et découlent de l'acte législatif de l'empereur Vespasien qui, entre les années 70 et 74, a concédé le *ius Latii* (droit latin) à l'Hispanie, cherchant à uniformiser la catégorie juridique de ses habitants et mettant en œuvre le processus de la municipalisation.

MOTS CLÉS: Époque romaine; Droit; Hispanie; *Ius Latii*; *Lex Flavia Irmitana*; *Lex Flavia Salpensana*.

Algumas Considerações Acerca do *Ius Latii* na Hispânia

Pedro Marques ¹

1. AS FONTES

As principais fontes deste trabalho constituem os capítulos XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXX, XXXI, L, LXXII, XCV e XCVII da *lex Flavia Irmitana* e os capítulos XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII e XXVIII da *lex Flavia Salpensana* (GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, 1990: 51-99 e 101-109).

A *lex Flavia Irmitana* é a lei do *municipium Flaviium Irmitanum*, sendo a mais extensa lei municipal conservada. Existem seis placas de bronze e fragmentos de outra placa, das dez placas de bronze originais. Constitui um conjunto de placas de bronze provenientes de Molino del Postero, perto de El Saucejo, nos arredores de Sevilha, onde se localizaria o município de *Irni*. Terá sido produzida a 9 de Abril de 91 d.C. e gravada em *Irni* nos finais desse ano ou no ano seguinte (GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, 1990: 99). O capítulo XCV estabelece a obrigatoriedade de o duúviro do município mandar inscrever a lei em bronze o mais rapidamente possível, afixando-a no mais proeminente lugar do município, com o objectivo de ser bem lida por quem estivesse no chão. Deste modo, todos os municípios teriam um bom conhecimento do estatuto da cidade. As placas apresentam orifícios, que teriam sido realizados para a sua afixação.

A *lex Flavia Salpensana* é a lei do *municipium Flaviium Salpensanum*, conservando-se uma placa de bronze com nove capítulos, do XXI ao XXIX. Foi encontrada juntamente com a *lex Flavia Malacitana* em Málaga. O município localizar-se-ia talvez na actual Hacialcázar, perto de Utrera, e foi uma cidade *stipendiaria*. A lei terá sido concedida no principado de Domiciano, entre 13 de Setembro de 81 d.C. e o ano 84 d.C., como poderá observar-se pelo tipo de letra e pelas referências aos imperadores Tito e Domiciano (D'ORS, 1953: 284; GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, 1990: 109; MANGAS MANJARRÉS *et al.*, 1986, p. 179).

¹ Doutorando de Arqueologia. UNIARQ - Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa / Fundação para a Ciência e a Tecnologia (pmmcmarques@hotmail.com).

Agradecemos aos Professores J. Segurado e Campos, Amílcar Guerra e Sabine Armani.

Ao contrário da lei *Irmitana*, a placa de bronze não apresenta as cavidades dos pregos. Alguns autores (ALVARADO PLANAS *et al.*, 2000, pp. 108-109; MANGAS MANJARRÉS *et al.*, 1986: 179), baseando-se no facto de ter sido encontrada juntamente com a lei municipal de Málaga e neste preciso local, indicam que a lei *Salpensana* teria sido copiada pela *Malacitana*, não tendo chegado ao município *Salpensanum*, pelo que ainda não teriam sido efectuados os buracos necessários à sua fixação numa parede.

Estas leis municipais constituem *leges datae*, que eram *leges* do *ius civile*. Procediam dos órgãos legislativos competentes da República e do Principado. As *leges datae* constituíam as leis promulgadas por um magistrado romano em virtude de uma autorização prévia dos comícios, nas quais se estabeleciam as disposições legais com que se regulamentava a organização das colónias e dos municípios. Os comícios consistiam na reunião dos cidadãos romanos, que formavam o Estado Romano, sendo os órgãos supremos da soberania popular. No Império as *leges datae* constituíram actos legislativos do imperador, através dos quais concedia a cidadania aos soldados licenciados e regulamentava o funcionamento interno das cidades (D'ORS, 1953: 156-157; GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, 1990: 15; LAMBERTI, 1993: 221-227; MANGAS MANJARRÉS *et al.*, 1986: 168). Existem fragmentos de outras *leges datae* originárias da Hispânia, nomeadamente da *lex Coloniae Genetiuae Iuliae siue Vrsonensis*, da *lex Flavia Malacitana*, já referida, da *lex Italicensis*, da *lex Flavia Ostipponensis*, da *lex Flavia Villonensis*, e ainda de leis de outros locais de que se desconhece o nome. Não serão analisadas no presente trabalho, pois não apresentam informações do âmbito do tema proposto.

A grande semelhança entre as leis municipais hispânicas e itálicas provocou uma discussão entre vários autores sobre a existência de uma *lex Flavia municipalis* (ver LAMBERTI, 1993: 201-220; MENTXACA, 1993: 53-63). Alguns autores defendem uma *lex Iulia municipalis*, produzida por Augusto e citada numa inscrição de Pádua, que foi adaptada para a Península Ibérica pelo imperador Domiciano, em virtude da concessão do *ius Latii*, realizada pelo imperador Vespasiano. Deste modo, teria sido produzida uma *lex Flavia municipalis*, que seria o modelo das leis municipais da Hispânia (por exemplo, ABASCAL PALAZÓN e ESPINOSA, 1989: 107; ALVARADO PLANAS *et al.*, 2000: 108-109; ANDREU PINTADO, 2004: III, 14-15 e 230-233; D'ORS, 1953: 157-160; D'ORS, 2001: 214; GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, 1985: 150; GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, 1987a: 323; GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, 1987b: 237-240; GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, 1990: 97; GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, 1997: 210; MENTXACA, 1993: 54), à excepção da *lex Coloniae Genetiuae Iuliae siue Vrsonensis*. Outros consideram que nunca terá existido uma lei municipal geral e R. Mentxaca coloca a hipótese de ter existido uma lei para cada município, com um modelo comum apenas para os municípios da Bética, mas não um modelo geral, extensivo a todo o Império Romano (LAMBERTI, 1993: 206-208; MENTXACA, 1993: 53-63).

2. A ROMANIZAÇÃO

“Mais il y a quelque chose qui, décidément, mérite maintenant autant d'attention et d'admiration que toute le reste: je veux dire votre généreuse et magnifique citoyenneté, Romains, avec sa grandiose conception, car il n'y a rien d'équivalent dans toute l'histoire de l'humanité. Vous avez fait deux parts de ceux qui vivent sous votre Empire - c'est-à-dire toute la terre habitée - et vous avez partout donné la citoyenneté et comme un droit de parenté avec vous à ceux qui représentent les élites du talent, du courage ou de l'influence, le reste vous étant soumis comme des sujets. Ni les mers ni les terres ne sont un obstacle sur la route de la citoyenneté, l'Europe et l'Asie ne sont pas traitées différemment. Tous les droits sont à la disposition de tous. Aucun de ceux qui méritent pouvoir ou confiance n'est tenu à l'écart, mais au contraire une libre communauté a été établie pour toute la terre, sous la direction d'un responsable unique, garant de l'ordre du monde, qui se trouve être le meilleur possible; et tous se pressent, afin que chacun reçoive son dû, vers votre citoyenneté, comme vers une commune agora. Et comme les autres cités ont leurs propres frontières et leur propre territoire, cette cité (la votre) a pour frontières et pour territoire le monde habité tout entier (Aelius Aristides, Éloge de Rome, 59-61).”

(NICOLET, 1976: 32)

Élio Aristides, retor grego, amigo e pupilo de Herodes Ático, deve ter realizado este elogio em Roma no ano de 143 d.C. O autor considera a cidadania romana um dos aspectos mais magníficos da humanidade, demonstrando estar plenamente romanizado, sentindo-se ele próprio como um romano. Um dos modos pelos quais a *Vrbs* romanizou o seu Império, nomeadamente a Península Ibérica, foi através do Direito Romano, concedendo a cidadania romana ou latina, como está subjacente nas palavras de Élio Aristides. Roma considerava que, ao permitir aos indígenas regerem-se pelo Direito Romano, estava a conceder-lhes um privilégio, sendo o *status civitatis*, o estatuto jurídico dos cidadãos romanos, uma concessão benéfica, que não se impunha pela força, pois ser cidadão romano significava pertencer ao povo dominador, sendo livre e desfrutando de vantagens jurídico-políticas. Deste modo, a concessão da cidadania foi utilizada com objectivos políticos, atraindo e facilitando a integração dos autóctones na sociedade romana. Foi atribuída pelo Senado Romano ou pelo Imperador a título individual, *beneficium speciale* ou *uiritum*, ou colectivo, *beneficium generale*.

A romanização da Península Ibérica começou em 218 a.C. No ano de 219 a.C., os Cartagineses, chefiados por Aníbal, conquistaram a cidade de *Saguntum* (Valência). Esta cidade, de fundação grega, tinha um relacionamento com a cidade de Roma baseado em dois valores mo-

rais muito importantes da ética latina, a *fides*, que significa a confiança política, e a *amicitia*, que é a amizade, a relação política e o respeito mútuo. Deste modo, pediu auxílio a Roma, que enviou uma embaixada aos Cartagineses, chefiada por Marco Fábio, com o objectivo de exigir a rendição de Aníbal. Em caso contrário, Roma declarava guerra a Cartago. Os Cartagineses não aceitaram, desencadeando-se a 2ª Guerra Púnica, decorrida entre os anos 218 a.C. e 201 a.C. Em 218 a.C., chegou à Hispânia uma guarnição romana chefiada pelos irmãos Gaio Cornélio Cipião e Públio Cornélio Cipião, dando-se início à presença romana na Península Ibérica. A conquista da Hispânia foi um processo lento e difícil, que só terminou no ano 19 a.C., com a vitória do Imperador Augusto contra os povos do Noroeste Peninsular.

O facto de o processo conquistador romano não ter sido totalmente pacífico e rápido, originou um domínio que não teve a mesma eficácia em todas as regiões, uma vez que alguns povos pactuaram e submeteram-se sem oposição, ao contrário de outros, que no decurso das batalhas foram quase aniquilados. Durante a conquista, os povos da Hispânia foram assimilando as formas de vida romana, sofrendo uma romanização intensa nas regiões costeiras do Mediterrâneo e no vale do Guadalquivir (Bética), ao contrário das zonas da Meseta Central, Noroeste e Norte da Cordilheira Cantábrica.

Em 205 a.C., Públio Cornélio Cipião dividiu a Hispânia nas províncias Citerior e Ulterior. No entanto, a conquista dos territórios localizados entre os rios Tejo e Guadiana originou a necessidade de uma nova organização territorial. Assim, no ano 133 a.C., após a batalha de Numância, foi enviada uma comissão de dez senadores romanos com o objectivo de reorganizar as províncias e estabelecer a sua constituição político-administrativa. Em consequência, realizou-se uma *lex* ou *formula provinciae*, que foi submetida ao Senado Romano, na qual se estabelecia a condição jurídica das comunidades indígenas, subjugando-as à autoridade de Roma. Os Hispânicos poderiam manter os seus sistemas jurídicos próprios, desde que não prejudicassem os interesses de Roma. As questões entre Romanos e autóctones seriam regulamentadas pelo *ius gentium*. A *lex provinciae* foi modificada no ano 2 d.C. para a Lusitânia, em 42 d.C. para a Citerior, e entre 41 d.C. e 54 d.C. para a Bética.

Durante a República e até ao Edicto de Vespasiano, quem dispunha do Direito Romano na Hispânia eram os colonos romanos e os veteranos licenciados. No entanto, foi sendo concedida a cidadania romana ou latina a alguns particulares e comunidades indígenas, como recompensa, louvor ou honra. Tinha uma função política, na medida em que originava a criação de clientelas. Também foi concedida a indígenas que tivessem prestado serviço militar durante 25 anos, nas

tropas auxiliares. Alguns dos acontecimentos históricos que originaram concessões do direito de cidadania, foram as várias guerras civis que ocorreram na República, devido, entre outros aspectos, à necessidade de homens para o exército.

Antes de Júlio César, a política de municipalização, com a concessão da cidadania latina, permitindo a romana, a comunidades urbanas, acontecera principalmente em Itália. Em meados do séc. I a.C., Júlio César elaborou alguns projectos legislativos, com o objectivo de uniformizar, através de leis semelhantes, o regime de colónias e municípios, organizando o mundo Romano a nível municipal. Deste modo, alargou a cidadania romana e latina aos núcleos urbanos das províncias, que dispunham de algumas características da organização romana, ou seja, cidades já romanizadas ou em vias de romanização (BLÁZQUEZ MARTINEZ *et al.*, 1995: 220). César concedeu a cidadania principalmente na Hispânia Ulterior, pela lealdade demonstrada por esta durante a guerra civil. A política de municipalização foi prosseguida pelo imperador Augusto, que a estendeu a toda a Península Ibérica, após a sua total pacificação (BLÁZQUEZ MARTINEZ *et al.*, 1995: 222). A colonização e a municipalização das províncias romanas ocidentais tinham como objectivo inserir as comunidades indígenas no âmbito romano, promovendo a romanização. Existe uma *lex* da Hispânia que derivará do conjunto dos projectos legislativos de Júlio César, a *lex Coloniae Genetivae Iuliae sive Vrsionensis*, referida *supra*, e que datará de 44 a.C. Júlio César e o Imperador Augusto tiveram um papel importante na concessão do *ius Latii* a municípios da Península Ibérica. Contudo, não nos alongaremos, devido a não constituir o tema principal deste trabalho, remetendo para alguma bibliografia existente sobre o assunto (ABASCAL PALAZÓN, 1996; ABASCAL PALAZÓN e ESPINOSA, 1989; ALVARADO PLANAS *et al.*, 2000; ANDREU PINTADO, 2004: 7-8; BLÁZQUEZ MARTINEZ *et al.*, 1995; GALSTERER, 1988b; GALSTERER, 1996; GARCÍA FERNÁNDEZ, 2001; GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, 1987a; GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, 1987b; GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, 1994; RODDAZ, 1996; LE ROUX, 1996; SAUMAGNE, 1965; WULFF, 1996). O imperador Vespasiano terá concedido o *Latium minus* a toda a Hispânia, permitindo a presença efectiva do Direito Romano na Península Ibérica. O acto legislativo deste Imperador será analisado no capítulo seguinte.

No ano de 212 d.C., o imperador Marco Aurélio Antonino Augusto, Caracala, elaborou a *Constitutio Antoniniana*, concedendo a cidadania romana a todos os habitantes do Império Romano e seus descendentes, à excepção dos *latini dediticii* e dos escravos. Isto permitiu a participação de todos no serviço militar e a unificação jurídica de todo o Império, anulando as particularidades locais. O objectivo desta concessão seria a ampliação do número de pessoas sujeitas à tributação. Na Península Ibérica, este Edicto teve uma reduzida abrangência, devido ao Edicto de Vespasiano, que tinha permitido a ascensão à cidadania romana pela latinidade. Apenas afectou a população rural e aqueles que não conseguiam ascender a uma magistratura ou à cúria

municipal, fortalecendo ainda a instituição municipal. A igualdade no pagamento de impostos teve aplicação na Hispânia, pois apesar do Edicto de Vespasiano permitir a ascensão à cidadania romana, quem a atingia não pagava impostos como tal, uma vez que não era cidadão romano de direito (BLÁZQUEZ MARTINEZ *et al.*, 1995: 344). Apesar do reduzido impacto da concessão de Caracala, esta constituiu o culminar do processo da romanização da Península Ibérica, pois uniformizava juridicamente todos os homens livres.

3. O EDICTO DE VESPASIANO

Supra foi referido que as *leges Irnitana* e *Salpensana* foram realizadas no principado do imperador Domiciano, devido à concessão do *ius Latii* por Vespasiano. Plínio indica que o imperador Vespasiano concedeu o *ius Latii* a todos os habitantes da Hispânia (*nat.* 3, 30). A datação deste acto legislativo tem sido debatida. As datas defendidas centram-se em 70-71 d.C., no início do principado de Vespasiano, e 73-74 d.C., coincidindo com o cargo de censor de imperador, exercido em 73 d.C., ou com o consulado de Vibio Crispo, no ano 74 d.C. Terá sido realizado por razões políticas, económicas e religiosas (ANDREU PINTADO, 2004: II-V, 5, 15-73 e 240-244; BLÁZQUEZ MARTINEZ *et al.*, 1995: 303; LAMBERTI, 1993: 18-19). Vários autores consideraram que o *ius Latii* só foi atribuído às cidades que possuísem algum tipo de organização romana, ocorrendo uma romanização de outras cidades, que pretendiam igualmente adquirir o *ius Latii* (ANDREU PINTADO, 2004: *passim*; BLÁZQUEZ MARTINEZ *et al.*, 1995: 311; LAMBERTI, 1993: 22-23; MANGAS MANJARRÉS, 1996: 224-225; ORTIZ DE URBINA, 1996: 151; SERRANO DELGADO, 1994: 739-740). Deste modo, houve uma melhoria do estatuto jurídico das cidades peregrinas, com a consequente difusão da organização municipal romana e o desaparecimento das estruturas político-sociais indígenas. As cidades peregrinas tornaram-se *municipia Flauia latina* e os seus cidadãos foram inscritos na tribo Quirina (ANDREU PINTADO, 2004: *passim*. Ver LE ROUX, 1986). A municipalização que o Edicto de Vespasiano provocou, originou uma necessidade de leis municipais, elaborando-se as *leges datae* referidas *supra*, exceptuando a *lex Coloniae Genetivae Iuliae siue Vrsonensis*, que datará de 44 a.C.

Vespasiano terá concedido o *ius Latii minus* ou *Latinum minus* (ALARCAO, 1988: 29; ANDREU PINTADO, 2004: I, 9-14 e 239; MANGAS MANJARRÉS, 1996: 224; ZECCHINI, 1990: 145), que será explanado *infra*, recebendo os Hispânicos a condição de *latini coloniarii*. Na primeira metade do séc. II d.C., talvez durante o principado do imperador Adriano (117-138 d.C.), ampliou-se o *ius Latii*, para o *ius Latii maius* ou *Latinum maius* (ALVARADO PLANAS *et al.*, 2000: 74; MANGAS MANJARRÉS *et al.*, 1986: 166; SHERWIN-WHITE, 1996: 255; TOMÁS Y VALIENTE, 1979: 86), sendo estudado no mesmo local que o *ius Latii minus*.

4. O DIREITO DE CIDADANIA

O imperador Vespasiano procurou uniformizar a categoria jurídica de todos os habitantes da Península Ibérica, pela expansão da cidadania romana *per honorem*, pois existiam várias formas de cidadania no Império Romano.

O cidadão romano era o *ciuis optimo iure*, desfrutando da cidadania romana na sua totalidade. Deste modo, os cidadãos romanos gozavam da plenitude dos direitos civis e políticos, ou seja, do *ius ciuiliis*, podendo aplicar o Direito Romano às suas relações jurídicas. Entre os direitos públicos dispunham do *ius suffragii*, o direito de voto nas assembleias populares ou comícios, do *ius honorum*, o direito de acesso às magistraturas, da *intercessio*, a possibilidade de apelar para a intervenção do tribuno da plebe, da *prouocatio ad populum*, isto é, tinham o direito de apelar aos comícios centuriados, que eram os órgãos supremos da soberania popular, se um magistrado impusesse uma pena capital ou corporal, e exerciam ainda o direito de servir na legião, o *ius militiae*. Nos direitos privados usufruíam do *ius commercii*, o corpo de normas jurídicas relativas aos actos de natureza patrimonial e ao direito de comprar e alienar coisas no comércio, do *ius conubii*, o direito de contrair matrimónio legítimo, reconhecido pela lei, do *ius actionis*, a faculdade de acudir aos tribunais da justiça, e do *testamenti factio* activa e passiva, ou seja, podia realizar um testamento e podia ser designado em testamento, respectivamente.

Numa posição jurídica intermédia entre os cidadãos romanos e os *peregrini* existiam os *latini*, que se regulavam pelo *ius Latii*, consistindo este numa diminuição dos privilégios do Direito Romano. Os *latini* podiam ascender à cidadania romana, como será explanado *infra*. Existiam quatro categorias de *latini*. Os *latini deducti* eram os cidadãos romanos que tinham formado uma colónia no Lácio. Os *latini prisci* ou *ueteres* eram os habitantes das cidades do Lácio e, posteriormente, todos os que haviam ascendido à latinidade antes do ano 256 a.C. Desfrutavam dos mesmos direitos privados que os cidadãos romanos, do *ius suffragii* e do direito de servir na legião como aliados. Podiam adquirir a cidadania romana se fixassem residência definitiva na cidade de Roma.

Os *latini coloniarii* eram os habitantes das colónias latinas, fundadas após o ano 256 a.C., ou dos territórios aos quais se concedera a latinidade, nomeadamente por Vespasiano. Dispunham do *ius suffragii*, se estivessem em Roma, e dos direitos privados romanos, exceptuando o *ius conubii*. Quanto aos *latini iuniani*, eram os escravos que tinham recebido a liberdade pela *lex Iunia Norbana*, como indica Gaio (*inst.* 1, 22; 3, 56), datada do ano 19 a.C., tendo os mesmos direitos que os *latini coloniarii*. Não dispunham da *testamenti factio* activa e passiva, mas podiam adquirir o que se lhes tivesse sido deixado em testamento através do *fideicommissum*, como referem Gaio (*inst.* 1, 22) e Ulpiano (reg. 25).

Os *peregrini* eram homens livres que viviam dentro das fronteiras romanas. Podiam reger-se pelos seus próprios direitos, aos quais se acrescentavam algumas disposições do *ius gentium* aplicáveis a todos os povos, que se extraíam do *ius civile* romano, com o objectivo de facilitar as relações entre Roma e os indígenas.

Os *barbari* constituíam os povos que viviam no exterior das fronteiras romanas e os *hostes* eram os inimigos de Roma, que quando vencidos recebiam a designação de *dediticii*. Existiam ainda os escravos, que não eram homens livres, mas que podiam obter a liberdade.

5. AS CIDADES

Neste capítulo não analisarei a discussão relativa aos *municipia civium Romanorum* e *Latinorum*, remetendo para alguma bibliografia sobre o tema (entre outros autores, ALARCÃO, 1990: 386-390; GARCÍA FERNÁNDEZ, 2001; GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, 1987a; GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, 1987b; LE ROUX, 1986; LE ROUX, 1991; RODRÍGUEZ NEILA, 1976; SAUMAGNE, 1965; SHERWIN-WHITE, 1996). Nas *leges Flaviae Irnitanae* e *Flaviae Salpensanae* é referido que as cidades correspondentes possuíam o estatuto de município latino (caps. XXVIII e XXX, entre outros, nomeadamente o L da *lex Irnitana*) (LE ROUX, 1991: 567-568). Os *municipia latina* ou *municipia sine suffragio* eram municípios aos quais fora atribuído o *ius Latii*, podendo, deste modo, adquirir a cidadania romana e tornar-se *municipia civium Romanorum* ou *municipia optimo iure*. Os municípios eram cidades indígenas, às quais havia sido dado o benefício jurídico do Direito Romano, mas que mantinham as leis e os costumes tradicionais, o *iura municipiorum*, desde que estes não ofendessem aquele direito. Os municípios estavam obrigados ao pagamento dos *munera*, as cargas públicas. Existiam igualmente *coloniae civium Romanorum* e *Latinae*, dependendo a sua denominação do direito que dispunham, a cidadania romana ou o *ius Latii*, respectivamente. As colónias eram cidades fundadas por Roma para cidadãos romanos, com uma constituição político-administrativa semelhante a Roma. Resultavam de uma *deductio*, podendo ser formadas por veteranos licenciados ou por colonos romanos. As colónias podiam instalar-se onde já existissem comunidades indígenas, inserindo-se estes na categoria jurídica dos *incolae*, com direitos diminuídos em relação aos romanos.

Paralelamente às cidades romanas, existiam várias categorias de núcleos urbanos indígenas ou peregrinas. As cidades livres *foederatae* eram aquelas que, tendo-se submetido pacificamente a Roma, estabeleciam com ela um tratado de igualdade, um *foedus aequum*, mantendo os seus direitos próprios, desde que não prejudicassem os interesses romanos, conservando a condição livre e, conseqüentemente, a sua soberania. A sua política externa era dependente de Roma e contribuíam com tropas. As cidades que efectuavam um tratado de desigualdade com Roma, um *foedus iniquum*, tornavam-se cidades *stipendia-*

riae, pois eram obrigadas a pagar um *stipendium* ou tributo a Roma, renunciando aos seus direitos próprios e à sua soberania. As cidades *dediticiae* haviam lutado contra Roma, tendo-se rendido sem condições. Assim, o seu regime jurídico ficava dependente de Roma, que podia fazer-lhes o que desejasse, nomeadamente aniquilá-las, escravizá-las ou respeitá-las. Existiam ainda as *ciuitates sine foedere immunes et liberae*, cidades indígenas que se relacionaram com Roma em virtude de um senátus-consulta ou lei, sendo cidades livres não federadas, que conservavam o seu direito próprio e estavam isentas de alojar soldados no seu território. Eram inferiores às *foederatae*, na medida em que Roma poderia retirar-lhe os seus privilégios.

Para ser cidadão de pleno direito de cada uma destas comunidades, era necessário possuir individualmente o mesmo direito da cidade ou um direito superior. Assim, um cidadão romano podia ser membro de pleno direito em todo o tipo de cidades, um cidadão latino apenas nas cidades latinas e peregrinas e os *peregrini* somente nas cidades peregrinas.

No Império Romano, as cidades eram os centros político-administrativos das regiões envolventes, onde os cidadãos se inseriam e exerciam os seus direitos jurídicos. A cidadania exigia a pertença do indivíduo a uma cidade, o que lhe permitia participar nas assembleias municipais e candidatar-se para os cargos públicos (MANGAS MANJARRÉS *et al.*, 1986: 167-168; MARQUES, 2005: 23-27). Os Romanos basearam a administração hispano-romana na criação de cidades, difundindo o modelo romano de organização urbana, através dos municípios, da fundação de colónias e da organização das províncias. Pelas suas características como centros político-administrativos, as cidades contribuíram para a expansão da cidadania romana, constituindo um dos principais modos de romanização da Península Ibérica (MARQUES, 2005: 23-27).

Relativamente aos elementos constitutivos das cidades, estes eram semelhantes a Roma, existindo o senado, o povo e as magistraturas. Nas *leges Irnitanae* e *Salpensanae* encontram-se regulamentados os órgãos das cidades, principalmente na primeira lei.

O senado, nomeadamente da cidade de *Irni*, foi analisado por R. Mentxaka e por J. Serrano Delgado (MENTXAKA, 1993; SERRANO DELGADO, 1994). O senado era a *ordo decurionum*, tendo em *Irni* um número mínimo de 63 decuriões (cap. XXXI). Os membros eram eleitos com carácter vitalício, entre os cidadãos livres em plena posse dos seus direitos civis e que possuíssem uma determinada quantidade de bens. Constituíam a máxima autoridade das cidades, sancionando quase todos os actos da vida local. Todos os anos eram incluídos no senado os magistrados municipais do ano anterior. Era convocado pelos magistrados superiores, que presidiam às sessões.

O povo, *plebs* ou *populus*, estava dividido em *corpus* de cidadãos, denominando-se nos municípios *cúrias*. Nas *lex Flaviae Irnitanae* indica-se que as *cúrias* eram estabelecidas pelos *duumviri* e não podiam ser mais que onze (cap. L). Constituíam as assembleias municipais ou

comícios, com poder de voto, participando na eleição dos magistrados.

Quanto às magistraturas, os cargos formavam um *cursus honorum*. Os *duumviri* eram eleitos pelos comícios dos cidadãos, possuíam os poderes supremos das cidades e tinham poderes jurídicos (cap. XXVI das *leges Irnitana* e *Salpensana* e L da *lex Irnitana*). Se um dos duúviro se ausentasse da cidade era substituído por um *praefectus*, eleito entre os decuriões com mais de 35 anos. Se faltassem os dois duúviro era eleito um *praefectus pro duoviris* (caps. XXIV e XXV das duas leis). Os *aediles* tinham funções relacionadas com a cidade e a supervisão dos mercados, obras e lugares públicos. Contudo, no cap. XIX da *lex Irnitana*, entre outros, é indicado que apenas podiam condenar as pessoas ao pagamento de multas e nomear e outorgar juizes. Os *quaestores* eram normalmente dois e administravam o erário público (cap. XX da *lex Irnitana*, entre outros). Existia o poder de *intercessio* entre os magistrados, facto que se encontra igualmente legislado nas *leges Flauia Irnitana* e *Salpensana* (cap. XXVII). Um cargo municipal só poderia ser desempenhado por indivíduos de condição jurídica livre, que tivessem alcançado a maioridade, que nunca tivessem sofrido uma condenação judicial, nem exercido um trabalho vergonhoso.

6. O IUS LATII

Analisemos neste momento os aspectos relativos ao *ius Latii* presentes nas *leges Flauia Irnitana* e *Flauia Salpensana*.

Nos capítulos XXII e XXIII é indicada a legislação que permitia a aquisição da cidadania romana, nomeadamente a *lex* do município e os Edictos dos Imperadores Vespasiano, Tito e Domiciano, que figuram com os nomes *Caesar* e *Augustus* e com o epíteto *Patres Patriae*. O capítulo XXI regulamenta o modo pelo qual se obtinha a cidadania romana nos respectivos municípios. As pessoas que tinham o acesso à cidadania romana eram os magistrados das cidades, que desempenhassem os cargos a partir do momento em que a lei era concedida. Os magistrados eram os senadores, os decuriões ou os *conscripti* do município, que desempenhando as magistraturas acediam à cidadania romana (SERRANO DELGADO, 1994: 742). Somente a adquiriam quando cessassem as suas funções, o que ocorria passado um ano. No entanto, não eram apenas os magistrados que recebiam a cidadania romana, mas igualmente os seus antepassados, os seus cônjuges, os seus filhos, se nascidos no seio de um casamento legal e estivessem debaixo da *potestas* do pai, e os seus netos e netas, se nascidas de um filho homem e ainda debaixo da *potestas* do seu pai. O capítulo termina com uma precaução, que pensamos tentar prevenir a ascensão indevida, indicando que o número de novos cidadãos romanos anuais não poderia superar o número de magistrados anuais. No capítulo XXV surge um complemento desta prevenção, referindo que os substitutos dos duúviro, os *praefecti*, não adquiriam a cidadania romana.

O capítulo XXI indica o tipo de *ius Latii* existente nos municípios *Irnitana* e *Salpensana*, o *ius Latii minus*, que encontramos descrito em Gaio (*inst.* 1, 96). Este autor constitui uma fonte escrita do *ius Latii maius* e *minus* (Gaius, *inst.* 1, 95-97). Gaio menciona que o *ius Latii* era concedido a cidades estrangeiras fora da Itália, pelo povo romano, pelo Senado ou pelo Imperador. Existiam duas formas de *ius Latii*. O *ius Latii minus* ou *Latium minus* permitia que todos aqueles que tivessem exercido uma magistratura municipal ascendessem à cidadania romana, defendendo Alvaro D'Ors a obrigatoriedade de a magistratura ser exercida durante um ano inteiro (D'ORS, 1953: 286). O *ius Latii maius* ou *Latium maius* concedia a cidadania romana não só aos que tivessem desempenhado uma magistratura municipal, mas igualmente a quem tivesse pertencido à assembleia ou à cúria municipal (Gaius, *inst.* 1, 96). Apesar de existirem poucas magistraturas municipais, nomeadamente o duúvirato, a edilidade e a questura, estudadas *supra*, estando presentes nas *leges* analisadas, estas eram renováveis anualmente, o que originou uma grande expansão da cidadania romana. Gaio indica que, além dos magistrados e decuriões, a cidadania romana seria atribuída aos filhos naturais e adoptivos que se mantivessem debaixo da sua *potestas* (Gaius, *inst.* 1, 95, 97). Contudo, o *ius Latii* deveria atribuir igualmente a cidadania romana aos familiares dos magistrados ou decuriões, nomeadamente aos seus antepassados, mulheres legítimas e todos os descendentes por linha masculina, que ainda estivessem sob a sua *potestas*, como é referido nas *leges Flauia Irnitana* e *Flauia Salpensana*. Deste modo, muitas famílias acederam à cidadania romana.

Foram encontradas duas inscrições, datadas do ano 75 a.C., que constituem dois vestígios da concessão do *ius Latii minus* à Península Ibérica, pois reflectem dois casos de atribuição da cidadania romana pelo exercício de magistraturas, nomeadamente o duúvirato (D'ORS, 1953: 149; GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, 1990: 17). Representam dois testemunhos resultantes do Edicto de Vespasiano, como é indicado. A epígrafe de Cabra foi oferecida ao deus Apolo Augusto por um Edil e refere que os municípios *Igabrenses* receberam o benefício da cidadania romana *per honorem* do Imperador Vespasiano. A inscrição de Zambra apresenta um cidadão que adquiriu a cidadania romana em consequência de ter exercido o cargo de duúviro, conforme o benefício concedido pelo Imperador Vespasiano¹. Além dos *ius Latii maius* e *minus*, Gaio, nas suas *Instituições*, men-

¹ Inscrição de Cabra, Córdova: Apollini Aug(ustio) / munic[...]
Igabrensis / beneficio / Imp(eratoris)
Caes(aris) Aug(usti) Vespasiani /
c(iuitatem) R(omanam) c(onsecutos)
cum suis per hono[r]em / Vespasiano
VI co(n)s(ule) / M(arcus) Aelius
M(arcus) fil(ius) Niger aed
(ilis) d(edit) d(edicauit)
(STYLOW, 1986: 296-301).
Inscrição de Zambra, Córdova: [...]
/ m(unicipio) [F(lauio)]
C(isimbrensi) beneficio /
Imp(eratorum) Ca[es]aris Aug(usti)
Vespas[i]ani VIII T(itus) Caesaris
Aug(usti) fil(i) / VI co(n)s
(ulum) c(iuitatem) R(omanam)
[c]onsecu[it]us / cum uxor [e...] /
per hon(orem) Ilu[i]r(atus) / [...]
Valerius C(ai) fil(ius) Quir(ina
tribu) Rufus / d(e) s(ua)
p(ecunia) d(edit) d(edicauit)
(STYLOW, 1986: 291-294).

ciona vários aspectos relacionados com os cidadãos latinos, nomeadamente outras formas de aceder à cidadania romana (Gaius, *inst.* 1, 28-35). Ulpiano refere igualmente algumas formas de adquirir a cidadania romana (*reg.* 3). O imperador Cláudio promulgou um Edicto que tornava cidadãos romanos os latinos que construíssem um barco com uma capacidade maior de dez mil módios de trigo, transportando trigo para Roma durante seis anos (Gaius, *inst.* 1, 32c; Vlp., *reg.* 3, 6). O imperador Nero concedeu a cidadania romana ao latino que possuísse um património no valor superior a duzentos mil sestércios e gastasse pelo menos metade da sua fortuna na construção de um edifício em Roma (Gaius, *inst.* 1, 33). Com o imperador Trajano, um latino que tivesse em Roma uma padaria por um período de três anos, que produzisse pelo menos 100 módios de trigo por dia, adquiria a cidadania romana (Gaius, *inst.* 1, 34).

As *leges Flaviae Irnitana* e *Salpensana* possuem alguns capítulos referentes aos escravos manumitidos, que ascendiam à categoria de latinos.

No capítulo XXVIII estabelece-se que um escravo ou escrava que fosse manumitido ou autorizado a ser livre pelo seu dono, que seria um município de direito latino, perante o duúviro do município, adquiria a categoria jurídica de cidadão latino. J. GONZÁLEZ FERNÁNDEZ (1985: 206) considera que não se tornavam *latini iuniani*. Continua a lei que se o dono tivesse menos de 20 anos de idade, era obrigado a provar a causa legal de manumissão perante o conselho, composto pelo número de decuriões necessário para que os decretos fossem válidos conforme a lei. Este aspecto encontra-se atestado em Gaio (*inst.* 1, 38, 41) e Ulpiano (*reg.* 1, 13), que referem pertencer à *lex Aelia Sentia*. Diz Gaio que, além de provar a causa legal de manumissão ao conselho, o dono era obrigado a libertá-lo pela cerimónia da *uindicta* (Gaius, *inst.* 1, 38), exposta *infra*, ou entre amigos, se quisesse que o escravo se tornasse um cidadão latino (Gaius, *inst.* 1, 41). Alvaro D'ORS (1953: 298) defende que as formas legais de manumissão presentes neste capítulo da *lex Flavia Salpensana* constituíam a cerimónia da *uindicta* e o censo.

O capítulo LXXII de *lex Flavia Irnitana* trata da manumissão de escravos públicos. Para se realizar a manumissão era necessário que um duúviro apresentasse uma proposta aos decuriões e *conscripti*, sendo obrigatória a presença de pelo menos dois terços destes membros. Os decuriões e *conscripti* decidiam o montante a pagar pelo escravo ou escrava à caixa pública dos municípios do município Flávio Irnitano, não podendo ser obrigado a pagar mais do que o decidido por aqueles. Deste modo, o duúviro concedia a liberdade, tornando-se o escravo ou escrava um cidadão de categoria latina e município do município Flávio Irnitano. Em relação à herança dos seus bens, a lei estabelecia que o município dispunha dos mesmos direitos que os municípios de Itália. A lei indicava ainda que quem fizesse algo em contrário ao estabelecido na lei deveria pagar à caixa pública a quantidade respeitante. Julián GONZÁLEZ FERNÁNDEZ (1985: 223) volta a de-

fender que os libertos não adquiriam a categoria dos *latini iuniani*, baseando-se no facto de os seus bens não reverterem em favor dos patronos como pecúlio, mas como herança.

Os latinos manumitidos podiam ascender à cidadania romana pelo exercício de uma magistratura, como se pode observar no capítulo XCVII.

Gaio explana que um escravo tornava-se um cidadão latino e não romano, se no momento da sua manumissão não fosse cumprido um dos seguintes aspectos: o escravo deveria ter mais de 30 anos, estar em propriedade civil do seu dono e ser libertado de forma lícita e legítima, através da cerimónia da *uindicta*. Nesta, o dono e o escravo usavam uma varinha, denominada *uindicta*, sendo o escravo libertado pelo toque da varinha do *assertor libertatis*, pelo censo ou por testamento (Gaius, *inst.* 1, 17). Ulpiano apenas refere que um liberto adquiria a cidadania romana se fosse manumitido de forma legítima, isto é, pela *uindicta*, pelo censo ou por testamento (*reg.* 1, 6).

Gaio e Ulpiano indicam que a *lex Visellia* permitia a cidadania romana aos latinos manumitidos que servissem por um período de seis anos na guarda urbana de Roma, tendo um senátus-consulta reduzido o tempo para três anos de serviço militar (Gaius, *inst.* 1, 32b; Vlp., *reg.* 3, 5). Poderiam igualmente alcançar a cidadania romana os latinos manumitidos que tivessem mais de 30 anos de idade, pela repetição da manumissão, através do censo, por testamento ou através da cerimónia da *uindicta*, explanada anteriormente. O novo cidadão romano tornava-se liberto daquele que lhe repetiu a manumissão (Gaius, *inst.* 1, 35; Vlp., *reg.* 3, 4). A idade de 30 anos fora estabelecida pela *lex Aelia Sentia*, como refere Gaio (*inst.* 1, 18) e Ulpiano (*reg.* 3, 12). Aos latinos manumitidos com menos de 30 anos de idade, a *lex Aelia Sentia* autorizava ser concedida a cidadania romana nas seguintes condições. O latino teria que provar perante o pretor ou o governador provincial ter estabelecido matrimónio pela *lex Aelia Sentia*, com uma cidadã romana ou *latina coloniaria* ou uma mulher da sua condição jurídica e ter um filho ou filha de um ano de idade (Gaius, *inst.* 1, 29, 32a; Vlp., *reg.* 3, 3). Se o latino falecesse, a sua esposa poderia comprovar a situação adquirindo igualmente a cidadania para si e para o(a) seu(sua) filho(a) (Gaius, *inst.* 1, 32). Isto ocorreria se a esposa não fosse cidadã romana, pois o imperador Adriano estabeleceu um senátus-consulta em que os filhos de cidadãs romanas nasciam com a categoria jurídica de cidadãos romanos (Gaius, *inst.* 1, 30; Vlp., *reg.* 3, 3). Poderiam ainda adquirir a cidadania romana se fossem libertados pela cerimónia da *uindicta* e aprovada a causa legal de manumissão perante o conselho (Gaius, *inst.* 1, 18; Vlp., *reg.* 3, 12), ou se fosse instituído herdeiro pelo dono no momento da manumissão (Gaius, *inst.* 1, 21). Os cônsules Pégaso e Pusião publicaram um senátus-consulta, no qual ficou estabelecido que os latinos manumitidos, maiores de 30 anos de idade, poderiam alcançar a cidadania romana pelo mesmo processo dos latinos manumitidos de menos de 30 anos de idade (Gaius, *inst.* 1, 31).

No capítulo XXII das *leges Flaviae Irnitana* e *Salpensana* é determinado que os cidadãos romanos mantinham os vínculos do *mancipium*, do *manus* e da *potestas* que tinham quando eram cidadãos latinos. Julián GONZÁLEZ FERNÁNDEZ (1985: 204) refere que a estrutura familiar era transferida de modo intacto para o corpo de cidadãos romanos, o que se conjuga com Alvaro D'ORS (1953: 286), indicando este autor que a cidadania romana se estendia aos ascendentes dos magistrados, pois um cidadão romano não poderia permanecer de baixo da *potestas* de um cidadão latino. No capítulo XXI é expresso que a cidadania seria igualmente atribuída aos ascendentes e descendentes daqueles que adquiriam a cidadania romana através do exercício de uma magistratura, como foi analisado *supra*, o que corrobora as opiniões dos dois autores. Contudo, o capítulo XXIII apresenta uma excepção a este aspecto, pois indica que os pais de condição liberta poderiam não adquirir a cidadania romana.

No capítulo XXIII é também mencionado que aqueles que adquirissem a cidadania romana mantinham os mesmos direitos e condição quanto aos seus pais libertos e aos bens destes e às obrigações relativas aos seus patronos, como se a sua condição jurídica não tivesse sido alterada. A questão dos patronos é analisada no capítulo XCVII da *lex Flavia Irnitana*, que complementaria o capítulo XXIII. Deste modo, os patronos não perdiam os seus direitos sobre os libertos e libertas e respectivos bens que tivessem adquirido a cidadania romana devido ao exercício de uma magistratura dos seus filhos ou maridos, ainda que os patronos não fossem cidadãos romanos. Se os patronos adquirissem a cidadania romana, dispunham dos direitos sobre os libertos e libertas e seus bens como se estes tivessem sido manumitidos por cidadãos romanos. Gaio expõe este tema, de modo extenso, nas suas *Instituições* (3, 55-76), assim como Justiniano (*Inst.* 3, 7). Não analisaremos todos os aspectos apresentados por estes autores. Apenas os relacionados com o facto de os patronos não perderem os seus direitos em relação aos bens dos seus libertos. Gaio informa que o legislador da *lex Iunia*, concluindo que os patronos perderiam os seus direitos relativamente aos bens dos seus libertos, porque estes já não eram escravos, estabeleceu que os bens dos libertos pertenceriam àqueles que lhes tinham dado a liberdade pelo direito de pecúlio (Gaius, *inst.* 3, 56). Noutro parágrafo, o autor (Gaius, *inst.* 3, 63) relata que sendo cônsules Lupo e Largo, o Senado decidiu que os bens dos latinos pertenceriam em primeiro lugar aos manumissores, em segundo aos descendentes dos libertos não deserdados, e em terceiro lugar aos herdeiros dos manumissores.

Justiniano refere que, devido à injustiça provocada pela lei, um Edicto de um pretor obrigou todos os libertos a deixarem metade dos seus bens aos seus patronos (*Inst. Inst.* 3, 7, 3), indiferentemente da condição jurídica alcançada pelos libertos (*Inst. Inst.* 3, 7, 4). Continua Justiniano que um latino quando morria perdia a sua liberdade, estabelecendo a *lex Iunia* que todos os seus bens pertenceriam ao patrono, como um tipo de peculium (*Cod. Inst.*, 7, 6, 1b; *Inst. Inst.* 3, 7, 4).

A constituição de Justiniano aboliu as leis e Edictos anteriores, uniformizando a categoria jurídica de todos os cidadãos (*Cod. Inst.*, 7, 6, 6; 7, 6, 12a; *Inst. Inst.* 3, 7, 4).

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O *ius Latii* constituiu uma forma de romanização jurídica na Península Ibérica. De facto, um dos modos pelos quais os romanos romanizaram a Península Ibérica foi através da concessão de direitos romanos, que se considerava ser um privilégio concedido aos indígenas. Um dos actos mais importantes neste processo romanizador constituiu a atribuição do *ius Latii minus* pelo Imperador Vespasiano, o que originou uma maior municipalização da Hispânia e a ascensão à cidadania romana, a forma mais completa de cidadania, por todos aqueles que desempenhassem uma magistratura no âmbito da cidade. O Edicto de Vespasiano originou a necessidade de leis municipais, tendo sido realizadas *leges datae*, com o objectivo de regulamentar juridicamente as colónias e os municípios. As *leges Flaviae Irnitana* e *Salpensana*, que constituíram as principais fontes para o presente trabalho, são duas das *leges datae*. Nestas leis encontramos informações diversas acerca da concessão do *ius Latii*, nomeadamente a regulamentação pela qual se adquiriam as cidadanias romana e latina, a manumissão de escravos e as relações entre os libertos e os seus antigos donos.

O Edicto de Vespasiano permitiu uma maior uniformização jurídica de todos os habitantes da Península Ibérica, tendo culminado com a concessão da cidadania romana pelo Imperador Caracala, no ano 212 a.C. 🐉

8. BIBLIOGRAFIA

8.1. FONTES

- DOMINGO, Rafael, dir. (2001) – *Textos de Derecho Romano*. Pamplona: Aranzadi Editorial.
- GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, Julián (1990) – *Bronces Jurídicos Romanos de Andalucía*. [s. l.]: Consejería de Cultura.
- GUERRA, Amílcar (1995) – *Plínio-o-Velho e a Lusitânia*. Lisboa: Edições Colibri.
- KRUEGER, Paul, ed. (1878) – *Vlpiani Liber Singularis Regularum. Pauli Libri Quinque Sententiarum. Fragmenta Minora. Saeculorum P. Chr. N. Secundi et Tertii*. Berolini: Weidmannos.
- KRUEGER, Paul, ed. (1906) – *Corpus Iuris Civilis. Codex Iustinianus*. Berolini: Weidmannos.
- MOYLE, John Baron (1969) – *Imperatoris Iustiniani Institutionum, Libri Quattuor*. Oxford: Clarendon Press.
- RACKHAM, H., trad. (1961) – *Pliny, Natural History. Vol. II. Libri III-VII*. Londres: William Heinemann Ltd. & Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press.

8.2. ESTUDOS

- ABASCAL PALAZÓN, Juan Manuel (1996) – “Derecho Latino y Municipalización en Levante y Cataluña”. In ORTIZ DE URBINA, Estíbaliz e SANTOS YANGUAS, Juan, eds. *Teoría y Práctica del Ordenamiento Municipal en Hispania*. Vitoria: Instituto de Ciencias de la Antigüedad, pp. 255-283.
- ABASCAL PALAZÓN, Juan Manuel e ESPINOSA, Urbano (1989) – *La Ciudad Hispano-Romana. Privilegio y Poder*. Logroño: Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de la Rioja.
- ALARCÃO, Jorge de (1988) – *O Domínio Romano em Portugal*. Mem Martins: Europa-América.
- ALARCÃO, Jorge de (coord.) (1990) – *Nova História de Portugal*. Lisboa: Editorial Presença. Vol. 1. “Portugal das Origens à Romanização”.
- ALVARADO PLANAS, Javier; MONTES SALGUERO, Jorge J.; PÉREZ MARCOS, Regina Maria e SÁNCHEZ GONZÁLEZ, María Dolores del Mar (2000) – *Temas de Historia del Derecho y de las Instituciones*. Madrid: UNED.
- ANDREU PINTADO, Javier (2004) – “*Edictum*”, “*Municipium*” y “*Lex*”: “*Hispania*” en *Época Flavia* (69-96 d.C.). Oxford: BAR International Series.
- BLÁZQUEZ MARTÍNEZ, José María; MONTENEGRO, Angel; ROLDÁN HERVÁS, José Manuel; MANGAS, Julio; TEJA, Ramón; SAYAS ABENGOCHEA, Juan José; IGLESIAS, Luis García e ARCE, Javier (1995) – *Historia de España Antigua*. Madrid: Catedra. Tomo II. “Hispania Romana”.
- D’ORS, Álvaro (1953) – *Epigrafía Jurídica de la España Romana*. Madrid: Instituto Nacional de Estudios Jurídicos.
- D’ORS, Álvaro (1984) – “La Ley Flavia Municipal”. *Anuario de Historia del Derecho Español*. Madrid. Série I. 54: 535-573.
- D’ORS, Xavier (1994) – “De Nuevo sobre los Latini Iuniani”. In GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, Julian, ed. *Roma y las Provincias. Realidad Administrativa e Ideología Imperial*. Madrid: Ediciones Clásicas, pp. 103-129.
- D’ORS, Xavier, ed. (2001) – *Antología de Textos Jurídicos de Roma*. Madrid: Akal.
- FABÍAO, Carlos (1992) – “A Romanização do Actual Território Português”. In MATTOSSO, José, dir. *História de Portugal*. Lisboa: Editorial Estampa. Vol. I. “Antes de Portugal”, pp. 202-299.
- GALSTERER, Hartmut (1988a) – “*Municipium Flavianum Irnititanum*: a Latin Town in Spain”. *The Journal of Roman Studies*. London. 78: 78-90.
- GALSTERER, Hartmut (1988b) – “The Tabula Siarensis and Augustan Municipalization in Baetica”. In ARCE, Javier e GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, Julian, eds. *Estudios sobre La Tabula Siarensis*. Madrid: CSIC, Centro de Estudios Históricos, pp. 61-74.
- GALSTERER, Hartmut (1996) – “Derecho Latino e Municipalizzazione Nella Betica”. In ORTIZ DE URBINA, Estíbaliz e SANTOS YANGUAS, Juan, eds. *Teoría y Práctica del Ordenamiento Municipal en Hispania*. Vitoria: Instituto de Ciencias de la Antigüedad, pp. 211-221.
- GARCÍA FERNÁNDEZ, Estela (2001) – *El Municipio Latino. Origen y Desarrollo Constitucional*. Madrid: Universidad Complutense.
- GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, Julián (1985) – “The «Lex Irnitana»: a New Copy of The Flavian Municipal Law”. *The Journal of Roman Studies*. London. 75: 147-243.
- GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, Julián (1987a) – “El «Ius Latii» y la «Lex Irnitana»”. *Athenaeum*. Pavia. Nuova serie. 65 (3-4): 317-333.
- GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, Julián (1987b) – “Los «Municipia Ciuium Romanorum» y la «Lex Irnitana»”. *Habis*. Sevilla. 17: 221-240.
- GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, Julián (1994) – “Epigrafía Jurídica de la Bética”. In GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, J., ed. *Roma y las Provincias. Realidad Administrativa e Ideología Imperial*. Madrid, Ediciones Clásicas, pp. 1-16.
- GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, Julian (1997) – “Bronces Jurídicos de la Hispania Romana”. In AAVV. *Hispania Romana. Desde Tierra de Conquista a Provincia del Imperio*. Catálogo de la Exposición. Milão e Madrid: Electa, pp. 205-214.
- LAMBERTI, Francesca (1993) – “*Tabulae Irnitanae*”. *Municipalitá e «Ius Romanorum»*. Napoli: Casa Editrici Dott. Eugenio Jovene.
- LE ROUX, Patrick (1986) – “Municipe et Droit Latin en Hispania sous l’Empire”. *Revue Historique de Droit Français et Étranger*. França. Ano 64. 3: 325-350.
- LE ROUX, Patrick (1991) – “«*Municipium Latinum*» et «*Municipium Italiae*»: À Propos de la «Lex Irnitana»”. In *Epigrafía. Actes du Colloque International d’Épigraphie latine en Mémoire de Attilio Degrossi pour le Centenaire de sa Naissance*. Roma: Université de Roma - La Sapienza, pp. 565-582.
- LE ROUX, Patrick (1994) – “La Questione Municipale nel I Secolo d.C.: l’Esempio Spagnolo”. In VOLPE, Giuliano, dir. ed. *Epigrafia e Territorio. Politica e Società. Temi di Antichità Romane III*. Bari: Edipuglia, pp. 159-173.
- LE ROUX, Patrick (1996) – “Droit Latin et Municipalisation en Lusitanie sous l’Empire”. In ORTIZ DE URBINA, Estíbaliz e SANTOS YANGUAS, Juan, eds. *Teoría y Práctica del Ordenamiento Municipal en Hispania*. Vitoria: Instituto de Ciencias de la Antigüedad, pp. 239-253.
- MANGAS MANJARRÉS, Julio (1996) – “Derecho Latino y Municipalización en la Meseta Superior”. In ORTIZ DE URBINA, Estíbaliz e SANTOS YANGUAS, Juan, eds. *Teoría y Práctica del Ordenamiento Municipal en Hispania*. Vitoria: Instituto de Ciencias de la Antigüedad, pp. 223-238.
- MANGAS MANJARRÉS, Julio; ROLDÁN HERVÁS, José Manuel; FERNÁNDEZ NIETO, Francisco Javier; SAYAS ABENGOCHEA, Juan José; BLÁZQUEZ MARTÍNEZ, José María; PRESEDO VELO, Francisco José; CODONER MERINO, Carmen; BLANCO FREIJEIRO, Antonio e ELORZA GUINEA, Juan Carlos (1986) – *Historia de España. España Romana* (218 a. de J. C.-414 de J. C.). Madrid. Vol. II. “La Sociedad, El Derecho, La Cultura”.
- MARQUES, Pedro (2005) – *Divindades Paleohispánicas e Cultos Romanos no Conuentus Scallabitanus*. Tese de Mestrado apresentada à Faculdade de Letras de Lisboa. Lisboa: Policopiado.
- MENTXAKA, Rosa (1993) – *El Senado Municipal en la Bética Hispana a la luz de la Lex Irnitana*. Vitoria: Instituto de Ciencias de la Antigüedad.
- NICOLET, Claude (1976) – *Le Métier de Citoyen dans la Rome Républicaine*. Paris: Gallimard.
- ORTIZ DE URBINA, Estíbaliz (1996) – “Derecho Latino y «Municipalización Virtual» en Hispania, Africa y Gallia”. In ORTIZ DE URBINA, Estíbaliz e SANTOS YANGUAS, Juan, eds. *Teoría y Práctica del Ordenamiento Municipal en Hispania*. Vitoria: Instituto de Ciencias de la Antigüedad, pp. 137-151.
- RODDAZ, Jean-Michel (1996) – “Pouvoir et Provinces: Remarques sur la Politique de Colonisation et de Municipalisation de Rome dans la Péninsule Iberique entre Cesar et Auguste”. In ORTIZ DE URBINA, Estíbaliz e SANTOS YANGUAS, Juan, eds. *Teoría y Práctica del Ordenamiento Municipal en Hispania*. Vitoria: Instituto de Ciencias de la Antigüedad, pp. 13-25.
- RODRÍGUEZ NEILA, Juan Francisco (1976) – “A Propósito de la Noción de Municipio en el Mundo Romano”. *Hispania Antiqua*. Valladolid. 6: 9-162.
- SAUMAGNE, Charles (1965) – *Le Droit Latin et Les Cités Romaines Sous L’Empire. Essais Critiques*. Paris: Librairie du Recueil Sirey.
- SERRANO DELGADO, José Miguel (1994) – “La Composición del Senado Local en el *Municipium Flavianum Irnititanum*”. In ORDÓÑEZ, Salvador e SÁEZ, Pedro, eds. *Homenaje al Profesor Presedo*. Sevilla: Universidad de Sevilla, pp. 731-742.
- SHERWIN-WHITE, Adrian Nicholas (1996) – *The Roman Citizenship*. Oxford: Clarendon Press.
- STYLOW, Armin (1986) – “Apuntes sobre Epigrafía de Época Flavia en Hispania”. *Géron*. Madrid. 4: 285-311.
- TOMÁS Y VALIENTE, Francisco (1979) – *Manual de Historia del Derecho Español*. Madrid: Tecnos.
- WULFF, Fernando (1996) – “La Accion Colonizadora de Augusto en la Betica”. In ORTIZ DE URBINA, Estíbaliz e SANTOS YANGUAS, Juan, eds. *Teoría y Práctica del Ordenamiento Municipal en Hispania*. Vitoria: Instituto de Ciencias de la Antigüedad, pp. 41-52.
- ZECCHINI, Giuseppe (1990) – “Plinio il Vecchio e la Lex Flavia Municipali”. *Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik*. Bonn. 84: 139-146.

Venobriga / / Viombra (Ancede, Baião)

António Manuel de Carvalho Lima ¹

O COUTO DE SANTO ANDRÉ DE ANCEDE (FREGUESIA DE ANCEDE, CONCELHO DE BAIÃO, DISTRITO DO PORTO)

Para remédio da sua alma e de seus parentes, e a troco de uma generosa doação de 150 morabitanos, D. Afonso Henriques concedeu, em 24 de Abril de 1141, carta de couto ao mosteiro de Santo André de Ancede e ao seu prior, D. Adaulfo (AZEVEDO, 1958: 231-232, n.º 187).

Depois das usuais citações bíblicas com que se iniciam os diplomas da época, este pergaminho original do cartório monástico de Ancede, hoje guardado no Arquivo Nacional da Torre do Tombo (ANTT...), passa a descrever os limites do couto então outorgado.

Se, a Sul, o rio Douro constituiu o limite natural das terras coutadas, em todo o restante perímetro houve necessidade de nomear lugares, sítios de passagem e linhas de água, estabelecendo as principais confrontações. Sobre os limites reza o diploma afonsino:

“Habeat itaque cautum hos terminos inceptos in foce de fluvio Gallina [1] et inde per eundem fluvium usque ad illum locum ubi spartit Pala [2] cum Citofacta [3] et inde ad locum quod dicitur Cancellum et inde quomodo spartit Palacios [4] cum Pala et deinde quomodo spartit Palacios cum Baldi [5] et deinceps ad portelam de Valinas [6] et inde quomodo spartit Palacios cum Ermoriz [7] et Venobria [8] cum Toeraz [9] et spartit Eiriz [10] cum Sancta Maria et cum Ogobi [11] et inde ad petras grandes de Mormoirales et inde per bouza de Don Zameiro et inde per arrugium de Figueiras et inde per fontanum de Troncoso et deinde ad foce de arrugio quod venit de Pousada [12] et inde ad petram de Miradoiro et inde quomodo spartit Ermelo [13] cum Louredelo [14] et inde quomodo ferit in Dorium illud fontanum quod vadit de Ermelo ad Portozelo [15] et inde per medium Dorium usque ad foce de Gallina”.

Reflexão em torno do microtopónimo Viombra, hoje situado na freguesia de Ancede (Baião, Porto), que resulta da evolução de *Venobria*, referida em documento de 1141 que regista a doação pelo primeiro monarca português, D. Afonso Henriques, de um vasto território ao mosteiro de Santo André de Ancede.

O autor considera tratar-se da evolução de um topónimo pré-latino e indicador de celtização, *Venobriga*, que corresponderia a povoado pré-romano e romano, traçando o seu enquadramento arqueológico.

PALAVRAS CHAVE: Idade do Ferro; Época Romana; Povoamento; Toponímia; *Venobriga*.

ABSTRACT

Reflections on the micro-toponym Viombra, nowadays situated in Ancede (Baião, Porto), which results from the evolution of *Venobria*, mentioned in a document from 1141 registering the donation of a vast territory by

Don Afonso Henriques, first king of Portugal, to the Monastery of St. Andre of Ancede.

The author believes it to be a pre-Latin toponym, probably of Celtic origin (*Venobriga*), corresponding to a pre-Roman and Roman settlement, and he describes its archaeological framework.

KEY WORDS: Iron Age; Roman times; Settlement; Toponymy; *Venobriga*.

RÉSUMÉ

Réflexion autour du micro-toponyme Viombra, aujourd'hui situé dans la commune d'Ancede (Baião, Porto), qui résulte de l'évolution de *Venobria*, référée dans un document de 1141 qui entérine la donation par le premier monarque portugais, D. Afonso Henriques, d'un vaste territoire au monastère de Saint André de Ancede.

L'auteur considère qu'il s'agit de l'évolution d'un toponyme prélatin et indicateur de celtisation, *Venobriga*, qui correspondrait à un peuplement préromain et romain, retraçant son cadre archéologique.

MOTS CLÉS: Âge du Fer; Époque romaine; Peuplement; Toponymie; *Venobriga*.

¹ Arqueólogo. Direção Regional de Cultura do Norte; CITCEM / FLUP - Centro de Investigação Transdisciplinar Cultura, Espaço e Memória (amclima@hotmail.com).

FIG. 1 – Perímetro do Couto de Ancede, conforme demarcação de 1141, sobre excerto da *Carta Militar de Portugal* à escala 1:25.000, folhas 125 e 136. Lugares situados dentro do couto (a azul), fora do couto (a vermelho) e pontos situados na linha de demarcação (a preto). O retângulo azul corresponde à área representada na Fig. 2.

Embora o diploma não o diga explicitamente, hoje sabemos que, como era usual, o couto foi desde logo objeto de demarcação, isto é, o seu perímetro foi fisicamente assinalado por marcos de pedra, dos quais sobreviveu pelo menos um que tivemos oportunidade de identificar na Quinta de Balde, em 2004, já removido do seu local original, embora certamente não se encontre muito longe do sítio onde em meados do século XII terá sido colocado.

Porém, desde logo nos chamou a atenção, na descrição dos limites do couto com que D. Adaulfo foi agraciado, o facto de, em grande parte do seu perímetro, esses limites serem fixados por oposição entre os lugares que ficavam dentro e os que ficavam fora do referido couto, e não pela descrição de uma linha pontuada pelos locais onde os marcos haveriam de assinalar a entrada nas terras coutadas (Fig. 1).

Assim acontece com as referências à partilha entre Pala / Cedofeita, Pala / Paços, Balde / Paços, Esmoriz / Paços, *Venobria* / Toaraz, Eiriz / Santa Maria e Gôve e, finalmente, Lordelo / Ermelo.

Desta oposição dentro / fora, ressaltam alguns aspetos relevantes para a compreensão de todo o espaço geográfico em que o couto se integrou e do novo equilíbrio de poderes que aí se gerou. Entre esses aspetos, permitimo-nos realçar a notória necessidade de, acima de tudo, demonstrar respeito pelos diferentes poderes senhoriais, laicos e eclesiásticos, previamente instalados naquela área:

– Entre os sítios que são excluídos das terras coutadas, contam-se: *Palatios* (Paços) correspondente a *Sancta Leocadia de Palatios*, hoje dita Santa Leocádia de Baião, que havia sido objeto de uma doação por D. Teresa a *Froila Spaici*, feita 29 anos antes (AZEVEDO, 1958: 43, n.º 32); *Citofacta* é hoje Cedofeita, microtopónimo ainda reconhecido na extrema das atuais freguesias de Santa Leocádia e de Ancede, que aliás já é referido na dita doação de D. Teresa como limite das terras então doadas (prova de que já em 1112, antes de o couto de Ancede ser uma realidade, outros interesses fundiários anteriores estavam instalados nas terras que viriam a ser coutadas); *Toeraz* (Toaraz) é ainda hoje um conhecido orónimo, que designa os montes que delimitam, a Norte, a encosta onde se situa o couto, já referido no citado diploma de 1112 e ainda noutra de 1170 como *mons Toeraze* / *Toeraz* (AZEVEDO, 1958: 404-405, n.º 307); *Sancta Maria* e *Ogobi* surgem-nos hoje agregados na freguesia de Santa Maria de Gôve; e *Ermelo*, já referido desde 1059, quando fazia parte dos bens patrimo-

niais do mosteiro de Guimarães (HERCULANO, 1869: n.º 420), e que fica também, em 1141, claramente excluído das terras coutadas¹ – contrariando a tradição que já remonta pelo menos a meados do século XVII que atribui a Ermelo a localização original do Mosteiro de Ancede (SANTA MARIA, 1668: 327-328, n.º 13). Entre os lugares incluídos no couto e referidos ao longo dos seus limites, *Pala* (Pala), *Baldi* (Balde), *Ermoriz* (Esmoriz), *Eiriz* (Eiriz) e *Louredelo* (Lordelo) são topónimos sobejamente conhecidos, hoje integrados na freguesia de Santo André de Ancede.

Entre estes últimos, deixamos propositadamente de fora o único microtopónimo que não volta a ser referido nas posteriores demarcações do Couto de Ancede e que, aparentemente, seria para sempre votado ao esquecimento: *Venobria*.

Embora saibamos que este couto foi por várias vezes confirmado em épocas posteriores, só temos conhecimento de mais dois momentos em que os marcos ali colocados na época de D. Afonso Henriques foram renovados: em 1681, altura em que todo o couto foi novamente demarcado; e em 1745, quando só os marcos desaparecidos ou derrubados terão sido substituídos por novos. Nesta última data, foi elaborado um auto de demarcação (ARQUIVO DISTRITAL DO PORTO...), onde é feita uma pormenorizada descrição microtoponímica do perímetro do couto, na qual a distância entre os marcos é medida em varas, o que permite ter uma noção bastante rigorosa da sua localização.

E, de facto, onde em 1141 se referiam a *portela de Valinas*, *Venobria*, *Ermoriz* e *Toaraz*, o juiz do Tombo e oficiais da Câmara que presidiram à demarcação setecentista referem-se apenas a Esmoriz e Toaraz, tendo o cuidado de observar que a *portela de Valinas* – cujo marco seiscentista ainda existe – havia deixado de se chamar dessa forma; e ignorando, em absoluto, *Venobria*: “[...] E deste padram demarque, direyto a outro que está na estrada publica lemite chamado das Laceyras e pella Doaçam chamado a portella de valinhas [...] e continuando, a medição deste Marco, pera outro Padram que se acha no çitio de toarás ao simo da quinta de Esmoris da parte de fora do muro della confrontando com terras das Laceyras e de esmoriz, por agoas vertentes [...]”.

Deixando por agora de lado todas as outras vertentes em que as delimitações – a medieval e a moderna – têm relevante interesse histórico, bem assim como a razão de ser das significativas alterações que a área coutada sofreu entre uma e outra, chamou-nos desde logo a atenção este interessante topónimo, *Venobria*, evidente resultado da evolução de um nome de origem pré-latina e indiciador de celtização, *Venobriga*, o qual, em princípio, deveria corresponder a um povoado com ocupação pré-romana e romana, à semelhança de todos os outros topónimos de raiz similar com sufixo *-briga*.

¹ A questão da não inclusão de Ermelo na área original do Couto de Ancede está na base da existência de duas cartas de couto que só diferem nesse ponto da demarcação e terá levado, inclusive, a que se tenha rasurado o pergaminho original, de forma a tentar ocultar essa exclusão. Sobre o assunto, ver LIMA (no prelo).

VENOBRIGA E SEU ENQUADRAMENTO ARQUEOLÓGICO

Orientámos, assim, a nossa atenção no sentido de esclarecer duas questões:

A) Em primeiro lugar, e dada a ausência, na cartografia da área, de qualquer topónimo que pudesse ser a correspondência atual da *Venobria* do século XII, tentámos perceber se haveria algum microtopónimo que revelasse a sua sobrevivência até aos dias de hoje;

B) Em segundo lugar, tentámos perceber se o sítio de *Venobri(g)a* correspondia efetivamente a algum sítio arqueológico com comprovada ocupação romana e pré-romana que fosse condicente com o topónimo que lhe era atribuído.

Quanto à primeira das duas questões atrás enunciadas, na região do Entre Douro e Tâmega até às encostas da Serra do Marão, já é relativamente numeroso o conjunto de topónimos com sufixo *-briga* que nos dá exemplos curiosos dos diferentes destinos que a toponímia romana e pré-romana teve ao longo da Idade Média e na Época Moderna. – *Tameobriga* (Várzea do Douro, Marco de Canaveses) só nos chegou por via da epigrafia romana² e desapareceu sem deixar vestígios na toponímia pós-imperial;

– *Tongobriga* (Freixo, Marco de Canaveses) sobreviveu, como topónimo, pelo menos até ao século VI, já que ainda aparece sob a forma *Tongobria* no *Parochiale Suevorum* (FERNANDES, 1997: 74)³, mas a paróquia que lhe sucedeu na época da “Reconquista” rebatizou o sítio como Santa Maria do Freixo e de *Tongobriga* não ficaram vestígios na toponímia atual;

– O mesmo já não se pode dizer de *Aliobriga* (Cidadelhe, Mesão Frio): sobreviveu à queda do Império, continuou como designação de uma paróquia sueva no século VI e ceca visigótica no século VII (*Aliobrio*) (FERNANDES, 1997: 74-75)⁴; terá desempenhado um papel relevante no quadro da integração do vale do Douro na monarquia astur-leonesa em finais do século IX / inícios do século X (*Aliovirio* / *Aloifrio*) (HERCULANO, 1867: n.º 17, de 911 e n.º 25, de 922); e ainda hoje sobrevive em Lobrigos, nome de duas freguesias do vizinho concelho de Santa Marta de Penaguião. – Quanto à *Venobriga* pré-romana e romana, *Venobria* do diploma afonsino, a sua localização aproximada é desde logo dada pelo já citado diploma do nosso primeiro rei. Este documento aponta os limites do couto partindo do rio Douro e desenha um semicírculo que vai descrevendo no sentido dos ponteiros do relógio, acabando no mesmo rio. É por isso possível saber que *Venobri(g)a* se situava a Nascente de Esmoriz, entre este lugar e o de Eiriz.

² Esta epígrafe, que dispõe já de vasta bibliografia, foi primeiramente publicada por RIBEIRO, 1810: 347.

³ Sobre *Tongobriga*, ver DIAS, 1997. Sobre a ocupação altimedieval deste sítio, ver ainda LIMA, 2012.

⁴ Sobre a identificação de *Aliobriga* com o castro de Cidadelhe, ver SILVA, 1986: 274, nota 100.

É precisamente entre os lugares de Esmoriz e Eiriz, embora integrado numa extensa propriedade rural que hoje se designa genericamente por Quinta de Esmoriz, na freguesia de Ancede (concelho de Baião, distrito do Porto) que identificámos o microtopónimo *Viombra*, que é ignorado por toda a cartografia existente, inclusive pelas várias edições da *Carta Militar de Portugal* à escala 1:25.000, provavelmente por estar confinado, nos dias de hoje, a uma casa e a um pequeno terreno que lhe é contíguo (Fig. 2, A).

Que *Viombra* é o resultado da evolução da *Venobria* medieval, não há qualquer dúvida. Restava, pois, responder à segunda questão: que núcleo de povoamento (pré-)romano lhe estaria na origem e que vestígios materiais dele restaram.

Para tentar esclarecer este problema, procedemos à recolha de todas as informações bibliográficas sobre achados arqueológicos numa faixa de aproximadamente 1,5 km de largura correspondente ao perímetro Noroeste do velho couto de Ancede, entre o ribeiro de Juncal – e que na doação afonsina se chama Rio de Galinhas – e o rio Ovil.

A mais antiga notícia que conhecemos de achados arqueológicos de Época Romana dentro da área assim definida, refere-se à intervenção realizada em Março de 1899 por Ricardo Severo na necrópole do Bairral, na freguesia de Santa Leocádia (SEVERO, 1907) (Fig. 2, B). A esta necrópole, cujo espólio votivo foi datado entre a segunda metade do séc. III e o séc. V, J. J. Rigaud de Sousa dedicou, anos mais tarde, outro estudo (SOUSA, 1967).

Embora o objeto do trabalho de Ricardo Severo seja a necrópole propriamente dita, este autor reconhece que os vestígios se espalham no terreno por uma área muito mais vasta e que a sua tipologia não se resume ao espólio funerário, dele constando, entre muitos outros objetos, fragmentos de mós manuais e louça “*de uso exclusivamente doméstico*” (SEVERO, 1907: 418). Lino Tavares Dias põe a hipótese de se tratar de uma “aldeia” (DIAS, 1997: 300, n.º 40)⁵, tanto mais que, entretanto, a escassas dezenas de metros da necrópole do Bairral, D.

Domingos de Pinho Brandão recolheu uma ara dedicada a Júpiter e uma lápide funerária (BRANDÃO, 1959-1960), e Mário Jorge Barroca identificou duas pedras insculturadas cuja cronologia ainda suscita dúvidas (BARROCA, 1984) (Fig. 2, C).

Parece pois haver dados consistentes para apontar para a existência, no Baixo-Império, de um núcleo populacional, cujo nome latino desconhecemos, na área envolvente à igreja de Santa Leocádia de Baião. Desse núcleo, *villa* ou aldeia, está perfeitamente identificada a correspondente necrópole, mas está ainda por situar e delimitar com maior precisão a área habitada.

A Nascente de Santa Leocádia, já nos limites com a freguesia de Ancede e correspondendo, aparentemente, a um núcleo de povoamento distinto do anterior, voltamos a encontrar notícias de achados de Época Romana.

Num texto datado de 1907, José de Vasconcelos, faz alusão a outros achados arqueológicos: “*Fragmentos de olaria arcaica encontrei-os também dentro de uma bouça de matto, a uns seis ou setecentos metros a O. da casa de Esmoriz. Ignoro o nome do local. Por m’o dizer o meu fallecido amigo Manoel Negrão, sei que uma vasilha de barro luso-romana e um machado de bronze, que possuía na sua collecção, tinham apparecido por aqueles sítios; a vasilha excavada pela agua, o machado na fenda de um penedo, que uns brocantes despedaçaram. No sítio não havia indícios de ter sido habitado*” (VASCONCELOS, 1908).

Esta localização – 600 a 700 metros a Oeste da Casa de Esmoriz (Fig. 2, D) – corresponde a um pequeno esporão, hoje profundamente transformado pela instalação de um estaleiro e de uma imensa área ajardinada, que fica a meio caminho entre a igreja de Santa Leocádia e a Casa de Viombra.

Bem mais perto da Casa de Viombra, em terrenos integrados na Quinta de Esmoriz, Lino Tavares Dias regista a presença de “*achados dispersos*” (DIAS, 1997: 297, n.º 26), não especificados, em terreno hoje ocupado por extensa vinha (Fig. 2, E) onde não lográmos recolher quaisquer materiais à superfície.

ALGUMAS PISTAS PARA A INVESTIGAÇÃO FUTURA

Não é totalmente claro a quantos núcleos de povoamento poderão corresponder os vestígios já identificados dentro da área cartografada na Fig. 2.

Não fossem os achados noticiados por José de Vasconcelos a meio caminho entre Santa Leocádia e a casa de Viombra e tenderíamos a considerar estes dois lugares como núcleos de povoamento distintos, que correspondem a duas diferentes chás com boas potencialidades agrícolas. Os achados de que aquele autor deu conhecimento sugerem mais a possibilidade de se tratar de uma área habitada em contínuo, ou, em alternativa, a vários componentes de um mesmo *habitat* (castro? *villa*? *vicus*?) sendo que, neste caso, Santa Leocádia poderia corresponder apenas ao espaço de necrópole de um povoado cujo núcleo central estaria mais próximo de Viombra, povoado esse que corresponderia à *Venobriga* romana.

Dentro desta área, o local mais adequado para a instalação de um povoado fortificado de altura, com condições naturais de defesa, condizente com a designação de *Venobriga*, situa-se precisamente na área onde José de Vasconcelos noticiou o aparecimento do machado de bronze e a vasilha de barro. Infelizmente, essa área está hoje em dia profundamente transformada e nela não é possível reconhecer quaisquer vestígios arqueológicos, nem tão pouco confirmar ou infirmar a existência de um antigo núcleo de povoamento.

Do lado oposto da Estrada Nacional, um outro ponto alto, que alcança os 517 metros de altitude, também oferece boas condições naturais de defesa, embora se revele vulnerável no acesso Norte.

⁵ Este autor recolhe toda a bibliografia anterior com referências a este sítio.

FIG. 2 – Viombra e vestígios arqueológicos de Época Romana identificados na sua área envolvente.

Aqui, um único fragmento de cerâmica proto-histórica recolhida à superfície não nos autoriza a falar de ocupação dessa época, tanto mais que o monte não revela quaisquer trabalhos defensivos e/ou vestígios de estruturas de habitação.

Sendo certo que no século XII já *Venobria* se referia em concreto à área onde hoje encontramos Viombra, aqui não encontramos nem vestígios nem condições topográficas condicentes com a designação que lhe é atribuída.

Não é de excluir, também, a hipótese de o microtopónimo ter sofrido uma deslocação significativa, podendo, nesse caso, corresponder a qualquer um dos castros situados nas imediações de Viombra, nomeadamente o castro do Cruito (a 1,1 km para Nordeste), o de Porto Man-

so (a 1,2 km para Sul-Sudoeste) ou mesmo o de Pousada (a 1,8 km para Este-Nordeste).

Esta situação encontra paralelo bem próximo em *Aliobriga*, cujo nome foi herdado por duas freguesias vizinhas, que não aquela onde se situa o castro.

Seja como for, trata-se de uma área intensamente povoada em Época Romana, em especial no Baixo-Império. Esta profusão de núcleos de povoamento nas vertentes viradas ao rio Douro está certamente relacionada, não só com o próprio rio, enquanto eixo de comunicação de primordial importância, mas também com o trajeto de uma estrada romana de importância supra-regional, ligando duas capitais provinciais, *Bracara Augusta* e *Emerita Augusta*.

Resta aguardar pela identificação de novos vestígios que possam resolver definitivamente a questão da localização exata da *Venobriga* pré-romana e romana.

BIBLIOGRAFIA

- ANTT – *Mosteiro de Santo André de Ancede*, maço único, doc. n.º 5.
- ARQUIVO DISTRITAL DO PORTO. Convento de Santo André de Ancede. Baíão – *Tombo do Convento de Ancede, suas cercas, e couto, jurisdições, regalias eclesiásticas, seculares e militares...* (PT/ADPRT/ /MON/CVSAABAO/0023), fls. 62v.
- AZEVEDO, Rui de (1958) – *Documentos Medievais Portugueses. Documentos Régios*. Lisboa: Academia Portuguesa de História. Vol. 1, Tomo 1.
- BARROCA, Mário Jorge (1984) – “Notas Sobre a Ocupação Medieval em Baíão”. *Arqueologia*. Porto. 10: 116-136.
- BRANDÃO, Domingos de Pinho (1959-1960) – “Ara Dedicada a Júpiter de Santa Leocádia de Baíão no Museu do Seminário Maior do Porto”. *Humanitas*. Coimbra. 11-12: 76-79.
- DIAS, Lino Tavares (1997) – *Tongobriga*. Lisboa: IPPAR.
- FERNANDES, A. de Almeida (1997) – *Paróquias Suevoas e Dioceses Visigóticas*. 2ª ed. Arouca: Associação para a Defesa da Cultura Arouquense e Câmara Municipal.
- HERCULANO, Alexandre (1867) – *Portugaliae Monumenta Historica, Diplomata et Chartae*. Lisboa: Academia das Ciências.
- HERCULANO, Alexandre (1869) – *Portugaliae Monumenta Historica a Saeculo Octavo Post Christum Usque ad Quintumdecimum. Diplomata et Chartae*. Lisboa: Academia das Ciências de Lisboa. Vol. I, Fasc. II, pp. 257-262.
- LIMA, António Manuel de Carvalho (2012) – *Os Mosaicos da Igreja de Santa Maria do Freixo e a Ecclesia de Tongobriga, Paróquia da Diocese Portucalense no Século VI*. Freixo: DRCN.
- LIMA, António Manuel de Carvalho (no prelo) – *História Económica e Social de Baíão. Idade Média*. Baíão: Câmara Municipal.
- RIBEIRO, João Pedro (1810) – *Disertações Chronologicas e Criticas sobre a Historia e Jurisprudencia Ecclesiastica e Civil de Portugal*. Lisboa: Academia das Ciências. Vol. I.
- SANTA MARIA, Frei Nicolau de (1668) – *Chronica da Ordem dos Conegos Regrantes do Patriarca Santo Agostinho*. Lisboa: Oficina de Ioam da Costa. Liv. 6, cap. 12.
- SEVERO, Ricardo (1907) – “Necrópoles Lusitano-Romanas de Inumação. I. Cemiterio do Bairral”. *Portugalia*. Porto. 2: 417-426.
- SILVA, Armando Coelho Ferreira da (1986) – *A Cultura Castreja no Noroeste de Portugal*. Paços de Ferreira: Museu Arqueológico da Citânia de Sanfins.
- SOUSA, J. J. Rigaud de (1967) – “Novas Observações Sobre a Necrópole do Bairral”. *Revista de Etnografia*. Porto. 9 (1): 181-196.
- VASCONCELOS, José de (1908) – “Materiaes Para o Inventario Archeologico do Concelho de Baíão”. *Portugalia. Materiaes para o Estudo do Povo Portuguez*. Porto. 2 (1-4): 669.

RESUMO

Fundamentação da tese de que terá existido uma *madrassa* em Alcácer do Sal (Setúbal) em época almóada, provavelmente fundada pelo califa Ya' qūb al-Manṣūr no ano 1191, equivalente ao ano 587 do calendário islâmico.

Os autores retomam uma problemática que defendem desde 2000 e apresentam novos elementos e testemunhos arqueológicos. Com base na realidade de Alcácer, propõem a aplicação de um novo conceito, *proto-madrassa*, mais adequado à caracterização de uma instituição de ensino religioso, administrativo e político tutelada pelo Estado islâmico, mas ministrada em espaço físico adaptado a estruturas pré-existentes, dispensando arquitectura específica.

PALAVRAS CHAVE: Idade Média (islâmico); Qaṣr al-Faṭḥ; *kuttāb*; Religião; *Madrassa*; *Talaba*.

ABSTRACT

The authors readdress the thesis they have defended since 2000 of the existence of a *madrassa* in Alcácer do Sal (Setúbal) in Almohad times, probably founded by Caliph Ya' qūb al-Manṣūr in the year 1191 (corresponding to year 587 in the Islamic calendar).

They now present new information and archaeological data: based on the reality of Alcácer, they propose using a new concept, *proto-madrassa*, which they consider to be more appropriate to characterise a religious, administrative and political teaching institution depending on the Islamic state, but taking place in adapted pre-existing structures rather than a specific architectural structure.

KEY WORDS: Middle ages (Islamic); Qaṣr al-Faṭḥ; *kuttāb*; Religion; *Madrassa*; *Talaba*.

RÉSUMÉ

Etayage de la thèse qu'il aurait existé une *madrassa* à Alcácer do Sal (Setúbal) à l'époque almohade probablement fondée par le calife Ya' qūb al-Manṣūr en l'an 1191, équivalent de 587 du calendrier musulman.

Les auteurs reprennent une problématique qu'ils défendent depuis 2000 et présentent de nouveaux éléments et témoignages archéologiques. En s'appuyant sur la réalité de Alcácer, ils proposent l'application d'un nouveau concept, *proto-madrassa*, plus approprié à la caractérisation d'une institution d'enseignement religieux, administratif et politique chapeauté par l'Etat islamique mais implantée dans un espace physique adapté à des structures préexistantes, la dispensant d'une architecture spécifique.

MOTS CLÉS: Moyen Âge (islamique); Qaṣr al-Faṭḥ; *kuttāb*; Religion; *Madrassa*; *Talaba*.

^I Gabinete de Arqueologia, Património e Museus do Município de Alcácer do Sal (antonio.carvalho@m-alcacerdosal.pt).

^{II} University College London, Institute of Archaeology (chiachin.wu.10@ucl.ac.uk).

A Proto-Madrassa al-Muwahhīd de Qaṣr al-Faṭḥ / Alcácer [do Sal]

definição e localização

António Rafael Carvalho ^I e Chia-Chin Wu ^{II}

1. INTRODUÇÃO

Retomamos neste estudo uma hipótese de trabalho exposta pela primeira vez no ano 2000, no âmbito do 1.º Simpósio Internacional sobre castelos (PAIXÃO, FARIA e CARVALHO, 2002: 383, nota 30), cujas atas foram publicadas em 2002. Algum tempo depois, retomámos essa hipótese na monografia sobre Alcácer do Sal editada em 2004 (CARVALHO, FARIA e FERREIRA, 2004: 87). Desde então, esta problemática tem sido colocada em termos genéricos, sem termos até este momento apresentado devidamente os argumentos que permitiram suportar essa hipótese. Procuramos no presente contributo atualizar a discussão sobre a existência ou não de uma *madrassa*¹ ou *proto-madrassa* em Alcácer durante a Fase Almóada², expondo de seguida os elementos que achamos mais adequados para o presente debate.

O tema insere-se na problemática do ensino em contexto islâmico³, assim como da discussão sobre o papel que as elites intelectuais teriam tido ao serviço do poder *al-Muwahhīd*⁴. Apesar de estes aspetos terem sido comuns ao longo do território debaixo da jurisdição Almóada⁵, o nosso objetivo é mais modesto. Procuramos lançar um olhar mais demorado sobre Alcácer [do Sal], de forma a determinar até que ponto as especificidades desta *madīna*, como praça militar e sede de fronteira frente ao Reino de Portugal, tiveram influência na aplicação da doutrina *al-Muwahhīd* no seio de uma sociedade *Andalusī*, maioritariamente sunita e que preferia seguir a escola jurídica *mālikite*.

¹ No singular *madrassa* e no plural *madāris*.

² Que decorreu, em Qaṣr al-Faṭḥ, entre 587H / 1191 e 614H / 1217.

³ Denominado *kuttāb* no singular e *katātib* no plural.

⁴ Assim como equacionar algumas questões ligadas à doutrinação dos novos adeptos que queriam entrar na comunidade do *Tawhīd al-Muwahhīd*.

⁵ Que, na sua extensão máxima, se estendia desde a serra da Arrábida e as praias da Comporta, até à atual capital da Líbia, a cidade de Trípoli.

Julgamos, por isso, que devemos centrar a nossa investigação no horizonte cronológico proposto ⁶, pelo que a questão do ensino praticado em Alcácer antes da governação dos Banū Wazīr ⁷ não será debatido com a profundidade que este tema requer. Em sua substituição, apresentamos os elementos que julgamos mais adequados para o nosso tema de investigação.

É por este ponto, o *kuttāb* / ensino, analisado de um ponto de vista genérico no seio do Dār al-Islām, que damos início ao nosso estudo. De seguida debatemos se terá existido uma *madrassa* ou antes uma *proto-madrassa* em Alcácer.

Em caso afirmativo, definimos o conceito, assim como refletimos sobre a sua função no seio de uma estrutura urbana com as características que já foram colocadas anteriormente. Concluímos com uma proposta de localização provável desse espaço de ensino e doutrinação Almóada.

2. O *KUTTĀB*: ASPETOS GERAIS RELATIVOS AO ĠĀRB AL-ISLĀM

Para Ibn Jaldūn ⁸: “*La enseñanza del Corán es el estandarte de la religión (xi'ar al-dīn) y los musulmanes se dedican a ello en todas las ciudades para penetrar en los corazones y reafirmar la fe... El Corán es la base de la enseñanza (asl al-tā'lim) en el Islam... Los aprendizajes y metodología en la escuela coránica se basan en el Corán, que es punto central de la enseñanza elemental*”.

Com esta afirmação, que se encontra expressa na obra, *al-Muqaddima*, o autor fornece-nos numa síntese, os princípios gerais que estavam por detrás do ensino básico em contexto Islâmico Medieval, que pouco terá mudado até ao final do século XIII / XIX e inícios do XIV / XX, ao longo do Dār al-Islām. Se bem que a qualidade do ensino variasse entre o espaço rural e a

madīna, podemos, com base nas fontes documentais, compreender “grosso modo” como terá sido o ensino lecionado em Alcácer, tendo em conta as suas especificidades ⁹.

Existem evidências (LANDAU, 1986: 567) que permitem supor que a estrutura e os métodos de ensino do *kuttāb* ¹⁰ se teriam inspirado no curriculum usado no ensino básico praticado no Império Bizantino. Podemos ver igualmente no *kuttāb* um mecanismo que, ao facilitar uma educação elementar entre os muçulmanos, terá contribuído para fazer desaparecer disparidades entre métodos de ensino, assim como para pro-

mover o ensino do Árabe, associado ao Corão entre os não muçulmanos, permitindo deste modo o eclodir de uma gradual Islamização destes, nos séculos seguintes.

Desde modo, desde tenra idade, os estudantes tinham ao seu dispor uma educação básica onde era embutida uma necessidade espiritual, de forma a transformar o estudante num crente sincero do Corão. Por essa razão, parece existir, sempre que possível, uma associação de proximidade entre as mesquitas e estas escolas de ensino básico. Contudo, o *kuttāb* adaptava-se ao contexto existente. Numa *madīna* como Alcácer ou Lisboa, o ensino tenderia a localizar-se junto da mesquita principal. Num espaço rural, este poderia ser lecionado num compartimento anexo à mesquita ¹¹, como noutros casos revestir-se de um carácter informal, optando o docente por um espaço aberto, destituído de construções ¹².

Na Idade Média, algumas famílias com capacidade económica para tal optavam por uma *kuttāb* de âmbito privado para os seus filhos. Nele era definindo entre o professor e o responsável familiar qual o *curriculum* a ser ministrado às crianças. Quanto às designações que chegaram até nós, o professor tradicional era denominado de *al-ustādh* (NASR, 1995: 57), enquanto os restantes docentes recebiam a designação de *mudarris* ou *mu'allim* (LANDAU, 1986: 568). Estes seriam normalmente pagos com dinheiro ou em géneros, com o sustento garantido pelas famílias que lhes confiavam os seus filhos.

Outros professores optavam por ministrar o ensino em regime de voluntariado, abstendo-se de receber qualquer pagamento (LANDAU, 1986: 568). Esta situação poderia ter ocorrido em Alcácer, especialmente em situações de crise e de guerra, quando o docente entendia que devia prestar um serviço público a bem da comunidade onde se encontrava inserido. Parece-nos, por isso, consensual supor que neste caso ele ensinaria sozinho, não existindo necessidade de se socorrer de um assistente / *mu'īd* ¹³.

⁶ Finais do século VIH / XII e início do século VIIH / XIII.

⁷ A família governante de Alcácer do Sal em contexto Almóada.

⁸ Reflexão de Ibn Jaldūn sobre o ensino no seu tempo (século VIIH / XIV), retirada de MARTINEZ ENAMORADO, 2006b: 342.

⁹ Estamos perante um espaço urbano, que encerra dentro de si e na envolvente próxima, as atividades comerciais, navais, agrícolas e piscatórias. Tudo isto inserido num vasto território de *Ġihād*, que encerra no seu seio vários *huṣūn* e voluntários da *fi sabil Allāh*, espalhados desde o estuário do rio Sado até às grutas da Djabal al Rābiṭa / serra da Arrábida. Para uma síntese da presença Islâmica em Alcácer do Sal, ver as duas monografias entretanto publicadas. CARVALHO, FARIA e FERREIRA, 2004 e 2008. Para uma visão mais direcionada para a presença Almóada, ver PAIXÃO, FARIA e CARVALHO, 2002, assim como CARVALHO, 2009 e 2013; CARVALHO e WU, no prelo.

¹⁰ Apesar de este possuir um sistema totalmente islâmico e de ser ensinado em língua Árabe.

¹¹ No que concerne à região de Alcácer do Sal, onde em contexto Islâmico se incluía a serra da Arrábida, esta situação encontra-se patente em termos de documentação arqueológica na alcaria do Alto da Queimada. Neste local, num compartimento ao lado da mesquita rural aí existente, foram, segundo FERNANDES (2012: 119), exumados “... dois fragmentos de escápulas de bovídeo inscritas com a invocação corânica *Basmala* - «Em nome de Deus, o clemente, o Misericordioso», outro com duas letras do alfabeto e ainda dois rolinhos de chumbo. São peças com conotações religiosas e, no caso das escápulas, remetem também para a aprendizagem da escrita árabe, adstrita a espaços do sagrado”.

¹² Esta última solução tem sido praticada quase sempre em África, no seio dos países que se definem como Muçulmanos.

¹³ Palavra que significa repetidor.

Noutros casos, um estudante mais velho poderia ajudaria o seu mestre, numa postura de monitor / / *arif*. Dado que os livros seriam muito caros ou pouco acessíveis¹⁴, o professor ditava o material didático que os alunos escreviam, usando para isso um género de “cane-ta” / *kalam* sobre uma *lawh*¹⁵. O *curriculum* e a sequência letiva do *kuttāb* seriam universalmente idênticos, procurando formar um bom muçulmano, variando muito pouco entre o que era lecionado na *madīna* ou no campo. O ensinamento centrava-se no Corão / / *Qur’ān*, que era estudado durante todo o *katātīb*, procurando o professor que fosse decorado e recitado de memória pelos estudantes / *tullāb* (NASR, 1995: 57). Geralmente, escolhia-se o amanhecer para o estudo do Livro Sagrado. Noutros casos, as aulas podiam ir do nascer do Sol até ao anoitecer. O *kuttāb* durava geralmente um ano e interrompia-se todas as sextas-feiras, nos dias festivos, durante o Ramadão e no tempo das colheitas. Outros fatores que podiam suspender o ano letivo prendiam-se com a ocorrência de calamidades naturais, ou quando havia insegurança militar ou social. Os estudantes estudavam geralmente entre 2 a 5 anos.

Outra das características marcantes do *kuttāb* em contexto Medieval, e que se manteve praticamente imutável até ao início do século XX, continuando a ter uma certa importância nos dias de hoje, prende-se com a questão da oralidade, como meio que o professor utiliza e valoriza na transmissão de conhecimentos e materiais didáticos aos seus alunos.

NASR (1995: 57-58) chama-nos a atenção para esta prática pedagógica de ensino bastante enraizada nas escolas corânicas, demonstrando que tal não se deveu a uma mera moda ou legado cultural exógeno ao Islão, mas antes que foi beber a sua razão de ser ao tempo do Profeta. Ou seja, antes de a revelação sagrada ter sido cristalizada num texto escrito após a morte de Maomé, esta comportou-se durante décadas como uma mensagem sagrada audível, que era fielmente transmitida de memória a partir do círculo restrito dos companheiros do Profeta.

¹⁴ Sobre a problemática da produção de livros e do ensino no Dār al-Islām, ver, entre outros, ALBIN, 2007 e NASR, 1995.

¹⁵ Uma *lawh* destinada a este fim foi identificada em 2009 na Lapa 4 de Maio, em Sesimbra. O estudo efectuado por nós já foi concluído e encontra-se no prelo, desconhecendo quando será publicado. A *lawh* corresponde a uma placa de madeira com as características adequadas para conter um suporte escrito à base de tinta. A madeira usada teria que possuir as qualidades necessárias para ser lavada várias vezes. Tendo em conta a repetição errada do tipo de madeira usada na *lawh* de Sesimbra, que por vezes vemos repetida em órgãos de divulgação, podemos desde já afirmar que, após análises de laboratório utilizando um microscópio eletrónico de varredura (SEM) localizado no UC Berkeley Electron Microscope Laboratory (Califórnia / USA), tendo sido usado o modelo Hitachi TM-1000 SEM, efectuadas por um de nós (Chia-Chin Wu), a espécie utilizada no exemplar de Sesimbra corresponde ao azevinho. O estudo completo encontra-se em WU e CARVALHO (no prelo).

Pela importância que tem esta questão para entendermos o ensino medieval islâmico em Alcácer, parece-nos oportuno lançar um olhar mais demorado à reflexão que NASR (1995: 57) efectuou sobre esta problemática: “*The Prophet first heard the term iqra' and only later recited the first revealed verse on the basis of their audition. The whole experience of the Qur'an for Muslims remains to this day first of all an auditory experience and is only later associated with reading in the ordinary sense of the word. There is an ever present, orally heard, and memorized Qur'an in addition to the written version of the Sacred Text, an auditory reality which touches the deepest chords in the souls of the faithful, even if they are unable to read the Arabic text. [...] Since it is the "Mother of Books" [o Corão] and also the prototype of the written word in Islam, the oral dimension of the Qur'anic reality, combined with the traditional significance of memory in the transmission of knowledge, could not but affect the whole of the Islamic intellectual tradition and educational system*”.

Deste modo se entende por que razão o autor defende que, como resultado da revelação sagrada (e outros fatores), a tradição oral e a utilização da memória enquanto meio para a transmissão de conhecimento eram vistos como um importante complemento para se compreender a palavra escrita num dado livro. Obtinha-se uma dimensão em termos de compreensão que não seria possível de outro modo. Por fim, chama a atenção para que a tradição oral também terá desempenhado um papel cultural importante na determinação de que livro ou livros de um determinado mestre se podiam transformar em textos de referência para serem discutidos no âmbito escolar de uma determinada corrente de pensamento. Pelo que a transmissão oral ajudou a estabelecer a autoridade de determinados professores, seguidos em detrimento de outros que foram lentamente esquecidos.

Através da capacidade excepcional de memorização de textos, graças a um programa intenso de estudo prévio, um dado professor poderia, em conjunto com os seus alunos, discutir um determinado autor, analisar um tema peculiar e fazer, por vezes, uma genealogia do conhecimento em relação a esse assunto, desfilar de memória perante os seus alunos os ulemas, sufis ou filósofos que estiveram por detrás de determinada corrente de pensamento. Outros educadores eram famosos pela capacidade que tinham de recitar o Corão de memória.

3. A EMERGÊNCIA DA MADRASA NO ĠARB AL-ISLĀM: UMA GÊNESE AL-MURĀBĪTŪN OU AL-MUWAḤḤIDŪN?

Deixando de lado a evolução dos *dabīristāns*, que irão, em contexto do sultanato Saljuq, dar um incremento na génese das *madrāsas* Orientais, admitimos que a “nossa” *proto-madrasa Maġribī / Andalusī*¹⁶, terá recebido alguns contri-

¹⁶ Apesar de as fontes atestarem a existência de uma forte influência Egípcia e do Próximo Oriente, também patente na emergência das Azóias / *Zāwiya*.

butos da *al-maḥaḍra*, a fazer fé na *Dār al-Murābiṭūn*¹⁷ onde Waggāg lecionava na região do *Sūs* (Marrocos), quando foi contactado por um peregrino djuddāla, chamado Djawhar ibn Sakkam, no seu regresso de Meca.

Foi no seio dos membros desse *dār* que Waggāg escolheu ‘Abdallāh ibn Yāsīn, “*homem sábio e piedoso*” (HRBAK e DEVISSE, 2010: 397). Desse contacto e dos acontecimentos que se seguiram, irá brotar o movimento Almorávida / *al-Murābiṭūn*, que décadas depois se instala no al-Andalus e chega a Alcácer, após a anexação do reino taifa de Badajoz ao Emirato por eles instituído.

Se, por outro lado, entendermos a *madrasa* no âmbito do tipo de instituição que foi desenvolvido e acarinhado pelo poder *Maḡribī* dos *Marīniyūn* ou *Banū Marīn* / Merinidas no atual território marroquino, temos que compreender o que nos disse Ibn Marzūq (MARTINEZ ENAMORADO, 2002: 43): “*Ya hemos indicado que la construcción de madrasas fue cosa desconocida en el Magreb, hasta que nuestro mawlā, Combatiente por la Fe y rey Piadoso, [Abū Yūsuf], levantó la madrasa de al-Halfā’iyīn en la ciudad de Fez, en la parte de al-Qarawiyīn*”.

Segundo MARTINEZ ENAMORADO (2002: 44), a criação de *madāris* / *madrasas* no *Ġarb al-Islām* seria deste modo entendida pelos Merinidas como um fenómeno *ex nihilo*, sem relação com as experiências

FIG. 1 – A *Madrasa Bu Inaniyya*, em Fez, que foi fundada em 750-757H / 1350-1357. Conhecida também pelos nomes de: *Madrasa Bou Inania*, *Madrasat Bu ‘Ananiyah*, *al-Madrasah Abu ‘Ananiyah*, *al-Madrasah Abu ‘Ananiyya*, *Madrasat Abu ‘Inaniyah*, *Bu ‘Inaniyya Madrasa*, *Medersa Bou Inania*, *Bou Inaniya Madrasa*, *Medersa Bou-Anania*, *Madrasa Bu ‘Inaniyya*, *Medersa Bou Inania*, *Bou Inania Madrasa*, *Bu Inania Madrassa*, *Medersa Bu-Inaniya*, *Madrasa Bou ‘Inaniya*, *Médersa Bouinaniya*, *Madrasa of Abu ‘Inan*, *Madrasa Bu Inaniyya*.

Estamos perante a *madrasa* mais famosa, das que foram fundadas pelos Merinidas. O seu nome deriva do seu fundador, o Sultão Merinida Faris b. ‘Ali, Abu Inan al-Mutawakkil. Para mais informações ver entre outros, o *site* do *ArchNet* (http://archnet.org/library/sites/one-site.jsp?site_id=19, consultado em 29-10-2013).

que poderiam ter tido lugar em contexto Almorávida ou Almóada.

Tentava-se deste modo dar pouca importância à criação da “primeira” *madrasa*¹⁸ edificada em todo o *Ġarb al-Islām*, a *madrasa al-Shāriyya*¹⁹, fundada em Ceuta, em *radhab* do ano de 635H [Fevereiro de 1238].

¹⁷ Hipótese válida, se considerarmos o *Dār al-Murābiṭūn* como uma instituição inserida nesse conceito de transmissão de conhecimentos, fato que as fontes não esclarecem devidamente.

¹⁸ Reconhecida como tal, sem sombra de dúvida, nas fontes textuais.

¹⁹ Fundada por um ato piedoso da iniciativa de al-Sharri (segundo MARTINEZ ENAMORADO, 2002: 40, nota 1).

FIG. 2 – Terão existido muito mais “Proto-Madāris” no Califado Almóada, algumas delas lecionando de forma efêmera. Neste mapa damos um realce à situação então vigente no Ġarb al-Andalus.

Seguindo esta linha de pensamento, só quase um século depois teria sido erguida a primeira *madrasa* no al-Andalus, fundada em Málaga, no ano de 740H / 1330²⁰. Quanto à sede do Reino Nazarí, em Granada²¹, a *madrasa* aí existente seria mais tardia, tendo sido fundada em 750H / 1349, por iniciativa do Sultão Yūsuf I (MARTINEZ ENAMORADO, 2006b: 347). Face ao exposto, poderíamos concluir que este tipo de instituição de ensino nunca teria existido no território do Ġarb Andalusī, onde se localiza Qaṣr al-Faṭḥ / Alcácer [do Sal].

Se a *madrasa* for entendida unicamente nos moldes atrás referidos²², como uma instituição detentora de uma linguagem arquitetónica específica²³, naturalmente que um estabelecimento de ensino desta natureza nunca terá sido erguido em Alcácer.

²⁰ A instituição estava ligada à confraria *ṣūfi* liderada por al-Sāḥili al-Mu‘amman.
²¹ Por sinal capital do Reino Nazarí.
²² Importa frisar este ponto, dada a sua importância para o presente debate.
²³ Possuidora de um oratório, de um pátio interior rodeado de compartimentos para o ensino ou apoio a estudantes.

O que defendemos ter existido em Qaṣr al-Faṭḥ foi a instituição em si, com os seus docentes e alunos, que se adaptaram a espaços arquitetónicos pré-existent²⁴, e não à linguagem arquitetónica que a vai definir no decurso do século VIIIH / XIV²⁵. Defendemos, por isso, que a terminologia correta é denominar as instituições similares a *madāris*, que as fontes documentais testemunham para a Fase *Magribī Andalusī*, como *proto-madrasa* e não *madrasa*, como por vezes vemos exposto em alguns estudos referentes ao Ġarb Andalusī.

A instituição que definimos deste modo terá tido a sua génese em contexto Almorávida, tornando-se mais evidente nas fontes documentais em contexto Almóada. Passemos a palavra ao cronista Medieval Ibn Abi Zar. Este, ao enumerar os méritos do califa al-Muwaḥḥid Ya‘qūb al-Manṣūr, relativos ao ano de 591H / 1195, refere que: “*Hizo celebre el ano de Alarcos, fortifico o imperio, aseguro las fronteras y construyo mezquitas y escuelas en Ifrīkiya, el Magreb y en al-Andalus: edificio el hospital para los enfermos y los dementes (al-maristan li-l-marda wa-l-muyanim);*”

²⁴ Reconhecemos contudo que a questão, longe de estar resolvida, revela um grau de complexidade que as fontes disponíveis e a análise crítica ainda não conseguiram clarificar. Perduram testemunhos documentais de natureza lacónica sobre os quais importa refletir e lançar um olhar mais demorado, sem a preocupação de obter conclusões prematuras.

²⁵ Analisaremos esta questão no ponto seguinte.

senalo pensiones a los alfaquies y letrados, a cada uno segun su grado...” (FRANCO SANCHEZ, 1999: 146).

Fica no ar uma interrogação. Que escolas seriam estas que o califa almóada mandou erguer ao longo do seu império? Poderemos considerar essas instituições de ensino ligado ao poder al-Muwaḥḥid como sinónimo de *proto-madāris*, tendo em conta a sua política de educação e formação dos *talaba* e dos *ḥuffāz*, para a governação e doutrinação ao longo do espaço imperial Almóada?²⁶

4. A DEFINIÇÃO DE UMA TERMINOLOGIA: A “PROTO-MADRASA MAGRIBI / ANDALUSI”

A necessidade de “criar esta terminologia” prende-se com a inexistência de estudos (em Portugal ou em língua portuguesa) que se debruçam sobre a génese complexa do ensino Islâmico no Ġarb al-Islām, para além da dimensão do *kuttāb*, no seio *Diacrónico* Magribi²⁷.

Podemos desde já adiantar que, apesar dos dados disponíveis ainda serem insuficientes, parece-nos importante marcar uma diferença conceitual entre a *madrasa* e a *al-maḥaḍra*²⁸. Reconhecemos em ambas as instituições um legado magrebino bastante importante, mas o que diferencia os conceitos, no nosso ponto de vista, reside na natureza da sociedade *Andalusī*, que não se define como Magrebina em termos culturais²⁹.

Tomemos como exemplo a escola jurídica *mālikite*, comum aos dois espaços geográficos. Em alguns aspetos do quotidiano, nomeadamente nas mesquitas, existem *nuances* entre o que é seguido no al-Andalus e o que é praticado no Magrebe, apesar dos imensos pontos em comum (EL KHAMMAR, 2005: 32-34).

Em relação ao termo técnico por nós proposto, *proto-madrasa*, verificamos que esta terminologia terá sido pela primeira vez utilizado por HALLAQ (2005: 164): “*Thus the creation of educational institutions (the proto-madrasa and madrasa) that promoted the teaching of one school or another could hardly have been the cause of the rise of the madhhabs, since there must first have been a maghrib for it to be taught or promoted*”.

Apesar da terminologia usada, *proto-madrasa*, o investigador abstém-se de definir este conceito, pelo que ficamos sem saber: na sua análise, estamos pe-

rante a evolução de um normal *kuttāb* em termos curriculares, num dado espaço arquitetónico? Estamos perante fundações de natureza privada, caso do *ḥubs*, ou patrocinadas pelo poder político? Qual o espaço de afirmação destas *proto-madāris* e se existem afinidades com as *dabīristāns* da Ásia Central de influência Sassânida³⁰? É no seio destas interrogações que nos parece importante definir neste item o que entendemos por *proto-madāris*, que terão existido no Ġarb al-Islām³¹. Estamos perante uma instituição de ensino tutelado e controlado, sempre que possível, pelo Estado Islâmico. Destinava-se essencialmente a doutrinar os jovens pertencentes à elite nos assuntos da administração, religião e fundamentação política defendida pelo poder em funções. A prática docente era ministrada num espaço destituído de uma linguagem arquitetónica específica³², adaptado a estruturas pré-existentes, desde que fossem idóneas para esse fim. Esta instituição de docência diferenciava-se do *kuttāb* ao nível do corpo docente, assim como nas matérias curriculares e nas práticas pedagógicas, dado que, como já foi referido, se destinavam a jovens adolescentes provenientes quase sempre das elites dos espaços urbanos, ou com ligação étnica aos detentores do poder político. Esse fato permite admitir que só as *madīna-s* que reunissem condições de elevado nível económico ou de estratégia militar³³ poderiam ambicionar ter uma *proto-madrasa*. Ao lhe atribuímos um modelo *Magribi / Andalusī* no seio dos Períodos al-Murābiṭūn e al-Muwaḥḥidūn, estamos perante uma instituição de ensino que é anterior às *madāris* que vão ser cria-

²⁶ Sobre esta problemática, ver, entre outros, o recente estudo de FIERRO, 2010: 66-105 e 83-85, e os dois estudos de FRICAUD (1997 e 2005).

²⁷ Referente aos períodos de intervenção e governação dos soberanos Almorávidas / al-Murābiṭūn e dos Almóadas / al-Muwaḥḥidūn no al-Andalus.

²⁸ Não existem estudos suficientes para determinar se a *al-mahadra* seria praticada no al-Andalus. A par desta ausência de investigação, assiste-se igualmente a uma marginalização da sua abordagem no seio da sociedade islâmica Magrebina. É por esta razão que não iremos aprofundar muito mais a questão. Todavia, achamos importante para um debate futuro transcrever a definição avançada por El Hamel, num dos escassos estudos a que tivemos acesso (EL HAMEL, 1999: 65-66): “*The institution of learning (al-mahadra) in a nomadic society was in many respects different than the madrasa established in other sedentary Islamic societies. It was different mainly in physical location and financial support. [...] In Moorish society, formal education flourished in a nomadic institution called al-mahadra, a sort of Moorish Islamic college which often was found in the countryside or the desert*”.

²⁹ Apesar de conter bastantes populações Magrebinas no seu seio, especialmente desde o período Omiáda, acentuando-se essa tendência nos séculos seguintes.

³⁰ *Dabīristāns* ou escolas seculares de ensino avançado. Sobre esta questão, ver MIRBABAIEV, 2000.

³¹ Importa de novo frisar que o nosso espaço geográfico de análise encontra-se cingido ao Magrebe e ao al-Andalus. No Oriente também existiriam *proto-madāris*, mas essas não são de momento o tema da nossa investigação.

³² Voltamos a insistir neste ponto. Parece residir aqui uma das questões fundamentais sobre a problemática das *madāris* no Ġarb al-Islām. Os trabalhos académicos por nós consultados tendem a privilegiar a associação da génese das *madrasas* com um programa arquitetónico específico, que é claramente visível nas construções instituídas pelos Merinidas no Magrebe. Defendemos que o que realmente torna diferentes as *proto-madāris* de génese Almóada das que surgem posteriormente, reside na ausência de uma linguagem arquitetónica uniforme, dado estas terem sido instituídas em espaços arquitetónicos pré-existentes e, por isso, adaptando-se a eles, o que torna a sua identificação a nível arqueológico problemática. Naturalmente que algumas *madāris* terão sido construídas de raiz, possuindo o seu pátio, um oratório, assim como espaços para leccionar. Contudo, a tradução destas necessidades numa linguagem arquitetónica uniforme que se vai reproduzir ao longo do Magrebe, só se irá consolidar no decurso do século VIIIH / XIV.

³³ Caso de Alcácer [do Sal], como se de um *Ṭagr al-Muwaḥḥidūn*.

FIG. 3 – Leitura cartográfica da fronteira alcacerense (segundo CARVALHO, 2013: 57).

das posteriormente, ao longo do século VIIIH / XIV, tanto no al-Andalus, com os Nazarí, como no Magrebe, entre os Mariníds e os Ḥafsíds. Numa síntese, a *proto-madrasa* deve ser entendida como um sistema de docência controlado pelo Estado, destinado a doutrinar as elites no seio das suas ideologias. Carateriza-se por não possuir um modelo arquitetónico específico, como é apanágio das *madāris* que surgirão mais tarde no Magrebe, mas sim adaptado aos espaços preexistentes. Tanto as *proto-madāris* do Oriente como as similares de modelo *Maġribī / Andalusi*, que defendemos terem existido antes da fundação da primeira *madrasa* em Ceuta³⁴, evoluíram naturalmente do ensino prestado inicialmente nas *masjíd* no tempo do Profeta e passaram para espaços anexos, já em contexto Califal Omíada de Damasco, dando origem ao que se denomina de *kuttāb*, como já foi exposto anteriormente.

³⁴ Fundada na segunda metade do século VIIIH / XIII, como foi referido anteriormente.

5. A PROTO-MADRASA DE MODELO MAĠRIBI / ANDALUSI DE QASR AL-FATH / ALCÁCER [DO SAL]

A defesa da existência de uma instituição desta natureza em Alcácer passa essencialmente por determinar se ela seria necessária, qual a sua função, e se haveria algum local onde ela teria funcionado.

À primeira vista, pode parecer que não temos provas documentais que testemunhem de forma clara a hipótese colocada, pelo que se impõe refletir no seguinte:

- Que tipo de ensino seria ministrado numa *madīna* refundada e purificada por um califa al-Muwaḥḥid, neste caso, Ya'qūb al-Mansūr (campeão da *Ġihād*) após a sua expugnação aos Portugueses?
- Por que razão lhe atribuí o nome de Qasr al-Fath³⁵, claramente alusivo à *Ġihād* ou “*fi sabil Allāh*”, privilegiando-se a via Oceânica para expressar a vontade de Deus³⁶?
- E por fim, a sua localização geográfica, praticamente isolada frente ao Reino de Portugal [Lis-

³⁵ Esta denominação toponímica é fornecida por Ibn al-Abbar, no *Hulla II*. Sobre esta questão, ver VELÁZQUEZ BASANTA, 2007b: 598. De realçar que este “privilegio” toponímico só foi atribuído a Ribāṭ al-Fath [atual capital do reino de Marrocos] e a Madinat al-Fath [atual Gibraltar].

³⁶ Desde meados da última década (CARVALHO, FARIA e FERREIRA, 2004 e 2008) e mais recentemente, (CARVALHO, 2009 e 2013; CARVALHO e WU, no prelo), vimos insistindo na ligação entre o topónimo al-Fath, que, segundo Ibn al-Abbar, foi atribuído a al-Qasr / Alcácer pelo califa Ya'qūb al-Mansūr em 587H / 1191, e a *Ġihād al-Baṭr* praticada no oceano Atlântico contra o Reino de Portugal.

FIG. 4 – Qaṣr al-Faṭḥ. Numeração das torres ainda existentes e outras identificadas com base em documentação fotográfica e cartográfica antiga. Reconstituição hipotética da *madīna* em contexto Almóada, no seio da governação dos Banū Wazīrī.

boa] ³⁷, podendo ser socorrida de forma mais adequada por via marítima desde Ceuta ou Sevilha.

Estas questões levantam naturalmente outras e, quando estudamos o tipo de sociedade que terá existido em Alcácer do Sal, somos levados a concluir que esta teria uma fortíssima componente populacional direcionada para as atividades bélicas, que necessitava de ser alimentada ³⁸. Esta realidade terá condicionado os estabelecimentos de *kuttāb* existentes, tendo em conta o tipo de gestão *iqṭā* ³⁹ aqui vigente debaixo do domínio dos Banū Wazīrī. Procurando não colocar a discussão no âmbito da História Militar, parece evidente que não estamos perante uma normal *madīna* do califado al-Muwahhīd, longe da fronteira e que alimentava o seu poder económico na agricultura. Antes pelo contrário.

A refundação da *madīna* Qaṣr al-Faṭḥ, que nasce da iniciativa militar do califa Yaʿqūb al-Manṣūr, deve ser vista como uma praça militar, sede de um *ṭagr* que assume a dupla função de defender um território e uma região oceânica ⁴⁰, frente ao Reino de Portugal. Teríamos assim que contar nesta *madīna* de tipo *marsā-ribāt*, para além do seu governador, com uma presença militar composta por

murtaziqa (soldados regulares), a que se juntavam os *mutatawwiʿa* ou *mutṭawwiʿa* (voluntários da guerra santa). O terceiro grupo militar com origem em Alcácer, mas que seria direcionado para o esforço de guerra no âmbito geral do al-Andalus e, por isso, de caráter excepcional, poderia corresponder ao que as fontes denominam de *ḥūṣūd* (GARCIA FITZ, 2005: 276).

Este consistia num recrutamento de caráter obrigatório ou adicional levado a efeito pelo poder político local e que afetava a população que habitava o *bilād* ou *ṭagr* de al-Qaṣr.

Pensamos que terá sido esta a solução encontrada pelo governador alcacerense ⁴¹, quando este recebeu ordens do califa almóada al-Nāṣir

³⁷ O isolamento da *madīna* alcacerense nesta fase é patente. Para Sul de Alcácer, em direção ao interior Alentejano, localiza-se a *madīna* de *Bāḡa* / Beja. Contudo, esta decresce de importância ao longo desta fase pelas debilidades patentes na sua defesa, preferindo a população local buscar refúgio em Mértola. Junto à linha de costa estende-se um litoral alentejano desprovido de *madīna*-s, aparecendo a primeira, Silves, já em pleno Algarve. Para o interior subsistem as praças militares de Badajoz e Elvas, demasiado distantes de Alcácer, sabendo nós que os Portugueses dominam Évora desde 561H / 1166.

³⁸ Pela população camponesa instalada no espaço peri-urbano alcacerense. Antes de esta produzir excedentes, a guarnição militar e a população da *madīna* eram apoiadas pelo envio mensal de bens que chegavam a Alcácer do Sal por via marítima, conforme tinha

determinado o califa Almóada Yaʿqūb al-Manṣūr pouco depois da expulsão muçulmana de 587H / 1191.

³⁹ Para uma abordagem geral da *iqṭā* em contexto Almóada, do ponto de vista da “História Militar”, ver GARCIA FITZ, 2005: 375-376. Para uma abordagem ainda preliminar centrada na *iqṭā* alcacerense, ver CARVALHO, 2013.

⁴⁰ Sobre a gestão de um *ṭagr Muwahhīdūn*, com uma vertente oceânica, onde se efetuava a cobrança de impostos, ver o conceito de *muṣrif* aplicado à função de Ibn Ḥakam no *ṭagr* oceânico da Yazirat Manūrqa [ilha de Maiorca], em MARTINEZ ENAMORADO, 2006a: 17.

⁴¹ O seu nome completo era Abū Bakr Muḥammad b. [Abī Muḥammad] Sidrāy b. ʿAbd al-Wahhāb b. Wazīr al-Qaysī al-Šilbi. Terá nascido em Silves ou Alcácer do Sal (VELÁZQUEZ BASANTA, 2007b).

FIG. 5 – Localização da *proto-madrassa* alcacerense, numa reconstituição hipotética de Qaşr al-Faṭḥ, em três dimensões.

(595-609H / 1199-1213) para se juntar a ele no esforço militar de 608H / 1212, que culminou com a batalha de Navas de Tolosa. Em virtude dos ferimentos recebidos, viria a morrer pouco depois em Alcácer, sucedendo-lhe no cargo o seu filho ⁴². O poder do califa Almóada parece neste processo um pouco ausente (CARVALHO, 2013). Perante uma *madīna* estruturada desta forma ⁴³, teriam também que existir em Qaşr al-Faṭḥ mecanismos de policiamento e de doutrinação religiosa ligados ao Regime, de modo a evitar a eclosão de “heresias” (FIERRO, 1997) que podiam beber a sua inspiração na profunda tradição *taṣawwuf* existente na região (nomeadamente no estuário do rio Sado e na serra da Arrábida). É neste fervilhar de militarização e de religiosidade, onde correntes de sufismo se podiam mesclar ou entrar em confronto com sensibilidades no seio de um *mahdismo* comprometido com a doutrina

⁴² O seu nome completo era Abū Muḥammad ‘Abd Allāh b. Muḥammad [b. Sidrāy] b. Wazīr al-Šilbī. Ver, entre outros, VELÁZQUEZ BASANTA, 2007a.

⁴³ A *Ġihād* e as práticas ligadas ao *Taṣawwuf* não apareceram em Alcácer unicamente em contexto Almóada. De fato, as fontes assinalam a presença de ‘Umar b. Jalaf b. Muḥammad b. ‘Abd Allāh al-Yāburī (Abū Ḥaṣṣ Ibn al-Yatīm), de tendências ascetas, que morreu em Alcácer do Sal em 527H / 1133 [referência em SERRANO RUANO, 2003: personagem n.º 68]. Também Abu al-Qacīm Isma‘il b. Ahmad b. Mas‘ud b. Muḥammad al-Ru‘ayni seria natural de Alcácer do Sal, onde terá nascido no século VIH / XII. [a referência aparece em Ibn al-Abbar, *Kitāb al-Takmilā*, 1995, Cairo, ed. Al-Husayni, p. 183, n.º 485, informação fornecida por Abdallah Khawli, que agradecemos].

tawḥīd al-Muwahḥidūn ⁴⁴, que se sente uma pressão social entre os cidadãos de uma *madīna* fortificada, que pouco espaço deixaria para os voluntários do *fi ṣabil Allāh*. Pelo que, na sequência da nossa argumentação, parece viável a existência de uma *proto-madrassa* alcacerense, que funcionaria como catalisador das energias e do debate teológico aqui latente, direcionando em termos ideológicos as elites mais inquietas do território do *Ṭagr* para a obediência ao Regime Almóada. De referir que esta noção de território de “Fronteira do Islão” atribuída a Alcácer [do Sal] encontra-se patente em vários cronistas medievais muçulmanos, uns contemporâneos dos fatos ocorridos e outros posteriores.

Podemos referir, a título de exemplo, o geógrafo nascido no al-Andalus Abū-l-Ḥasan ‘Alī ibn Mūsā Ibn Sa‘īd (Alcalá la Real, 610H / 1213 - Tunes, 685H / 1286). Na sua obra *Kitāb bast al-ard fi-l-tūl wa-l-‘ard* (*Livro da Extensão da Terra em Longitude e em Latitude segunda obra de Ibn Sa‘īd*), refere que ⁴⁵: “... *Dai até onde está o rio Sado, no Golfo do Âmbar, quarenta milhas. Sobranceiro a ele [o Sado] está o Castelo [de Alcácer] com ele relacionado, tendo os Cruzados no nosso tempo tido aí uma famosa batalha. Situava-se no extremo das fronteiras do Islão daquela região. Desde aqui [Alcácer do Sal] até à desembocadura do grande rio de Lisboa, o mesmo que cruza Toledo, há quarenta milhas, e desde o mar até Lisboa, trinta*”.

Para o geógrafo de origem síria Abū l-Fidā Ism‘il ibn ‘Alī al-Ayyūbī (Damasco, 672H / 1273 - Amā, 734H / 1334), encontra-se patente a mesma ideia, também ela associada à presença Almóada e à sua perda,

⁴⁴ Controlada por *talaba* embutidos num espírito de *gurbā*.

⁴⁵ REI, 2012: 158. O sublinhado, referente a Alcácer e à sua noção de fronteira é nosso.

FIG. 6 – Reconstituição hipotética da *madina* debaixo da governação dos Banū Wazīrī.

em 614H / 1217, pelo que descreve a *madina* al-Qasr da seguinte forma ⁴⁶: “[*Alcácer do Sal (al-Qasr Būdānis)*] [...] E dela até Alcácer do Sal (*Būdānis*), na Baía do Âmbar, quarenta milhas. Junto a ela está a praça-forte (*al-Qasr*) com a qual se relaciona. Por causa dela, os Cruzados, já em nosso tempo, tiveram com os Muçulmanos uma luta famosa. Estava no final das fronteiras do Islão (*ihughūr al-Islām*) naquela região”.

Foi com base nestes relatos de carácter geográfico e outros, em conjunto com a documentação arqueológica, analisada no seio da especificidade alcacerense, debaixo do domínio califal dos que acreditam na “Unidade de Deus”, ou seja, os al-Muwaḥḥidūn, que temos vindo a defender desde 2000, mas publicado em 2002 (PAIXÃO, FARIA e CARVALHO, 2002: 383, nota 30), a existência de uma *madrasa* em Qasr al-Fath, que, no estado atual da investigação, deve ser equacionada como uma *proto-madrassa* de modelo *Magribī / Andalusī*.

Na altura desconhecíamos a existência da hipótese formulada anteriormente por Manūnī, em 1990 ⁴⁷, o qual defendia a existência de três *madāris* em Marraquexe, fundadas por iniciativa do califado Almóada. Segundo Martinez Enamorado, essa hipótese seria seguida anos mais tarde por Ferhat, a qual viria a proferir que ⁴⁸: “... *les Mérinides ont systématisé une formule qui avait fait ses preuves. Les réactions souvent violentes, des enseignants semblent dirigées contre une dynastie mal acceptée et non contre un type d’enseignement déjà familier*”.

Em suma, o autor que temos vindo a seguir neste ponto, MARTINEZ ENAMORADO (2002: 43), reconhece a complexidade desta questão, pelo que defende: “No es fácil dilucidar quienes son los introductores de las *madrasas* en el Occidente islámico, toda vez que muchos de los episodios que son considerados iniciales en el fenómeno no pasan de ser alusiones atemporales a la edificación de centros que *sensu stricto* no pueden se

considerados *madrasas* y que si acaso sólo representan lejanos precedentes, como el de Muhammad b. Ahmad al-Riquṭī en al-Andalus (siglos XIII)”. Apesar de partilharmos estas reflexões, que vão ao encontro do que temos vindo a defender para Alcácer [do Sal] em contexto Wazīrī, não estamos totalmente de acordo com o arabista, quando este refere: “De la misma manera, algunos de esos episodios pretendidamente precursores no son más que reelaboraciones posteriores de un hecho totalmente asentado desde el siglo XIV en adelante...”

Importa não deixar de lado a problemática Almorávida no meio de todo este debate. O ponto de partida prende-se com a génese do movimento al-Murābiṭūn na atual Mauritània.

Já Aouni tinha chamado a atenção, na sua tese de doutoramento (referida em MARTINEZ ENAMORADO, 2002: 56), para que em contexto *al-Murābiṭ* existia um grupo seletivo de *al-Sābirin* (“os pacientes”) que se doutrinavam num *ribāt*. Segundo MARTINEZ ENAMORADO (2002: 43), este podia assemelhar-se aos centros de formação dos *ṭalaba* que virão a ser instituídos posteriormente pelos al-Muwaḥḥid, onde um dos requisitos curriculares era o estudo da doutrina Almóada, ou seja, o *tawḥīd al-Muwaḥḥid* (ver novamente, entre outros, FIERRO, 1997: 443-448).

⁴⁶ REI, 2012: 198.

O sublinhado referente a Alcácer e ao seu estatuto de território de *Ṭagr* é nosso.

⁴⁷ Citado por MARTINEZ ENAMORADO, 2002: 42 (ver também CARVALHO, FARIA e FERREIRA, 2004: 87).

⁴⁸ Segundo Martinez Enamorado, 2002: 42, que refere uma obra que não pudemos consultar (FERHAT, 1993: 422, nota 71).

Este vazio documental em relação a Alcácer não é apanágio desta *madīna*, dado que podemos verificar situações similares noutras regiões do al-Andalus. FRICAUD (2005: 526), assim como outros arabistas, têm chamado a atenção para que uma das razões que torna os *ṭalaba al-Muwahhidūn* tão difíceis de localizar na documentação, terá ficado a dever-se ao que denomina de “*désalmohadisation*”⁴⁹ efetuada por autores mais tardios, caso do *Ibar* de Ibn Ḥaldūn. Quanto à instituição em si, e a fazer fé nas investigações mais recentes, Alcácer não estaria sozinha quanto ao que denominamos de *proto-madāris*⁵⁰. É neste enquadramento que poderemos referir GOMES e GOMES (2001: 43), que defendem a hipótese de ter existido uma *madrasa* em Silves, localizada algures junto da mesquita e, mais recentemente, uma outra no *Ribāṭ* da Ar-rifāna (GOMES e GOMES, 2009: 22), esta última de cronologia Almorávida. Concordamos com estes investigadores quanto à existência deste tipo de instituição de ensino nos dois locais mencionados. Contudo, do nosso ponto de investigação, essas *madāris* podem ser entendidas como *proto-madāris*⁵¹.

Retomando o caso de Qaṣr al-Faṭḥ. Face a toda a argumentação exposta, estamos a crer que a “quase” totalidade dos docentes dessa *proto-madrasa* alcacerense teriam que ser *ṭalaba* (plural de *ṭalib*) ou *ḥuḍfāz* (plural de *ḥāfiẓ*). Segundo FRICAUD (2005: 525-526), havia dois importantes grupos de *ṭalaba*: os denominados *ṭalabat al-ḥaḍar*⁵² e os que recebiam a denominação de *ṭalabat al-Muwahhidūn*⁵³. Provinha deste último grupo a maioria dos *ṭalaba* instalados nas *madīna-s* do Império Almóada, pelo que admitimos a mesma situação em Alcácer. Segundo o referido arabista, uma das funções destes últimos *ṭalaba* era a de receberem, em termos de prioridade em relação aos governadores locais, as Cartas enviadas pelo soberano.

Mas as atividades intelectuais dos *ṭalaba* não se resumiam às rotinas burocráticas. Em casos excepcionais, o domínio do saber podia abarcar diferentes disciplinas. Delfina Serano (referência em FRICAUD, 2005: 529) dá o exemplo de um *ṭalib* pertencente aos Banū ‘Iyād, que em Málaga tinha a fama de ser o mais eminente dos *ṭalaba* (... *wa kāna min ḡillat al-ṭalaba*) e, para além de assumir o cargo de *qāḍī*, era versado nas ciências racionais (*al-‘ulūm al-‘aqliyya* – filosofia, medicina, astronomia, astrologia divinatória).

Foto dos anos 50 do século XX

FIG. 7 – A Torre 13 do Castelo de Alcácer do Sal, onde admitimos ter funcionado a *proto-madrasa* de Qaṣr al-Faṭḥ. Fonte: http://www.monumentos.pt/Site/APP_Pages/User/Default.aspx.

Sucedia, porém, que personalidades de talento reconhecido poderiam filiar-se no grupo dos *ṭalaba* locais. Como frisa FRICAUD (2005: 531-532): “... *le calife les connaissait et aimait à retrouver leur compagnie lorsqu’il était de passage dans leur ville*”.

Pelo que o mesmo arabista afirma que a sua qualidade de *ṭalib-s* não os impedia de escolherem uma profissão ou uma ocupação favorita (FRICAUD, 2005: 533-534). Por seu lado, Isabel Calero (citada por FRICAUD, 2005: 534) diz-nos: “... *les ṭalaba ont des professions qui touchent presque toujours aux sciences jurídico-religieuses. Ils sont faqīh-s, muftī-s, qāḍī-s de quartier, muwattiq-s* [notários] [...] *‘āqid-s al-šurūt* [redator de contratos] [...] *kātib-s* [secretário], *ḥaṭīb-s* [oradores] *reconnus – comme Abū Bakr Ibn al-Ġadd – ou ṣāhib-s al-ṣalāt* (*préposé à la prière*)...”

⁴⁹ Literalmente traduzido como “*des-almoadização*” que, grosso modo, significa o fenómeno de limpar do registo os vestígios da presença Almóada na sociedade e na construção da “memória futura”. Tomando como exemplo uma cidade importante como Málaga, Isabel Calero verificou que o conjunto de 23 personalidades qualificadas como *ṭalaba* no livro de Ibn ‘Askar, perde essa designação nos dicionários bibliográficos compostos posteriormente, confirmando este “*danatio memoriae*” anti Almóada (FRICAUD, 2005: 528-529).

⁵⁰ Os raros investigadores que defendem a existência desta instituição no Ġarb denominam-na unicamente de *madrasa*.

⁵¹ Ver a definição de *proto-madrasa* que expusemos anteriormente no ponto 4 deste estudo.

⁵² Estes, literalmente denominados “*ṭalib-s* da presença”, encontravam-se ao serviço do califa.

⁵³ Atribuída aos grupos de *ṭalaba* locais, ao serviço dos governadores das mais importantes *madīna-s*.

FIG. 8 – A Torre dos Grafitos / Torre 13. Possível localização da *proto-madrassa* de Qaṣr al-Faṭḥ. Aspecto atual. Foto dos autores.

BURESI e EL AALLAOUI (2013: 137-138), num estudo recente, denominam genericamente os *ṭalaba* como “Teóricos do Regime” e os *ḥāfiẓ* como os “Guardiões”. Segundo os dois arabistas, este atributo funcional aos *ṭalaba* fundamenta-se no fato de ter sido o califa ‘Abd al-Mu‘min quem retomou a prática de Ibn Tūmart, enviando missionários-pregadores para promover a Causa / *dā‘wa* da Unidade / *tawḥīd* no seio das tribos aderentes à doutrina Almóada, pelo que teria transformado um grupo informal de discípulos missionários ligados ao *Mahdī*, num corpo institucional de teóricos e inspetores (BURESI e EL AALLAOUI, 2013: 138).

Esta prática ainda seria vigente no século VIII / XIII⁵⁴, a fazer fé no *Taqdīm 13*, onde se menciona (BURESI e EL AALLAOUI, 2013: 138):

“... the «didactic» responsibilities of the appointee: *wa-yu‘limu mā fāwaḡnā-hu bi-hi min al-wiṣyā al-latī waṣṣā Allāhu ta‘ālā bi-hā ‘ibāda-hu fi qawli-hi...* («and he will teach the recommendations that we have maintained, those that God on High addressed to his subjects in His word...»)." Pelo que referem terem sido os *ṭalaba* “the most illustrious of the great notable Almohads” (*al-muqaddam fi l-jalla min kubarā’i-hā*). Deste modo, não podemos ver os *ṭalaba* que viveriam ou frequentavam regularmente Qaṣr al-Faṭḥ como simples docentes.

⁵⁴ De referir que a conquista de Alcácer só tem lugar em 614H / 1217, ou seja, na primeira metade do século XIII.

Estes também poderiam constituir um grupo de pressão face ao governo local dos Banū Wazīrī, ou colaborar com eles nos assuntos militares (BURESI e EL AALLAOUI, 2013: 138). Outra das necessidades que implicava a existência de *ṭalaba* em Alcácer, passava também por estes assegurarem que a população aqui residente e a flutuante seguissem a ideologia do Regime, sem a questionar. Esta função de vigilância e doutrinação teria lugar na *proto-madrassa*, sendo essencialmente dirigida à elite alcaicerense.

De forma a entendermos este último ponto, importa refletir na definição que Urvoy nos dá deste Regime (referida por FIERRO, 1997: 443-444): “... *el almohadismo se fundamenta en una separación entre la elite y la masa (la primera debe dedicarse a la especulación racional, la segunda a recitar el credo), el almohadismo también se asienta sobre la idea de que la comunidad se delimita a partir de la creencia religiosa, y de ahí viene el rechazo de la autoridad indigna y la acusación contra las otras formas de Islam de ser politeísmo, lo que legitima la guerra contra los otros musulmanes a los que en definitiva se niega la categoría de creyentes [...]. El imām almohade, aunque impecable, no es el imām šī‘i que tiene una función de revelación, sino de jefe político-religioso al que se debe obediencia e imitación, aunque no está claro si la masa se daba cuenta o no de esa diferencia*”.

Esta intimidade com o Regime Almóada, evidenciada nas fontes, permite equacionar se a matéria lecionada nessa instituição utilizava essencialmente a língua Árabe, ou se a língua Berbere também seria utilizada no âmbito de algumas temáticas.

A problemática foi por nós afluída de modo lacónico em 2002 (PAIXÃO, FARIA e CARVALHO, 2002: 383, nota 30), quando defendemos que, hipoteticamente, o Berbere também teria sido usado em Alcácer.

Ao contrário de outras *madīna-s Andalusī*, sabemos que Qaṣr al-Faṭḥ foi conquistada, purificada e reedificada de raiz pelo Regime *al-Muwaḥḥidūn*, por ordem do califa Almóada ⁵⁵, Ya'qūb al-Manṣūr, que é reconhecido nas fontes como um importante político, administrador, vigilante dos bons costumes e guerreiro vitorioso, o que, para Ferhat, corresponde a um modelo de conduta e paradigma de santidade (referido por MARÍN, 2005: 466). Este último aspeto, patente nas fontes, é-nos dado do seguinte modo (FIERRO, 1997: 445): “*De Abū Yūsuf Ya'qūb al-Manṣūr [...] se dice que, contrariamente a su antecesor, busco a los hombres piadosos, ascetas y tradicionalistas. Se opuso a quienes se dedicaban a la ciencia de los furū' ordenando quemar los libros de la escuela mālikī, tras haber quitado los pasajes procedentes del Profeta y del Corán. La prohibición de ocuparse del rāy, bajo pena de castigos severos, fue acompañada del apoyo a los que se dedicaban al ḥadīṭ.*”

Se essa marca califal é fortíssima ao nível do complexo sistema defensivo, ainda hoje patente nas muralhas do castelo de Alcácer, é provável que a nova *mas'jid* / mesquita Almóada fosse erguida segundo os modelos dos “Unitários perante Deus”. Deste modo, admitimos que outros aspetos da vida quotidiana seguiriam as normas canónicas da ideologia do Regime, pelo que uma parte significativa da população alcacerense teria que ser bilingue, falando Árabe e Berbere. Mais recentemente, Linda Jones, no seu estudo sobre a oratória e os sermões / *khuṭba* proferidos pelos al-Muwaḥḥidūn, afirma, no que concerne à língua utilizada: “*The imposition of Berber as an official liturgical language to be used in the delivery of the canonical Friday and festival khuṭbas was one of the signature features of the preaching of the Almohads. An anonymous chronicler of the Almohad dynasty admiringly described Ibn Tūmart as “the most eloquent of people (afṣaḥ al-nās) in Arabic and Berber” and wrote that he would deliver exhortations (mawā'iz), proverbs (amthāl), as well as khuṭbas “in both [these languages]”* (JONES, 2013: 76).

Contudo, a atuação dos *ṭalaba* não se esgotava na docência, na vigilância dos bons costumes ou na condução de tropas. Os assuntos navais também lhes diziam respeito ⁵⁶, o que, para o caso presente, se reveste de natural interesse, dado estarmos perante uma *marsā-ribāt* e numa das torres da muralha Almóada ⁵⁷, que apresenta um conjunto de grafitos dessa época, onde se encontram gravados navios e embarcações, associados a símbolos Berberes e palavras em Árabe ⁵⁸.

Como afirmámos anteriormente e queremos de novo realçar, a *proto-madrasa*, que defendemos ter existido em Alcácer do Sal em contexto Wazirí, nada tinha a ver com a arquitetura elaborada que vamos encontrar nas *madāris* do século VIIIH / XIV erguidas no Magrebe e no reino de Granada. Há primeira vista, poder-se-iam confundir com uma normal *kuttāb*, que ocuparia um

compartimento num espaço anexo ou próximo da mesquita, mas mesmo no caso alcacerense, apesar do estado ainda evolutivo da instituição em termos de adaptação a uma linguagem arquitetónica específica, essa docência seria praticada num outro espaço, pelo que colocamos a hipótese de que tal tenha acontecido na Torre 13 ⁵⁹.

Por outras palavras, não é a arquitetura que terá definido a *proto-madrasa Magribī / Andalusī* alcacerense, mas antes a existência de um corpo docente constituído por *ṭalaba*, cujo trabalho de doutrinação dirigia-se às elites locais, para que estas seguissem a doutrina *tawḥīd al-Muwaḥḥidūn* ⁶⁰, tentando-se marginalizar, sempre que possível, a escola jurídica *Mālikīte*. Eventualmente, estes docentes poderiam aproveitar a oportunidade para incutir nalguns estudantes as vantagens da via do martírio / *shahīd* ⁶¹ que poderiam experimentar na difícil fronteira da Arrábida, onde se localizam os *ḥuṣūn* / castelos de Sesimbra, Coia-a-Velha e Palmela ⁶².

6. A TORRE DOS GRAFITOS DE QAṢR AL-FATḤ (TORRE 13): UMA HIPOTÉTICA LOCALIZAÇÃO PARA A PROTO-MADRASA ALCACERENSE

6.1. A IDENTIFICAÇÃO DOS GRAFITOS

Identificada por um de nós em 2003 ⁶³, a torre que denominámos dos grafitos e que possui o n.º 13 na nossa numeração (ver Fig. 4), localiza-se na linha de muralha voltada a Norte. Foi posteriormente objeto de um estudo (COTTART e CARVALHO, 2010) que apresenta de modo preliminar o painel de grafitos nela encontrado. No referido trabalho, não foi possível determinar qual a hipotética função deste recinto, nem determinar se o conjunto – torre sobre a plataforma –, teria sido erguida de uma só vez.

Visitas posteriores ao local, assim como o registo fotográfico do mesmo, aliado a um constante debate sobre a função ou funções do conjunto arquitetónico, têm permitido a recolha de elementos que desde já permitem apontar hipóteses de trabalho. Algumas delas serão expostas no presente estudo.

⁵⁵ Os soberanos *al-Muwaḥḥidūn* aparecem nas crónicas como aqueles que (segundo MARÍN, 2005: 466) dirigem os exércitos, vigiam as obras de construção das mesquitas e mercados, controlam os impostos e recebem as delegações de todos os cantos do império, transmitindo ao mesmo tempo um poder imaterial, despersonalizado e transcendente.

⁵⁶ Caso da *Ghiād* marítima, as armadas e as relações comerciais por via naval. Sobre esta questão ver, entre outros, BURESI e EL AALLAOUI, 2013.

⁵⁷ A Torre 13, onde admitimos ter funcionado a *proto-madrasa* alcacerense.

⁵⁸ Esses testemunhos da época Almóada, já foram objeto de um estudo preliminar, entretanto publicado (COTTART e CARVALHO, 2010).

⁵⁹ Aspecto que será discutido no ponto 6.

⁶⁰ Naturalmente, nunca teria alcançado o grau de especialização almejado em Marraquexe ou em Sevilha. Também não era esse o seu objectivo.

⁶¹ Sobre esta questão, ver PENELAS, 2004.

⁶² Uma primeira abordagem ao quotidiano na fronteira da serra da Arrábida em contexto Wazirí foi apresentada em estudo editado recentemente (CARVALHO, 2010).

⁶³ António Rafael Carvalho, que na altura deu conhecimento a João Carlos Faria, então o arqueólogo do Município de Alcácer do Sal.

6.2. A TORRE 13:

CRONOLOGIA E VOLUMETRIA

A torre onde se encontram os referidos grafitos foi erigida em taipa militar após a expugnação Almóada de 587H / 1191, possuindo uma altura de 6 metros⁶⁴. Voltada a Norte, a torre liga-se diretamente a Sul, ao pano da muralha adjacente, também ele construída com o mesmo tipo de material. Estamos perante uma obra típica do tempo de Ya'qūb al-Mansūr e cujos paralelos podemos identificar em construções análogas no al-Andalus, caso de Niebla, Reina ou Badajoz (MÁRQUEZ BUENO e GURRIARÁN DAZA, 2006). As bandas de cor branca que decoram a torre e o pano de muralha foram feitas em estuque, procurando deste modo imitar os grandes silhares e espelhar no referido sistema amuralhado a cor oficial do califado al-Muwahhīdūn – a cor branca.

Esta construção, da última década do século VIH / XII, assenta diretamente sobre um grande embasamento de alvenaria de pedra e *opus signinum*, que, segundo João Carlos Faria, é de origem romana⁶⁵, criando um pequeno espaço aberto, que denominámos de pátio, o qual foi utilizado em contexto Islâmico. O acesso a este recinto, com características defensivas, fazia-se por imponente escadaria, entretanto desaparecida, cuja base do referido lanço ainda é perceptível do lado Nascente da torre. Esta, desde a base na plataforma até ao topo ainda preservado, tem 6 metros de altura; a largura média é também de 6 m, entre o pano de muralha e a face voltada a Norte. Esta última parede possui uma frente de 11 m. Nela foram gravados os grafitos em contexto Almóada.

⁶⁴ Seria inicialmente mais elevada, dado que atualmente desapareceu a câmara interna que arrancava do atual topo, assim como as ameias que a coroavam e que podemos ver noutras torres análogas do mesmo castelo.

⁶⁵ Informação oral de João Carlos Faria, segundo o qual era aqui que terminava o aqueduto romano de *Salacia*.

FIGS. 9 E 10 – Em cima, hipótese de reconstrução da Torre 13. Os elementos atualmente disponíveis só nos permitem identificar duas fases para o contexto al-Muwahhīdūn. A primeira delas é coeva das obras de renovação do sistema defensivo alacacerense iniciado em 587H / 1191, enquanto a seguinte, tendo início em data indeterminada, culminará com a construção de uma torre.

Em baixo, uma leitura das etapas de construção, segundo o estado atual de conservação dos elementos que constituem a torre.

A plataforma sobre a qual assenta a torre está bastante danificada por ação do tempo. Na fase voltada a Nascente do muro que ladeia o pátio, subsiste uma massa amorfa de pedra e argamassa de tipologia romana que se projeta em direção à porta de acesso à *madīna*, existente na muralha Almóada. Este lanço possui um desnível ascendente de aproximadamente 6 metros. A escadaria construída ou reformulada em contexto Almóada, seria em taipa militar e assentava sobre esta massa de pedra e argamassa. É também visível que parte da alvarnia antiga que constitui o substrato do lance da escadaria, também preenche uma significativa parte do interior da torre Almóada. Admitimos, por isso, que antes da construção da torre em contexto *al-Muwahhid*, existiria aqui uma outra estrutura⁶⁶. A frente desta plataforma voltada a Norte estende-se ao longo de 18 metros. É também provável que lanços de parede da barbacá confinassem com esta plataforma. Contudo, a única certeza que temos de momento prende-se com o fosso aí existente, que rodeava o sistema defensivo alcacerense.

⁶⁶ Os elementos disponíveis são escassos, pelo que podemos conjecturar que serão vestígios de um contraforte, que terá sido adaptado de uma torre de génese Islâmica mais recuada.

6.3. AS FASES EVOLUTIVAS EM CONTEXTO AL-MUWAHHID

A análise das diferentes tipologias de construção patentes neste conjunto de muralha, torre e plataforma, permite evidenciar a existência de várias fases de edificação e utilização, ao longo de uma extensa diacronia. Direcionando a nossa análise para o Período Almóada patente em Alcácer entre 587H / 1191 e 614H / 1217, admitimos a existência de pelo menos duas fases, o que permite supor que quando os seguidores do *Tawhīd* tomaram posse desta *madīna*, não terão ficado indiferentes a esta área do recinto amuralhado. As soluções encontradas, traduzidas em duas etapas de construção, permitem igualmente supor que o sítio terá recebido funções específicas, mas não sabemos se estariam relacionadas entre si. Face a toda a documentação reunida, com base em observações no local e na procura de paralelos dentro dos programas de construção do Regime *al-Muwahhid*, cremos que a função (ou funções) deste espaço ganha sentido se a colocarmos no âmbito das instituições ligadas ao Regime e à doutrinação religiosa.

⁶⁷ Deduzimos esta suposição pelo tipo e dimensão dos compartimentos das habitações Almóadas. Reconhecemos que só foi escavada uma pequena parte do castelo, mas, neste âmbito, admitimos que o panorama a identificar em futuros trabalhos arqueológicos não será diferente do que é patente atualmente.

⁶⁸ As torres, quase todas elas possuindo uma câmara ou várias no seu interior, albergavam quase sempre uma guarnição ou famílias encarregues da vigilância do troço da muralha imediatamente confinante. O mesmo terá acontecido em Alcácer, dado ser visível este tipo de solução arquitetónica.

⁶⁹ Onde existe um um pátio, escadaria e uma torre com função de minarete, em cuja base foram efectuados grafitos em contexto Almóada.

⁷⁰ Ver, entre outros os trabalhos básicos sobre a problemática, CARBALLEIRA DEBASA, 2002 e GARCÍA SANJUÁN, 2007.

⁷¹ Devemos entender estas mesquitas como simplesmente *yāmi*, sinónimo de mesquita principal, servindo toda a população para as orações de sexta-feira (ver CALVO CAPILLA, 2004: 41).

A opção dos arquitetos militares deve pois ser lida no sentido da valorização deste conjunto arquitetónico – mais nesse âmbito, do que pensando unicamente em funções bélicas. De notar que, nesta altura, seria patente em Alcácer uma enorme carência de espaço livre dentro de muralhas⁶⁷, pelo que se vai optar pela valorização, sempre que possível, de todos os espaços livres, incluindo as torres⁶⁸.

6.4. INTERPRETAÇÃO E ENQUADRAMENTO FUNCIONAL DO ESPAÇO COMO *PROTO-MADRASA*

Independentemente das hipóteses formuladas, não nos parece que este conjunto arquitetónico pertencesse a personalidades sem ligação ao poder político, religioso e cultural da *madīna* al-Qaṣr. Pelo que, a hipótese mais consensual no presente estado da nossa investigação⁶⁹ permite supor que neste local teria funcionado uma instituição de natureza religiosa, cuja manutenção em termos de recursos poderia assentar na iniciativa particular pontual ou por ingresso de bens de natureza *ahbās*⁷⁰.

Existindo uma *masjid al-yāmi*⁷¹, assim como outras *masjid* de menor dimensão⁷² no tecido urbano de Qaṣr al-Faṭḥ, não nos parece viável a existência de outra *masjid* de bairro junto à Torre 13, pelo que a instituição religiosa aí existente teria que estar vocacionada para outras funções ao dispor da sociedade alcacerense⁷³.

A presença de uma *kuttāb* para o ensino básico, eventualmente na vizinhança da *masjid al-yāmi* de Alcácer⁷⁴, pressupõe que a instituição instalada na Torre 13, debaixo de uma orientação que admitimos ser de natureza *ṭalaba*, teria que estar direcionada para um âmbito letivo diferente. Assim, a nossa hipótese de ter sido uma *proto-madrasa* parece ser a que melhor se enquadra para este local⁷⁵.

⁷² Colocamos a hipótese de ter existido um oratório privado na alcáçova para uso do governador, assim como uma outra na Torre 18, que séculos mais tarde vai acolher uma ermida de Nossa Senhora da Porta do Ferro.

⁷³ Funções essas que se enquadram perfeitamente nas práticas docentes.

⁷⁴ Que também podia funcionar num anexo da própria mesquita.

⁷⁵ No seio desta linha de investigação, importa frisar que o que diferencia os dois governadores Almóadas de Alcácer dos seus antecessores reside nos seus dotes intelectuais. As fontes são unânimes em realçar as suas aptidões para a poesia e a crítica social. Esta sensibilidade para a cultura só nos parece viável numa *madīna* também direccionada para essas práticas intelectuais, outro indício que aponta para a necessidade e existência de uma instituição do tipo *proto-madrasa* em Alcácer. Sobre a atividade intelectual destes governadores, especialmente o último, 'Abd Allāh b. Muḥammad [b. Sidrāy] b. Wazīr al-Silbi, ver VELÁZQUEZ BASANTA, 2007a.

Planta geral de algumas *madrasas* do Magrebe

FIG. 11 – Plantas do piso térreo, referentes a diferentes *madâris* fundadas no Magrebe em meados do século VIIIH / XIV (em cima), em comparação com os elementos arquitetónicos patentes na Torre 13 de Alcácer do Sal (à direita).

Proto-madrassa de Alcácer do Sal

Insistindo neste último ponto, parece-nos oportuno analisar a Fig. 11. Nela verificamos que existem aspetos arquitetónicos da gestão do espaço em comum, entre as *madâris* Magrebinas e Nazarí e a *proto-madrassa* alcacerense. De notar ainda que os pátios das *madâris* Merinidas se encontram voltados a Norte, o que também acontece em Alcácer. O que aparentemente falta em Qaṣr al-Faṭḥ é identificar o local do oratório privado / / *masjid* desta instituição. Tratando-se de uma fase ainda evolutiva do conceito de *madrasa*, nada impedia que, no caso alcacerense, fosse o próprio pátio aqui existente a servir de mesquita a céu aberto, seguindo tradições berberes, não deixando contudo de ter pontos em comum com as *muṣalla-s*. Os docentes mais rigorosos poderiam adoptar um *mihṛāb* amovível em madeira para indicar a direção de Meca, podendo este ser colocado na área de ligação da escadaria de acesso à *madina* com o pátio da torre. Um outro aspeto marcante da docência Islâmica é a posição dominante onde se coloca o docente em relação aos discentes.

FIG. 12 – Abu Zayd pregando numa mesquita. Segundo uma gravura retirada do *Maqamat al-Hariri* de Abu Muhammad al-Qâsim Hariri (446-515H / / 1054-1121), composto pelo artista Medieval de origem Iraquiana, *al-Wasiti*, em Bagdad em 634H / 1237. Imagem retirada do *MS Arabe 5847*, folio 18v, pertencente à Bibliothèque Nationale de France, Paris.

FIG. 13 – Um panorama da Torre 13, interpretada como a torre-minarete da *proto-madrassa*. O estudo dos grafitos desta torre encontra-se em COTTART e CARVALHO, 2010.

Várias são as gravuras onde este aspeto é patente. A escadaria⁷⁶ existente na Torre 13 poderia servir para o professor se sentar ou deambular no decurso das atividades docentes, sempre numa posição superior em relação aos seus alunos. Segundo um estudo recente, existe nas mesquitas de Marrocos um género de cadeirão sobrelevado, que é totalmente diferente do púlpito / *minbar* usado para proferir os sermões de sexta-feira. Este assento (o referido cadeirão) era usado para a docência e teria a função de cátedra (*kursi 'ilmī o kursi li-l-wa'z wal-iršād*): "... diferenciadas del almimbar en su forma y su función ya que son utilizadas por los profesores para enseñar a los estudiantes de la educación tradicional, y por eruditos que dan conferencias ocasionales al público en general. Esta tradición de cátedras se introduce probablemente en Marruecos desde Próximo Oriente en el siglo XIII" (ERZINI e VERNOIT, 2013: 89).

Quanto ao pátio aí existente, por analogia com outros exemplos que chegaram até hoje, seria utilizado pelos alunos para aí se sentarem e efetuarem as tarefas letivas. Não podemos deixar de notar que os grafitos existentes na base da Torre 13 se distribuem ao longo da parede voltada a Norte, desde a sua base até aproximadamente um metro e meio. É sempre especulativo inserir este testemunho esgrafitado num contexto de docência mas, dada a insuficiência de elementos interpretativos, é uma leitura plausível.

Creemos pertinente a carga religiosa que alguns grafitos parecem encerrar, nomeadamente aquele que reproduz a palavra *Allāh*, impregnando deste modo a torre com *baraka*. Admitimos assim a sua transformação num Minarete de apoio à *proto-madrassa*.

Se a considerarmos como tal, esta torre-minarete erguia-se isolada ao longo da muralha voltada a Norte. A sua silhueta arquitetónica invulgar, sinónimo de uma função também peculiar, naturalmente que chamaria a atenção dos visitantes e dos *mutaṭawwi'a* ou *mudjāhidūn* que aqui desembocavam, antes de se dirigirem para o *bilād al-Ġbiād* do estuário do rio Sado e da serra da Arrábida⁷⁷.

Esta mesma possibilidade permite explicar a existência dos grafitos aí aplicados que, como já tivemos ocasião de mencionar, estão ausentes nas restantes torres do castelo.

⁷⁶ De realçar que estamos perante um dos elementos arquitetónicos mais notáveis desta Torre 13, que não encontramos reproduzido no restante sistema defensivo alcaçerense.

⁷⁷ Sobre esta questão, ver novamente CARVALHO, 2013: 51-76.

A hipotética torre-minarete não se apresenta orientada para Meca ⁷⁸, encontrando-se em desacordo com as orientações da Astronomia Religiosa (*ilm al-mīqāt*). Mas tal não punha em causa a sua eventual utilização para a determinação das horas (*as-sā' a*, pl. *as-sā' āt*) das cinco orações diárias ⁷⁹, dando *baraka* e conforto espiritual a quem habitasse ou trabalhasse nos campos da vizinhança, na marcação dos ritmos do quotidiano, dentro dos dogmas da ideologia do *tawhīd al-Muwahhīdūn*.

6.5. OS GRAFITOS DE CRONOLOGIA AL-MUWAHHIDŪN

A existência de vários grafitos, que reproduzem temas diferentes, assim como maneiras próprias de gravar os riscos na parede de taipa, denunciam, do nosso ponto de investigação, a existência de vários autores, cuja mensagem ainda nos escapa. Estamos perante um ambiente informal, destituído dos protocolos oficiais, pelo que os grafitos poderiam ter sido executados por jovens discentes no seio desta *proto-madrassa*.

De notar que uma das matérias lecionadas pelos *ṭalaba* ao longo do império Almóada estava ligada ao oceano, não sendo de excluir que os grafitos dos barcos aí existentes pudessem ter funções didáticas, assim como uma dimensão Teológica. Com base no estudo já efetuado (COTTART e CARVALHO, 2010), foram identificadas várias temáticas, das quais realçamos a existência de um símbolo berbere, algumas embarcações, um peixe grande que aparenta ser um cachalote, assim como algumas palavras em árabe, sendo uma delas Deus / *Allāh*.

Um dos grafitos mais impressionantes do conjunto identificado relaciona-se com uma grande embarcação, exposta na Fig. 14, na qual ensaiamos uma representação em três dimensões. O grafito (COTTART e CARVALHO, 2010: 199-201) já tinha sido identificado por um de nós em 2003, mas a sua leitura como em-

⁷⁸ Mas sim adaptando-se ao pano de muralha aí existente.
⁷⁹ Sobre esta questão, ver o estudo de AGUIAR AGUILAR, 2006: 18-21. As orações começavam ao início do dia e terminavam ao entardecer. A primeira denominava-se *al-magrib*; a segunda, *al-‘iṣā*; a terceira, *al-faḡr*; a quarta, a *az-zuhr* e a última, a *al-‘aṣr*.

barcação só aconteceu em 2009, altura em que foi possível identificar mais elementos que conduziram a essa interpretação. Admitimos a existência de outros, mas o grau de deterioração da parede não nos permite de momento identificar traços que a possam completar. Seguindo de perto o estudo já referido, parece-nos importante realçar o fato de no lintel inferior poder ler-se a palavra árabe *bahr*, que tanto pode ser alusiva ao rio Sado como ao oceano Atlântico. Contudo, a clara apresentação de vagas conduz-nos a pensar no oceano, pelo que defendemos a última hipótese, de ser alusivo ao Atlântico, isto é, o meio pela qual as três al-Faḡh do Califado Almóada se encontram ligadas entre si (Madīnat al-Faḡh / Gibraltar, Qaṣr al-Faḡh / Alcácer [do Sal] e Ribāṭ al-Faḡh / Rabat).

Quanto à embarcação, esta possui “... um comprimento de 90 cm e uma altura no ponto mais alto de 50 cm, o navio repousa sobre um conjunto de ondas altamente estilizados que vão até aos 30 cm. Alguns elementos são legíveis ao nível das ondas; alguns têm a forma de letras em árabe «ح» (*ḥā*) «د» (*dāl*), no início, meio e fim da palavra. Será que querem representar peixes, golfinhos por exemplo, dada a sua abundância na região?” (COTTART e CARVALHO, 2010: 199).

O que nos parece importante realçar em relação a este grafito é a sua raridade no contexto Almóada do Ġarb al-Andalus, assim como a sua grande dimensão.

Qaṣr al-Faḡh / Alcácer do Sal – Torre 13

Grafito do grande barco (cronologia Almóada – 1191-1217)

FIG. 14 – Desenho e reconstrução 3D do grafito da grande embarcação patente na torre 13 (torre-minarete) (adaptado de COTTART e CARVALHO, 2010: 218).

A riqueza de pormenores apresentados não só define o tipo de navio, como poderá ser um indicador da importância e frequência destas grandes embarcações no porto de Alcácer. Esta hipótese é-nos confirmada pelo testemunho textual de Ibn 'Iqārī, quando este cronista muçulmano medieval afirmou que, após a conquista de 587H / 1191, al-Manšūr determinou o abastecimento regular de Qaṣr al-Faṭḥ por via marítima, desde os armazéns estatais de Ceuta e Sevilha (ver, entre outros, CARVALHO, 2010). Em termos de documentação arqueológica, temos o testemunho de presença Almóada na atual área do edifício e largo da Câmara Municipal de Alcácer, no local correspondente à área portuária de Qaṣr al-Faṭḥ. Esses elementos foram obtidos recentemente, no decurso dos trabalhos arqueológicos de escavação que decorreram na desativada

Igreja do Espírito Santo ⁸⁰.

Admitimos, para o caso específico de Alcácer, que este navio mercante de grande dimensão, que poderia corresponder ao *al-markaba* ou ao *al-hammala*, seria em casos pontuais requisitado para a *Ġihād al-Baḥr* contra as costas Atlânticas do Reino de Portugal e o estuário do rio Tejo.

Contudo, a temática não se esgota nesta embarcação. Outras tipologias navais de menor dimensão foram representadas, uma das quais inserindo um símbolo claramente berbere (COTTART e CARVALHO, 2010: 201-202). Estes barcos podem representar o *qārib* descrito por Christophe Picard, “*qui navigue aussi bien sur les rivières comme en mer*”, que, no caso de Alcácer, poderiam ser usados para a navegação fluvial no curso do Médio Sado e no estuário do mesmo rio, seguindo uma tradição já mencionada anteriormente por vários cronistas muçulmanos medievais, caso de al-Idrīsī, que testemunhou esta prática em contexto al-Murābiṭūn.

7. CONCLUSÕES

O presente estudo debruçou-se sobre uma hipótese lançada no ano 2000 e publicada em 2002, onde se encarava a possibilidade de ter existido uma *madrasa* em Alcácer do Sal, em contexto Almóada, assim como se postulava a possibilidade de a população alcacerense, expressando-se predominantemente em Árabe, poder utilizar o Berbere em alguns aspetos do seu quotidiano.

Para esclarecer a questão, demos início a este estudo, analisando alguns aspetos relacionados com o *kuttāb* no âmbito geral do Ocidente Islâmico em contexto Medieval. Em seguida, refletimos sobre a génese da instituição *Madrasa*, procurando compreender de que forma ela teria emergido e qual a sua cronologia.

Constatámos que não deveríamos utilizar o conceito de *Madrasa* e que, face aos testemunhos documentais de natureza textual, se bem que pouco claros, tinha mais sentido pensar num novo conceito de *Proto-Madrasa*.

No seio desta nova conceção, foi possível desenvolver no ponto 3 a hipótese de esta instituição ter começado a dar os primeiros passos em contexto Almorávida, tornando-se mais evidente na Fase Almóada, no âmbito da formação e doutrinação dos *ṭalaba*, como ideólogos e missionários do Regime al-Muwaḥḥidūn.

Antes de determinar se essa instituição teria existido em Alcácer do Sal, era necessário definir a terminologia “*Proto-Madrasa de modelo Magribī / Andalusi*”, aspeto esse abordado no ponto 4. Definimo-la como instituição de ensino tutelado e controlado, sempre que possível, pelo Estado Islâmico, que servia essencialmente para educar e doutrinar os jovens nos assuntos da administração, religião e política definidos pelos ideólogos do Regime. A prática docente era ministrada num espaço destituído de linguagem arquitetónica específica, mas que se adaptava a estruturas pré-existentes, desde que fossem idóneas para esse fim, sendo essa a marca que as diferenciava das *madāris* que iriam emergir mais tarde ao longo do século VIIIH / XIV, tanto no al-Andalus, com os Nazarí, como no Magrebe, por iniciativa dos Marīnids e dos Ḥafṣids.

Julgamos que esta ausência de um modelo arquitetónico tem permitido a invisibilidade das *proto-madāris* em relação às *madāris*, em termos de registo arqueológico, aspeto que tem ajudado a alimentar o debate que ainda decorre nos dias de hoje, sobre a sua génese e posterior desenvolvimento.

Na posse do conceito de *proto-madrasa*, no seio de uma *madīna* purificada e construída de raiz pelo Regime Almóada para servir de suporte à *Ġihād* contra o reino de Portugal, era de admitir a presença *ṭalaba* em Alcácer, chamando-se igualmente a atenção para a sua nova designação toponímica: Qaṣr al-Faṭḥ, segundo o testemunho de Ibn al-Abbar.

Comprovando-se que teria que existir uma *proto-madrasa* em Alcácer, seria crucial identificar o local onde teria funcionado, questão discutida no ponto 6. Com base na documentação arqueológica disponível, defendemos a possibilidade de esta instituição ter existido na Torre 13. Estamos perante um conjunto arquitetónico ímpar no sistema defensivo alcacerense, onde existe um pátio em redor de uma torre de génese Almóada, em cuja base foram gravados vários grafitos nessa fase. A referida torre foi interpretada como minarete associado à *proto-madrasa* alcacerense, tendo como suporte desta leitura a arquitetura aí existente e a *baraka* que alguns grafitos continham, nomeadamente o alusivo à palavra *Allāh*.

Concluimos deste modo que Qaṣr al-Faṭḥ teve uma *proto-madrasa* e que esta terá funcionado na Torre 13, voltada a Norte. Admitimos que ela seria gerida pelos *ṭalaba* residentes em Alcácer e que o seu fundador terá sido o califa al-Muwaḥḥidūn Ya' qūb al-Manšūr, quando

⁸⁰ Os trabalhos foram dirigidos por Marisol Aires Ferreira e uma primeira nota dos achados foi dada a conhecer recentemente. Ver D'ENCARNAÇÃO e FERREIRA (2012).

FIG. 15 – Uma reconstrução hipotética da *proto-madrasa* alcazerense, de como ela seria vista ao longo da muralha voltada a Norte.

em 587H / 1191, após a sua expugnação aos Portugueses, procedeu à sua purificação e transformação de raiz numa *marsā-ribāṭ* a que deu o nome de Qasr al-Fath.

Estamos perante um topónimo com um significado etimológico que transmite fortemente a função desta *madina* como base militar de apoio a *Ġhiād al-Baḥr* contra o Reino de Portugal. Foram vários os

cronistas muçulmanos que fizeram eco desta realidade, testemunhando nos escritos que nos chegaram que al-Qasr era a “Fronteira do Islão” / *Tuḡūr al-Islām* em contexto al-Muwahhidūn. 🏃

BIBLIOGRAFIA

FONTES ÁRABES

Ibn ‘Iḡārī Al-Marrākūṣī (séculos XIII-XIV)

Al-Bayān al-Muḡrib fi ijtiṣār ajbār muluk al-Andalus wa al-Maḡrib (1953) – Ed. y trad. Ambrosio Huici Miranda. Tetuán. Tomo I, “Los Almohades”.

Al-Idrīsī (século XII)

AL-EDRISÍ (1989) – *Los Caminos de al-Andalus en el Siglo XII Según Uns al-muhāj wa rawd al-furāt*. Ed. e trad. de M. J. Mizal. Madrid: CSIC.
 AL-IDRISÍ (1866-1992) – *Description de l’Afrique et de l’Espagne*. Trad. R. Dozy e M. J. de Goeje. Leyde. Reedición F. Sezgin, Francfort.
 BRESCH, H. e NEF, A. (1999) – *Idrīsī. La première géographie de l’Occident*. Paris: G. F. Flammarion.

ESTUDOS

ALBIN, Michael (2007) – “The Islamic Book”. In ELIOT, Simon e ROSE, Jonathan (eds.). *A Companion to the History of the Book*. Blackwell Publishing, pp. 165-176.
 AFSARUDDIN, Asma (2006) – “War and Violence”. In LEAMAN, Oliver (ed.). *The Qur’an: An Encyclopedia*. London / New York: Routledge / Taylor & Francis Group, pp. 686-692.
 AGUIAR AGUILAR, Maravillas (2006) – “El Cómputo del Tiempo en las Sociedades Islámicas Premodernas”. *Ilus, Revista de Ciencias de las Religiones*. Anejos. 16: 11-21.
 AGUIAR, Victoria (1997) – “Instituciones Militares: el ejército”. In VIGUERA, M^a J. (coord.). *El Retroceso Territorial de al-Andalus. Almorávides y Almohades. Siglos XI al XIII*. Madrid: Espasa Calpe, pp. 189-208 (Vol. VIII)** de *Historia de España*, dir. Ramón Menéndez Pidal).

AMARA, Allaoua (2012) – “La Mer et les Milieux Mystiques d’Après la Production Hagiographique du Maghreb Occidental (XII^e-XV^e)”. In PICARD, Christophe (ed.). *REMMM*. 130: 33-52.
 ARTAUD, Héléne (2012) – “Mer Partagée, Part Maudite. La fabrique rituelle d’un horizon maritime : Mer et sacré chez les pêcheurs Imrāgen (Mauritanie)”. In PICARD, Christophe (ed.). *REMMM*. 130: 53-70.
 BENCHIMA, Yassir (2008) – *Safī et son Territoire: Une ville dans son espace au Maroc (11-16 siècle)*. Paris: Ed. L’Harmattan.
 BURESI, Pascal e EL AALLAOUI (2013) – “Governing the Empire: provincial administration in the almohad caliphate (1224-1269)”. In *Studies in the History and Society of Maghrib*. Leiden / Boston: Brill. Vol. 3.
 CALVO CAPILLA, Susana (2004) – “Las Mezquitas de Pequeñas Ciudades y Núcleos Rurales de al-Andalus”. *Ilus. Revista de Ciencias de las Religiones*. Madrid, pp. 39-63.

- CARBALLEIRA DEBASA (2002) – *Legados Pios y Fundaciones Familiares en Al-Andalus (siglos IV/X-VII/XII)*. Madrid.
- CARVALHO, António Rafael (2007a) – “Al Qasr: a Alcácer do Sal islâmica”. In *Roteiro. Cripta Arqueológica do Castelo de Alcácer do Sal*. Lisboa: IGESPAR, pp. 43-56.
- CARVALHO, António Rafael (2007b) – “Alcácer: Alcácer do Sal Medieval e Cristã”. In *Roteiro. Cripta Arqueológica do Castelo de Alcácer do Sal*. Lisboa: IGESPAR, pp. 57-68.
- CARVALHO, António Rafael (2008) – *Alcácer do Sal no Final do Período Islâmico: séculos XII-XIII. Novos elementos sobre a 1ª conquista portuguesa*. Coleção Digital - Elementos para a História do Município de Alcácer do Sal, N.º 1 (Em linha. Disponível em <http://www.cm-alcacerdosal.pt/PT/Actualidade/Publicacoes/Paginas/EstudosdoGabineteArqueologia.aspx>).
- CARVALHO, António Rafael (2009) – “A Antiguidade Tardia e a Islamização na Costa Sesimbrense”. In CALADO, Manuel e GONÇALVES, Luís Jorge (coords.). *O Tempo do Risco: Cartas Arqueológicas de Sesimbra*, pp. 172-191.
- CARVALHO, António Rafael (2010) – “A Atividade Marítima de Qasr al-Fath / Alcácer do Sal, no Alentejo Litoral (1191-1217): Pirataria ou Yhiad Marítima contra o Reino de Portugal?”. In *Atas do 2º Encontro de História do Alentejo Litoral*. Sines: Centro Cultural Emmerico Nunes / Câmara Municipal de Grândola, pp. 81-98.
- CARVALHO, António Rafael (2013) – “De Qasr al-Fath à Alcácer, de Tagr do Califado Muwahhid debaixo da jurisdição / “iqta” Waziri (1191-1217), a ‘Marca Espatária’ do Reino de Portugal (1217-1242)”. In *Atas do 3º Encontro de História do Alentejo Litoral*. Sines: Centro Cultural Emmerico Nunes / Câmara Municipal de Grândola, pp. 51-79.
- CARVALHO, António Rafael e WU, Chia-Chin (no prelo) – “A Influência do Oceano Atlântico / *Baṭr Uqiyānus al-Azām* na Procura de Deus / *Allāh*: uma reflexão desde o Alentejo Litoral / *Sāḥil de al-Qasr*, até à Costa Vicentina / *Sāḥil de Silves*”. In *Atas do IV Encontro de História do Alentejo Litoral*. Sines.
- CARVALHO, António Rafael; FARIA, João Carlos e FERREIRA, Marisol Aires (2004) – *Alcácer do Sal Islâmica: Arqueologia e História de uma Medina do Garb al-Andalus (séculos VIII-XIII)*. Câmara Municipal de Alcácer do Sal e Instituto Português de Museus.
- CARVALHO, António Rafael; FARIA, João Carlos e FERREIRA, Marisol Aires (2008) – *(Al Qasr) Alcácer do Sal Islâmica: Arqueologia e História de uma Medina do Garb al-Andalus (séculos VIII-XIII)*. Câmara Municipal de Alcácer do Sal.
- CASTRILLO MÁRQUEZ, Rafaela (1997) – “Instituciones Políticas”. In VIGUERA, Mª J. (coord.). *El Retroceso Territorial de al-Andalus. Almorávidas y Almohades. Siglos XI al XIII*. Madrid: Espasa Calpe, pp. 129-145 (Vol. VIII** de *Historia de España*, dir. Ramón Menéndez Pidal).
- CHALMETA, Pedro (1993) – *al-Murābiṭīn [The Almoravids in Spain]*. E.I², Vol. 7, pp. 589-591.
- COTTART, Nicole Danièle e CARVALHO, António Rafael (2010) – “Os Grafitos da Muralha Almóada de Alcácer do Sal”. *Conimbriga*. 49: 183-223.
- D’ENCARNAÇÃO, José e FERREIRA, Marisol (2012) – “419. Fragmento Epigrafado de Alcácer do Sal (*Salacia - Conventus Pacensis*)”. *Ficheiro Epigráfico*. Universidade de Coimbra. 93 (Suplemento de *Conimbriga*).
- EL HAMEL, Chouki (1999) – “The Transmission of Islamic Knowledge in Moorish Society from the Rise of the Almoravids to the 19th Century”. *Journal of Religion in Africa*. 29 (1): 62-87.
- EL KHAMMAR, Abdelatif (2005) – *Mosquées et Oratoires de Meknès (IX^e-XVIII^e siècles): Géographie religieuse, architecture et problème de la qibla*. Thèse de doctorat d’Histoire et Archéologie Médiévales (Nouveau Régime), sob a direcção de André Bazzana. Universidade Lumière-Lyon 2 (policopiado).
- ERZINI, Nadia e VERNOTT, Stephen (2013) – “The Professorial Chair (*kursi ‘ilmi* or *kursi li-l-wāz wa-l-irṣād*) in Morocco”. *Al-Qantara*. Madrid. 34 (1): 89-122.
- FELIPE, Elena (1997) – “Componentes de la Población. Categorías. La Familia”. In VIGUERA, Mª J. (coord.). *El Retroceso Territorial de al-Andalus. Almorávidas y Almohades. Siglos XI al XIII*. Madrid: Espasa Calpe, pp. 343-381 (Vol. VIII** de *Historia de España*, dir. Ramón Menéndez Pidal).
- FERHAT, Halima (2005) – “L’Organisation des Soufis et ses Limites à l’Époque Almohade”. In CRESSIER, Patrice; FIERRO, Maribel e MOLINA, Luis (eds.). *Los Almohades: Problemas y Perspectivas*. Vol. II, pp. 1076-1090.
- FERNANDES, Isabel Cristina (2012) – “Palmela Medieval e Moderna: a leitura arqueológica”. In *Palmela Arqueológica no Contexto da Região Interestuarina Sado-Tejo*. Câmara Municipal de Palmela, pp. 111-132.
- FIERRO, Maribel (1997) – “La Religión”. In VIGUERA, Mª J. (coord.). *El Retroceso Territorial de al-Andalus. Almorávidas y Almohades. Siglos XI al XIII*. Madrid: Espasa Calpe, pp. 437-546 (Vol. VIII** de *Historia de España*, dir. Ramón Menéndez Pidal).
- FIERRO, Maribel (2010) – “The Almohads (524-668 / 1130-1269) and the *Ḥafṣids* (627-932 / 1229-1526)”. In FIERRO, Maribel (ed.). *The New Cambridge History of Islam*. Cambridge University Press. Vol. 2, “The Western Islamic World Eleventh to Eighteenth Centuries”, pp. 66-105.
- FRANCO SANCHEZ, Francisco (1999) – “La Asistencia al Enfermo en al-Andalus. Los hospitales hispanomusulmanes”. In *La Medicina en el Andalus*. Ed. El Legado Andalusi, pp. 135-171.
- FRICAUD, Émile (1997) – “Les *Talaba* dans la Société Almohade (le temps d’Averroès)”. *Al-Qantara*. 18: 379-383.
- FRICAUD, Émile (2005) – “La Place des *Talaba* dans la Société Almohade Mu’minide”. In CRESSIER, Patrice; FIERRO, Maribel e MOLINA, Luis (eds.). *Los Almohades: Problemas y Perspectivas*. Vol. II, pp. 525-545.
- GARCIA FITZ, Francisco (2005) – *Las Navas de Tolosa*. Barcelona: Ariel.
- GARCIA SANJUAN, Alejandro (2007) – “Till God Inherits the Earth. Islamic Pious Endowments in al-Andalus (9-15th Centuries)”. *The Medieval and Early Modern Iberian World*. Brill. 31.
- GARNIER, Sébastien (2012) – “La Sacralisation du Littoral Ifriqiyen à l’Époque Hafside”. *REMMM*. 130: 103-130.
- GOLVIN, Lucien (1995) – *La Madrasa Médiévale*. Aix-en-Provence: Edisud.
- GOMES, Mário e GOMES, Rosa Varela (2011) – “O Ribat da Arrifana. Entre Cristãos e Muçulmanos no Gharb”. In *Cristãos e Muçulmanos na Idade Média Peninsular. Encontros e Desencontros*. Universidade Nova Lisboa, pp. 137-146.
- GOMES, Rosa Varela e GOMES, Mário Varela (2001) – *A Cidade e a Alcáçova (Séculos VIII-XIII). Palácio Almóada da Alcáçova de Silves*. Lisboa.
- GOMES, Rosa Varela e GOMES, Mário Varela (2004) – “El Ribāt de Arrifana (Aljezur, Algarve): identificación y primeros trabajos”. In AZUAR RUIZ, Rafael (ed.) *Fouilles de la Rabita de Guardamar I. El ribat Califal. Excavaciones e investigaciones (1984-1992)*, pp. 239-245.
- GOMES, Rosa Varela e GOMES, Mário Varela (2009) – “O Ribāt de Arrifana, no contexto espiritual e político, entre o Gharb e o Magreb”. In *Portugal e o Magrebe*. Lisboa, pp. 17-37 (Atas do 4º Colóquio de História Luso-Marroquina).
- GUTIÉRREZ LLORET, Sonia (2004) – “El Ribāt antes del Ribāt: el contexto material y social del Ribāt Antiguo”. In *El Ribāt Califal: excavaciones e investigaciones (1984-1992)*. Casa de Velázquez, pp. 73-87.
- HAJJI, Mohamed (2003) – “La Salida de los Almorávidas del Desierto”. In *Mauritania y España una Historia común: Los Almorávidas unificadores del Magreb y al-Andalus (S. XI-XII)*. Ed. El Legado Andalusi, pp. 17-36.
- HALLAQ, Wael B. (2005) – “The Origins and Evolution of Islamic Law”. In *Themes in Islamic Law*. Cambridge University Press.
- HAMADI, Amor Ben (2003) – Rutas Transaharianas en el Magreb Oriental. In *Mauritania y España una Historia común: Los Almorávidas unificadores del Magreb y al-Andalus (S. XI-XII)*. Ed. El Legado Andalusi, pp. 37-73.
- HOUR, Rachid el (2006) – *La Administration Judiciale Almoravide en al-Andalus: elites, negociaciones y enfrentamientos*. Helsinki: Academia Scientiarum Fennica.
- HRBAK, Ivan e DEVISSE, Jean (2010) – “Os Almorávidas”. In EL FASI, Mohammed (ed.). *História Geral da África*. Brasília: Unesco. Vol. III: “África do Século VII ao XI”, pp. 395-430.
- INSOLL, Timothy (1999) – *The Archaeology of Islam*. Oxford.
- JONES, Linda G. (2013) – “The Preaching of the Almohads: Loyalty and Resistance across the Strait of Gibraltar”. *Medieval Encounters*. 19: 71-101.
- KATZ, J. G. (2002) – *Zāwiya [In North Africa]*. E.I². Brill. Vol. 11, pp. 467-468.

- KENNEDY, H. (1999) – *Os Muçulmanos na Península Ibérica: História Política do al-Andalus*. Lisboa.
- KHALILIEH, Hassan (1998) – *Islamic Maritime Law*. Brill.
- LAGARDERE, Vicent (1998) – *Les Almorávides: Le Djihad Andalou (1106-1143)*. Paris.
- LANDAU, J. M. (1986) – *Kutāb*. E.1^o. Vol. 5, pp. 567-570.
- LATIF, Riyaz Mansur (2011) – *Ornate Visions of Knowledge and Power: Formation of Marinid Madrasas in Maghrib al-Aqṣā*. Tese apresentada na Universidade do Minnesota.
- LEWIS, Bernard (2001) – *A Linguagem Política do Islão*. Lisboa: Colibri.
- MAKDISI, George (1981) – *The Rise of Colleges. Institutions of learning in Islam and the West*. Edinburgh University Press.
- MARÍN, Manuela (1997) – “La Vida Cotidiana”. In VIGUERA, M^a J. (coord.). *El Retroceso Territorial de al-Andalus. Almorávides y Almohades. Siglos XI al XIII*. Madrid: Espasa Calpe, pp. 385-433 (Vol. VIII/** de *Historia de España*, dir. Ramón Menéndez Pidal).
- MARÍN, Manuela (2004) – “La Práctica de Ribāt en al-Andalus (ss. III-V/IX-XI)”. In *El Ribāt Califal: excavaciones e investigaciones (1984-1992)*. Casa de Velázquez, pp. 192-201.
- MARÍN, Manuela (2005) – “El Califa Almohade: una presencia activa y benéfica”. In CRESSIER, Patrice; FIERRO, Maribel e MOLINA, Luis (coords.). *Los Almohades: problemas y perspectivas*. Madrid: CSIC. Vol. II, pp. 451-476.
- MÁRQUEZ BUENO, Samuel e GURRIARÁN DAZA, Pedro (2006) – *Cáceres: Una Punta de Lanza Almohade frente a los Reinos Cristianos*. Cáceres.
- MARTÍNEZ ENAMORADO, Virgilio (2002) – “Las Madrasas de Ceuta en el Contexto del Islam Occidental”. In *II Jornadas de Historia de Ceuta. Ceuta en el Medievo: La ciudad en el Universo Árabe*. Ceuta: Instituto de Estudios Ceutíes, pp. 39-58.
- MARTÍNEZ ENAMORADO, Virgilio (2006a) – “Algunas Reflexiones en Torno al Fin del Almojadismo: El siglo XIII en el Islam de Occidente”. In *I Jornadas de Recerca Històrica de Menorca. La Manurqa de Sa'id ibn Hakam, un país islàmic a Occident*. Ciutadella de Menorca, pp. 11-28 (*Publicacions des Borns*, 15-16).
- MARTÍNEZ ENAMORADO, Virgilio (2006b) – “Saber, Poder y Madrasas en Tempos de Ibn Jaldūn”. In *Ibn Jaldūn. El Mediterráneo en el siglo XIV. Auge y declive de los Imperios*, pp. 342-347.
- MIRBABAIEV, A. K. (2000) – “The Islamic Lands and their Culture”. In *History of Civilizations of Central Asia. The age of achievement: A.D. 750 to the end of the fifteenth century*. UNESCO. Vol. IV, Part 2, pp. 32-44.
- MOLINA LÓPEZ, Emilio (1997) – “Economía, Propiedad, Impuestos y Sectores Productivos”. In VIGUERA, M^a J. (coord.). *El Retroceso Territorial de al-Andalus. Almorávides y Almohades. Siglos XI al XIII*. Madrid: Espasa Calpe, pp. 213-300 (Vol. VIII/** de *Historia de España*, dir. Ramón Menéndez Pidal).
- MOLINA MARTÍNEZ, Luis (1997) – “Instituciones Administrativas: Vizires y Secretarios”. In VIGUERA, M^a J. (coord.). *El Retroceso Territorial de al-Andalus. Almorávides y Almohades. Siglos XI al XIII*. Madrid: Espasa Calpe, pp. 149-167 (Vol. VIII/** de *Historia de España*, dir. Ramón Menéndez Pidal).
- NASR, Seyyed Hossein (1995) – “Oral Transmission and the Book in Islamic Education: The Spoken and the Written Word”. In ATIYEH, George N. (ed.). *The Book in the Islamic World. The Written Word and Communication in the Middle East*. Albany: State University of New York Press, pp. 57-70.
- NORRIS, H. T. (1993) – *al-Murābiṭūn [A.]*. E.1^o. Vol. 7, pp. 583-589.
- PADILLA, Lorenzo (2006) – “El Ribāt: institución espiritual y militar”. *Arqueología Medieval*. Em linha. Disponível em <http://www.arqueologiamedieval.com/articulos/articulos.asp?id=75> (consultado a 30-03-2012).
- PAIXÃO, António Cavaleiro; FARIA, João Carlos e CARVALHO, António Rafael (1994) – “O Castelo de Alcácer do Sal: um projecto de Arqueologia Urbana”. *Actas do II Encontro de Arqueologia Urbana*. Braga, pp. 215-264.
- PAIXÃO, António Cavaleiro; FARIA, João Carlos e CARVALHO, António Rafael (2001) – “Contributo Para o Estudo da Ocupação Muçulmana no Castelo de Alcácer do Sal: o Convento de Aracoell”. *Arqueologia Medieval*. 7: 197-209 (Actas do Colóquio “Lisboa: Encruzilhada de Cristãos, Judeus e Muçulmanos”, 1997).
- PAIXÃO, António Cavaleiro; FARIA, João Carlos e CARVALHO, António Rafael (2002) – “Aspectos da Presença Almohada em Alcácer (Portugal)”. In *Mil Anos de Fortificações na Península Ibérica e no Magreb (500-1500)*. Lisboa: Colibri / Câmara Municipal de Palmela, pp. 369-383 (Actas do Simpósio Internacional sobre Castelos, Palmela).
- PENELAS, Mayte (2004) – “Introducción a la doctrina Mālik sobre el Martirio”. In FIERRO, Maribel (coord.). *De Muerte Violenta: Política, religión y violencia en al-Andalus*, pp. 451-478.
- PÉREZ ALVAREZ, M. Ángeles (1992) – *Fuentes Árabes de Extremadura*. Universidade de Extremadura.
- PÉREZ HIGUERA, María (1997) – “El Arte”. In VIGUERA, M^a J. (coord.). *El Retroceso Territorial de al-Andalus. Almorávides y Almohades. Siglos XI al XIII*. Madrid: Espasa Calpe, pp. 637-699 (Vol. VIII/** de *Historia de España*, dir. Ramón Menéndez Pidal).
- PICARD, Christophe (1997) – *L'Océan Atlantique Musulman: De la conquête arabe à l'époque almohade*. Paris.
- PICARD, Christophe (2000) – *Portugal Musulman (VIII-XIII siècles): L'Occident d'al-Andalus sous domination islamique*. Paris.
- PICARD, Christophe (2012) – “La Mer et le Sacré en Islam Médiéval”. *REMMM*. 130: 13-32.
- REI, António (2012) – *O Gharb al-Andalus al-Aqṣā na Geografia Árabe (séculos III h. / IX d.C. – XI h. / XVII d.C.)*. Lisboa: IEM – Instituto de Estudos Medievais (*Coleção Documentos*, 3).
- RODRÍGUEZ MEDIANO, Fernando (1997) – “Instituciones Judiciales: Cadies y otras Magistraturas”. In VIGUERA, M^a J. (coord.). *El Retroceso Territorial de al-Andalus. Almorávides y Almohades. Siglos XI al XIII*. Madrid: Espasa Calpe, pp. 171-186 (Vol. VIII/** de *Historia de España*, dir. Ramón Menéndez Pidal).
- SERRANO RUANO, Delfina (2003) – “Los Almorávides y la Teología Aṣṣari: contestación o legitimación de una disciplina marginal?”. In FUENTE, Cristina de la (ed.). *Identidades Marginales*. Madrid, pp. 512-513.
- TAHIRI, Ahmed (2003) – “Los Almorávides en el Magreb”. In *Mauritania y España una Historia común: Los Almorávides unificadores del Magreb y al-Andalus (S. XI-XII)*. Ed. El Legado Andalusi, pp. 181-194.
- TAHIRI, Ahmed (2007) – *Rif al-Magrib y al-Andalus*. Ed. El Legado Andalusi.
- VELÁSQUEZ BASANTA, F. N. (2007a) – “[1318] Ibn Wazīr, Abū Muḥammad”. In LIROLA Delgado, Jorge (dir.). *Biblioteca de al-Andalus: De Ibn Sa'āda a Ibn Wuhayb*. Almería. Vol. 5, pp. 600-603.
- VELÁSQUEZ BASANTA, F. N. (2007b) – “[1317] Ibn Wazīr, Abū Bakr”. In LIROLA Delgado, Jorge (dir.). *Biblioteca de al-Andalus: De Ibn Sa'āda a Ibn Wuhayb*. Almería. Vol. 5, pp. 596-600.
- VIDAL CASTRO, Francisco (2003) – “La Expansión en el Magreb y al-Andalus. La segunda expansión: consolidación en el desierto y asentamiento en el Magreb Meridional”. *Mauritania y España una Historia común: Los Almorávides unificadores del Magreb y al-Andalus (S. XI-XII)*. Ed. El Legado Andalusi, pp. 75-98.
- VIGUERA MOLINS, M. J. (1997a) – “Historia Política”. In VIGUERA, M^a J. (coord.). *El Retroceso Territorial de al-Andalus. Almorávides y Almohades. Siglos XI al XIII*. Madrid: Espasa Calpe, pp. 41-123 (Vol. VIII/** de *Historia de España*, dir. Ramón Menéndez Pidal).
- VIGUERA MOLINS, M. J. (1997b) – “Historiografía”. In VIGUERA, M^a J. (coord.). *El Retroceso Territorial de al-Andalus. Almorávides y Almohades. Siglos XI al XIII*. Madrid: Espasa Calpe, pp. 3-37 (Vol. VIII/** de *Historia de España*, dir. Ramón Menéndez Pidal).
- WU, Chia-Chin e CARVALHO, António Rafael (no prelo) – “A *Lawḥ* encontrada na Lapa 4 de Maio (Serra da Azoia – Zāwiya): a identificação da espécie arbórea e dos factores por detrás da sua selecção”. In CALADO, Manuel e GONÇALVES, Luís Jorge (coords.). *Devoção Islâmica na Arrábida*. Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa / Centro de Investigação e Estudo em Belas Artes / Secção Francisco de Holanda / Câmara Municipal de Sesimbra.
- ZANÓN, Jesús (1997) – “La actividad Intelectual: Las ramas del Saber. Centros y Métodos de Conocimiento”. In VIGUERA, M^a J. (coord.). *El Retroceso Territorial de al-Andalus. Almorávides y Almohades. Siglos XI al XIII*. Madrid: Espasa Calpe, pp. 551-602 (Vol. VIII/** de *Historia de España*, dir. Ramón Menéndez Pidal).

RESUMO

Reflexão sobre a estrutura defensiva da cidade de Lisboa no período de domínio islâmico (cerca de 714 a 1147), com base nos resultados de investigação desenvolvida para tese de mestrado apresentada em 2009 na Universidade Nova de Lisboa.

A autora analisa em detalhe o sistema defensivo da *Uxbuna* islâmica, por forma a determinar as suas diversas fases construtivas, esperando que desenvolvimentos na arqueologia urbana da cidade e novos estudos permitam, no futuro, completar a imagem agora apresentada.

PALAVRAS CHAVE: Idade Média (islâmico); Estruturas defensivas; Lisboa; Arqueologia urbana.

ABSTRACT

Reflections on the defensive structure of the city of Lisbon during Islamic domination (circa 714 to 1147), based on the results of research carried out for the author's Master's degree thesis presented at the Universidade Nova, Lisbon, in 2009. The author analyses the Islamic *Uxbuna's* defensive system in detail so as to determine its different building stages. She hopes future developments in the city's urban archaeology and new studies will assist in completing the image now presented.

KEY WORDS: Middle ages (Islamic); Defence structures; Lisbon; Urban archaeology.

RÉSUMÉ

Réflexion au sujet de la structure défensive de la ville de Lisbonne durant la période de domination islamique (environ 714 à 1147), s'appuyant sur les résultats d'une recherche développée dans le cadre d'un Mémoire de Master soutenu en 2009 à l'Université Nouvelle de Lisbonne. L'auteure analyse en détail le système défensif de la *Uxbuna* islamique, dans le but de déterminer ses diverses phases constructives, espérant que des développements dans l'archéologie urbaine de la ville et de nouvelles études permettent, dans le futur, de compléter l'image maintenant présentée.

MOTS CLÉS: Moyen Âge (islamique); Structures défensives; Lisbonne; Archéologie urbaine.

Lisboa Islâmica

contributos para o estudo do sistema defensivo

Salete Santos Melo ¹

INTRODUÇÃO

O presente artigo resume brevemente os resultados obtidos ao longo da realização de uma Dissertação de Mestrado defendida em Junho de 2009 na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, na área de História e Arqueologia Medievais, efectuada sob a preciosa orientação da Professora Doutora Rosa Varela Gomes, a quem aproveito para deixar o meu mais profundo agradecimento.

A Dissertação em questão, intitulada por “Lisboa Islâmica: contributo para o estudo do sistema defensivo”, que se encontra em preparação para publicação, pretendeu efectuar uma análise do sistema defensivo da cidade de Lisboa e sua periferia durante o domínio muçulmano, passando igualmente por uma breve síntese sobre a “história” da Arqueologia urbana no nosso país, assim como uma análise histórico-geográfica da região de Lisboa.

Aos resultados obtidos até à conclusão da mesma, adicionei posteriormente algumas actualizações, nomeadamente no que se refere ao estudo do troço de muralha *sito* na “Praça Nova” do “Castelo de São Jorge”, que se encontrou vedada ao público até meados de 2010.

Apesar da densidade e relevância dos resultados obtidos, tanto no que se refere ao estudo das estruturas defensivas, como ao nível urbano e mesmo extra-urbano, cingir-me-ei aqui a apresentar brevemente as conclusões obtidas no que se refere às estruturas defensivas da medina propriamente dita (Fig. 1).

A CIDADE DE LISBOA DURANTE A OCUPAÇÃO ISLÂMICA E O SEU SISTEMA DEFENSIVO

A cidade de Lisboa situa-se a Oeste de Portugal, junto à foz do Rio Tejo, na sua margem direita. As suas coordenadas aproximadas são 38° 42' 30,5" de latitude Norte, e 9° de longitude a Oeste de Greenwich, constituindo a capital mais a Ocidente da Europa.

¹ Instituto de Arqueologia e Paleociências das Universidades Nova de Lisboa e do Algarve (<http://www.iap.fcsh.unl.pt/>; saltesantos@gmail.com).

FIG. 1 – Vista aérea do Castelo de São Jorge (www.monumentos.pt [consultado a 01-01-2009; activo em 17-11-2013]).

até 14 de Outubro de 1147, quando foi finalmente conquistada pelas forças cristãs (PICARD, 1998: 25-27).

A medina de Lisboa incluía, grosso modo, a zona da alcáçova no topo da colina, rodeada por uma primeira cintura de muralhas, uma segunda área abrangida por uma segunda linha de muralhas, os arrabaldes e seu termo (Fig. 2). A zona intramuros ocuparia

O território central da cidade estende-se ao longo do seu largo estuário, em terreno relativamente acidentado, composto por sete colinas, sendo esta região caracterizada, na época a que nos remetemos, pela fertilidade do solo, o clima mediterrânico, a rede hidrográfica, a implantação do seu porto e a riqueza mineral, com especial destaque para ouro aluvionar do Tejo.

A introdução da presença islâmica na região ter-se-á dado por volta do ano 714, através de um Tratado de Capitulação efectuado pelo comandante Abd al-Aziz, sendo posteriormente integrada no território dominado pelo Califado Omíada de Damasco (PICARD, 1998: 25). Lisboa fazia então parte do território designado por “*Gharb al-Andalus*”, que no seu conjunto compreendia grande parte do território actual de Portugal Continental e uma pequena área da Estremadura espanhola (TORRES, 1992: 417). Apesar de inicialmente não ter atingido especial destaque, a cidade acabou, no entanto, por adoptar o papel de capital no segundo quartel do século IX, tendo permanecido sob domínio islâmico de forma ininterrupta

cerca de 15,6 hectares segundo Vieira da Silva, área confirmada ao longo do estudo, sendo que, relativamente aos seus arrabaldes, é para já impossível de determinar qual a área que ocupariam (SILVA, 1987: 58). Para além dos arrabaldes em si, Lisboa possuía um vastíssimo território sob o seu domínio, o qual compreendia no século XII, segundo as fontes, a zona desde o castelo de Alcácer do Sal até Leiria, e desde o oceano até Évora (OLIVEIRA, 1935: 109).

Se aceitarmos como correctas as indicações dadas pela fonte acima indicada, os domínios da cidade abrangeriam uma dimensão máxima de cerca de 21 500 km², o que atestaria claramente a importância que teria naquela época.

FIG. 2 – Planta do “Traçado das Muralhas de Lisboa”, de Casanova, datada de 1892.

O ACTUAL “CASTELO DE S. JORGE EM LISBOA”

O *alcazar* islâmico situava-se na actual colina do castelo, respeitando o modelo típico das cidades do *al-Andalus* (MAZZOLIGUINARD, 1996: 51-52; TORRES BALBÁS, [s.d.]: 175; COELHO, 2008: 56).

Por forma a simplificar a descrição das estruturas sobreviventes ao longo de todo este trabalho, atribuí nomenclaturas próprias às estruturas principais, tais como portas e torres, as quais esclarecemos nos desenhos esquemáticos das mesmas que aqui apresentamos (Fig. 3).

O castelo propriamente dito consiste num edifício de planta poligonal com cerca de 5600 m² (0,56 hectares), apresentando muralhas especialmente desenvolvidas a Este e a Sul, contrastando com as faces Norte e Oeste, cujo declive constituía por si só defesa natural (TORRES BALBÁS, [s.d.]: 441-447; COELHO, 2008: 37). O castelo apresenta um alambor, rodeado a Sul e a Este por um fosso, cujo acesso é feito através de uma ponte assente em arcos abatidos. Todo o monumento tem actualmente adarve ameaçado, acessível por três escadas, e é rodeado a Sul e a Este por uma barbacã rasgada por altas seteiras.

Existem cerca de dez torres ou cubelos no seu perímetro, nove de planta subquadrangular ou rectangular e uma poligonal (T6), das quais quatro são cobertas. A estas, adiciona-se uma central, também subquadrangular (T11), adossada a um muro central de orientação aproximadamente Norte-Sul. Todas as torres da fachada Oeste apresentam um ligeiro escalonamento para o exterior, assim como a barbacã que envolve as das fachadas Sul e Este. O edifício apresenta uma entrada principal composta por três passagens que constituem o conjunto P1, uma porta na barbacã da face Este (P2), a denominada “Porta da Traição” (P3), e o conjunto de todas as passagens internas do edifício, correspondendo ao conjunto P4. Decidiu incluir-se na estrutura do castelo a torre subrectangular denominada por “Torre de São Lourenço”, assinalada como T12, localizada na zona da antiga mouraria e ligada ao castelo por um lanço de muralha, constituindo uma possível couraça.

FIG. 3 – Localização das principais estruturas do castelo (www.google.com/earth/explore/products/earthview.html [Consultado a 01-01-2009] - imagem adaptada).

Após a análise de todas as estruturas, pude constatar que grande parte das mesmas foi reconstruída em Época Moderna, conforme já haviam indicado as arqueólogas que têm vindo a intervencionar o local, Alexandra Gaspar e Ana Gomes (GOMES e GASPAS, 2001: 397-404). A tipologia do alambor que o Castelo de S. Jorge apresenta remete-nos para cronologias a partir do séc. XII, sendo que, porém, o método construtivo indicia cronologia posterior (ALMEIDA, 1989: 49-50). Julgamos que o muro divisório do castelo não deve pertencer à estrutura original, salientando ainda que a planta mais antiga em que esta estrutura surge registada é a “Planta de Lisboa: arruinada pelo terramoto de 1755” (Fig. 4). A torre central ou T11, a pré-existir, estava já integralmente derrubada nos finais dos anos 30, como pode observar-se pelos registos fotográficos da Direcção Geral de Edifícios e Monumentos Nacionais, adiante designada por DGEMN (Fig. 5). Os vestígios localizados naquele local, que terão levado à sua reconstrução, poderiam corresponder a uma torre que anteriormente ali se encontraria, possivelmente a anterior “Torre de Menagem” românica, posteriormente derrubada para ser transferida para o perímetro do edifício, conforme seria habitual no período gótico (BARROCA, 1990-1991: 121; SILVA, 1899: 55). Contudo, as marcas de canteiro presentes na mesma em nada diferem das restantes, o que poderá dever-se a um reaproveitamento dos silhares, ou mesmo a uma possível falsificação dessas marcas. A torre identificada enquanto “torre de menagem” (T2) não apresenta as características esperadas numa torre deste tipo.

FIG. 4 – Pormenor da “Planta de Lisboa: arruinada pelo terramoto de 1755 [...]”, datada de 1909.

A que melhor se enquadraria nesse modelo seria a T1, ou “Torre de Ulisses”, por apresentar um corpo mais robusto do que as restantes e uma cobertura em abóbada de arestas, como seria característico de uma torre de menagem de período gótico. A estrutura maciça de praticamente todas as torres, confirmada pelas referidas arqueólogas que aí realizaram sondagens, fornece igualmente indícios para uma datação, uma vez que as torres ou cubelos românicos ou góticos eram frequentemente maciços, apresentando no seu topo eirados ameaçados, como é o caso. Exceptua-se a T8, que contém uma cisterna no seu interior. Pensamos que a porta da fachada Este da barbacá do castelo (P2) corresponda à da primitiva fortaleza, tendo sido posteriormente transferida para a fachada Sul.

Contudo, o alto arco ogival que a compõe não é o original, conforme pode observar-se nos mencionados registos fotográficos da DGEMN. No que se refere às restantes portas do piso térreo do castelo, estas indiciam igualmente uma datação mais tardia. A estrutura em arco ogival gótico, contrapondo-se ao arco rebaixado que surge em quase todas elas, leva-nos a datá-las dos sécs. XIII-XIV, o que seria coerente com a reconstrução preconizada por D. João I (PINHEIRO, 1997: 42). A presença da barbacá na “porta da traição” pode remeter igualmente para esse período. Apesar de se conhecer a utilização de barbacás pelo menos desde Período Romano, estas parecem ter estado ausentes das fortificações peninsulares pelo menos até ao séc. XII, sendo a sua utilização reconhecida tanto nos castelos românicos como góticos, por vezes associadas à protecção de portas, como é o caso (PAVÓN MALDONADO, 1999: 279).

Da mesma forma, a presença de canhoneiras no primeiro patamar da barbacá que protege esta porta, sugere uma datação não anterior ao séc. XV, apresentando maior vigor na sua utilização a partir do século seguinte, com o surgimento das inovações ao nível do armamento, mas que, contudo, poderá constituir uma adição ao edifício original (BAËNA, 1989: 75; MOREIRA, 1995: 327).

FIG. 5 – Vista do muro divisório do “Pátio Oriental”, a partir de Norte (www.monumentos.pt [consultado a 01-01-2009; activo em 17-11-2013]).

FIGS. 6 E 7 – Amostra do aparelho entre a T10 e a T1 (à direita) e pormenor do embasamento da face Sul da T2 (em baixo).

A análise dos aparelhos construtivos presentes no monumento apoia igualmente esta proposta. Apesar de se encontrarem muito alterados devido às obras de reconstrução posteriores, principalmente a cotas mais altas, na restante estrutura domina o aparelho isódomo ou pseudo-isódomo, utilizando silhares de tamanho médio, característico das fortalezas a partir do século XII (ALMEIDA, 1989: 54). Exceptuam-se deste “padrão” alguns possíveis reaproveitamentos de estruturas anteriores, como sugerem o aparelho da quadrela entre a T10 e a T1 (Fig. 6); a escada de acesso ao adarve adossada ao muro divisório; e o exterior da quadrela entre a T2 e a T3. Destaca-se a face Sul do embasamento da T2, que apresenta um preenchimento alternadamente em fiadas de ladrilho dispostas com as juntas desencontradas, ou em alvenaria irregular de pedra de pequeno e médio calibre (Fig. 7). Uma vez que a utilização de ladrilho neste tipo de reparações é conhecido em Período Islâmico, conforme nos indicam Torres Balbás ou Pavón Maldonado, esta reparação poderá ser datável desse período (TORRES BALBÁS, [s.d.]: 565; PAVÓN MALDONADO, 1999: 631). Destaque ainda para a quadrela entre a T8 e a T9, onde pode encontrar-se uma argamassa com forte presença de cal e muitos fragmentos cerâmicos, que se assemelha ao *opus caementicium* romano.

Surgem um pouco por todo o edifício algumas marcas de canteiro dispostas a várias cotas, das quais salientamos o já referido caso das marcas na T11, que, quanto a nós, levanta questões pertinentes quanto ao uso destas marcas na datação de construções. As suas formas são muito variadas, indo desde as simples cruces, até aos desenhos mais elaborados, possivelmente já de período gótico. Destaca-se do conjunto a possível marca que surge no embasamento da T10, a Este, pelo seu desenho e dimensão invulgar (Fig. 8). Apenas encontramos paralelos para a mesma em alguns sinetes, como o localizado em Barcelos, datado da segunda metade do século XIV (AAVV, 1934: 53).

Por todos os factores indicados, concluímos assim que o edifício que hoje se ergue no topo da colina é uma construção fundamentalmente Medieval Cristã, provavelmente já gótica, que se terá sobreposto a um primeiro edifício reaproveitando eventuais estruturas anteriores. Esse castelo gótico sofreu profundas alterações, sobretudo no reinado de D. Sebastião e durante a ocupação Filipina, quando assumiu as funções de aquartelamento (SILVA, 1937: 95). Sofreu o seu último golpe durante as obras de recuperação efectuadas nos anos 1930, que alteraram dramaticamente toda a estrutura, assim como a estratigrafia do local.

AS MURALHAS DA ALCÁÇOVA

A alcáçova de Lisboa ocupava uma área máxima aproximada de 40 500 m² (4,05 hectares), fazendo parte desta zona, para além do referido castelo, toda a área actualmente abrangida pela Freguesia de “Santa Cruz do Castelo” (AMARO, 1998: 62).

Esta primeira cintura de muralhas, que convencionámos designar por “muralha da alcáçova”, compõe-se de quatro troços distintos, o Norte, Oriental, Sul e Ocidental (Fig. 10).

FIGS. 8 E 9 – Possível marca de canteiro identificada na base da face Este da T10 (à esquerda) e sinete localizado em Barcelos, datado da segunda metade do séc. XIV (AAVV, 1934: 53) (à direita).

O troço Sul parte da referida torre, percorrendo a “Rua do Chão da Feira” até ao vértice Sudoeste da “Praça das Armas”. Este troço contém duas portas, a primeira delas incorporada num maciço a Oeste do “Palácio Belmonte” (Pa.4), e o “Arco de São Jorge”, actual acesso principal daquele recinto (Pa.5). Para além da já referida torre, persistem três outras de formato semicircular, encontrando-se duas delas na “Rua do Chão da Feira” (Ta.7 e Ta.8), e a terceira no perímetro Sudoeste da “Praça das Armas” (Ta.9). Os vestígios no local permitem propor um outro percurso para este troço, que poderia corresponder a um primeiro momento de ocupação.

O troço Norte é quase totalmente ameado e desenvolve-se a partir da T8, até ao arranque de um lanço de muralha que levaria a uma eventual albarrã, localizada no vértice Nordeste deste recinto. Apresenta duas portas, a “Porta do Norte” (Pa.1), praticamente adossada à T8, e a “Porta do Moniz” (Pa.2), localizada a Este daquela, estando protegida por uma torre a Oeste (Ta.1), e por uma barbacã no lado oposto. Este troço contém ainda uma segunda torre que se encontra mais a Este, totalmente destacada da muralha, constituindo uma possível albarrã (Ta.2). O troço Oriental desenvolve-se a partir daquele ponto até às traseiras do “Palácio Belmonte”, onde se encontra uma possível torre subquadrangular incorporada no vértice Norte do mesmo, local onde teria início o troço Sul (Ta.5). Para além da referida torre, existem no seu percurso duas outras, de formato similar à anterior: uma no vértice Sul da “Igreja de Santa Cruz do Castelo” (Ta.3), outra nas traseiras dos edifícios da “Rua do Recolhimento” (Ta.4). Foi entretanto posta a descoberto uma outra porta de datação desconhecida, incorporada no vértice Noroeste do “Pátio de Dom Fradique” (Pa.3).

FIG. 10 – Localização das principais estruturas da muralha da alcáçova (www.monumentos.pt [consultado a 01-01-2009; activo em 17-11-2013] – imagem adaptada).

FIG. 11 – Pormenor do aparelho da quadrela a Este da “Porta do Norte”.

Este arrancaria a partir do vértice Norte da Igreja de Santa Cruz do Castelo, contornando os edifícios da Rua do Espírito Santo e apresentando duas portas, a “Porta de Santa Cruz” (Pa.6) e o “Portão do Espírito Santo” (Pa.7).

O troço Ocidental encontra-se, quanto a nós, completamente desaparecido, muito embora o inventário da extinta DGEMN registe vestígios na fachada Oeste dos edifícios atribuídos às antigas prisões e “Paço Real”. Uma vez que o aparelho construtivo daquele local é absolutamente idêntico ao do restante conjunto, julgamos ser aquela estrutura um complemento dos mesmos.

Apesar da configuração da alcáçova de Lisboa e sua muralha se integrar na tipologia mais comum deste tipo de estruturas no *Gharb al-Andalus*, como as de Sesimbra ou Palmela, entre outras, as estruturas subsistentes não permitem obter dados que atribuam a sua construção ao Período Islâmico, a não ser, eventualmente, na quadrela imediatamente a Este da “Porta do Norte”. É efectivamente naquele local que podemos encontrar o melhor exemplo de eventual construção islâmica, na nossa opinião. O aparelho construtivo presente na referida quadrela apresenta semelhanças com o da quadrela entre a T2 e a T3 (Fig. 11), podendo estabelecer-se paralelos, nomeadamente com o da “Ponte de Alcântara” de Toledo, datada dos séculos X-XI (PAVÓN MALDONADO, 1999: 606-607). Esta hipotética datação é coerente com as avançadas para os achados na área da “Praça Nova” (GOMES e GASPAR, 2001: 397-404).

Relativamente à observação dos restantes aparelhos, destaca-se uma certa dicotomia entre as zonas Norte e Sul. Enquanto que a Sul prolifera um aparelho muito alterado e irregular (Fig. 12), reutilizando materiais de diversas épocas, na zona a Norte, como pudemos observar, surge um aparelho estruturado de forma relativamente regular. Tal dicotomia é também visível na fisionomia das torres e portas das zonas Norte e Sul, destacando-se a Sul uma tendência para a presença de torres de formato semicircular, enquanto que as restantes se apresentam de formato subquadrangular ou rectangular. Apesar da utilização de torres semicirculares ser conhecida no Período Romano, assim como em Período Islâmico ou Cristão, o aparelho destas torres, de aparência tosca, não apresenta qualquer paralelo com construções contemporâneas desses períodos.

No que se refere às portas, damos destaque à “Porta do Norte”, por pensarmos ser possível testemunha de uma primeira fase de ocupação do recinto, tanto pela sua fisionomia, como por já se encontrar descrita nas plantas mais antigas da cidade. Salientamos ainda a possível ampliação dos limites da muralha da alcáçova para Sul, hipótese que se apoia, nomeadamente, nas fontes escritas, uma vez que existem informações que permitem supor a destruição das portas a Sul do castelo no século XIV (LOPEZ, 1644a: 74). Também as fontes iconográficas são coerentes com esses dados, sendo que a actual configuração apenas surge retratada nas plantas posteriores ao séc. XVII.

Para além do já referido troço Norte, os aparelhos e estruturas presentes na restante muralha apresentam-se de tal forma alterados e restaurados, que tornam impossível apurar quaisquer outras conclusões.

AS MURALHAS DA MEDINA E A “CIDADE BAIXA”

Convencionámos designar por “muralha da medina” a segunda linha de muralhas, que abrangeria a zona baixa da cidade, ocupando uma área média aproximada de 97 000 m² (9,7 hectares). Compunha-se por três troços distintos: o troço Oriental, o Sul, e o Ocidental, que estão actualmente muito destruídos e/ou alterados, pelo que o seu percurso, em muitas zonas, pode ser apenas meramente estimado (Fig. 13).

O troço Oriental descia desde o “Pátio de Dom Fradique” até atingir as traseiras do “Chafariz de El-Rei”, contendo no seu perímetro cerca de nove torres ou cubelos subquadrangulares ou rectangulares. Continha ainda um lanço de muralha localizado a Norte da “Rua da Judiaria”, que levaria até à “Torre de São Rafael” (Tm.7). Existia neste troço uma porta, a “Porta do Sol” (Pm.1), localizada a Sul do largo com a mesma designação, da qual nada resta.

FIG. 12 – Pormenor do aparelho no troço Sul da muralha da alcáçova: quadrela entre a Ta.7 e a Ta.8.

Foi recentemente localizada uma outra porta na “Rua da Judiaria” (Pm.2), cuja datação se encontra ainda por estabelecer, mas que, contudo, julgamos ser bastante posterior. Propomos ainda a existência de uma outra porta (PA) no “Beco do Maldonado”, defendida pelas torres incorporadas no “Palácio Belmonte”.

O troço Sul encontra-se praticamente todo destruído, estimando-se que prosseguisse desde as traseiras do “Chafariz d’El Rei”, até ao Sul da “Rua da Padaria”. Apenas a intervenção realizada na “Casa dos Bicos” permitiu confirmar parcialmente este traçado (AMARO, 1998: 63-64). Existiria uma porta neste troço, a “Porta do Mar”, localizada nas imediações do arco com o mesmo topónimo.

Finalmente, o troço Ocidental subia a colina a partir desse ponto, até se cruzar novamente com as muralhas da alcáçova, a Norte da “Rua Bartolomeu de Gusmão”. Persiste apenas uma torre neste troço, de formato subrectangular, adossada à fachada Sul da “Rua do Milagre de Santo António” (Tm.10). Existiriam duas portas no seu percurso, a “Porta da Alfafa” (Pm.4), localizada aproximadamente no cruzamento entre as “Escadilhas de São Crispim” e a “Rua do Milagre de Santo António”; e uma outra porta localizada no “Largo de Santo António” (Pm.3), a Oeste da Sé.

No caso da muralha da medina, são poucos os vestígios que actualmente se conservam, estando praticamente todos concentrados no seu troço Oriental. A análise dos aparelhos construtivos da globalidade dos vestígios desta muralha, permitiu-nos constatar que estes, na sua grande maioria, apresentam paralelos com aparelhos datáveis de Período Romano (PAVÓN MALDONADO, 1999: 576-578).

FIG. 13 – Localização das principais estruturas sobreviventes da muralha da medina (www.google.com/earth/explore/products/earthview.html [Consultado a 01-01-2009] – imagem adaptada).

FIG. 14 – Torre ou cubelo (Tm.4) incorporado nas traseiras da “Igreja de São Braz”.

Na “Rua Norberto de Araújo” encontra-se um dos troços mais bem conservados da antiga muralha, apresentando um aparelho com duas variantes, surgindo mais a Norte um aparelho pseudo-isódomo de silhares rectangulares de grandes dimensões, por vezes almofadados, enquanto que a Sul, surge igualmente aparelho pseudo-isódomo de silhares rectangulares ou quadrangulares de média e grande dimensão, podendo enquadrar-se em exemplos de *opus vitatum* romano (Fig. 14). Tanto o “Torreão de São Rafael” como o troço visível na “Rua da Judiaria”, apresentam paralelos com aquele troço. Tal proposta já havia sido sugerida anteriormente, nomeadamente nos trabalhos de Correia de CAMPOS (1985: 12). Quanto à torre Tm.8 que surge neste último troço, na “Rua da Judiaria”, apesar de apresentar aparelho similar ao da quadrela adjacente, a presença de um balcão defendido por matacões poderá corresponder a um aditamento posterior. A utilização de matacões tem raízes nos finais do século XII e no século seguinte, quando começaram a ser utilizados para defesa das entradas, esquinas, e pontos mais sensíveis das muralhas (ALMEIDA, 1989: 54; TORRES BALBÁS, [s.d.]: 644-645). O “Pátio da Senhora da Murça”, indicado com a nomenclatura PM, demonstra vários momentos de construção e reconstrução nos seus aparelhos (Fig. 15), surgindo desde provável aparelho romano na zona Norte, como ladrilhos dispostos de forma semelhante aos do embasamento da face Sul da T2 do castelo, possivelmente datáveis de Período Islâmico. Constituem igualmente excepção as torres Tm.1 e as cotas mais baixas da Tm.3, que apresentam semelhanças com o aparelho dominante do castelo, que datámos de período medieval cristão.

Concluimos assim que a muralha da medina subsistente parece corresponder a uma primitiva construção romana, a qual terá sido reaproveitada em períodos posteriores, eventualmente no Período Medieval Islâmico e Cristão.

CONCLUSÕES

O *alcazar* era sem dúvida o símbolo máximo de poder político da cidade islâmica. Contudo, dessa edificação pouco resta, a não ser alguns vestígios localizados no “Pátio Ocidental”, no embasamento da T2, e no exterior da quadrela entre a “Torre de Ulisses” e “Torre do Paço”. Todo o edifício se encontra profundamente alterado por diversas reconstruções posteriores, tanto pela mão de D. João I, como por D. Sebastião, durante o rápido restauro que ordenou, como durante a ocupação Filipina, por forma a adaptar aquele espaço às suas novas funções de aquartelamento e ao novo armamento utilizado na época. Conheceu, provavelmente, uma profunda destruição durante o terramoto de 1755, estando durante algum tempo parcialmente derrubado até voltar a assumir a sua função de quartel, entre muitas outras funções que acumulou ao longo dos séculos mais recentes, como por exemplo, ao albergar as instalações da “Casa Pia” (www.monumentos.pt [consultado a 01-01-2009; activo em 17-11-2013]). O edifício teve o seu último “golpe” durante as obras de recuperação da DGEMN, que alteraram profundamente a fisionomia do castelo. Como pudemos constatar, estas obras tiveram uma influência dramática na destruição das estruturas sobreviventes na época, assim co-

FIG. 15 – Pormenor das abobadilhas no topo da muralha na fachada Oeste do interior do “Pátio da Senhora da Murça” (PM).

mo na sucessão estratigráfica, comprometendo irremediavelmente a reconstrução histórica daquele espaço. Contribui para o seu melhor entendimento o registo fotográfico efectuado na época, de mais de 900 imagens, que veio a revelar-se de vital importância para este estudo (www.monumentos.pt [consultado a 01-01-2009; activo em 17-11-2013]).

Através da análise dos métodos construtivos presentes no edifício e das soluções arquitectónicas adoptadas, concluímos que a datação da fortificação que se ergue actualmente no cume da “Colina do Castelo” em Lisboa deverá remeter ao Período Medieval Cristão, devendo aquela construção ter sido quase totalmente reedificada no início do reinado de D. João I (LOPEZ, 1644: 74). Este castelo ter-se-á sobreposto à eventual fortificação romana, depois readaptada em Época Islâmica, para ser parcialmente destruída e reedificada já em Período Cristão. O castelo românico reaproveitaria igualmente estruturas anteriores, e já albergaria o fosso que actualmente observamos (MATOS, 2001: 79-80; GOMES e GASPAR, 2001: 397). Este terá sido atulhado em época incerta, e reaberto durante as referidas intervenções da DGEMN.

As muralhas da alcáçova parecem reflectir situação similar, exceptuando-se o seu troço Norte, a Este da “Porta do Norte”, onde localizámos vestígios de construção datável de Período Islâmico. Efectivamente, o aparelho que surge nesta quadrela, assim como o formato da própria porta, têm paralelos com estruturas islâmicas datadas entre os séculos X e o XI, o que se encontra em conformidade com as datações avançadas para a edificação do Bairro Islâmico *sito* na “Praça Nova”, como já havíamos referido (GOMES e GASPAR, 2001: 401). Não nos foi possível localizar qualquer outro vestígio de construções datáveis de Época Islâmica na restante estrutura defensiva da cidade, excluindo-se eventuais reconstruções na “muralha da medina”, nomeadamente no alçado Oeste do “Pátio da Senhora da Murça”. A muralha da medina, no que se refere às estruturas ainda existentes, parece ser, sobretudo, testemunho romano. Efectivamente, a grande maioria das muralhas urbanas do nosso território datáveis entre os séculos X e XII evidenciam um reaproveitamento de estruturas anteriores, como parece ser o caso (ALMEIDA, 1989: 50). Exceptuam-se desta situação as torres mais a Norte do troço Oriental, de provável construção medieval cristã ou posterior, assim como, eventualmente,

o troço de muralha localizado na “Casa dos Bicos”, sobre cuja datação nada podemos aferir, dada a impossibilidade de análise do mesmo devido ao encerramento daquele espaço.

Seria extremamente importante realizar novas sondagens e posteriores escavações, tanto dentro do recinto do castelo, como em zonas de reconhecida presença islâmica na cidade, nomeadamente através das informações prestadas pelas fontes escritas. A lacuna existente sobre a publicação do resultado das intervenções que tem vindo a ser efec-

tuadas no “casco histórico” da cidade, constitui também relevante problemática. Exceptuam-se deste caso meramente alguns resultados parcelares de escavações pontuais, por vezes até em zonas periféricas à colina, mas que nos têm presenteado com importantes novidades. Esperamos que no futuro novos estudos surjam, para que possamos completar os pontos que deixámos de alguma forma incompletos, por forma a ser possível obter uma imagem mais verosímil da estrutura defensiva da *Uxbuna* islâmica.

BIBLIOGRAFIA

- AAVV (1934) – *Trabalhos da Associação de Arqueólogos Portugueses*. Lisboa: Junta da Educação Nacional. Vol. I, p. 53.
- ALMEIDA, Carlos Alberto Ferreira de (1989) – “Castelos e Cercas Medievais. Séculos X a XIII”. In MOREIRA, Rafael (dir.). *História das Fortificações Portuguesas no Mundo*. Lisboa: Publicações Alfa, pp. 38-54.
- AMARO, Clementino José Gonçalves (1998) – “Arqueologia Islâmica em Lisboa: um percurso possível”. In AAVV. *Portugal Islâmico. Os últimos sinais do Mediterrâneo*. Lisboa: Museu Nacional de Arqueologia, pp. 61-71.
- BAËNA, M. S. (1989) – “A Artilharia Moderna”. In MOREIRA, Rafael (dir.). *História das Fortificações Portuguesas no Mundo*. Lisboa: Publicações Alfa, pp. 73-90.
- BARROCA, M. J. (1990-1991) – “Do Castelo da Reconquista ao Castelo Românico (Sécs. IX-XII)”. *Portugália*. Porto: [s.e.]. Nova Série. 11-12: 89-136.
- CAMPOS, José Augusto Correia de (1985) – “A Propósito das Muralhas Antigas de Lisboa”. *Boletim de Trabalhos Históricos*. Guimarães: Pub. Arq. Municipal Alfredo Pimenta. 36: 1-64.
- COELHO, António Borges (2008) – *Portugal na Espanha Árabe*. 3ª ed. Lisboa: Ed. Caminho (Coleção Universitária).
- GOMES, Ana e GASPAR, Alexandra (2001) – “O Castelo de São Jorge: da fortaleza islâmica à alcáçova cristã. Contribuição para o seu estudo”. In FERNANDES, Isabel Cristina (coord.). *Mil Anos de Fortificações na Península Ibérica e no Magreb (500-1500)*. Lisboa: Ed. Colibri e Câmara Municipal de Palmela, pp. 397-404 (Actas do Simpósio Internacional sobre Castelos).
- GOMES, Rosa Varela (1989) – “A Arquitectura Militar Muçulmana”. In MOREIRA, Rafael (dir.). *História das Fortificações Portuguesas no Mundo*. Lisboa: Publicações Alfa, pp. 27-37.
- GOMES, Rosa Varela (1993) – “A Cidade Muçulmana”. In TAVARES, Maria José Ferro (coord.). *A Cidade II. Jornadas Inter e Pluridisciplinares: Actas*. Lisboa: Universidade Aberta, pp. 27-54.
- GOMES, Rosa Varela (2002) – “O Século XX e a Arqueologia Muçulmana em Portugal”. *Arqueologia e História*. Lisboa: Associação dos Arqueólogos Portugueses. 54: 203-220.
- LOPEZ, Fernam (1644a) – *Cronica DelRey D. Ioam I de boa memoria e dos Reys de Portugal o Decimo. Primeira Parte*. Lisboa: António Alvarez Impressor DelRey.
- LOPEZ, Fernam (1644b) – *Chronica DelRey D. Ioam I de boa memoria e dos Reys de Portugal o Decimo. Segvnda Parte*. Lisboa: António Alvarez Impressor DelRey.
- MATOS, Rui (2001) – *Do Castelo ao Chafariz de Dentro: Alfama revela caminhos*. Lisboa: Câmara Municipal de Lisboa e Minerva do Comércio.
- MAZZOLI-GUINARD, C. (1996) – *Villes d'Al Andalus. L'Espagne et le Portugal à L'Époque Musulmane (VIII -XV siècles)*. Rennes: Presses Universitaires de Rennes.
- MOREIRA, R. (1995) – “Arquitectura: Renascimento e classicismo”. In *História da Arte Portuguesa: do «modo» Gótico ao Maneirismo*. Lisboa: Círculo de Leitores. Vol. II, pp. 303-375.
- MOREIRA, R. (dir.) (1989) – *História das Fortificações Portuguesas no Mundo*. Lisboa: Publicações Alfa.
- OLIVEIRA, José Augusto de (1935) – “Conquista de Lisboa aos Mouros (1147). Narrada pelo Cruzado Osberno, testemunha presencial”. In *Lisboa Antiga*. Lisboa: Soc. Industrial da Câmara Municipal de Lisboa. Complemento ao Vol. II.
- PAVÓN MALDONADO, Basílio (1999) – *Tratado de Arquitectura Hispanomusulmana. Ciudades e Fortalezas*. Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Vol. II.
- PICARD, Christophe (1998) – “A Islamização do Gharb al-Andalus”. In AAVV. *Portugal Islâmico. Os últimos sinais do Mediterrâneo*. Lisboa: Museu Nacional de Arqueologia, pp. 25-34.
- PICARD, Christophe (2000) – *Portugal Musulman (VIII-XIII Siècle). L'Occident d'Al-Andalus sous Domination Islamique*. Paris: Maisonneuve & Larose.
- PINHEIRO, Nuno Santos (1997) – *O Islamismo e o Arco Ultrapassado na Península Ibérica: sua influência na arquitectura alentejana*. Lisboa: Hugin Editores.
- SILVA, Augusto Vieira da (1899) – “O Castelo de S. Jorge em Lisboa. Estudo Historico-Descriptivo”. Extracto da *Revista de Engenharia Militar*. Lisboa: Typographia do Comércio.
- SILVA, Augusto Vieira da (1937) – *O Castelo de S. Jorge em Lisboa. Estudo Historico-Descriptivo*. 2ª ed. Lisboa: Tip. da Empresa Nacional de Publicidade.
- SILVA, Augusto Vieira da (1987) – *A Cerca Moura de Lisboa. Estudo histórico e descritivo*. 3ª ed. Lisboa: Publicações Culturais da Câmara Municipal de Lisboa.
- TORRES BALBÁS, Leopoldo [s.d.]a – *Ciudades Hispanomusulmanas. Historia e instituciones. Organización de las ciudades: las calles*. [s.l.]: Ed. Instituto Hispano-Arabe de Cultura. Vol. I.
- TORRES BALBÁS, Leopoldo [s.d.]b – *Ciudades Hispanomusulmanas. Las defensas urbanas*. [s.l.]: Ed. Instituto Hispano-Arabe de Cultura. Vol. II.
- TORRES, Cláudio (1992) – “O Garb-Al-Andalus”. In MATTOSO, José (dir.). *História de Portugal*. Lisboa: Ed. Estampa. Vol. I, “Antes de Portugal”, pp. 360-437.

WEBGRAFIA

- www.monumentos.pt [consultado a 01-01-2009; activo em 17-11-2013].
- www.city-data.com [consultado a 01-01-2009; activo em 17-11-2013].
- www.google.com/earth/explore/products/earthview.html [consultado a 01-01-2009].
- www.ipa.min-cultura.pt/ [consultado a 01-01-2009; activo em 17-11-2013].

A Vaidade Secular, e Indevoção do Espírito, que em Tais Objectos se Deleita

cultura material e subversão nos conventos femininos em Época Moderna

Ana Rita Trindade¹

0. INTRODUÇÃO

A cultura material de carácter secular, no contexto de vivências da mesma natureza, foi uma componente da vida quotidiana dos conventos femininos portugueses durante a Época Moderna, não obstante as imposições dos votos de *pobreza, castidade, clausura e obediência*, consubstanciadas nos discursos normativos e moralizantes orientadores destas comunidades, como as *Regras e Constituições* das diferentes ordens. Falamos especificamente dos artefactos móveis de utilização quotidiana e do seu uso nos espaços conventuais não exclusivamente destinados à vida espiritual, que adquirem expressão como elementos subversivos, decorrente de uma cultura de resistência à estrita observância dos votos.

As grandes campanhas de intervenções arqueológicas em sítios como o Mosteiro de Santa Clara-a-Velha de Coimbra, ou, mais recentemente, o Convento de Santana de Lisboa, entre muitas outras um pouco por todo o país, têm revelado a presença dessa cultura material em vastíssimas colecções de espólio, cujo luxo e exotismo denota um elevado estatuto social e poder económico, e uma vivência requintada e confortável.

Foi em obras de carácter moralista produzidas entre os séculos XVII e XVIII, que encontramos as mais expressivas referências documentais a uma cultura material de carácter secular nos conventos femininos portugueses.

RESUMO

Elementos para a discussão acerca da resistência individual aos votos de “obediência”, “pobreza” e “castidade”, por parte das religiosas integradas em conventos femininos de Época Moderna.

A autora baseia a sua reflexão na cultura material detectada em trabalhos arqueológicos nesse tipo de instituições.

Considera ainda a descrição e crítica dos comportamentos subversivos presente na literatura moralista dos séculos XVII e XVIII, preocupada com a correcção das “secularidades” evidenciadas por religiosas que não seguiam estritamente a “Regra”.

PALAVRAS CHAVE: Idade Moderna; Formação; Religião; Mulher; Conventos.

ABSTRACT

Elements in the discussion of individual resistance to the vows of “obedience”, “poverty” and “chastity” by some religious orders in women’s convents in Modern Age.

The author backs up her research on the material culture found during archaeological works in that type of institution. She also takes into consideration the description and criticism of subversive behaviour that can be found in the moralist literature of the 17th and 18th centuries, which attempted to correct the “secular values” shown by novices and/or nuns who did not strictly follow “The Rule”.

KEY WORDS: Modern age; Training; Religion; Woman; Convents.

RÉSUMÉ

Éléments pour la discussion autour de la résistance individuelle aux vœux d’ “obéissance”, “pauvreté” et “chasteté”, des religieuses intégrées dans des couvents féminins de l’Époque Moderne.

L’auteure base sa réflexion sur la culture matérielle détectée dans des fouilles archéologiques de ce type d’institutions.

Elle considère également la description et la critique des comportements subversifs présente dans la littérature moraliste des XVII^{ème} et XVIII^{ème} siècles, préoccupée par la correction des “sécularités” mises en évidence par des religieuses qui ne suivaient pas strictement la “Règle”.

MOTS CLÉS: Période moderne; Formation; Religion; Femme; Couvents.

¹ Arqueóloga. Instituto de Arqueologia e Paleociências da Universidade Nova de Lisboa (arrtrindade@gmail.com)

Este artigo resume um capítulo da nossa tese de mestrado (TRINDADE, 2012).

Trata-se de obras da autoria de padres e religiosos, com um discurso direccionado para a edificação moral de freiras, que, além de fornecerem conselhos para uma vida dentro das normas e da moral inerentes à vida religiosa, condensadas nos votos, na imitação da vida de Cristo, o *Divino Esposo*, tecem críticas aos comportamentos que se afastam desses preceitos, em vários aspectos da vida quotidiana, de que fazem parte a cultura material e as suas vivências ¹.

Sintomaticamente, estas obras surgem numa época muito especial, que coincide com o auge da cultura *freirática*, marcada por um intenso intercâmbio entre os conventos e o mundo secular, no domínio cultural e das sociabilidades. A concentração da criação de obras deste tipo neste período justificar-se-á, entre outros factores, pela necessidade que as autoridades eclesiásticas sentiram de corrigir alguns dos excessos praticados, através da educação moral.

¹ Das *Visitações e Devassas* feitas pelas autoridades eclesiásticas aos vários conventos do país, produziram-se documentos que relatam muitas das manifestações proibidas e criticadas nestas obras. Documentos não incluídos neste artigo, como a *Descrição dos Aposentos de Madre Paula*, manuscrito reservado da Biblioteca Nacional de Portugal, complementam a imagem transparecida nas obras analisadas. Um futuro estudo complementar destes documentos será certamente enriquecedor para discussão desta problemática.

1. A PERSPECTIVA DA LITERATURA

1.1. ARTEFACTOS E VIVÊNCIAS DA CELA

A cela, como único espaço individual dentro do convento, é o lugar privilegiado para a apropriação e manipulação da cultura material, muito em especial os artefactos de uso pessoal. Longe da austeridade e despojamento material exigidos, as celas são descritas como espaços peçados de artes decorativas, mobiliário, têxteis e demais alfaias, ostentando o luxo, a variedade e o exotismo do Barroco português. São descritos tectos com relevos e pinturas de paisagens, quadros, e as muito apreciadas *lâminas* de prata ou ouro, talha dourada e sanefas. O mobiliário é muito variado quanto a formas e funções que ultrapassam as que são próprias de uma cela: as camas são confortáveis e os seus dosséis e roupa nada contribuem para a mortificação dos corpos, tal como os assentos estofados; armários, guarda-roupas armazenam roupa e demais espólio pessoal coleccionado; oratórios e alminhas com imagens de santos e contadores vão de encontro às funcionalidades primordiais da cela, de oração e leitura, mas não a sua decoração; espelhos contribuem para o esmero nos cuidados pessoais. Pinturas, revestimentos de ouro e prata, estofos, entre outros, são efeitos decorativos destes móveis.

Os têxteis complementam o conforto: janelas e portas com reposteiros e cortinas; o chão com alcatifas e tapetes; camas com lençóis, cobertores, colchas, travesseiros. Abundam sedas, damascos e rendas, a que não faltam ornamentos de franjas ou fitas.

As alfaias têm formas e funções ainda mais variadas: recipientes em faiança, porcelana, vidro, cristal, prata e ouro, em formas como jaras, jarros, pratos, tabuleiros, bandejas e caixinhas; garfos e colheres de prata. *Brinquinhos*, estatuetas de gesso e alabastro, a que se juntam ramalhetes de flores artificiais ou naturais, arranjos de frutos que decoram e perfumam o ambiente.

O luxo é conferido ao espaço pelo exotismo de alguns dos artefactos importados: da Holanda, os lençóis de rendas e guarda roupas; de Veneza, os vidros; e da Índia, Japão, Génova, conforme assim referido, as louças.

Padre Manuel Bernardes (1644-1710) em *Últimos Fins do Homem...* e em *Nova Floresta...*, ambas de 1728 (BERNARDES, 1728a e 1728b), bem como Padre Manuel Velho ², em *Cartas Directivas e Doutrinaes*, de 1730 (VELHO, 1730), descrevem e condenam o aspecto luxuoso das celas:

– “Porque se ha de consentir, que huma mulher, promette solenemente ser pobre por amor de Christo, edifique cella, que só no tecto se gaste a quantidade de dinheiro, que basta para o seu dote? E a tenha toda alcatifada, e perfumada, e com cortinas, e sanefas de sedas, e rélas, e com banquinhas vestidas de damasco, e com espelhos de vestir de molduragem dourada, e com alminhas, quadros preciosos, e com guardaroupas, onde se depositão, e ostentão toda a variedade de brincos, e com rodapes no estrado prezos a certos intervallos, com rosas de fitas brilhantes?” (BERNARDES, 1728a: 290);

– “jarras, ramalhetes, porçolannas, brinquinhos de sangria, figuras de alabastro, ou de geço, frutas escolhidas para coroar as molduras da alomba, ou dos contadores, perfumes, alambiques, todo o genero de arame para fabrica dos doces, almarios para os recolher, criadas para o ministerio da casa, tecto da cella com taes pausagens, relevos, e pinturas” (BERNARDES, 1728b: 32);

– “Perguntame v. m, senão sendo capucha, mas dispensada, poderá sem escrupulo ter a sua cella ornada com algumas laminas douradas, louça da Índia, vidros, e outros dices semelhantes: e se comer na cella, pôde fazelo com garfos, e colheres de prata? [...] porém calla se pôde uzar de colxas preciosas, de cobertores de seda, de lançoens, e traviceyros com rendas, de cortinas de seda no leyto, nas portas e janellas da cella, de jarro, e prato de prata para lavar as mãos” (VELHO, 1730: 43);

– “Também tenho ouvido que vossas merces quando estão doentes tem travesseyros de renda, e lançoens de olanda, e outras cousas semelhantes” (VELHO, 1730: 313).

² Pensamos ser este o pseudónimo de uma personagem de cuja existência histórica não possuímos mais detalhes que a própria obra.

As comparações com os aposentos em residências seculares são inevitáveis:

– “*Eu não sey donde achará uma Freyra que póde apaynelar a sua cella com laminas preciosas, e douradas, e orna-la com vidros de Veneza, loyças da Índia, e Japão, bandejas, e taboleyros do charão, e couzas semelhantes, fazendo que pareça huma cella religiosa, hum gabinete, ou escapanate secular dos mais preciosos*” (VELHO, 1730: 46);

– “*Ver huma cella destas, que não são Santa Clara, he ver huma casa de estrado de huma noiva. Laminas, Oratorios, cortinas, sanefas, rodapés, tomados a trechos com rozas de maravalhas, banquinhas de damasco, franjadas de seda, ou de ouro, pias de cristal, guardaroupas de Hollanda, caçoulas, espelhos, craveiros, magericões, ou naturaes ou contrafeitos*” (BERNARDES, 1728b: 31).

Há também quem considere estas celas a Igrejas, que por esta época de fervor exacerbado pós Concílio de Trento se encontram ostensivamente decoradas, resultado de uma concessão à materialidade como forma de atrair fiéis: “*as cellas tão ornadas, como se fossem Igrejas, e com muitas cousas supérfluas*” (LUÍS, 1731: 432).

As advertências são para o uso dos mais modestos objectos, sem exotismos nem luxo: “*O seu pucaro ha de ser de barro, e a salva hum pratinho de loyça, e toda esta groceyra da que se faz na nossa terra, porque Genova, e a Índia estão, e devem estar muyto longe de huma Freyra. O seu candieyro de folha de Flandres. O seu estrado huma esteyra commua sem nenhuma galanteria, servindo em quanto se pode ter: ou huma taboa, ou cortiça*” (VELHO, 1730: 313).

De entre os artefactos descritos, o espelho é um objecto paradigmático desta cultura material, com uma carga simbólica tão forte que fora tema de um sermão dirigido às religiosas do Convento de Odivelas, em 1651, por parte do Padre António Vieira (1608-1697). Encarado na dimensão de metáfora do amor-próprio, da vaidade e do frívolo apego aos bens materiais e transitórios, mas também na sua dimensão real de objecto doméstico, o espelho ou o *demónio mudo*, é referido como uma peça fortemente enraizada na cultura material feminina:

– “*O demónio como espírito, e como espírito soberbo, atrevido, e sem temor nem reverência dos lugares sagrados, entra pelos claustros religiosos, passeia pelos corredores e dormitórios, e por mais fechadas que estejam as celas, sem gazua, com ser ladrão, se mete e mora nelas muito de assento. Por sinal, senhoras, que muitas o deixastes na vossa cela, e o achareis lá quando tornardes [...] nos Conventos e celas de Religiosas o espelho é o diabo mudo*” (VIEIRA, 2001:339);

– “*E como este appetite de bem parecer, herdado de tão longe, e esta inclinação e estimação, fundada nos ornatos de uma caveira, e no esquecimento dela, é tão natural e tão própria do género feminino, e ainda na adulação do amor-próprio mais enganado, não há gentileza tão perfeita, que não tenha que emendar, nem tão inteira, que não tenha que suprir, nem tão sã, que não tenha que curar, de que o espelho é o Médico: esta é a razão, ou sem razão, da dificuldade e resistência, com que nos mesmos claustros religiosos, e entre as mesmas que professam o desprezo dos olhos*

humanos, sejam tão raras dentro das quatro paredes as que deixem despegar e sair delas o espelho” (VIEIRA, 2001: 348-349).

Em suma, “*no adorno da mesma cella se está lendo a vaidade secular, e indevoção do espirito, que em taes objectos se deleita*” (BERNARDES, 1728a: 258).

O carácter privado da cela permite que a religiosa a use como reduto de individualidade, do desejo de propriedade, de conforto físico e de sensualidade, longe do rigor e da exigência de cumprimento da *regra* mais evidente e imposta nos espaços colectivos da comunidade. A individualidade da cela constitui uma novidade no monaquismo. Durante muito tempo, os espaços destinados ao sono foram os dormitórios colectivos, mas imposições morais para evitar a promiscuidade proporcionada pela proximidade dos corpos expostos na sua intimidade, bem como de exigências de retiro espiritual para oração, contemplação e leitura devota, levaram à construção das celas individuais, fenómeno especialmente recorrente nos conventos femininos entre os séculos XVII e XVIII (BORGES, 1998: 47-48; BORGES, 2002: 312-328; COSTA, 2006: 26-27; SÁ, 2011: 285). É interessante verificar que o auge da construção de celas individuais seja simultâneo da cultura conventual de resistência e transgressão em análise.

A privacidade conquistada acaba, no entanto, por trair os objectivos iniciais, sendo um factor que potencia a sua subversão e uma aproximação a vivências de carácter secular, passando as celas, por vezes, a ser locais de recreação, de evasão e de alienação da vida em comunidade. Sintomática disso mesmo é a comparação acima transcrita que o Padre Manuel Bernardes faz entre aquelas celas e as *casas de estrado*. Estas constituem os aposentos reservados às mulheres nas residências da nobreza e elites da burguesia, onde se coloca a peça de mobiliário que lhe dá nome. Se não têm aposento específico para o colocar, este fica no quarto. No estrado sentam-se as mulheres entregues aos labores da agulha, leitura, em conversa e na companhia de amigas, parentas e criadas, e de pequenos animais domésticos, os chamados *cãezinhos de estrado*, rodeadas dos seus objectos pessoais. É o espaço doméstico de sociabilidade feminina, por excelência, e tem, assim, uma cultura própria, expressa nos artefactos e nas suas vivências (LOPES, 1989: 46-48; VICENTE, 2001: 89-91).

Habitadas no século a passar a maior parte dos seus dias em aposentos reservados, confinadas a partes da casa recônditas, experimentando, assim, uma certa forma de *clausura*, estas mulheres, quando ingressam no convento, naturalmente transferem as funções da *casa do estrado* para a cela, o aposento privado, reproduzindo aí a sua cultura material e vivências próprias.

Nos textos que temos vindo a citar, encontramos indícios dessas vivências de *casa de estrado*, dentro da cela. Rodeadas dos seus objectos pessoais e com todo o conforto, já referido, as religiosas aí se recolhiam, alienando-se da vida em comunidade, entregando-se a actividades recreativas que as fazem evadir dos rigores do seu estado.

A refeição fora do espaço colectivo do refeitório e tomada, ou até confeccionada, dentro da cela, é um hábito aparentemente comum e assaz criticado. Alimentos em quantidade e qualidade à margem das imposições regulamentares poderiam ser escondidos na cela, para gula privada: “*Que fôrma do rebanho, pôde ser hum Superior, ou Superiora Regular, que não assiste às Comunidades, e se exime da carga das observâncias da Regra, e dentro da sua cella tem a despensa, e refeitório, e a cosinha*” (BERNARDES, 1728a: 258).

Padre Manuel Velho responde à questão da legitimidade do uso de talheres de metais preciosos para refeições fora Refeitório longe da comunidade, estando bem presente a ideia, já anteriormente avançada, de que a privacidade da cela propicia comportamentos desviantes das normas, não tão passíveis de acontecer nos espaços colectivos, como o Refeitório, onde a pressão social e psicológica para o seu cumprimento é maior: “*Em v. m. me perguntar se quando comer na cella pôde uzar de garfo, e colher de prata, entendo eu que quando comem no refeytorio lhes não deve ser permitido. Responda-me v. m. se he mais Freyra no refeytorio, que na cella, para que possa uzar nella, o que não uza na Comunidade?*” (VELHO, 1730: 45).

Por outro lado, evidencia-se o uso de utensílios de mesa particulares neste espaço, grupo de que naturalmente faria parte a cerâmica, muito em especial a porcelana e a faiança de importação a que alude o mesmo autor na passagem em que diz que “*Genova, e a Índia estão, e devem estar muyto longe de huma Freyra*”.

A prática de labores e da escrita tem lugar também na cela, como herança dos hábitos do *estrado* próprios da sua educação doméstica. Padre Manuel Velho critica apenas o facto de as atividades não serem actos realizados nos espaços e conjunto da comunidade: “*Coze, ou escreve na sua cella, e não cose na casa do Labor: [...] E outros semelhantes casos que vemos, nos fazem a ajuizar que huma Freyra he relaxada, e pouco amante dos actos communs*” (VELHO, 1730: 66).

É também aqui que tem lugar a prática da música recreativa, alheia aos pios e regulares deveres do Coro. Necessariamente possui uma dimensão material nos instrumentos, que, mais uma vez, complementam o espólio pessoal das religiosas, presente nos seus aposentos. Instrumentos como as violas seriam introduzidos por mulheres com educação musical, estando intimamente ligados ao reportório profano executado em contextos domésticos. Pelo carácter secular, a sua presença nos conventos é criticada pelo Padre Manuel Velho, que as admite com reservas no Coro e as proíbe definitivamente nas celas: “*Que alfaya para hua Cella Religiosa a de huma violla! Apósto eu que se no seu Coro lha mandassem tocar, se desdenhasse v.m. de tangella. [...]*

E se tanger para cantar, quaes serião as cantigas? Certamente que não serião as de David: que estas devirtião menos, que as do Principe Esquilache e outras semelhantes. [...] Nos Coros de v. merces, onde os instrumentos se permittem, tanja-se a violla (ainda que quanto a mim bastava Orgão) mas não nos toca emendar o mundo, senão agora a Cella de v. m. onde já a violla não ha de entrar, que sem ella poderá cantar, quando estiver triste, ou fervorosa, algumas letrinhas ao divino, se se apurar no tom, senão no affecto; e se forem algumas jaculatórias, ou versiculos tirados dos Psalmos, terão mais espirito [...] v. m. tanger e cantar na sua Cella, será ociosidade” (VELHO, 1730: 283, 284).

A presença de instrumentos musicais ligados ao reportório sagrado e profano é atestada historicamente, pelo fenómeno da entrada de muitas religiosas em conventos pelo seu dom como instrumentistas e cantoras, que muitas vezes faz baixar o valor do dote da entrada para uma quantia simbólica, ou mesmo prescindir-lo de todo. Muitas religiosas com menor condição económica para o pagamento do dote são aceites nestas condições, mediante a promessa do ensino da música às companheiras (LESSA, 2002) e de legarem os seus instrumentos musicais ao convento.

Por toda esta vivência herdada do *estrado* como espaço de sociabilidade, as celas atraem mais mulheres do que a religiosa que nelas habita. A sua função recreativa e cultural transforma-as em palco de pequenas tertúlias entre religiosas, e até parentas e amigas que as visitam, contrariamente às imposições da clausura e ao comportamento comedido que se exige dentro deste espaço, ao mesmo tempo que os deveres da comunidade são preteridos:

– “*Duas perguntas contem esta carta de v. m. que me parece a mesma razão de v. m. lhe está dando a resposta, sem que a espere de mim. A primeyra se he bastante causa para v. m. faltar sem escrupulo ao Coro, e mais actos da Comunidade o estar na sua cella occupada com alguma parenta, ou amiga que a buscão nella? A segunda se será melhor ter a sua Oração com a Comunidade no Coro, ou na cella, experimentando no Coro com a occurrência, e bullicio de tantas, menos socego, e mais distração e no retiro da cella mais recolhimento, socego, e fruto?*” (VELHO, 1730: 64);

– “*se huma Religiosa for muyto primorosa, muyto afavel, e cortezaã, e muyto politica com as que lhe vem á cella, mas muyto má assistene no Coro, e mais actos de Comunidade, poderse-ha dizer que he boa Religiosa?*” (VELHO, 1730: 66).

A presença constante de “*criadas particulares para o ministério da casa*” (BERNARDES, 1728b: 32) é um dos hábitos domésticos herdados do século pelas religiosas pertencentes às elites que potencia a frequência das celas. Estas têm uma função semelhante à de camareiras e assistem as suas amas na função de sobrevivência corporal que tem a cela, nomeadamente no vestir, na higiene e cuidados pessoais e no repouso, quando a religiosa está doente, mas também na sua função recreativa, pela companhia e auxílio às tarefas executadas, e contribuem fortemente para que este espaço alheie a religiosa dos actos de comunidade ao servir-lhe aí as refeições.

Por esta razão e por não fomentarem a modéstia e a humildade pretendidas de uma religiosa, a sua existência é muito mal vista: “*Creada particular não a deve v. m. ter; pois para quem viver como Religiosa bastão as da Comunidade. Quando estiver doente terá mais propicia a huma dessas com algum interesse*” (VELHO, 1730: 313).

Esta permanente concorrência de várias mulheres às celas de religiosas leva a adaptações do espaço a essa realidade, sob o ponto de vista material, servindo as confortáveis banquinhas estofadas para estas pequenas assembleias domésticas.

Um outro aspecto característico das vivências de aposentos privados femininos que as religiosas não dispensam nas suas celas é a companhia de animais de estimação. Pequenos cães, gatos e aves exóticas, como papagaios, preenchem necessidades de afectos e entretêm horas ociosas. Aos cães trazem-nos no regaço, ou dormem consigo na cama, sendo-lhes dispensadas atenções várias, cujo excesso é criticado, nomeadamente os enfeites e até cuidados veterinários:

– “*Daqui se segue que as donzellas, & Religiosas, que crião cachorinhos de fralda, & os penteão, enfeitão, beijão, & agasalhão consigo na cama, obrão mal, & reprehensivelmente, pondo o seu affecto em huma creatura tão vil, & indigna, que devião, pôr sómente em seu Creador, & consumindo em minices, & ridicularias o precioso tempo que lhes he dado, para trabalharem no alcance das virtudes*” (BERNARDES, 1699: 288);

– “*Reserva-se o amor para o passarinho, para o caózoinho, para o gatinho, para o papagayo, que por tudo isso se fazem muitos extremos, e se executão muytos excessos: mas por Deos, pela sua graça, nenhuma cousa*” (VELHO, 1730: 337, 388);

– “*passarinhos, cachorrinhos, de manga que se adoecem de puro mimo, se chama o mais perito na arte de os curar*” (BERNARDES, 1728b: 32).

1.2. LAVORES, FABRICO DE ARTEFACTOS E TROCA DE PRESENTES

O trabalho de carácter doméstico é uma componente muito recomendada no âmbito da vida religiosa, pois constitui um serviço ao bom funcionamento da comunidade e contribui para a edificação espiritual e moral da religiosa, ao permitir a prática da oração mental em simultâneo e ao acentuar a modéstia e a humildade. A *ociosidade* é vista como uma inimiga, tanto das religiosas como das mulheres seculares, e os discursos moralistas dirigidos a ambas encontram-se na recomendação de tarefas como os labores e a administração da casa, e na concepção da inferioridade intelectual da mulher, que os tornam muito adequados às suas capacidades, pela sua *miudeza*. Estes são uma componente essencial da educação feminina que as religiosas transportam para o convento. Tarefas como os labores de costura e dos bordados fazem parte da vivência de *casa de estrado* que passa a existir na cela. As obrigações domésticas da mulher casada com um homem, naturalmente são transferidas da casa para o convento por parte das religiosas *Esposas de Cristo*.

O discurso dirigido às religiosas presente em obras como *Cartas Directivas e Doutrinaes...*, do Padre Manuel Velho, faz eco daquele que se dirige às mulheres seculares em obras moralistas³. Aqui, os labores são perspectivados como actividades apropriadas à vida religiosa feminina, desde que destinados a fins pios: “*para evitar a ociosidade assim pôde fiar, cozer as suas roupas, e o seu pano; pôde entreterse com fazer flores, e rozas para a sua Igreja, para o seu Coro, e para os seus Santos; pode fazer relicarios, e Agnus Dei, e cousas semelhantes para satisfazer á devoção, ou á obrigação, que tenha a algũas pessoas*” (VELHO, 1730: 24). Os conventos femininos têm uma produção de artefactos própria de figuras de presépio, relicários, rendas, bordados, flores artificiais e indumentária para imagens que servem para enfeitar altares e oratórios (QUARESMA e OLIVEIRA, 1993). Por vezes, estes objectos são trocados por esmolos, como forma de auxiliar a sobrevivência económica no convento, numa lógica mendicante. Mais do que contributo para a auto-sustentação do convento, a principal função destes objectos é de carácter devocional para consumo interno. Mas nem sempre os artefactos produzidos no convento tinham esse carácter e tal destino. Longe de objectivos devocionais, a produção de artefactos pode também ser interpretada como fazendo parte do comportamento de resistência às privações da vida em *clausura*, reflectindo sentimentos de saudade ou de desejo de vivências de materialidades, sociabilidade e afectos próprias do mundo secular, como bonecos com trajos à moda da época figurando em bailes ou animais de companhia: “*Bemdito seja Deos que livrando a huma Freyra por sua misericordia de lidar com meninas, as faça de trapos para as tocar, e vestir! Que esteja huma Esposa de Christo cozendo, talhando, e guarnecendo casacas, calções e fazendo rapazes de trapos para vestirlhes, sem ser com o pensamento no Menino JESUS! Que só a este nunca vistiu! Que faça cabeleyras, bigodes, chapeos, prados, em que dansem hũas com outra bonecas! Quanta presença de Deos haverá nesta occupação? Como se lembrarão do que devam a Deos, quando fazem Cães, bogios, e cousas semelhantes! Esposas de Jesu Christo, que pensamentos, e occupaões são as vossas!*” (VELHO, 1730: 123).

Estes artefactos vão integrar a dinâmica de troca de presentes, juntamente com os famosos doces conventuais (SARAMAGO e CARDOSO, 2000). Produzidos no recato das celas e das cozinhas, os objectos e os doces saídos do labor de religiosas alimentam sociabilidades de grade e locutório de carácter profano.

³ *Casamento Perfeito* (1630), de Diogo de Paiva de Andrade (1576-1660), ou *Carta de Guia de Casados* (1651), de D. Francisco Manuel de Melo (1608-1666).

Estas práticas são criticadas pelo afastamento que constituem em relação às normas e aos preceitos da vida religiosa, pela quantidade e pelo carácter. Afastam a religiosa da *clausura* porque as fazem ter trato com seculares; afastam-na da *castidade* porque muitas vezes esse trato tem fim amoroso; afastam-na da *pobreza*, porque mais do que para a obtenção de uma modesta esmola, estes objectos são adquiridos pelo gosto do luxo supérfluo; afastam-nas da *obediência* porque o seu envolvimento em toda esta dinâmica leva à falta de comparência nos actos de comunidade e devoção, contrariando as Regras e Constituições:

– “Occupe-se em obras proprias do seu estado: porque a ociosidade he mestra da malícia [...] o fazer doces & conservas em notavel quantidade para presentes grandiosos; o gastar quasi todo o tempo, que tem de seu, em fazer curiosidades de mãos tao miudas, & impertinentes que cegão a vista, & desperdição as horas” (BERNARDES, 1699: 251-252);

– “Perguntame v. m. se será contra a perfeição quer v. m. o deseja, o fazer, e vender doces, bonecas, e flores, e ter tratos com Freyras de outros Conventos para trocar hũas cousas por outras. A tal pergunta me occasionou alguma preplexidade, porque duvidava se este trato, ou grangearia, que v. m. me propunha, era para sustentarse com mais decencia, e menos offensa de Deos, que a com que se grangea o sustento nos escandalosos tratos com seculares: e logo me resolvi a dizer a v. m. que se não havia outro modo de sustentarse senão por esses meyo, fizessemos que fosse do mal o menos. Como sey que v. m. tem sufficiente tença, me parece todas essas occupaões indignas, e muyto grandemente escrupulosas em hua Religiosa: porque não podem estas cousas dexar de trazer comsigo muyta distracção, muyto desassocego, muyto pouca fidelidade no vender, comprar e trocar, muytos tratos fóra do Mosteyro, muyto depender de portadores, e portadoras para negociar, muytas correspondencias desnecessarias de huns Conventos a outros, e talvez com pouca Religião de parte a parte, muyta falta de Coro, e dos actos Religiosos, muyto fazer de casa de Deis casa de negociacção; e não me pôde parecer bem, que esteja a Religião feyta confeytaria, occupando-se as Religiosas Esposas de Chirsto em inventar saynetes á gula dos seculares, gavando-lhes estes os doces, e não as virtudes [...] Ainda a mim me escandaliza mais o criarem com muytos custos flores exquisitas, não para divertimento honesto, senão para ornato das seculares, e não das imagens dos Santos, e culto divino. Cria hua Freyra com muyta impertinencia hũs cravos, não para os pés de hum Christo, senão para o peyto de hum homem” (VELHO, 1730: 118-120).

Além dos artefactos e doces produzidos dentro dos conventos, outros artefactos de proveniência exógena, alguns até de importação e com carácter de luxo, serão integrados nesta dinâmica de troca de presentes. São objectos decorativos como os que se encontram dentro das celas: porcelanas chinesas (*louças da Índia*), vidros, caçoulas e lâminas, a que já nos referimos anteriormente.

E são adornos, peças de toucador e cosméticos, que contribuem para as adulterações de hábitos religiosos, de que falaremos no ponto a seguir: toucados, leques, luvas, pomadas, sinais, lenços, entre outras *modas*. Tal como os objectos produzidos dentro dos conventos, estes são acompanhados de correspondência, e por vezes até de poesia:

– “Confesso-lhe que sendo ainda secular ouvi cousas escandalosas sobre os presentes que davão algumas Freyras a pessoas de fóra suas amigas, e parentas; toucados, módas, pomadas, sinaes, luvas, e leques de ambar” (VELHO, 1730: 119);

– “a mim não me pôde parecer bem esses tratos, e contratos de se andarem trocando huas cousas por outras, de hũs Conventos a outros; porque em ambos se exercita a peste dos contratos, e das ambições, querendo cada huma ficar de ganho no que troca. Dirme-hão que se desfazem do que não necessitão, por outras cousas que hão de mister. Valhame o Ceo: de que me servem a mim os couros de ambar, ou a agoa de cordova; nem a v. m. o vidro, louça da India, ou rolo; senão para mandar, ou comerciar em outra parte” (VELHO, 1730: 140);

– “Pelas entranhas de JESU Christo rogo a quem este aviso for necessario, que se resolva a deixar por seu amor correspôdencias com as suas Esposas. Vilhetes, lenços, pastilhas, caçoulas, ramalhetes, doces, laminas, musicas, versos, primores, finezas & ourtas mil impertinencias deste genero, saiba, & tenha bem entendido que ainda prescindindo do peccado que daqui se pôde, & costuma seguir, são mero mundo, carne, & diabo; & que lhe não resultará daqui senão, que pagar no purgatorio, ou no inferno” (BERNARDES, 1699: 39-40).

1.3. VESTUÁRIO, ADORNOS E CUIDADOS CORPORAIS

O corpo é também objecto de apropriação e manipulação semelhantes, nomeadamente no vestuário, nos adornos e nos cuidados. Tal adquire contornos explicita e intencionalmente subversivos porque as normas e os preceitos morais impostos são muito mais específicos e rígidos do que para qualquer outro tipo de artefacto. Num contexto moral que apela à uniformidade e à mortificação, o corpo é, naturalmente, o instrumento de afirmação de individualidade e de sensualidade da religiosa, por excelência. Usados na intimidade doméstica da sua cela, ou nos espaços comuns como o claustro e a cerca, ou junto da grade e locutório, o vestuário e os cuidados corporais de origem secular inserem-se no contexto de uma sociabilidade de *casa de estrado* e de corte.

A prática mais abundantemente descrita é a secularização do hábito religioso. Trata-se da sua adulteração pela transformação no corte, adição de guarnições, subtracção de elementos, alteração das cores e tecidos regulamentares e não utilização das peças na posição correcta. Por baixo do hábito, é referida a utilização de camisa de rendas. Caudas longas fazem assemelhar o hábito a um vestido. Às toalhas adicionam-se elementos como rendas, cantos, crespos e pregas.

Os cordões de cintura são *brincados* e aos toucados acrescentam-se rendas e outras *curiosidades*.

Toalhas e véus são usados mais ou menos chegados ao rosto, de forma a favorecê-lo ao gosto da religiosa.

Preferem-se tecidos mais nobres e confortáveis e de cores mais vivas que o linho ou a estamena:

– “Quanto ao habito, o de v. m. não ha de ter cauda alguma, e so ha de cobrir decentemente a sua pessoa. No mais seja commum, quanto ao modo; e quanto á materia, e cor” (VELHO, 1730: 54);

– “Pergunta-me v.m. se manddo a Constituição vestir laã, será peccado não usar das tunicas della, por serem já introduzidas, e comuns as camizas de linho?” (VELHO, 1730: 127);

– “A sua roupa de pano de linho muyto commum; de rendas nada. O seu habito da materia que a Regra, e Estatutos lhe ordenão, e o mesmo na fórma delle, e para isso leya attentamente, e não exceda ao que se prescreve. A sua toalha sem alentos, sem goma, cantos, nem bico, encrespada de pedra, e decentemnte composta ao rosto” (VELHO, 1730: 313);

– “Se se conformará com a Regra de Santa Clara aquella Religiosa, que usa de habito todo preto, de hum cordam todo brincado, de hum toucado curioso, e superfluo, e de huma cauda no habito tam comprida, que necessita de hum escudeiro, que lha leve pela ponta, para a livrar de alguma queda?” (LUÍS, 1731: 57);

– “Reparai em huma Religiosa, que nam vive reformada; e vereis, que supposto nam ponha branco na cara; com tudo, com tal estusiade a orna com a toalha, que para lhe ficar o rosto bem parecido, usa de varias invençoens no toucado; e depois disto, chega o veo por varias vezes ao rosto puxando por ele acima, de cima da testa, como dos lados; para que ficando o negro mais próximo do branco, avulte mais o branco à vista do negro: Os olhos de quando em quando revirados, e com varios meneos, a voz he affectada, e melindrosa, o habito junto do peito com pregas, mui junta e iguais: humas vezes emcubriendo-o pesçoço de industria, outras vezes de industria descobrindo-o: as caudas, ou rabos do habito mui compridos, os passos requiebrados, o corpo ligeiro, o pesçoço estendido, e com todas estas affectações podem causar ainda maior damno, que as mulheres do século com seus colares de ouro” (LUÍS, 1731: 64);

– “Porque se ha de consentir, que huma Esposa de Christo, que professou viver crucificada ao seculo, com os tres cravos dos seus votos, e amortalhada ao habito do seu Santo Fundador, trage ao bizarro, e ande adamada, e airosa, e com brinquinhos de ouro no peito, e com o rosto de polimento, e com sinaes feitiços, ou caracterizados nelle, e com aranhas contrafeitas no toucado, e com alentos, e com ambares até no calçado, e com outras cousas, que até a penna se envergonha de escrevellas?” (BERNARDES, 1728a: 290).

Adornos como anéis, colares, leques, luvas e outros *brinquinhos* complementam a adulação: “porém calla se póde uzar de aneis, Cruz no pesçoço, contas preciosas, cor, e sinaes, luvas, leques. camiza com rendas, e outras secularidades, que uzão muytas nesses Conventos” (VELHO, 1730: 43).

O mesmo se passa com o calçado. Os sapatos de couro negro comuns eram preteridos a favor de sapatos de salto e bico, em seda, com fivellas, elementos em ouro ou franjas:

– “O que digo do habito, quero que faça no calçado, porque sapatos picados, e rocados, ou de seda, ou tesum, são escandalosos em Freyras” (VELHO, 1730: 54);

– “Eu sey que calçado tão summamente escandaloso se usa em alguns Conventos; porque já me cerificarão entrarem para elles sapatos de tesum, com fivellas de prata, acayrellados de franja, ou espeguilha de ouro; e v. m. bem sabe que os taes Conventos se fundarão com sapatas. Já que isso prescrevem (como dizem,) não use de mais calçado, que de sapatos negros de coyro, e feytio commum” (VELHO, 1730: 314).

Quanto aos cuidados corporais, mais do que o simples e modesto asseio, refere-se uma forte atracção pelos perfumes, bem como pelo uso da maquilhagem com *polimentos* e típica moda de fins dos séculos XVII e do século XVIII, e a aplicação de pós brancos e sinais falsos, posições ou pintados:

– “Em os hábitos, e roupa lhe dareis muyto asseio, e poucos perfumes; não seja que do fumo fação o fogo: cheirar a delicias não he para Religiosas, que quando receyão o olfacto, escandalizaão a razão; se a Deos cheirão mal, a quem esperais que cheirem bem? [...] fragâncias de mulheres profanas não dizem com mulheres endeosadas” (CÉU, 1734: 157);

– “Neste particular fazey muyto, senhora, por persuadir a vossas irmans ao melhor, servi-as muyto prompta para a caridade, muyto alheya para a delicia, e quando insistirem em seus profanos cheiros, se vos pedirem fumos, dizeilhes que os levou o vento; se vos pedirem flores, dizei que estão em os altares; se vos pedirem aromas, dizei que estão em a Índia; se vos pedirem óleos, lembraillhe os da unção; se vos pedirem brazeiro, lembraillhe o do Purgatório; andem muyto continuas ao coro, muyto chegadas à Igreja, muyto devotas às Missas, e assim cheirarão a incenso, que he o mais grave de todos os aromas” (CÉU, 1734: 159);

– “Cor, sinaes, póz, e mais ingredientes; com que o demonio faz mascaras das Esposas de Chirsto, não se vejam em v.m. [...] essas profanidades escandalozas” (VELHO, 1730: 314).

Tudo isto seria acompanhado das poses e trejeitos affectados tão próprios da época, assaz criticados por contrariarem a humildade casta e discreta exigida a uma religiosa.

O uso deste vestuário e a aplicação destes cuidados pessoais estão intimamente relacionados com o espólio e a vivência das celas que descrevemos atrás: eram necessários guarda-roupas e armários para acondicionar o vestuário, adornos e cosméticos, espelhos para confirmação e admiração da beleza feminina, tudo integrado na vivência de *casa de estrado*, constituindo uma ocupação quotidiana, sob a assistência das criadas particulares, dos conselhos e elogios da assembleia de visitas privadas.

Além do vestuário quotidiano, há referências a trajes seculares e mesmo travestismo dentro do espaço conventual, no contexto da representação de peças de autos e de teatro, de carácter religioso e profano, bem como de procissões, onde as máscaras de anjos ricas e guarnecidas alimentavam a vaidade das portadoras:

– “Convem a saber; quando o homem se veste com vestido de mulher, ou a mulher com vestido de homem, como algumas vezes succede, quando representam no Mosteiro alguns colloquios, valendo-se para isso de vestidos de seculares do mundo, os quaes nam so se escandalizam, mas tambem os que vem ir os taes vestidos para o Mosteiro, como por algumas vezes o tenho ouvido” (LUÍS, 1731: 67);

– “Porque se ha de permitir, que Religiosas nas Procissoens, fação papel dos Anjos, vestidas ao glorioso com cabelleiras apolvilhadas, e roupas ricas, e tochas na mão? Não está claro que, que tudo isto he invenção do demonio, para que esta Procissão, vindo parar ao Coro debaixo, sejam alli vistos, e contemplados da gente ociosa, que alli se ajunta, os rostos destes maos Anjos, à mesma luz que trazem na mão?” (BERNARDES, 1728a: 291).

2. AS PERSPECTIVAS DA ARQUEOLOGIA

É notória a grande falta de publicações arqueológicas de estudos de espólio proveniente de conventos femininos deste âmbito cronológico, uma vez que a maioria dos conjuntos dos sítios intervencionados se encontra em fase de estudo. No entanto, os dados a que tivemos acesso permitem estabelecer uma relação com a realidade descrita no ponto anterior. Os conventos dos grandes centros urbanos e de poder, como Santana de Lisboa (GOMES e GOMES, 2008) e Santa Clara-a-Velha de Coimbra (CORTE-REAL, 2001; CORTE-REAL, SANTOS e MACEDO, 2002; CORTE-REAL *et al.*, 2008 e 2009: 42), pela natureza da composição socioeconómica das suas comunidades, são os que naturalmente mais se aproximam, encontrando-se fortes paralelos entre a origem e tipologia das peças descritas e os artefactos encontrados em contexto arqueológico. Entre os conventos na periferia dos grandes centros, não deixa de haver alguma relação, sobretudo ao nível da cerâmica de importação (TRINDADE, 2012; ALMEIDA, 2013).

A omnipresente cerâmica, e em particular as produções de faiança italiana e de porcelana chinesa (GOMES e GOMES, 2008; CORTE-REAL, SANTOS e MACEDO, 2002; CORTE-REAL *et al.*, 2008 e 2009: 42; ALMEIDA, 2013), é o elemento artefactual que mais representa ou se aproxima da realidade acima descrita, por vezes em exemplares de excepcional raridade e valor (SANTOS, 2002: 56-58).

A “*loiça de Génova*” e a “*loiça da Índia*”, a que se juntam as outras faianças de importação e a faiança portuguesa de luxo, e os referidos “garfos e colheres de prata” seriam usados nas celas, nas refeições tomadas em privado, mas também poderiam incluir as baixelas utilizadas e partilhadas nos refeitórios, possibilidade de que não temos indício entre as referências documentais consultadas.

Já os recipientes de cerâmica fina produzida em Portugal, em Lisboa e Estremoz (CARDOSO e RODRIGUES, 1997 e 1999; ETCHEVARNE e SARDINHA, 2007; GOMES e GOMES, 2008; REGO e MACIAS, 1993; SARDINHA, 1990-1992), embora não referidos nos textos apresentados, remetem para uma certa sensualidade, tendo em conta as histórias do bom sabor que o seu barro conferia à água neles tomada (VASCONCELOS, 1957). As trocas de doces entre religiosas de conventos diferentes, e entre as mesmas e amigos e familiares, no século de que se fala, poderão estar relacionadas com a presença desta cerâmica. Lembremo-nos das suas representações em naturezas-mortas de Josefa de Óbidos, contendo doces e enfeitadas com fitas, dando-lhe esse carácter de *brinquinho*⁴.

Há que ter em conta que as sociabilidades que motivavam esta troca de presentes de doces, entre outros, em grades de locutórios ou mesmo no interior do espaço da clausura, poderiam pretextar o uso dos outros tipos de cerâmica de mesa, em pequenas refeições servidas com elegância e galanteria, dignas da condição aristocrática de muitos dos convidados seculares.

O vidro importado (“de Veneza”), que, no caso de copos, taças e garrafas, complementa a cerâmica à mesa privada ou colectiva, está também presente nos toucadores, em caixas e pequenos recipientes para unguentos, como os *bains-d’oeil*, que, por sua vez, atestam a utilização de cosméticos em conventos (FERREIRA, 2004; GOMES e GOMES, 2008).

Também relacionados com os cuidados pessoais, surgem pentes, limpa-ouvidos, limpa-unhas, palitos de dentes, bacios, calhandros, mangas de farmácia e diversos instrumentos de botica, que testemunham o especial cuidado nas práticas de higiene e saúde (LEAL e FERREIRA, 2006-2007).

A componente de trabalho ligada aos labores da costura e da fição é atestada arqueologicamente pela presença de fusos, dedais, agulhas, tesouras e alfinetes (CORTE-REAL *et al.*, 2009:45; MOURÃO, 2004: 141; GOMES e GOMES, 2008).

Os brincos, os anéis de bronze e as contas de osso e vidro, por vezes de carácter secular, denotam preocupação com o adorno pessoal (GOMES e GOMES, 2008; MOURÃO, 2004: 143).

Um dos conjuntos artefactuais mais interessante e curioso é o dos amuletos de uso pessoal, como as mãos de azeviche e figas. De propósito apotropaico, como a protecção contra o mau olhado, estes

⁴ A título de exemplo, *Natureza morta com doces e barros*, de 1676, Biblioteca Municipal de Santarém; *Natureza morta com caixas e potes*, de 1660, Museu Nacional de Arte Antiga.

objectos denunciam comportamentos supersticiosos, pagãos, de origem secular, fortemente enraizados nas mentalidades e imunes à formação e prática católica, constituindo parte de um outro tipo de subversão e resistência que não abordamos neste pequeno ensaio (CORTE-REAL *et al.*, 2009: 40-41; MOURÃO, 2004: 144).

Todo este espólio arqueológico é passível de se relacionar com a dinâmica de troca de presentes entre religiosas de conventos diferentes e entre estas e o mundo secular, a título colectivo ou a título individual. Mais respostas nos poderão dar estas intervenções referidas, e outras que venham a ser realizadas e publicadas. Só o estudo exaustivo de colecções de artefactos e a sua publicação nos permitirão dar a conhecer um maior leque de artefactos, como os referidos nas fontes ou outros, e dar pistas sobre os seus contextos de utilização: elementos de mobiliário, de vestuário, calçado, adornos, jóias, objectos de toucador, entre muitos outros, relacionados com o funcionamento e a vivência nas várias áreas dos conventos acima descritas, da sobrevivência corporal ao trabalho, da enfermaria à cozinha, que asseguram todo o bem-estar e conforto no espaço conventual, e que, por sua vez, favorecem as sociabilidades e as manifestações de lazer e cultura. Há, pois, que explorar as várias áreas funcionais dos conventos, mas também as suas necrópoles, cujo espólio funerário poderá incluir algum daquele tipo, nomeadamente o de uso corporal. As análises anatomo-patológicas também poderão elucidar sobre os estilos de vida praticados dentro dos conventos, nomeadamente a alimentação e a exposição a esforços físicos, entre outros aspectos. Sobre a alimentação, e em cruzamento com os artefactos que a preparam e servem, são essenciais os estudos arqueofaunísticos e arqueobotânicos. Estes, por sua vez, poderão fornecer informações sobre a composição botânica de dois dos espaços ao ar livre destinados ao lazer e ao trabalho, nomeadamente o claustro e a cerca, com as suas hortas, jardins e pomares. Os mesmos estudos arqueofaunísticos poderão revelar a presença de animais de companhia, como aves, gatos, cães ou outros.

E porque o objecto de estudo se trata de comunidades conventuais na sua especificidade feminina, importa realizar uma abordagem do ponto de vista da Arqueologia do Género, comparando a sua cultura material com a de comunidades monásticas masculinas, com vista à compreensão do seu papel na construção social dos géneros feminino e masculino⁵. Que materialidades se encontram em cada um dos contextos? Em que medida expressam modos de habitar os espaços, actividades domésticas, trabalho, sociabilidades, manifestações de cultura e de lazer específicas de cada um dos géneros, bem como as concepções ideológicas sobre o que é ser Homem e Mulher na sociedade portuguesa de Antigo Regime?

⁵ Roberta Gilchrist, com *Gender and Material Culture. The archaeology of religious women*, constitui para nós uma referência neste tipo de estudos, analisando o monaquismo feminino medieval britânico na sua relação com a cultura material (GILCHRIST, 1997).

Muito do espólio aparecerá jamais em escavações arqueológicas, porque o seu carácter perecível as fez desaparecer, ou porque o valor material e estético de certas peças de mobiliário, cerâmica, ourivesaria, pintura, escultura, entre outras, as fez conservar durante séculos nas colecções dos conventos, tendo depois sido levadas no decorrer do processo de extinção das ordens religiosas e nacionalização dos seus bens iniciado em 1834. Desses processos de nacionalizações levados a cabo pela Direcção dos Próprios Nacionais do Ministério da Fazenda, resultou documentação em que figuram inventários de bens móveis dos conventos que depois viriam a integrar as colecções de museus e o património da Igreja. Estes inventários, juntamente com livros de contas com listagens de bens adquiridos e o seu valor, produzidos ainda durante o período de actividade de cada comunidade, são documentos cuja informação é importante cruzar com o espólio resultante das intervenções arqueológicas, no sentido de se detectarem padrões de consumo.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os conventos femininos são unidades multifuncionais, onde a dimensão espiritual necessariamente convive com uma dimensão material. Espaços de função primordialmente religiosa, pelo seu carácter de habitação permanente em comunidade e em clausura, acabam por ser também espaços com funções de sobrevivência corporal, de trabalho, de sociabilidade e de cultura (BORGES, 1998: 47). Essas funções são codificadas e enquadradas na vida religiosa pelos diferentes discursos normativos e moralizantes dirigidos a estas comunidades, que ditam o limite do seu alcance pelos votos de *pobreza, castidade, clausura e obediência* exigidos às freiras professoras pelas diferentes ordens religiosas⁶.

A cultura material associada a essas funções tem expressão na arquitectura conventual e nos artefactos móveis de uso quotidiano e, necessariamente, ambos estão sujeitos a essas normas e moral. Mas nem sempre estas são cumpridas por parte das comunidades conventuais, que manipulam a cultura material, integrando-a em vivências de carácter secular.

⁶ Aqui se incluem as *Regras e Constituições* das diferentes ordens religiosas, os decretos conciliares, bulas e breves papais, legislação canónica, patentes pastorais, sermões, as obras literárias de carácter moralista, textos teológicos e filosóficos das grandes autoridades canónicas, entre muitas outras.

Os espaços dos conventos, enquanto elementos edificados, são a componente da vida material com o maior carácter de exclusividade e especificidade deste tipo de comunidades. Ou seja, os conventos são construídos de propósito para a vivência de mulheres religiosas, em comunidade, em clausura e em *pobreza*, pelo que têm uma arquitectura própria e inconfundível com os edifícios de carácter secular, embora possam ter interferências de alguns pequenos elementos não estruturais influenciados por aqueles. Sendo um elemento edificado construído de raiz sob o controlo das autoridades eclesiásticas, com características de acordo com as normas e a moral inerentes à vida religiosa, o espaço do convento impõe-se física e colectivamente às suas habitantes, resistindo mais facilmente à manipulação estrutural. A manipulação do espaço por parte das religiosas faz-se antes pelos seus usos e pelos elementos móveis a ele adicionados, das artes decorativas aos utensílios. Essa manipulação, que é também uma apropriação, de forma individual ou colectiva, consciente ou inconsciente, é mais susceptível de acontecer naqueles espaços destinados à sobrevivência corporal, trabalho, sociabilidade e cultura, onde as vivências não são exclusivamente de carácter religioso e se expõem mais fortemente à materialidade e à mundanidade, e onde a religiosa tem mais liberdade de afirmar a sua individualidade.

Os artefactos utilizados no quotidiano destes espaços, mais precisamente os utensílios e demais mobiliário, ao contrário destes e da sua arquitectura, muito raramente são produzidos exclusivamente para estas comunidades, com características próprias adequadas à sua vivência religiosa. É o caso da faiança dita *conventual* produzida entre os séculos XVII e XVIII, esmaltada de cor branca, com inscrição da ordem religiosa do convento a que se destina, sóbria e austera na sua simplicidade da *pobreza*, com carácter de encomenda ou de pré-fabricação estandardizada. O elemento artefactual da cultura material de uso quotidiano e individual que merece a maior das atenções das autoridades é o hábito, que surge detalhadamente codificado nas *Regras e Constituições* das diferentes ordens religiosas. As peças de vestuário, calçado e adorno, na sua forma, material, cor e combinação mútua, são especificadas de modo a distinguir a pertença a cada uma dessas ordens, e, sobretudo, a aparência física das religiosas em relação às mulheres seculares, que deve denotar os seus votos de *pobreza, castidade, clausura e obediência*, o que nem sempre será cumprido.

A maior parte destes artefactos usados no quotidiano conventual, em especial nos conventos femininos, tem, assim, uma origem secular quanto à produção e aquisição e não se distinguem, do ponto de vista formal, dos que se destinam a funções semelhantes em contextos seculares. A especificidade que as normas e a moral inerentes à vida religiosa lhes exigem e lhes imprimem expressa-se antes no seu valor material e estético e no seu uso.

Deste modo, os preceitos de votos como os de *pobreza e castidade*, exigem uma escolha e uso comedido, e partilhado entre a comunidade, de artefactos de fraco valor material, austeros e simples do ponto de vista estilístico, que promovam valores como a modéstia, o recolhimento, despojamento e mortificação, relegando a apropriação individual, o luxo, a vaidade e a sensualidade para a superficialidade e conseqüente condenação moral. Esta é uma exigência de carácter teórico e simbólico, sem que existam muitas instruções específicas quanto às características formais e tipológicas dos artefactos. Este factor, em conjunto com o seu carácter móvel e, em grande parte dos casos, consumível, confere a estes artefactos uma maior susceptibilidade de manipulação por parte das religiosas. Estas escolhem-nos e usam-nos de acordo com a sua vontade e possibilidades económicas e os hábitos herdados da vida secular, trazendo-os para o convento de sua casa, aquando da entrada, adquirindo-os por compra ou ainda recebendo-os de presente.

Embora atingindo níveis diferentes consoante a composição socioeconómica das comunidades e a sua proximidade com os centros de poder, a ostentação material, mais ou menos evidente, foi um fenómeno generalizado. Em conventos como os da região de Lisboa, pela presença de elementos das grandes famílias da nobreza e pela sua relação privilegiada com a Corte, atingiu-se o expoente máximo desta realidade, em especial na época de transição entre os séculos XVII e XVIII (MARQUES, 1998: 147-148). É nas elites burguesas do Terceiro Estado e nobreza que encontramos as origens sociais predominantes das religiosas durante a Época Moderna, sensivelmente até à segunda metade do século XVIII, por serem estas as que mais possibilidades têm de pagar o valor do dote exigido para a entrada num convento. Por sua vez, a variação desse valor de instituto para instituto, vai criar uma estratificação social entre os próprios conventos, levando a que os conventos com os valores mais altos atraíam e concentrem os grupos de maior poder económico, como a grande nobreza. Além das origens aristocráticas das religiosas, a existência de população secular residente nos conventos, como recolhidas e educandas, fomenta materialidades mundanas e as vivências associadas.

A cultura material é um instrumento de expressão de individualidade e/ou, no caso de religiosas providas das elites socioeconómicas, de afirmação de estatuto social e do direito que este lhes confere, *a priori*, a viver com o conforto digno da sua condição, que, não raras vezes, prevalece sobre o estado de religiosa. Nestes casos, a cultura material secular insere-se naturalmente na lógica da propriedade privada de que faziam parte as tenças, foros e outras formas de rendimento detidas pelas religiosas, à margem da regular economia conventual.

A cultura material é, também, um instrumento de resistência a uma vida em comunidade, com modéstia e descreção, sob os rígidos votos de *pobreza, castidade, clausura e obediência*. Mais do que prática, a cultura material é decorativa, pelo luxo que ostenta. Mais do que conforto físico, ela proporciona conforto afectivo, pela ligação que as reli-

gias têm aos seus objectos pessoais. A reprodução, dentro do espaço conventual, de um ambiente doméstico herdado das casas de família de origem, evidencia um desejo de não quebrar completamente os laços com o século que poderá ter profundas motivações interiores relacionadas com uma rejeição ao estado de religiosa.

A sua manipulação subversiva surge, nesses casos, no contexto de vivências de carácter secular ao nível das sociabilidades, do lazer e das manifestações de cultura, dentro de um espaço religioso que não deixa de estar em permanente interacção com o exterior, para onde a entrada não aconteceu, muitas vezes, por motivações de ordem espiritual, mas antes por factores de ordem estritamente socioeconómica, o que gera crises de vocação de onde nascem as necessidades de resistência. É sabido que muitas religiosas professaram como alternativa a uma ausência de tutela masculina, ou por orfandade, viuvez, e, sobretudo, por estarem fora das redes matrimoniais devido a serem filhas segundas, quando apenas filhas primogénitas eram encaminhadas para o casamento, por não haver fortunas suficientes para pagar os elevados valores dos dotes de casamento, bastante superiores aos dos dotes conventuais (MONTEIRO, 1993 e 1998; OLIVAL e MONTEIRO, 2003; SILVA, 2001).

O fenómeno da manutenção de uma cultura material de carácter secular é paralelo ao das sociabilidades da mesma natureza, no contacto com amigos e familiares e até amantes, porque, apesar da imposição da clausura, estas instituições, de forma mais ou menos subversiva, não se fecharam completamente ao exterior. Entre os finais do século XVII e a primeira metade do século XVIII, dá-se o auge de uma cultura *freirática*, em que elementos masculinos, da nobreza, da burguesia, ou mesmo do clero, visitam os conventos buscando os amores de freiras. Conventos de Lisboa, como o de Odivelas, entre outros, foram cenário desses encontros. Amigos, familiares, amantes e freiras de conventos diferentes fomentaram uma intensa troca de presentes, motivada por laços afectivos e cortesãos, mas também por necessidades materiais do supérfluo a que a austera economia conventual comunitária não podia nem devia acudir, por mercê do voto de pobreza (HATHERLY, 1997; LOPES, 1989: 53-56). A cultura de resistência decorre da cultura *freirática*, com a conivência e atracção de seculares nobres pelas sociabilidades galantes nos conventos.

Quer entre religiosas e seculares que as visitam, quer entre religiosas em pequenas tertúlias privadas em que podiam participar as habitantes seculares, ou mesmo em solidão, há lugar para actividades de lazer e cultura que aliviam o espírito das obrigações e privações da vida religiosa, nas horas livres, por vezes com carácter marcadamente secular (LOPES, 1989: 56; FERNANDES, 1992: 159; LESSA, 2002). É o caso das leituras e da produção literária, circulando textos de carácter mundano, como as comédias, as novelas e os romances, altamente criticados, à semelhança da cultura material secular, porque trazem para dentro do convento os desejos, as inquietações e as sensualidades profanas, de que os espíritos de religiosas devem estar afastados.

Tal como os objetos, os livros e os textos são trazidos de casa e integram biblioteca pessoal da religiosa e há partilha destes entre religiosas e seculares, num permanente intercâmbio cultural (MORUJÃO, 2005: 46 e 67-68). Intimamente ligada à palavra e à música, a representação de autos e peças de teatro de carácter religioso e profano e até comédias também teve expressão nos conventos, a propósito das festas religiosas e de acontecimentos marcantes na vida das comunidades, como a profissão ou a eleição de uma freira para um cargo de direcção (LOPES, 1989: 56; FERNANDES, 1992: 159; LESSA, 2002). As *secularidades* praticadas em conventos foram objecto de censura e condenação por parte das autoridades eclesiásticas e régias ao longo da Época Moderna.

Entre outras medidas, focando especialmente a infracção da clausura e da intimidade com o sexo masculino, muito vigiada desde as deliberações do Concílio de Trento (1545-1563) (CASTRO, 1946: 338-340), a legislação régia intensificou a perseguição aos frequentadores e raptos de freiras entre 1653 e 1773 (HATHERLY, 1997: 226), provinciais e bispos invadiram o quotidiano conventual em *Visitações e Devassas*, directivas disciplinares em decretos e Patentes Pastorais contemplaram aspectos materiais e sociais.

Se o objecto da censura e condenação é cultura de resistência, mais o são as reacções violentas que suscitaram essas imposições em muitas mulheres vivendo em tensão.

Episódios de revoltas contra as determinações das autoridades eclesiásticas por parte das religiosas dos Mosteiros do Salvador, Remédios e da Conceição, de Braga, em 1674 (LOPES, 1989: 57-58), ou das freiras de Santa Clara de Santarém, em 1748 (REIS, 1995: 931-935), entre outras, demonstram um profundo sentimento de descontentamento face às restrições da vida monástica, uma nem sempre silenciosa e passiva cultura de resistência pela subversão, e uma inveterada determinação em defender uma ordem estabelecida atrás da grade, em astuciosa cumplicidade feminina. 🐾

BIBLIOGRAFIA

- ALMEIDA, Mariana (2013) – “As Cerâmicas de Importação do Convento de Jesus de Setúbal: majólicas italianas e porcelanas chinesas”. In *Arqueologia em Portugal. 150 anos*. Lisboa: Associação dos Arqueólogos Portugueses, pp. 1155-1160.
- BERNARDES, Padre Manuel (1699) – *Armas da Castidade*. Lisboa: Oficina de Miguel Deslandes.
- BERNARDES, Padre Manuel (1728a) – *Últimos Fins do Homem, Salvação, e Condenação Eterna*. Lisboa Ocidental: Oficina de José António da Silva.
- BERNARDES, Padre Manuel (1728b) – *Nova Floresta ou Silva de Apophthegmas, e Ditos Sentenciosos Espirituaes, e Moraes; com reflexoens, em que o util da doutrina se acompanha com o vario da erudição, assim Divina como humana*. Lisboa Ocidental: Oficina de José António da Silva. Tomo V.
- BORGES, Nélson Correia (1998) – “Arquitectura Monástica Portuguesa na Época Moderna (notas de uma investigação)”. *Museu: revista de Arte, Arqueologia*. Porto: Círculo Dr. José de Figueiredo. Série 4. 7: 31-59.

- BORGES, Nelson Correia (2002) – *Arte Monástica em Lorrvão: sombras e realidade. Das origens a 1737*. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, Fundação para a Ciência e Tecnologia. Tomo I.
- CARDOSO, Guilherme e RODRIGUES, Severino (1997) – “Conjunto de Peças de Cerâmica do Século XVII do Convento de N.ª Sr.ª da Piedade de Cascais”. In *Actas do 3º Encontro Nacional de Arqueologia Urbana*. Almada: Câmara Municipal de Almada, pp. 269-288.
- CARDOSO, Guilherme e RODRIGUES, Severino (1999) – “Tipologia e Cronologia de Cerâmicas dos Séculos XVI, XVII e XIX Encontradas em Cascais”. *Arqueologia Medieval*. Porto: Edições Afrontamento. 6: 193-212.
- CASTRO, Padre José de (1946) – *Portugal no Concílio de Trento*. Lisboa: Tipografia União Gráfica. Vol. V.
- CÊU, Soror Maria do (1734) – *Aves Ilustradas em Avisos Para as Religiosas Servirem os Offícios dos Seus Mosteiros*. Lisboa: Oficina de Miguel Rodrigues.
- CORTE-REAL, Artur (2001) – *Mosteiro de Santa Clara a Velha de Coimbra: novos dados para o seu conhecimento, operação arqueológica 1995-1999*. Mestrado em Arqueologia, Instituto de Arqueologia da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra. Texto policopiado.
- CORTE-REAL, Artur; LEAL, Catarina; MUNHÓS, Miguel; MACEDO, Francisco Pato de; BERNARDO, Luís Miguel; FERREIRA, Manuela Almeida e SANTOS, Paulo César (2008) – “O Mosteiro de Santa Clara-a-Velha de Coimbra: investigação, musealização e síntese de aspectos orientalizantes no espólio”. In *As Idades Medieval e Moderna na Península Ibérica*. Universidade do Algarve, pp. 113-128 (actas do IV Congresso de Arqueologia Peninsular).
- CORTE-REAL, Artur; GAMBINI, Lígia Inês; TRINDADE, Sara Dias e SANTOS, Ana Paula Figueira (2009) – *Mosteiro de Santa Clara a Velha: do Convento à ruína, da ruína à Contemporaneidade*. Coimbra: Direcção Regional de Cultura do Centro.
- CORTE-REAL, Artur; SANTOS, Paulo César e MACEDO, Francisco Pato de (2002) – “Intervenção no Mosteiro de Santa Clara-a-Velha de Coimbra”. *Património Estudos*. 2: 23-32.
- COSTA, Filipe (2006) – *Mulheres do Século XVIII. Conventos de Freiras*. Lisboa: Ela por Ela.
- ETCHEVARNE, Carlos e SARDINHA, Olinda (2007) – “A Cerâmica Vermelha Fina do Convento de Sant’Anna (Lisboa), no Acervo do Museu Nacional de Arqueologia”. *O Arqueólogo Português*. Série IV. 25: 345-372.
- FERNANDES, Maria Eugénia Matos (1992) – *O Mosteiro de Santa Clara do Porto em Meados do Séc. XVIII (1730-80)*. Porto: Arquivo Histórico, Câmara Municipal do Porto.
- FERREIRA, Manuela Almeida (2004) – “Espólio Vítreo Proveniente da Estação Arqueológica do Mosteiro de Sta. Clara-a-Velha de Coimbra: resultados preliminares”. *Revista Portuguesa de Arqueologia*. 7 (2): 541-583.
- GILCHRIST, Roberta (1997) – *Gender and Material Culture. The archaeology of religious women*. London / New York: Routledge.
- GOMES, Mário Varela e GOMES, Rosa Varela (2008) – “Escavações Arqueológicas no Convento de Santana, em Lisboa. Resultados Preliminares”. *Olisipo. Boletim dos Amigos de Lisboa*. Série II. 27: 75-92.
- HATHERLY, Ana (1997) – “Amor e Libertinagem no Período Barroco: os freiráticos”. In MEDINA, João (dir.). *História de Portugal. Dos tempos pré-históricos aos nossos dias*. Amadora: Clube Internacional do Livro. Vol. II, “Portugal Absolutista”, pp. 215-243.
- LEAL, Catarina Cunha e FERREIRA, Manuela Almeida (2006-2007) – “Cuidados de Higiene e de Saúde em uma Comunidade Monástica do Século XVII: o caso do Mosteiro de Santa Clara-a-Velha de Coimbra”. *Portugália*. Porto: Faculdade de Letras da Univ. do Porto. Nova série. 27-28: 89-118.
- LESSA, Elisa (2002) – “As Senhoras Músicas, Cantoras e Tangedoras de Órgão: um olhar sobre a actividade musical nos mosteiros femininos portugueses nos séculos XVII e XVIII”. In *Conversas à Volta dos Conventos*. Évora: Casa do Sul, pp. 243-248.
- LOPES, Maria Antónia (1989) – *Mulheres, Espaço e Sociabilidade. A transformação dos papéis femininos em Portugal à luz de fontes literárias (segunda metade do século XVIII)*. Lisboa: Livros Horizonte.
- LUÍS, Frei Manuel de S. (1731) – *Instruções Moraes, e Ascéticas Deduzidas da vida, morte e virtudes da Venerável Madre Francisca do Livramento Abbadessa que foy no Mosteiro de N. S. da Esperança da Cidade de Ponta-delgada, Ilha de S. Miguel*. Lisboa Oriental: Oficina Augustiniana. Livro II.
- MARQUES, João Francisco (1998) – “Lisboa Religiosa na Segunda Metade do Século XVII”. In *Bento Coelho e a Cultura do seu Tempo*. Lisboa: IPPAR, pp. 139-169.
- MONTEIRO, Nuno Gonçalo (1993) – “Casamento, Celibato e Reprodução Social: a aristocracia portuguesa nos séculos XVII e XVIII”. *Análise Social*. Lisboa: Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa. 28 (123-124): 921-950.
- MONTEIRO, Nuno Gonçalo (1998) – “Sistemas Familiares”, “A Família”. In MATTOSO, José (dir.). *História de Portugal*. Lisboa: Editorial Estampa. Vol. 4, “O Antigo Regime”, pp. 250-253.
- MORUJÃO, Isabel (2005) – *Por Trás da Grade: poesia conventual feminina em Portugal (séc. XVII-XVIII)*. Porto. Texto policopiado.
- MOURÃO, Teresa da Paz Sanches de Miranda (2004) – *Entre Murmúrios e Orações. Aspectos da vida quotidiana do convento de santa clara a velha, captados através do espólio funerário (séculos XVI e XVIII)*. Tese de Mestrado em Museologia e Património Cultural. Coimbra: Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra. Texto policopiado. Vol. 1.
- OLIVAL, Fernanda e MONTEIRO, Nuno Gonçalo (2003) – “Mobilidade Social nas Carreiras Eclesiásticas em Portugal (1500-1820)”. *Análise Social*. 37 (165): 1213-1239.
- QUARESMA, Maria Clementina e OLIVEIRA, Maria Gabriela G. (1993) – “Do Labor das Religiosas do Mosteiro de Jesus de Aveiro (séculos XV-XVIII)”. In *I Congresso Internacional del Monacato Femenino en España, Portugal y América, 1492-1992*. León: Universidad de León. Tomo II, pp. 701-709.
- REGO, Miguel e MACIAS, Santiago (1993) – “Cerâmicas do Século XVII do Convento de Sta. Clara (Moura)”. *Arqueologia Medieval*. Porto: Edições Afrontamento. 3: 147-158.
- REIS, Maria de Fátima Dias dos (1995) – “Um Conflito de Poderes: a «sedição» das freiras do convento de Santa Clara de Santarém e os problemas da aplicação do beneplácito régio em meados do século XVIII”. In *Amar, Sentir e Viver a História. Estudos de Homenagem a Joaquim Veríssimo Serrão*. Lisboa: Edições Colibri. Vol. II, pp. 929-951.
- SÁ, Isabel dos Guimarães (2011) – “Os Espaços de Reclusão e a Vida nas Margens”. In *História da Vida Privada em Portugal. A Idade Moderna*. Lisboa: Círculo de Leitores, pp. 276-299 (*Colecção Temas e Debates*).
- SANTOS, Paulo César (2002) – “As Porcelanas da China no Velho Mosteiro de Santa Clara-a-Velha de Coimbra”. *Oriente*. Lisboa: Fundação Oriente. 3: 53-59.
- SARAMAGO, Alfredo e CARDOSO, António Homem (2000) – *Para a História da Doçaria Conventual Portuguesa*. CTT Correios.
- SARDINHA, Olinda (1990-1992) – “Olarias Pedradas Portuguesas: contribuição para o seu estudo. 1. Os objectos procedentes do Convento de Santa Ana e do Hospital Real de Todos os Santos”. *O Arqueólogo Português*. Série IV. 8-10: 487-512.
- SILVA, Maria Beatriz Nizza da (2001) – “A Vida Quotidiana”. In *Nova História de Portugal*. Lisboa: Editorial Presença. Vol. VII, “Portugal da Paz da Restauração ao Ouro do Brasil”, pp. 442-461.
- TRINDADE, Ana Rita (2012) – *Convento de Santana de Leiria: história, vivências e cultura material. Cerâmica dos séculos XVI a XVIII*. Dissertação de Mestrado em Arqueologia na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. Texto policopiado.
- VASCONCELOS, Carolina Michaëlis de (1957) – “Algumas Palavras a Respeito de Púcaros de Portugal”. *Revista Ocidente*. Lisboa.
- VELHO, Padre Manoel (1730) – *Cartas Directivas e Doutrinas. Respostas de hua Religiosa Capucha, e reformada, a outra Freira, que mostrava querer reformarse*. Lisboa: Oficina de António Pedroso Galráo.
- VICENTE, Ana (2001) – *As Mulheres Portuguesas Vistas por Viajantes Estrangeiros*. Lisboa: Gótica.
- VIERA, Padre António (2001) – “Sermão do Demónio Mudo. No convento de Odivelas, Religiosas do Patriarca S. Bernardo. Ano de 1651”. In PÉCORA, Alcir (org.). *Sermões*. São Paulo: Hedra. Tomo 2, pp. 333-361.

O (Re)Monumento Funerário da Roça do Casal do Meio (Arrábida / Sesimbra)

as “histórias” da investigação e os novos dados (1960-2013)

Ricardo Soares¹

O monumento funerário da Roça do Casal do Meio foi identificado no início dos anos sessenta por Octávio da Veiga Ferreira e por Georges Zbyszewski, no curso dos seus trabalhos de levantamento para a *Carta Geológica de Portugal, Folha Geológica de Setúbal / 38-B* (ZBYSZEWSKI *et al.*, 1965). Cerca de dez anos depois, entre 16 de Outubro e 11 de Novembro de 1972, o arqueossítio foi objecto de uma escavação realizada por Konrad Spindler e por Veiga Ferreira.

Localiza-se em Sesimbra, nas terras da Quinta do Calhariz (Terras do Risco / Casal do Meio), entre o sopé ocidental da Serra da Arrábida, propriamente dita, e a encosta Norte da Serra do Risco, assumindo uma situação de evidente relevo sobre todo o fértil vale (*polje*) do Risco, distando pouco mais de um quilómetro da costa atlântica (Fig. 1).

Publicada em alemão e francês (SPINDLER e FERREIRA, 1973; SPINDLER *et al.*, 1973-1974), a aparente excepcionalidade da Roça do Casal do Meio ganhou, desde então, um estatuto de referência europeia para os estudos do Bronze Final, tendo em conta as suas particularidades arquitectónicas (segundo a interpretação cronológica dos escavadores, inéditas para o período e região em questão – ocidente peninsular), a sua expressiva implantação na paisagem, por apresentar um túmulo com duas sepulturas formais (considerando a raridade dos enterramentos no Bronze Final), as propriedades do espólio exumado, a própria projecção internacional de Konrad Spindler e as tendências genéricas da época.

RESUMO

Síntese da informação produzida nos últimos 50 anos sobre o monumento funerário da Roça do Casal do Meio (Sesimbra, Setúbal), conhecido desde o início da década de 1960 e referência internacional no estudo do Bronze final. Os dados bibliográficos disponíveis foram complementados e reapreciados à luz de recentes trabalhos de prospecção na envolvente do sítio arqueológico, que detectaram indícios de povoamento. Pela primeira vez, foi possível articular o “mundo dos mortos” com o “mundo quotidiano”, permitindo uma leitura integrada e a apresentação de uma perspectiva coerente sobre a fundação do monumento, no seio das controvérsias cronológicas (Calcolítico *versus* Bronze Final) e culturais (indígenas *versus* gentes orientais) que este justifica.

PALAVRAS CHAVE: Idade do Cobre; Idade do Bronze; Megalitismo; Arrábida; Povoamento.

ABSTRACT

Summary of the information made available during the last 50 years about the funerary monument of the Roça do Casal do Meio (Sesimbra, Setúbal), which has been known since the early 1960s and is an international landmark in the study of the Late Bronze Age.

Available bibliographical data was complemented and reviewed in the light of recent prospective works around the archaeological site, which detected remnants of a settlement. It was possible to articulate the “world of the dead” with the “daily life” for the first time, thus allowing the author to have an integral understanding of the monument and to propose a new more coherent perspective on its foundation, within the existing chronological and cultural controversy (Chalcolithic *vs* Late Bronze and indigenous *vs* Oriental people).

KEY WORDS: Copper age; Bronze age; Megalithism; Arrábida; Settlement.

RÉSUMÉ

Synthèse de l'information produite ces 50 dernières années au sujet du monument funéraire de la Roça do Casal do Meio (Sesimbra, Setúbal), connu depuis le début des années 60 et référence internationale dans l'étude du Bronze Final. Les données bibliographiques disponibles ont été complétées et réévaluées à la lumière de récents travaux de recherche autour du site archéologique, qui ont détecté des indices de peuplement. Pour la première fois, il a été possible d'articuler le “monde des morts” avec le “monde quotidien”, permettant la lecture intégrée et la présentation d'une perspective cohérente au sujet de la fondation du monument, au sein des controverses chronologiques (Chalcolithique *versus* Bronze Final) et culturelles (indigènes *versus* peuples orientaux) que celui-ci justifie.

MOTS CLÉS: Âge du Cuivre; Âge du Bronze; Mégolithisme; Arrábida; Peuplement.

¹ PhotoArch (arqueo.mike@gmail.com).

Foto: R. Soares.

FIG. 1 – O monumento funerário da Roça do Casal do Meio em 2007.

A escavação permitiu recuperar uma planta definida por um círculo com 11,5 m de diâmetro, com uma abertura a Este-Sueste com 1,20 m, delimitada exteriormente por um espesso muro, composto por grandes blocos ortostáticos de calcário regional, com cerca de 2,50 m de largura e atingindo 1,20 m de altura (Figs. 2 e 3). A abertura conduz a um estreito corredor, com 4,20 m de comprimento, que desemboca numa câmara funerária central, de planta subcircular e com um diâmetro de base de 3,3 m, supondo uma cobertura original em “fal-

sa cúpula”. Entre o muro exterior e a câmara central foi possível observar um “corredor” circular sem aparente entrada (SILVA e SOARES, 1986: 116).

Genericamente, em termos arquitectónicos, todos os autores debruçados sobre o tema observaram semelhanças entre este monumento funerário e os de “falsa cúpula” calcíticos – os *tholoi* (Fig. 4). Todavia, apesar de diversas incertezas, Spindler e Veiga Ferreira fixaram-se nos paralelos então conhecidos para a Idade do Bronze – os “protóti-

FIG. 2 – Plano geral do monumento depois de escavado (seg. HARRISON, 2007: 66).

FIG. 3 – Plano simplificado do monumento (seg. HARRISON, 2007: 67).

FIG. 4 – Reconstituição hipotética da fase I (calcolítica) da Roça do Casal do Meio (seg. Artur Ramos, in CALADO *et al.*, 2009: 16).

pos” do Mediterrâneo Oriental assinalados, designadamente, em Chipre e na Sicília, sobretudo os *nuraghes* da Sardenha (Fig. 5). Os autores assumiram (assim) como certo que a estrutura e o seu conteúdo antropológico e material seriam coevos e correspondentes a cronologias do Bronze Final, sobretudo pelo facto de não terem identificado materiais calcolíticos durante a escavação. Por outro lado, consideraram que, quer os construtores do edifício, quer os defuntos nele sepultados, teriam origens exógenas – orientais (Fig. 6).

As escavações revelaram dois indivíduos (Fig. 7), estudados e publicados, do ponto de vista an-

FIG. 5 – Reconstituição hipotética segundo Spindler e Veiga Ferreira (SPINDLER *et al.*, 1973-1974).

Foto: R. Soares.

FIG. 6 – Entrada da câmara funerária aberta a Nascente.

tropológico, por G. GALLAY (1973): um primeiro na zona Sudoeste da câmara, sepultado directamente sobre o solo, em decúbito dorsal e segundo uma orientação Noroeste-Sueste, com a cabeça virada para Sueste e a face para Norte; e um segundo, na zona Noroeste da câmara, depositado sobre uma banquetta de argila com uma altura de 25 cm, jazente sobre o seu lado direito, em posição contraída, com a cabeça para Nascente e a face virada a Norte.

A insuficiência de dados de escavação não tem permitido grandes deduções antropológicas sobre o Homem da Pré e Proto-História regionais, destacando-se os trabalhos desenvolvidos a partir dos vestígios osteológicos da Lapa do Bugio, em Sesimbra (ISIDORO, 1964), e das grutas artificiais da Quinta do Anjo / Casal do Pardo (BÜBNER, 1979), em Palmela, ambos caracterizadores do Homem do Calcolítico.

FIG. 7 – Plano do nível inferior do monumento onde foram depositados os dois indivíduos e o respectivo espólio votivo (seg. HARRISON, 2007: 70).

FIG. 8 – A posição exacta dos objectos exumados junto dos dois indivíduos (seg. HARRISON, 2007: 71).

BURIAL A

Ainda assim, a investigação antropológica dos vestígios osteológicos exumados na Roça do Casal do Meio permitiu caracterizar, num ténue perfil, tendo em conta a amostragem, dois homens que habitaram a Arrábida durante o Bronze Final.

Trinta anos após o primeiro estudo de Gallay, Raquel Vilaça e Eugénia Cunha publicaram em 2005, nesta mesma revista, um texto de revisão e síntese dos dados arqueológicos, cronológicos e antropológicos relativos às inumações da Roça do Casal do Meio (VILAÇA e CUNHA, 2005). As investigadoras concluíram tratar-se de dois indivíduos adultos do sexo masculino, um mais jovem, com idade compreendida entre os 20 e os 40 anos, e outro mais velho, entre os 40 e os 50 anos. Ambos os indivíduos apresentaram severo desgaste dentário, porém sem patologias orais associadas. Os ossos dos membros inferiores e superiores dos dois sujeitos indicaram uma assinalável robustez, com grande desenvolvimento das zonas de inserção muscular, sugerindo um esforço físico repetido ao longo de vários anos, estimando-se uma altura de 1,70 m para um deles – uma estatura média / alta. No que respeita à chamada “síndrome do cavaleiro”, os ossos da bacia e fémures não ofereceram informação conclusiva. Contudo, um dos indivíduos patenteou possíveis indícios de ter montado a cavalo com alguma frequência.

A avaliação acerca do grupo populacional de origem também não foi conclusiva, pelo facto de os ossos da face se encontrarem bastante fragmentados. Parâmetros como o índice nasal e facial poderiam estimar a origem geográfica destes indivíduos.

BURIAL B

Os dois esqueletos proporcionaram duas amostras submetidas a análise por AMS, não tendo sido contudo possível, por motivos de acondicionamento das ossadas, diferenciar qual a amostra correspondente à sepultura 1 e à sepultura 2, respectivamente. Tendo em conta que as mortes não terão ocorrido em momentos muito distantes, tornou-se possível obter uma média ponderada das duas datações, resultando numa cronologia absoluta fixada em 1004-835 cal a.C. (2790 ± 30 BP), num período correspondente ao Bronze Final, entre os meados do séc. XI e os finais do séc. IX a.C. (VILAÇA e CUNHA, 2005: 52). De referir que estas datações vieram corroborar a datação relativa proposta por Spindler e Veiga Ferreira, produzida a partir da acertada análise do espólio por eles exumado – séc. X ou inícios do séc. IX a.C. (SPINDLER *et al.*, 1973-74: 125-126).

Os dois homens faziam-se acompanhar de um interessante espólio votivo (Fig. 8), composto por vários artefactos de prestígio, nomeadamente objectos de bronze: duas pinças, um anel, um colchete de cinturão e uma fibula de enrolamento no arco, com braços iguais, mola simples, fuzilhão recto e descanso. Além destes, de destacar um pente cuneiforme de marfim.

No que respeita à fibula, é tipologicamente semelhante a outros seis exemplares identificados no nosso território, no “Mundo Baiões / Santa Luzia” – “o tipo mais antigo e mais comum de fibula peninsular é o de “enrolamento no arco” (ou Roça do Casal do Meio, Sesimbra)” (SENNA-MARTINEZ, 2010: 19). Estas fibulas apontam para paralelos sicilianos, sendo por vezes confundidas com as “fibulas de cotovelo” – em

Cassibile datam-se, convencionalmente, do século XII a.C. (*IDEM, IBIDEM*).

Relativamente às pinças, têm vindo a ser identificados alguns paralelos em contextos do Bronze Final do Ocidente Peninsular, por exemplo em povoados como o Castro dos Ratinhos (Alentejo – BERROCAL-RANGEL e SILVA, 2010), Monte do Frade (Beira Interior – VILAÇA, 1995; 2005) e Fraga dos Corvos (Trás-os-Montes – SENNA-MARTINEZ, LUÍS e REPRESENTASAS, 2012). Também no contexto regional da Arrábida, na necrópole do Casalão, foi identificada uma pinça desta tipologia. No sítio do Casalão, um cabeço na encosta Nascente da baía de Sesimbra, Eduardo da Cunha Serrão escavou um conjunto de sepulturas da 1.^a Idade do Ferro (segundo o autor, integráveis na 2.^a Idade do Ferro – SERRÃO, 1994: 58), contendo alguns objectos de bronze na tradição do Bronze Final da Roça do Casal do Meio, designadamente uma pinça, uma mola espiralada de fíbula e um anel (FABIÃO, 1992: 141-143; CALADO *et al.*, 2009: 31).

Quanto ao pente de marfim, tendo em conta o suporte material em que foi produzido, aponta para uma feição exógena, de origem mediterrânea norte-africana (SILVA e SOARES, 1986: 121).

As pinças e o pente remetem-nos para cuidados pessoais e de aparência do “homem-guerreiro” da Idade do Bronze. De recordar que objectos como pinças, pentes e espelhos (entre outros, de índole marcial) surgem amiúde representados nas estelas do “Bronze do Sudoeste”. Para alguns autores, estas representações fazem eco de um modelo social fortemente hierarquizado, de tipo “chefado”.

Este modelo parece manifestar-se, de igual forma, na Roça do Casal do Meio, pois, além do espólio, há que sublinhar o facto de, não obstante a monumentalidade da sepultura, apenas terem sido registadas duas inumações (já de si raras para a época), o que aponta para uma evidente distinção destes indivíduos – heróis fundadores? líderes guerreiros? “comerciantes ou mesmo missionários” (CARDOSO, 2000: 65)? homens “pertencentes a uma classe sacerdotal em crescente afirmação” (CARDOSO, 1998: 31)? ou membros de uma distinta linhagem de abastados indígenas “proto-latifundiários” (SOARES, 2013a)? Também não será de estranhar a total ausência das armas e dos escudos, frequentemente figurados nas estelas do Sudoeste. A deposição de armas em sepulturas do Bronze Final do Ocidente Peninsular é relativamente rara, havendo uma tendência, sim, para ocorrerem em depósi-

FIG. 9 – Os três recipientes cerâmicos exumados no monumento (seg. HARRISON, 2007: 72).

FIG. 10 – Vaso bicónico de fundo plano, exumado no interior da câmara funerária - in Museu Geológico.

tos rituais, designadamente em grutas, fendas e leitos de rio (VILAÇA e CUNHA, 2005: 55).

No que respeita ao espólio cerâmico (Fig. 9), documentaram-se apenas três recipientes: um vaso bicónico de fundo plano (Fig. 10), registado no interior da câmara funerária, com 39 cm de altura, apresentando bordo simples, sem espessamento, e lábio convexo, conservando ainda, na zona externa do bojo, vestígios de retícula brunida de traço fino – “as características decorações de «ornatos brunidos», produ-

FIG. 11 – Taça de carena de ombro com pega vertical perfurada, exumada no corredor, à entrada da câmara funerária - in Museu Geológico.

zidas por pontas rombas, provavelmente de madeira, constituídas por finas caneluras definindo motivos reticulados de natureza exclusivamente geométrica (CARDOSO, 1998: 31); uma taça de carena de ombro (Fig. 11), registada no corredor, à entrada da câmara, de fundo externo ligeiramente côncavo, apresentando uma pega vertical perfurada, aplicada entre o bordo e a carena; e oito fragmentos de uma outra taça de carena de ombro (Fig. 12), de fundo aplanado, apresentando mamilo perfurado verticalmente, aplicado sobre a carena (CALADO, 1993: 354).

Os oito fragmentos foram registados de forma dispersa sobre o monumento, integrando os materiais da mamoa (HARRISON, 2007: 70). Segundo Richard Harrison, estes fragmentos não partilham das mesmas características de fabrico dos outros dois recipientes referidos. O mesmo autor admite, contudo, um estilo e produção locais para a totalidade dos três exemplares cerâmicos identificados (IDEM: 71, 76). Estão em causa recipientes de armazenamento, destinados, presumivelmente, à deposição ritual de alimentos (CALADO, 1993: 354).

Ainda acerca do espólio votivo, resta referir os vestígios osteológicos de duas cabras e de dois carneiros, depositados com carne aderente, testemunhando a dimensão simbólica dos rituais fúnebres da época (SPINDLER *et al.*, 1973-1974; SILVA e SOARES, 1986; VILAÇA e CUNHA, 2005; HARRISON, 2007).

Trata-se, portanto, de um conjunto artefactual bastante homogêneo, enquadrado no horizonte da cerâmica de “ornatos brunidos” do Bronze Final, a que se associam objectos em bronze de largo espectro cronológico e geográfico, recorrentes por todo o Mediterrâneo mas produzidos localmente (HARRISON, 2007: 76).

A Roça do Casal do Meio insinua, assim, o grau de diferenciação social atingido pelas comunidades do Bronze Final da região, integrada no extremo Sul da grande “placa giratória” estremenha. Esta relação inter e transregional encontrou-se documentada pela ocorrência de peças cerâmicas de produção local, de elementos de cariz mediterrâneo, como a fibula e o pente, e por modelos artefactuais de origem atlântica, como as peças de bronze de Alfarim (?) e de Pedreiras –

FOTOS: R. Soares

FIG. 12 – Reconstituição a partir de oito fragmentos de uma taça de carena de ombro, registados na mamoa do monumento - in Museu Geológico.

machados de alvado e foice de talão, de “tipo Rocanes” (SERRÃO: 1967, 1973, 1975 e 1994).

Relativamente à mal explicada e controversa questão da origem fundacional do monumento, João Luís Cardoso, em 2004, a partir das suas observações no *tholos* do Cerro do Malhanito (Alcoutim), na continuidade do que já vinha a ponderar há algum tempo, admite que a Roça do Casal do Meio poderá ter resultado do reaproveitamento de um monumento calcolítico, tendo em conta a “simplicidade arquitectónica” da sua planta e por se enquadrar nos paralelos estremitos de *tholoi* (CARDOSO, 2004).

Recorde-se, a este propósito, que já em 1986, Carlos Tavares da Silva e Joaquina Soares denunciavam semelhanças arquitectónicas com os *tholoi* identificados no nosso território (SILVA e SOARES, 1986: 116); enquanto Ana Margarida Arruda também reconhece, “na sua globalidade, uma vaga proximidade formal e de soluções construtivas com os monumentos megalíticos de tipo *tholos*” (ARRUDA, 2008: 362).

Para Richard Harrison, encontramos, efectivamente, perante um *tholos* calcolítico, entretanto arruinado, e que na Idade do Bronze terá sido esvaziado dos originais conteúdos funerários e escombros estruturais, recebendo no interior um reboco de argila para “cimentar” a arquitectura e acolher as novas exéquias. A cúpula não terá sido reconstruída, sendo os sepultamentos selados com um *tumulus* simples, composto por terra e pedras (HARRISON, 2007).

Quanto à total ausência de materiais atribuíveis ao Calcolítico, facilmente se explicará com uma acção de limpeza do monumento, aquando da sua reocupação (VILAÇA e CUNHA, 2005: 53, ver CARDOSO, 2004; HARRISON, 2007: 65). Ainda assim, importa mencionar que nas imediações do monumento foram recentemente registados diversos artefactos enquadráveis em cronologias calcolíticas (CALADO *et al.*, 2009: 93-99). A este propósito, há que recordar a recorrência, amiúde documentada no nosso território, de episódios de reutilização de monumentos megalíticos e de grutas, associados a acções de limpeza de espólios precedentes.

Raquel Vilaça, em 2005, recupera a questão que a investigação há muito vinha a evitar: “será o monumento contemporâneo dos enterramentos, ou trata-se de uma estrutura antiga reaproveitada? E, sendo-lhe anterior, que anterioridade é essa?” (VILAÇA e CUNHA, 2005: 53).

FIG. 13 – Enquadramento paisagístico do monumento funerário e a sua relação com as áreas de povoamento do Neolítico Final / Calcolítico e do Bronze Final identificadas nas imediações.

A investigadora de Coimbra, embora reservadamente, não se vinculando às hipóteses em causa, refere, por um lado, a constatação estratigráfica dos escavadores, relativamente ao facto de os enterramentos não terem sido realizados logo após a construção do monumento, o que abona em favor da hipótese do reaproveitamento de um tholos do Calcolítico, durante o Bronze Final. Por outro lado, recorda os oito fragmentos de uma taça carenada do Bronze Final, registados incorporando “as camadas de construção do monumento” (mamo), um argumento tido como importante para os defensores de um original empreendimento arquitectónico nos finais da Idade do Bronze (VILAÇA e CUNHA, 2005: 53).

Renovando o interesse e o alcance internacional do arqueossítio de Sesimbra e partindo das dúvidas e incoerências suscitadas pela investigação desde a sua descoberta, Richard Harrison publica em 2007, na obra de referência *Beyond Stonehenge: Essays on the Bronze Age in Honour of Colin Burgess*, um cuidado trabalho de revisão dos dados disponíveis da escavação de Spindler e Veiga Ferreira, alguns dos quais inéditos, propondo então: “a new interpretation, that the graves were placed inside a much older Copper Age Tholos after it had been cleaned out. They are not burials of immigrants from Sicily in a mock-up of a passage grave” (HARRISON, 2007: 65).

Harrison afirma, desde logo, que a Roça do Casal do Meio atraiu a atenção europeia enquanto raro exemplo dos opulentos enterramentos do Bronze Final, num monumento megalítico único, permanecendo, desde 1973, como uma destacada anomalia para os padrões da “Idade do Bronze atlântica” (IDEM, IBIDEM). A consequente discussão rapidamente sanou, com a generalizada tendência em aceitar que o monumento, os enterramentos e o respectivo espólio votivo seriam todos contemporâneos e correspondentes ao Bronze Final.

Nesta ordem de ideias, ressalta uma questão: porquê, depois de 40 anos de investigação arqueológica, ainda não foi identificado um efectivo paralelo para a Roça do Casal do Meio? Cada ano que passa, este arqueossítio se torna ainda mais peculiar e incomum!

Após uma atenta revisão dos dados disponíveis, sobretudo dos inéditos, e reconhecendo a relativa qualidade e rigor da escavação, mesmo

contrariando as interpretações dos escavadores, avança com a proposta de que “os hierarcas que foram aqui sepultados, não eram estranhos numa terra estranha. Eram indígenas. Elites nativas” (CALADO et al., 2009: 28, ver HARRISON, 2007).

Posto isto, coloca duas hipóteses interpretativas para a génese fundacional da Roça do Casal do Meio: “a primeira é que a singularidade do monumento se explica pelo facto de ser o reaproveitamento de um tholos, do Neolítico Final / Calcolítico, por populações da Idade do Bronze, o que levou à segunda hipótese que é da existência de um povoado do Neolítico final / Calcolítico, os construtores do tholos e de que os indivíduos sepultados da Idade do Bronze não vieram de fora mas que estavam associados a um povoado da Idade do Bronze, na área da Roça do Casal do Meio” (CALADO et al., 2009: 47, ver HARRISON, 2007).

Na verdade, um dos principais contributos deste autor foi ter reunido argumentos suficientemente aquilatados em defesa de uma das leituras “alternativas” (a mais simples e compatível com a conjuntura arqueológica da região), que tinha sido, à partida, descartada pelos próprios escavadores: um tholos do Calcolítico, reutilizado no Bronze Final, quase 2000 anos após a sua construção e utilização primárias – “with this new sequence in hand, it is now possible to restore the Tholos monument to the Late Copper Age where it belongs, and see the Late Bronze Age materials in a new light” (HARRISON, 2007: 75).

Como consequência do trabalho do referido autor inglês, a questão que se colocava, então e finalmente, era: onde moravam então esses indígenas? Uma questão que ao longo da história da investigação estranhamente nunca se explorou, mesmo com o conhecimento de claros indícios para uma presença humana bem diferenciada na região da Arrábida, tanto durante o Calcolítico, como nos finais da Idade do Bronze.

Ora, nos trabalhos de prospecção arqueológica, desenvolvidos entre 2007 e 2009 no âmbito da nova Carta Arqueológica de Sesimbra, foi possível identificar, nas imediações e à vista do monumento funerário da Roça do Casal do Meio, inequívocos indícios de povoamento atribuível ao Neolítico Final / Calcolítico (Fig. 13) – o povoado aberto dos Ouriços (CALADO et al., 2009: 99).

FIG. 14 – Reconstituição hipotética do povoado do Bronze Final das Terras do Risco (desenho de Mariana Croft, in CALADO *et al.*, 2009: 50).

Trata-se, efectivamente, de um achado que jogaria bem com a primeira hipótese proposta por Harrison – os presumíveis construtores do monumento funerário original.

Todavia, além desta descoberta, também foi definida uma extensa mancha de ocupação atribuível ao Bronze Final, descrevendo um arco de círculo junto ao monumento (CALADO *et al.*, 2009) – os potenciais reconstrutores / reutilizadores do monumento. Aprioristicamente e justificando a sua vasta área, mesmo descontando o actual desconhecimento do seu substrato cronológico e dos respectivos *timings* de ocupação (sincronias e diacronias), o povoamento aberto nas Terras do Risco poderá ter sido formado por uma solidária rede de pequenos “casais agrícolas” (Fig. 14), todos regidos por uma subordinação imposta pela eventual sede de “chefatura” no vizinho povoado fortificado de altura do Castelo dos Mouros, constituindo a base agropastoril de uma expectável macroestrutura de povoamento (SOARES, 2013a e 2013b). Outra alternativa, para a qual existem alguns paralelos (MATALOTO, 2012), é a de tratar-se de uma “aldeia” de malha urbana pouco concentrada.

De sublinhar o facto de os vestígios relativos à área de ocupação destas duas realidades populacionais (do Calcolítico e do Bronze Final, mas também do Neolítico Antigo) encontrarem-se na bordadura do mais fértil vale da região da Arrábida, o vale fluvio-cársico (*polje*) do Risco – o “celeiro do Risco” (Fig. 15).

Em suma, há muito destacado na história da investigação regional (e europeia), e mesmo decorridos 50 anos após a sua descoberta, foi faltando uma efectiva e consensual compreensão fundacional para o monumento funerário da Roça do Casal do Meio, ou seja, um povoamento

(ou povoados) que tenham justificado este empreendimento (construtivo e reconstrutivo) dos vivos, dedicado a alguns dos seus mortos. Com as referidas campanhas de prospecção, foi finalmente revelado este lacunar “mundo quotidiano”, designadamente o supra-citado povoado do Neolítico Final / Calcolítico, habitado pelos presumíveis fundadores do *tholos* original; e uma extensa área de ocupação atribuível ao Bronze Final, bordejando todo o perímetro das Terras baixas do Risco, exploradas pelos potenciais reconstrutores / reutilizadores do monumento.

Esta “aldeia”, aparentemente composta por uma série de pequenos “casais agrícolas”, poderá relacionar-se com uma complexa macroestrutura demográfica enquadrável no Bronze Final, um vasto território sobretudo implantado ao longo da Serra do Risco e da Serra da Arrábida, integrado por outros indícios de povoamento, com funções distintas mas complementares (SOARES, 2013a e 2013b): o povoado de altura fortificado no Castelo dos Mouros (povoado central?), na vertente Norte da Serra da Arrábida e com domínio directo sobre as Terras do Risco; o povoado de altura da Serra da Cela, no Portinho da Arrábida (base portuária?); o povoado de cumeadas de Valongo, no topo da Arrábida (“vértice de atalaia?”); e o “casal agrícola” da Quinta do Picheleiro, no vale a Norte da serra. De destacar o facto de todos estes focos de povoamento manifestarem uma clara inter-relação de comunicação e visibilidade.

FOTO: R. Soares.

FIG. 15 – A Serra e o vale / “*polje*” do Risco.

Na ausência de dados de escavação que nos permitam aprofundar diacronias e confirmar presumíveis sincronias nas áreas de povoamento do Bronze da Arrábida, tendo em conta a informação alcançada nos poucos trabalhos de escavação, unicamente realizados em contextos de vocação mágico-religiosa (Lapa do Fumo, Roça do Casal do Meio e Lapa da Furada), considerando ainda os novos dados produzidos em abordagens de superfície, torna-se agora possível esboçar um coerente complexo demográfico, instalado num território específico e individualizado, com algum grau de diferenciação e de ordenamento político-administrativo, insinuando uma forte articulação com as vias de comunicação, muito em especial as fluvio-marítimas (SOARES, 2013a e 2013b).

A aguardar por expectáveis e mais aprofundados trabalhos, designadamente por via de escavações em contextos de *habitat*, muitas questões vão permanecer em aberto. Por exemplo: qual seria o papel do (re)monumento funerário da Roça do Casal do Meio, reerguido entre a área de povoamento das Terras do Risco e o povoado de altura do Castelo dos Mouros? Quem seriam aqueles homens notavelmente diferenciados na morte, sepultados a meio caminho entre o seu “Castelo” e as suas “Terras”, dominando-as mesmo além morte?

Ainda assim, a Serra da Arrábida afigura-se hoje como um interessante “icebergue de Bronze”, no qual pode descortinar-se uma florescente e vigorosa cota emersa no horizonte cultural da última fase da Idade do Bronze do Sul da Estremadura.

Resta referir que o monumento funerário da Roça do Casal do Meio encontra-se classificado enquanto Imóvel de Interesse Público desde 1984 (Dec. N.º 29/84, de 25 de Junho).

No decorrer dos meses de Setembro e Outubro de 2013, sofreu uma acção de desenterto e limpeza, objectivando a sua valorização no âmbito da candidatura da região da Arrábida a Património Misto da Humanidade (UNESCO).

Não deixando de constituir uma excelente oportunidade para um melhor esclarecimento sobre algumas das questões aqui tratadas, do ponto de vista arqueológico, tendo em conta os objectivos específicos e limitados da intervenção, não se esperam significativas novidades.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ARRUDA, A. M. (2008) – “Estranhos numa Terra (Quase) Estranha: os contactos pré-coloniais no sul do território actualmente português. In CELESTINO PÉREZ, S.; RAFAEL, N. e ARMADA, X.-L. (eds.). *Contacto Cultural entre el Mediterráneo y el Atlántico (siglos XII-VIII ANE): la precolonización a debate*. Madrid: CSIC, pp. 355-370.
- BERRICAL-RANGEL, L. e SILVA, A. C. (2010) – “O Castro dos Ratinhos (Barragem do Alqueva, Moura): escavações num povoado proto-histórico do Guadiana, 2004-2007”. *O Arqueólogo Português*. Lisboa: MNA. Suplemento 6.
- BÜBNER, T (1979) – “Restos Humanos dos Hipogeuos do Casal do Pardo (Palmela)”. *Ethnos*. 8: 87-105.
- CALADO, M. (1993) – “O Monumento da Roça do Casal do Meio”. In MEDINA, J. (ed.). *História de Portugal*. Lisboa: Ediclube. Vol. 1 (coord. Victor S. Gonçalves), pp. 353-356.

- CALADO, M.; GONÇALVES, L.; FRANCISCO, R.; ALVIM, P.; ROCHA, L. e FERNANDES, R. (2009) – *O Tempo do Risco. Carta Arqueológica de Sesimbra*. Sesimbra: CMS.
- CARDOSO, J. L. (1998) – “Arqueologia da Região Meridional da Península de Setúbal: breve síntese baseada nos principais testemunhos arqueológicos”. *Al-Madan*. Almada: Centro de Arqueologia de Almada. 2.ª série. 7: 23-36.
- CARDOSO, J. L. (2000) – “Na Arrábida, do Neolítico Antigo ao Bronze Final”. In *Actas do Encontro sobre Arqueologia da Arrábida*. Lisboa: IPA, pp. 45-70 (*Trabalhos de Arqueologia*, 14).
- CARDOSO, J. L. (2004) – “Uma Tumulação do Final do Bronze Final / Inícios da Idade do Ferro no Sul de Portugal: a *tholos* do Cerro do Malhanito (Alcoutim)”. In LOPES, M. C. e VILAÇA, R. (coords). *O Passado em Cena: narrativas e fragmentos*. Coimbra / Porto: Centro de Estudos Arqueológicos da Universidade de Coimbra e Porto, pp. 193-223.
- FABÍÃO, C. (1992) – “A Idade do Ferro”. In MATTOSO, J. (dir.). *História de Portugal*. Lisboa: Círculo de Leitores. Vol. 1, pp. 121-166.
- GALLAY, G. (1973) – “Étude Anthropologique des Restes Humains Trouvées dans la Sépulture da Roça do Casal do Meio”. *Comunicações dos Serviços Geológicos de Portugal*. Lisboa. 57: 183-202.
- HARRISON, R. J. (2007) – “A Revision of the Later Bronze Age Burials from the Roça do Casal do Meio (Calhariz), Portugal”. In *Beyond Stonehenge: Essays on the Bronze Age in Honour of Colin Burgess*. Oxford: Oxbow Books, pp. 65-77.
- ISIDORO, A. F. (1964) – “Estudo do Espólio Antropológico da Gruta Neo-Enolítica do Bugio”. *Trabalhos de Antropologia e Etnologia*. Porto. 19 (3-4): 321-384.
- MATALOTO, R. (2012) – “Os Senhores e as Serras: o final da Idade do Bronze no Alentejo Central”. In JIMÉNEZ ÁVILA, J. (ed.). *Sidereum Ana II: El río Guadiana en el Bronce Final*. Mérida: CSIC, pp. 185-213.
- SENNA-MARTINEZ, J. C. (2010) – “Um Mundo Entre Mundos. O grupo Baiões / Santa Luzia, sociedade, metalurgia e relações inter-regionais”. *Iberografias (Revista de Estudos Ibéricos)*. Guarda: Centro de Estudos Ibéricos. 6: 13-26.
- SENNA-MARTINEZ, J. C.; LUÍS, E. e REPREZAS, J. (2012) – “A Fraga dos Corvos (Vilar do Monte, Macedo de Cavaleiros). A campanha 9 (2011): primeira análise comparativa dos sectores A e M - 1.ª Idade do Bronze / Bronze Final?” *Cadernos Terras Quentes*. Macedo de Cavaleiros: ADPACMC. 9
- SERRÃO, E. C. (1967) – “Bronzes de Alfarrim e de Pedreiras”. *Boletim do Centro de Estudo do Museu Arqueológico de Sesimbra*. Sesimbra. 1: 76-93.
- SERRÃO, E. C. (1973) – *Carta Arqueológica do Concelho de Sesimbra (desde o Paleolítico Antigo até 1200 d.C.)*. Setúbal: Junta Distrital.
- SERRÃO, E. C. (1975) – “Contribuições Arqueológicas do Sudoeste da Península de Setúbal”. *Setúbal Arqueológica*. Setúbal: MAEDS. 1: 199-225.
- SERRÃO, E. C. (1994) – *Carta Arqueológica do Concelho de Sesimbra (desde o Vilafranquiano Médio até 1200 d.C.)*. Sesimbra: CMS.
- SILVA, C. T. e SOARES, J. (1986) – “Arqueologia da Arrábida”. *Parques Naturais*. Lisboa: Serviço Nacional de Parques, Reservas e Conservação da Natureza. 15.
- SOARES, R. (2009) – *Povoados Calcolíticos da Região da Arrábida*. Relatório de Seminário de Licenciatura. Lisboa: FLUL.
- SOARES, R. (2013a) – *A Arrábida no Bronze Final: a Paisagem e o Homem*. Dissertação de Mestrado apresentada à Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Lisboa: FLUL.
- SOARES, R. (2013b) – “Recursos, Vias e Trânsito na Arrábida do Bronze Final: a «rota do sal» e a «síndrome do marinheiro»”. *Al-Madan Online*. Almada: Centro de Arqueologia de Almada. 18 (tomo 1): 45-50 [Em linha. Disponível em http://issuu.com/almadan/docs/maqueta18_1_online].
- SPINDLER, K. e FERREIRA, O. V. (1973) – “Der Spätbronzezeitliche Kuppelbau von der Roça do Casal do Meio in Portugal”. *Madrider Mitteilungen*. Heidelberg. 14: 60-108.
- SPINDLER, K.; BRANCO, A. C.; ZBYSZEWSKI, G. e FERREIRA, O. V. (1973-1974) – “Le Monument à Coupole de l'Âge du Bronze Final de la Roça do Casal do Meio (Calhariz)”. *Comunicações dos Serviços Geológicos de Portugal*. Lisboa. 57: 91-154.
- VILAÇA, R. (1995) – *Aspectos do Povoamento da Beira Interior (Centro e Sul) nos finais da Idade do Bronze*. Lisboa: IPA. 2 vols. (*Trabalhos de Arqueologia*, 9).
- VILAÇA, R. (2005) – “Metalurgia do Bronze Final no Entre Douro e Tejo Português: contextos de produção, uso e deposição”. In PEREA, A. (dir.). *Actas del Congreso Espacios Tecnológicos, Espacios de Poder. La transición Bronce Final-Hierro en la Península Ibérica*. Madrid: Depart. de Prehistoria, Instituto de Historia, CSIC.
- VILAÇA, R. e CUNHA, E. (2005) – “A Roça do Casal do Meio (Calhariz, Sesimbra): novos contributos”. *Al-Madan*. Almada: Centro de Arqueologia de Almada. 2.ª série. 13: 48-57.
- ZBYSZEWSKI, G.; FERREIRA, O. V.; MANUPPELLA, G. e ASSUNÇÃO, C. T. (1965) – “Notícia Explicativa da Folha 38-B (Setúbal)”. *Carta Geológica de Portugal à escala 1:50.000*. Lisboa: Serviços Geológicos de Portugal.

PUBLICIDADE

CAA

Centro de Arqueologia de Almada

contacte-nos...

[<http://www.caa.org.pt>][<http://www.facebook.com>][secretariado@caa.org.pt]

[212 766 975 | 967 354 861]

[travessa luís teotónio pereira, cova da piedade, almada]

visitas guiadas
sessões audiovisuais
acções de formação
inventários de
património
projectos pedagógicos
edições temáticas...

Apontamentos Sobre o Megalitismo Funerário no Concelho de Avis

Ana Cristina Ribeiro ¹

A CARTA ARQUEOLÓGICA DE AVIS E UMA PRIMEIRA LEITURA DOS MONUMENTOS MEGALÍTICOS DO CONCELHO

As referências publicadas aos monumentos megalíticos do concelho de Avis remontam ao final do século XIX (SILVA, 1895a, 1895b e 1896). As antas constituíram o objecto preferencial das intervenções na região desde então, suscitando não só o interesse de eruditos e investigadores, mas também de curiosos que promoveram intervenções esporádicas, na maioria dos casos com resultados desconhecidos.

A visão fraccionada e incompleta que decorre desses trabalhos foi parcialmente colmatada, no final da década de 50 do século XX, pela primeira sistematização do fenómeno megalítico neste território (LEISNER e LEISNER, 1959), a qual permaneceu praticamente inalterável até 2005, altura em que foi iniciada a Carta Arqueológica de Avis, projecto de investigação promovido pelo Município de Avis (RIBEIRO, 2008).

No início do projecto, a documentação reunida revelou-se reduzida e, em muitos casos, insuficiente para retratar as realidades citadas, dificultando, por vezes, a sua identificação no terreno. O panorama para o megalitismo em Avis encontrava-se, em grande parte, circunscrito aos dados publicados em 1959 (LEISNER e LEISNER, 1959), evidenciando lacunas relativamente à distribuição e à tipologia dos monumentos megalíticos registados, revelando, em alguns casos, dados desactualizados. O quadro de referência existente no início da Carta Arqueológica impunha, por isso, uma revisão da informação, com a relocalização dos sítios já conhecidos, criando-se, simultaneamente, estratégias orientadas para a identificação de novos locais de interesse arqueológico.

Os resultados parciais do projecto, que ainda decorre, têm contribuído para alterar a visão do megalitismo na região. Dos sítios registados até ao momento, num total de 163, o número mais significativo corresponde a monumentos megalíticos de cariz funerário, com 66 ocorrências confirmadas no terreno, das quais 22 eram até então desconhecidas ¹.

Síntese preliminar dos monumentos funerários megalíticos integrados na Carta Arqueológica do município de Avis (Portalegre), incluindo vários sítios inéditos, com considerações gerais relativas ao seu enquadramento arqueológico. Os resultados do trabalho realizado permitem novas leituras do megalitismo funerário na área em estudo, aprofundando o conhecimento das suas especificidades e introduzindo elementos fundamentais para a análise das dinâmicas associadas à ocupação pré-histórica deste território.

PALAVRAS CHAVE: Pré-História recente; Megalitismo; Arquitectura funerária.

ABSTRACT

The author makes a preliminary summary of the Megalithic funerary monuments that are part of the Archaeological Map of the Municipality of Avis (Portalegre), including several previously unknown sites, and puts forward general considerations on their archaeological framework. The results of the work carried out open up a new understanding of funerary Megalithism in the area and contribute to further knowledge of its specificities, introducing fundamental data for the analysis of the dynamics of Pre-historic occupation in this territory.

KEY WORDS: Late Prehistory; Megalithism; Funerary architecture.

RÉSUMÉ

Synthèse préliminaire des monuments funéraires mégalithiques intégrés au Plan Archéologique de la commune d'Avis (Portalegre), incluant divers sites inédits, accompagnés de considérations générales relatives à leur cadre archéologique.

Les résultats du travail réalisé permettent de nouvelles lectures du mégalithisme funéraire dans le domaine à l'étude, approfondissant la connaissance de ses particularités et introduisant des éléments fondamentaux en vue de l'analyse des dynamiques associées à l'occupation préhistorique de ce territoire.

MOTS CLÉS: Préhistoire récente; Mégalithisme; Architecture funéraire.

¹ Do conjunto registado, quatro monumentos – Courela da Anta, Monte Ruivo 2 e 5 e Cavalos 1 – encontram-se associados a referências cartográficas incluídas nas Cartas de Condicionantes e de Ordenamento do Plano Director Municipal de Avis, não existindo, no entanto, informação relativamente à designação, tipologia e características dos pontos assinalados.

As prospecções no âmbito da Carta Arqueológica vieram confirmar a correspondência destes pontos com monumentos megalíticos, permitindo apresentar pela primeira vez estas realidades.

¹ Arqueóloga. Centro de Arqueologia de Avis, Município de Avis (arqueologia@cm-avis.pt).

O conjunto de monumentos realocizados caracteriza-se, de um modo geral, pelo predomínio de estruturas em granito, com câmara de média e grande dimensão, à qual se encontra geralmente associado um corredor, médio ou longo.

As antas de pequena dimensão, sem corredor ou com corredor curto, são em número claramente inferior. As ocorrências de exemplares construídos em xisto são igualmente diminutas.

A maior concentração de monumentos ocorre na zona Oriental do concelho, onde se verifica o predomínio de granito. Geralmente surgem associados em necrópoles, sendo mais raros os casos em que se encontram isolados, embora sempre nas imediações das necrópoles.

Para a restante área do concelho conheciam-se algumas ocorrências, geralmente isoladas, com excepção dos núcleos da Cumeada, em Benavila, e da Ordem, na zona Sul do concelho (LEISNER e LEISNER, 1959: 12-17 e 68-74). Relacionadas com este último conjunto, encontram-se ainda as antas 1 e 2 da Figueirinha (CORREIA, 1921; LEISNER e LEISNER, 1959: 75-76; ROCHA, 1999: n.ºs 37-38).

A maioria dos monumentos surge desprovida de *tumulus*, restando, na maior parte dos casos, vestígios mais ou menos evidentes do que seria a sua estrutura original. Na generalidade, surgem implantados em zonas de topo, vertentes ou vales, sempre nas imediações de linhas de água e geralmente em terrenos com escassos afloramentos graníticos ou nos limites dos mesmos.

Desconhece-se, ao certo, a riqueza material que muitos destes monumentos albergavam. A sua dimensão poderá ser um indício de um número considerável de deposições, às quais estaria associado um diversificado conjunto artefactual. Porém, apenas se conhece uma ínfima parte do que seria o espólio associado a estas estruturas (SILVA, 1895a e 1896; VASCONCELOS, 1912; CORREIA, 1921; LEISNER e LEISNER, 1959).

Para além das referências publicadas, salientam-se ainda as acções efectuadas, na década de 70 do século XX, pelo Grupo de Trabalho e Acção Cultural Ervedalense - Secção de Arqueologia (*Diário do GIACE...*), as quais permitiram, apesar de não corresponderem às metodologias e práticas mais adequadas, reunir um conjunto de materiais arqueológicos que integra hoje o espólio da Fundação Arquivo Paes Teles (RIBEIRO, 2010: 44). Os trabalhos desenvolvidos por este grupo incidiram sobretudo na freguesia de Ervedal e tinham como objecto preferencial os monumentos megalíticos de cariz funerário, com particular destaque para a Anta do Olival da Anta², escavada de forma intensiva. O conjunto artefactual então recolhido integra diversos artefactos em pedra polida, cerâmica manual e espólio osteológico, provenientes, sobretudo, da referida anta (*Inventário da Coleção de Materiais Arqueológicos da EAPT*).

A identificação de novas realidades no decurso da Carta Arqueológica tem vindo a revelar-se determinante na alteração da visão do megaliti-

tismo funerário do concelho de Avis, confirmando a diversidade de expressões neste território e permitindo novas leituras da distribuição espacial destas estruturas e da sua relação com os restantes sítios arqueológicos (RIBEIRO, no prelo).

O contributo desses trabalhos é apresentado numa síntese preliminar, onde se expõem os novos dados relativos ao megalitismo funerário do concelho de Avis, assim como as linhas gerais que caracterizam o seu enquadramento arqueológico, associado, na sua quase totalidade, a sítios inéditos.

MEGALITISMO FUNERÁRIO DO CONCELHO DE AVIS: NOVOS ELEMENTOS

Os monumentos identificados no decurso da Carta Arqueológica de Avis, num total de 22 exemplares, correspondem a antas de pequena e média dimensão, dos quais dez apresentam-se destruídos, permanecendo no local parte dos esteios fracturados e/ou deslocados e, em alguns casos, vestígios residuais do que teria sido a sua estrutura tumular (ver Tabela 1).

No decurso dos trabalhos, verificou-se um aumento significativo dos exemplares construídos em xisto, os quais se encontram geralmente associados a áreas onde os vestígios megalíticos eram escassos ou mesmo nulos.

Ao nível arquitectónico, o conjunto integra monumentos de dimensão média, em alguns casos com corredor, e monumentos pequenos, sem corredor. A entrada dos exemplares identificados encontra-se, à semelhança dos monumentos conhecidos, orientada para Nascente, registando-se, no entanto, ligeiras variações.

Embora uma parte considerável dos exemplares se apresente em mau estado de conservação, salienta-se a ocorrência de casos bem preservados.

Os monumentos localizam-se, de um modo geral, próximo uns dos outros, formando, em alguns casos, necrópoles perfeitamente individualizadas. Os exemplares isolados surgem em número mais reduzido, localizando-se geralmente nas imediações das necrópoles, facto que tem vindo a tornar-se cada vez mais evidente.

A selecção do local de implantação decorre da articulação de factores de natureza diversa, onde a proximidade aos cursos de água parece constituir o elemento dominante. De facto, as ribeiras Grande e de Seda desempenham um papel determinante na distribuição destas realidades, não só ao longo das suas margens, mas também nos cursos de água subsidiários.

A integração destes monumentos na paisagem decorre, à semelhança do que já havia sido verificado para os monumentos realocizados, da conjugação de outros factores, para além da proximidade da água.

Os monumentos registados surgem em áreas de topo, pouco elevadas, e em vales com boas condições de visibilidade, situação que lhes con-

² Corresponde ao monumento Torre de Ervedal 3 (LEISNER e LEISNER, 1959: 21).

feria uma importante demarcação em termos paisagísticos, verificando-se o mesmo para os casos em que os monumentos se encontram em vertentes. De facto, e independentemente da sua localização, verifica-se uma clara preferência por pontos de referência na paisagem, situação que lhes conferia uma boa visibilidade, tornando-os num ponto de destaque na paisagem.

A proximidade a fontes de matéria-prima empregue na construção das antas parece ser também um elemento a considerar na escolha do local de implantação destas estruturas. Com efeito, torna-se cada vez mais clara, não obstante a ausência de estudos detalhados nesse sentido, a associação dos monumentos com a geologia envolvente, aplicável não só aos contextos onde predominam os granitos, como já anteriormente se havia constatado, mas também para os casos em que o xisto é o material escolhido para a construção dos monumentos.

Para um melhor enquadramento das realidades identificadas, apresenta-se em seguida uma síntese descritiva dos monumentos registados até ao momento, a qual foi determinada pelas condições de visibilidade.

UMA BREVE CARACTERIZAÇÃO DOS MONUMENTOS IDENTIFICADOS

CONJUNTO MEGALÍTICO DOS MORENOS E COURELA DA ANTA

O conjunto dos Morenos³ é constituído por três monumentos implantados na margem direita da ribeira da Santa Margarida, actualmente integrada na albufeira da barragem Montargil. As antas surgem em terrenos adjacentes à linha de água, predominantemente de classe D, constituídos por depósitos fluviais quaternários, de areias e cascalheiras, e por terrenos onde predominam areias, arenitos e argilitos associados às formações de Alcoentre e Tomar.

TABELA 1 – Síntese dos monumentos identificados no decurso da Carta Arqueológica de Avis

Designação	CAMP	CMP	Tipo	Material	Conservação
Courela da Anta	01/2005	381	Anta	Xisto	Destruído
Enxara 1	01/2005	369	Anta com corredor	Granito	Danificado
Enxara 2	01/2005	369	Anta com corredor	Granito	Destruído
Enxara 3	01/2005	369	Anta sem corredor	Granito	Destruído
Goiã 1	01/2005	369	Anta com corredor	Granito	Danificado
Cavalos 1	02/2007	383	Anta sem corredor	Granito	Danificado
Monte do Pinheiro	02/2007	382	Anta (?)	Granito	Destruído
Morenos 1	01/2005	381	Anta sem corredor	Xisto	Em perigo
Morenos 2	03/2011	381	Anta	Xisto	Destruído
Morenos 3	03/2011	381	Anta sem corredor	Xisto	Danificado
Terrosa 2	03/2011	397	Anta sem corredor / <i>Tumulus</i>	Granito	Regular
Terrosa 3	03/2011	397	<i>Tumulus</i>	Granito	Regular
Monte Ruivo 2	01/2005	395	Anta	Xisto	Destruído
Monte Ruivo 3	03/2011	395	Anta com corredor	Xisto	Danificado
Monte Ruivo 5	03/2011	395	Anta	Xisto	Destruído
Paço Branco 6	03/2011	397	Cista	Granito	Regular
Torrejana 1	04/2012	369	Anta	Granito	Destruído
Torrejana 4	04/2012	369	Anta	Granito	Indeterminado
Retorta 1	04/2012	382	Anta	Granito	Destruído
Retorta 2	04/2012	382	Anta	Granito	Destruído
Rui Vaz 2	04/2012	382	Anta com corredor	Xisto	Regular
Rui Vaz 3	04/2012	382	Anta sem corredor	Xisto	Danificado

FIG. 1 – Morenos 1.

³ A Herdade dos Morenos integra a listagem de sítios arqueológicos representados no Museu Nacional de Arqueologia.

No entanto, a ausência de informação associada ao topónimo impede, neste momento, que se estabeleça uma relação com os monumentos que integram o conjunto megalítico dos Morenos.

Os monumentos encontram-se numa zona plana, com cotas que variam entre 90 e 80 metros, desenvolvendo-se a partir da linha de elevações associada ao Maciço Antigo, onde predomina o xisto.

De dimensão média e sem corredor, as antas dos Morenos encontram-se distribuídas ao longo da margem da ribeira, definindo um alinhamento paralelo à linha de água. O material selecionado para a sua edificação foi o xisto, o qual ocorre com abundância na envolvente. Os monumentos evidenciam uma relação espacial de proximidade,

com uma distância máxima, determinada entre as antas 1 e 3, de cerca de 370 m.

A anta Morenos 1 conserva cinco esteios da câmara, incluindo o esteio de cabeceira, e a tampa, que se encontra apoiada na árvore que cresceu no interior do monumento. A câmara apresenta cerca de 380 cm de diâmetro longitudinal e 337 cm de diâmetro transversal. São ainda visíveis três fragmentos de xisto deslocados que devem pertencer aos esteios em falta. Um desses fragmentos encontra-se encostado ao monumento. O interior da câmara apresenta claros indícios de violação.

Não são visíveis vestígios do *tumulus*.

Para o monumento 2 a informação é escassa. Destruído na sequência de trabalhos agrícolas, persistem no local, no meio da vegetação, os vestígios dos esteios, claramente deslocados, que indiciam, pela sua tipologia e dimensão, características arquitectónicas idênticas às antas 1 e 3.

A anta 3 conserva a câmara, com cerca de 280 cm de diâmetro transversal e 300 cm de diâmetro longitudinal, definida por sete esteios em xisto, dois dos quais fracturados. A tampa encontra-se *in situ*, mas tombada sobre os esteios da câmara. O *tumulus* está profundamente danificado, com vestígios residuais junto à estrutura pétreo. No exterior do monumento encontra-se um fragmento de esteio. A câmara foi totalmente escavada.

Na margem esquerda da ribeira de Santa Margarida encontra-se, a montante do núcleo dos Morenos, a Anta Courela da Anta, monumento destruído por máquinas agrícolas e do qual persistem apenas três fragmentos dos esteios em xisto. Provavelmente integrava-se no padrão arquitectónico identificado para o conjunto dos Morenos, atendendo às características dos vestígios que persistem no local. Este monumento, localizado num ponto de topo e com relativa visibilidade, encontrava-se isolado.

NECRÓPOLE MEGALÍTICA DA ENXARA

Na zona Norte do concelho, associada à bacia hidrográfica da ribeira de Seda, encontra-se a necrópole megalítica da Enxara, constituída por três monumentos em granito, de dimensão média, localizados na margem esquerda da ribeira com a mesma designação.

Da anta 1 conserva-se a câmara e parte do corredor. A tampa encontra-se deslocada para o interior, o qual se apresenta coberto por densa vegetação. A estrutura tumular é evidente na zona junto aos esteios, um dos quais apresenta uma covinha gravada.

FIG. 2 – Morenos 3.

O monumento 2 surge implantado numa zona baixa, junto à ribeira, e encontra-se muito danificado. Da câmara persistem apenas quatro esteios, deslocados para o interior, que integra ainda a tampa. Já no exterior do que seria a câmara encontra-se um outro esteio, que poderá evidenciar a existência de um corredor. O *tumulus* foi destruído.

A anta 3 localiza-se numa zona sobranceira à ribeira da Enxara, próximo da confluência com um seu afluente, o ribeiro do Rascão. Contrariamente aos restantes monumentos que constituem esta necrópole, a anta 3 localiza-se num ponto alto, com boa visibilidade, sobretudo sobre a linha de água.

Conservam-se no local três esteios da câmara, claramente deslocados, e a tampa, tombada para o exterior. A estes elementos juntam-se mais dois fragmentos de esteio. Não existem evidências que apontem para a existência de corredor. A tampa apresenta um vasto conjunto de covinhas, constituído por mais de uma centena de gravações. Não restam vestígios do *tumulus*.

GOIÁ 1

Ainda na zona Norte do concelho foi identificada a anta Goiá 1, implantada na margem esquerda do ribeiro da Goiá, a montante da zona de confluência com a ribeira de Seda. Corresponde a um monumento isolado, de dimensão média, construído em granito, do qual se conserva a câmara e parte do corredor. Da câmara persistem seis esteios, definindo uma planta poligonal, com cerca de 320 cm de diâmetro longitudinal e 418 cm de diâmetro transversal. O esteio de cabeceira encontra-se *in situ*, apesar de fracturado.

A tampa, semienterrada, encontra-se deslocada no interior da câmara e evidencia, na face exterior, um painel gravado constituído, de acordo com a superfície visível, por 39 covinhas. O corredor encontra-se definido por seis esteios, três de cada lado, e um fragmento na entrada, o qual poderá corresponder a uma tampa deslocada.

FIG. 3 – Enxara 3.

Na envolvente à anta encontram-se diversos fragmentos de granito, assim como blocos de quartzo de grande dimensão, os quais poderão estar associados à estrutura tumular, da qual se conservam apenas vestígios residuais localizados juntos aos esteios. O monumento encontra-se coberto por densa vegetação.

TORREJANA 1 E TORREJANA 4

Mais a Sul, na zona de Benavila, foram identificados dois monumentos megalíticos, correspondentes às antas Torrejana 1 e 4, implantados na margem esquerda do ribeiro do Terrujo.

A anta Torrejana 1 conserva apenas os vestígios fracturados dos esteios em granito, num total de 13 fragmentos, dos quais apenas um se conserva *in situ*. Apesar de tombado, parece corresponder, de acordo com a sua orientação, ao esteio de cabeceira. Alguns dos esteios evidenciam marcas de entalhe para reaproveitamento de pedra. Não existem indícios da estrutura tumular.

No que diz respeito à anta Torrejana 4, não é possível, de momento, apresentar a sua descrição, uma vez que o proprietário da herdade onde se localiza este exemplar não permitiu a permanência da equipa de Arqueologia no local, facto que condicionou a conclusão dos respectivos registos. Desconhecem-se as razões que estão na origem de tal decisão, mas espera-se que em breve seja possível regressar ao local e completar os registos em falta.

FIG. 4 – Torrejana 1.

MONTE DO PINHEIRO, RETORTA 1 E RETORTA 2

Na margem esquerda da ribeira de Sarrazola encontra-se um conjunto de elementos pétreos interpretado, com as devidas reservas, como vestígios de um monumento megalítico. A sua avaliação foi dificultada pela densa vegetação que cobre o local.

Os vestígios, designados por Monte do Pinheiro, correspondem a nove blocos de granito, geologicamente descontextualizados, implantados num ponto de destaque, com visibilidade sobre a ribeira.

A jusante, no mesmo curso de água e próximo da confluência com a ribeira de Seda, foram identificados os monumentos Retorta 1 e Retorta 2.

Estes dois exemplares encontram-se destruídos, mas, pela dimensão dos vestígios conservados, as antas corresponderiam a monumentos de dimensão média, construídos em granito.

Da anta 1 persistem 12 fragmentos de granito, dos quais quatro correspondem a esteios e um à tampa, sendo os restantes fragmentos dos esteios em falta. A estes elementos encontram-se associados diversos seixos de quartzito e quartzo de calibre diverso, numa concentração que contrasta com a envolvente. Embora a totalidade dos elementos associados a este monumento seja em granito, verifica-se a utilização de dois tipos diferentes de matéria-prima, com recurso a granito de grão fino, proveniente de uma zona mais afastada.

A anta surge implantada na margem esquerda da ribeira de Sarrazola, muito próximo do que seria a linha de água original, numa zona que, embora baixa, se caracteriza pelo domínio visual sobre a ribeira.

Este monumento situa-se nas imediações da zona de confluência do ribeiro das Malhadas com a ribeira de Sarrazola, onde se localiza também a anta Horta da Palha ⁴.

A anta Retorta 2, localizada a montante, está implantada na margem direita do ribeiro do Terrujo, próximo da sua confluência com a ribeira de Sarrazola. Deste monumento conservam-se 12 fragmentos dos esteios, sete dos quais semi-enterrados, encontrando-se os restantes aparentemente *in situ*. Na sua envolvente imediata são ainda visíveis oito fragmentos de dimensão mais reduzida, que poderão estar associados à estrutura original. Não existe qualquer evidência da sua estrutura tumular.

Os monumentos da Retorta encontram-se permanentemente submersos, tendo sido possível a sua identificação devido à descida acentuada do nível de água da albufeira do Maranhão em 2012.

RUI VAZ 2 E RUI VAZ 3

Na zona de Avis identificaram-se, também na sequência da descida do nível de água da albufeira, os monumentos Rui Vaz 2 e Rui Vaz 3.

FIG. 5 – Retorta 1.

FIG. 6 – Retorta 2.

⁴ Também designada por Anta de Benavila (LEISNER e LEISNER, 1959: n.º 10).

Localizados na margem direita da ribeira de Seda, estes exemplares encontram-se na envolvente das antas Rui Vaz 1, Colos 1 e 2 e Amarelos (LEISNER e LEISNER, 1959: n.ºs 5 e 7-9). Apesar da proximidade, estas duas antas não foram incluídas no levantamento de 1959, provavelmente porque já se encontravam submersas pela albufeira da barragem de Maranhão.

A anta Rui Vaz 2 apresenta-se num estado de conservação regular, atendendo a que se encontra permanente coberta por água. Corresponde a um monumento construído em xisto, de dimensão média, com corredor e câmara poligonal, da qual persistem *in situ* seis esteios, incluindo o esteio de cabeceira. A câmara tem cerca de 415 cm de diâmetro longitudinal e 372 de diâmetro transversal. A tampa encontra-se deslocada no interior da câmara.

Do corredor, com cerca de 253 cm de comprimento conservado, persistem cinco esteios. Nas imediações do monumento encontram-se quatro fragmentos que poderão corresponder a uma das tampas do

corredor. Apesar de coberto por sedimentos, foi possível identificar cinco covinhas gravadas na face externa da tampa. Os vestígios do *tumulus* são muito residuais, associando-se à zona junto à estrutura pétrea, mas sendo praticamente imperceptíveis. Junto ao monumento foi recolhida uma enxó.

A anta Rui Vaz 3 corresponde a um monumento de dimensão média, em xisto e sem corredor. A câmara, definida por seis esteios, incluindo o esteio de cabeceira, apresenta um diâmetro longitudinal de cerca de 398 cm e transversal de 412 cm. São ainda visíveis três esteios deslocados. O esteio que se encontra do lado direito da entrada do monumento apresenta, segundo a leitura possível, 56 covinhas gravadas.

Junto ao monumento foram recolhidos alguns fragmentos de recipientes em cerâmica manual e um fragmento de peso de tear tipo placa.

Em torno da anta é visível um anel pétreo em xisto, de planta circular, com cerca de 875 x 930 cm de raio em relação ao monumento, o qual poderá corresponder, com as devidas reservas, a parte do anel de sustentação da mamoa, constituindo, caso se confirme a sua relação com a anta, o único vestígio da sua estrutura externa.

FIG. 7 – Rui Vaz 2.

FIG. 8 – Rui Vaz 3.

FIG. 9 – Monte Ruivo 3.

MONTE RUIVO 2, MONTE RUIVO 3 E MONTE RUIVO 5

Na área Sul do concelho foram identificados três monumentos megalíticos, correspondentes às antas Monte Ruivo 2, 3 e 5. Os monumentos são construídos em xisto e encontram-se associados a linhas de água secundária que desembocam na ribeira de Almadafe.

A anta Monte Ruivo 2 foi destruída por trabalhos florestais. Localizada na margem direita da ribeira de Almadafe, correspondia a um monumento isolado construído em xisto, implantado numa vertente. Permanecem no local alguns fragmentos deslocados do que seriam os seus esteios.

A anta Monte Ruivo 3 encontra-se implantada no topo de uma pequena elevação, na margem direita da linha de água que atravessa esta zona. A paisagem envolvente caracteriza-se pela ondulação suave, sendo evidentes, pontualmente, alguns elementos destacados na paisagem. A nível geológico, o monumento insere-se num contexto de xisto e grauvaque associado à Formação de Ossa.

O monumento conserva a câmara e parte do corredor. Da câmara persistem quatro esteios, incluindo o esteio de cabeceira. O corredor, curto, apresenta apenas um esteio do lado direito e dois do lado esquerdo, sendo ainda evidente uma tampa deslocada sobre um dos esteios do lado direito. O *tumulus* é apenas parcial, sendo mais evidente junto à estrutura interna do monumento.

A caracterização do monumento Monte Ruivo 5 torna-se impraticável, em virtude da sua destruição.

Implantada numa zona aplanada integrada numa paisagem de ondulado suave, a anta foi profundamente afectada pelos trabalhos agrícolas aí desenvolvidos, conservando apenas vestígios residuais do que terá sido a mamoa e fragmentos de xisto que terão pertencido aos esteios, que se encontram claramente descontextualizados.

Dos fragmentos que persistem no local, num total de 13, dois são em granito. Estes elementos encontram-se amontoados juntamente com terras movimentadas da mamoa, a qual evidencia uma depressão resultante da remoção de terra.

Apesar de se localizar nas imediações da anta Monte Ruivo 3, a cerca de 730 m a Sudoeste, integra-se num contexto geológico distinto, associado a granitos e granodioritos, embora sem expressão à superfície.

TERROSA 2, TERROSA 3 E PAÇO BRANCO 6

Na extremidade Oriental do concelho, num contexto associado à bacia hidrográfica da ribeira Grande, foram identificados os monumentos Terrosa 2, Terrosa 3 e Paço Branco 6, numa zona caracterizada por uma ondulação suave, pontuada frequentemente por afloramentos rochosos de grande dimensão. A área é dominada por granitos porfiróides e por terrenos de classe C.

É neste contexto que se localiza uma das mais importantes concentrações de monumentos megalíticos do concelho de Avis, de onde se destacam, para além dos monumentos isolados, as necrópoles megalíticas de São Martinho, Paço Branco e Lameira (LEISNER e LEISNER, 1959).

FIG. 10 – Terrosa 2.

A anta Terrosa 2 corresponde a um monumento de pequena dimensão, sem corredor, de câmara alongada, totalmente construída em granito. A câmara encontra-se definida por oito esteios e apresenta cerca de 330 cm de diâmetro longitudinal e 170 cm de diâmetro transversal. A tampa encontra-se deslocada. O interior do monumento foi utilizado para despejo de pedras resultantes da limpeza do terreno envolvente. Aparentemente o monumento não foi escavado. A anta encontra-se bem demarcada na paisagem, conservando a quase totalidade da sua estrutura tumular, com um diâmetro de aproximadamente 1720 cm.

A cerca de 100 m a Sudoeste encontra-se o monumento Terrosa 3, do qual se conserva a quase totalidade da estrutura tumular e onde são visíveis, no topo, os esteios, em granito, de pequena dimensão.

O monumento corresponde a uma cista, de planta rectilínea, com 186 cm de comprimento e 120 cm de largura. Persistem no local, semienterrados, oito elementos pétreos de reduzida dimensão.

A tampa encontra-se deslocada e são visíveis vários elementos pétreos de calibre reduzido dispersos pelo *tumulus*, o qual se apresenta bem visível e demarcado na paisagem, com um diâmetro conservado de cerca de 1330 cm. Não apresenta vestígios de escavação ou violação. Estes dois monumentos estão associados a um outro, Terrosa 1 (LEISNER e LEISNER, 1959: n.º 50), definindo um núcleo megalítico constituído por exemplares de pequena dimensão, localizados na margem direita da ribeira do Paço Branco. Este núcleo contrasta com os restantes que se encontram na envolvente, caracterizada pelo predomínio de monumentos de média dimensão, geralmente com corredor.

FIG. 11 – Terrosa 2 e Terrosa 3.

FIG. 12 – Paço Branco 6.

Nas imediações do núcleo da Terrosa foram ainda identificadas duas ocorrências que suscitaram dúvidas quanto à sua classificação, pelo que não foram incluídas no presente levantamento. A confirmar tratarem-se de monumentos megalíticos, aumentam assim o número de sepulcros de pequena dimensão nesta zona do concelho, reforçando as características particulares desta área geográfica no estudo do megalitismo local.

Na margem oposta da ribeira do Paço Branco foi identificado um outro monumento, Paço Branco 6. Apesar de se encontrar associado à necrópole megalítica do Paço Branco, este monumento não é referido no levantamento de 1959.

Corresponde a uma cista de planta rectangular, com cerca de 196 cm de comprimento e 86 cm de largura. Conserva *in situ* cinco dos seis elementos pétreos que definiam originalmente o monumento: dois esteios de cada lado e um no topo, estando ausente o esteio que definia o perfil Oeste. Sobre um dos esteios encontra-se um fragmento de granito que corresponderá à tampa e que apresenta 145 cm de comprimento e 83 cm de largura. O esteio que define o perfil Este encontra-se adossado ao que parece ser o afloramento.

O *tumulus* apresenta vestígios residuais, mais evidentes junto à estrutura pétreo, num total de 640 cm conservados. A cista encontra-se nas imediações da anta Paço Branco 1, distanciando-se cerca de 40 m.

CAVALOS 1

Na margem esquerda da ribeira Grande encontra-se a anta Cavalos 1, monumento de pequena dimensão e sem corredor. A câmara, definida por seis esteios em granito, apresenta cerca de 270 cm de diâmetro longitudinal e 180 cm de diâmetro transversal.

Da estrutura tumular conservam-se vestígios residuais, localizados junto aos esteios.

O lugar do esteio de cabeceira é actualmente ocupado por uma árvore, não restando vestígios da tampa do monumento. Encontra-se implantado no limite de uma zona dominada por afloramentos de xisto, numa vertente, detendo boa visibilidade sobre a ribeira Grande.

NOTAS FINAIS

Apesar de não serem totalmente conclusivos, os trabalhos realizados até ao momento possibilitaram um primeiro contacto com o fenómeno megalítico na área em estudo, ultrapassando a visão definida pelos anteriores trabalhos e ampliando o quadro de conhecimento relativo a estas realidades.

O conjunto conhecido de monumentos revela uma diversidade ao nível arquitectónico, persistindo o claro predomínio dos exemplares de grande dimensão, mas verificando-se que os monumentos de pequena e média dimensão ganham progressivamente uma nova representatividade, decorrente da identificação de novos exemplares.

FIG. 13 – Cavalos 1.

A concentração de monumentos megalíticos em algumas áreas do concelho, nomeadamente nas imediações das manchas de granitos, tem vindo a atenuar-se à medida que vão sendo identificadas novas estruturas, isoladas ou agrupadas em necrópoles, em áreas onde, até ao início da Carta Arqueológica, eram escassos ou inexistentes os vestígios de megalitismo.

Os trabalhos realizados têm vindo a demonstrar que, ao nível da implantação, existe uma diversidade na integração destes monumentos na paisagem. A selecção do local decorre da articulação de factores de natureza diversa, onde a proximidade aos cursos de água constitui o elemento dominante.

As ribeiras Grande e de Seda desempenham um papel determinante na distribuição das antas do concelho, não só ao longo das suas margens, mas também nas linhas de água que lhes estão associadas. O mesmo se verifica para a ribeira de Santa Margarida, situada no extremo Oeste do concelho.

A localização dos monumentos revela ainda uma clara preferência por pontos dominantes da paisagem, normalmente reveladores de um domínio visual sobre a envolvente, facto que confere a estas estruturas uma importância enquanto pontos de referência no território, independentemente de se encontrarem implantadas em zonas de topo, vertentes ou vales.

Um outro elemento a considerar na selecção do local de implantação dos monumentos megalíticos é a proximidade a fontes de matéria-prima empregues na construção das estruturas pétreas, já confirmada para os exemplares em granito e aplicando-se igualmente para os

monumentos em xisto. O recurso a matéria-prima local, preferencialmente recolhida nas imediações, aplica-se à quase totalidade dos monumentos registados, embora tenham sido identificados casos pontuais de aplicação de materiais provenientes de zonas mais distantes.

A distribuição dos monumentos megalíticos foi certamente determinada pela sua relação com os contextos habitacionais coevos. No início do projecto, não se conheciam referências a contextos habitacionais pré-históricos para o concelho de Avis. Os escassos vestígios conhecidos, associados ao espólio do Museu Municipal e da Fundação Arquivo Paes Teles, resultavam de recolhas ocasionais, revelando-se vagos relativamente à sua proveniência, não sendo totalmente clara a sua associação a manchas ocupacionais.

Os trabalhos realizados no âmbito da Carta Arqueológica permitiriam confirmar alguns desses dados e reunir um conjunto inédito de indícios de ocupação pré-histórica, os quais poderão constituir elementos fundamentais no estudo deste período. Os vestígios registados correspondem, na sua quase totalidade, a achados isolados ou dispersos, associados sobretudo a utensílios líticos de pedra polida, elementos de mó ou cerâmicas de produção manual (ver Tabela 2).

A localização destes vestígios indicia uma certa heterogeneidade na distribuição de potenciais locais de *habitat*:

– Vestígios localizados em áreas de topo, mais ou menos destacadas na paisagem, com visibilidade sobre a envolvente: Ladeira, Monte Ruiivo 1, Louriga, Santa Luzia, Barranco do Inferno, Rabaça 1 e Horta de Frei Henrique;

TABELA 2 – Síntese dos contextos habitacionais e achados isolados identificados no decurso da Carta Arqueológica de Avis

Designação	CAMP	CMP	Tipo	Descrição
Ladeira	01/2005	382	Povoado	Conhecida desde o início do século XX (VASCONCELOS, 1912), a Ladeira constitui um dos sítios arqueológicos mais relevantes do concelho de Avis. As prospeções confirmaram a presença romana e possibilitaram a identificação de uma fase de ocupação atribuível ao Neolítico Final / Calcolítico. Os resultados então obtidos constituíram a génese do projecto de investigação <i>Intervenção Arqueológica no Sítio da Ladeira, Ervedal</i> , promovido pelo Município de Avis e iniciado em 2006 (RIBEIRO, 2010).
Areias 1	01/2005	382	Povoado	Os trabalhos realizados confirmaram a ocupação pré-histórica do sítio, já referida, ainda que de forma imprecisa, pelo GTACE na década de 70.
Provença 1	01/2005	382	Achado disperso	Os materiais identificados são escassos e suscitam dúvidas relativamente à sua integração cronológica, apesar da indicação oral da recolha, pelos membros do Gtace, de cerâmicas de produção manual, elementos de mó e percutores.
Entre Águas 1	01/2005	382	Achado isolado	Recolha de um utensílio em pedra polida – enxó. Trata-se de um achado isolado associado a sítio de período romano.
Monte Ruivo 1	01/2005	395	Achado isolado	Recolha de um recipiente em cerâmica manual e três elementos de mó manual em granito (dormente).
Louriga	01/2005	382	Achado isolado	Recolha de um fragmento de recipiente em cerâmica manual.
Santa Luzia	01/2005	382	Achado isolado	Recolha de um utensílio em pedra polida – enxó. Trata-se de um achado isolado associado a um sítio de ocupação medieval-moderna.
Goiá 3	01/2005	369	Achado isolado	Recolha de dois utensílios em pedra polida – cunhas.
Charrão	01/2005	397	Achado isolado	Recolha de um utensílio em pedra polida – enxó.
Barranco do Inferno	01/2005	395	Achado isolado	Recolha de um fragmento de cerâmica manual.
Rabaça 1	03/2011	396	Achado isolado	Recolha de um utensílio em pedra polida – enxó.
Boavista 1	03/2011	383	Achado isolado	Recolha de dois fragmentos de cerâmica manual.
Torre de Ervedal 10	03/2011	382	Achado disperso	Recolha de fragmentos diversos de cerâmica de produção e utensílios líticos.
Vale Bom 1	04/2012	369	Achado isolado	Recolha de dois elementos de mó manual (dormente) em granito.
Alto da Cunha	04/2012	382	Achado isolado	Recolha de duas lascas em quartzito.
Horta de Frei Henrique	04/2012	382	Achado disperso	Recolha de um elemento de mó manual – movente – e um fragmento de utensílio em pedra polida – machado (?).

– Vestígios localizados em áreas onde predominam afloramentos rochosos de granitos: Charrão, Boavista 1, Torre de Ervedal 10;

– Vestígios localizados em áreas mais ou menos abertas, com fraca defensabilidade natural: Areias 1, Provença 1, Entre Águas 1, Goiá 3, Vale Bom 1 e Alto da Cunha.

Atendendo a que a natureza da maioria dos dados registados encontra-se mal definida e as evidências inequívocas de povoados são ainda escassas, os dados actualmente disponíveis não são suficientes para constituírem a base de um modelo de ocupação do território.

Porém, de uma análise preliminar dos elementos já reunidos, constata-se que os locais potencialmente relacionados com contextos habitacionais surgem associados à mesma área que os monumentos megalíticos, encontrando-se implantados na proximidade. A única excepção registada ocorre na extremidade ocidental do concelho onde, até ao momento, não foram identificados indícios da presença pré-histórica para além dos monumentos megalíticos Courela da Anta, Morenos 1, 2 e 3. As dificuldades em estabelecer uma relação espacial estendem-se aos restantes sítios pré-históricos registados, embora seja evidente uma proximidade territorial.

A fraca representatividade de menires impossibilita, neste momento, qualquer leitura.

Até ao momento, foram apenas registados dois exemplares, correspondentes a menires isolados de pequena dimensão: Cavalos 2 e Vale de Grou. O primeiro localiza-se a cerca de 200 m da anta Cavalos 1, tendo suscitado algumas dúvidas relativamente à sua classificação. Já no que se refere ao segundo exemplar, trata-se de um pequeno monólito em granito, com cerca de 112 cm de altura e 66 cm de largura máxima, reaproveitado como marco de entrada de uma propriedade⁵, tendo sido recolhido nas imediações do actual local. Este exemplar não evidencia qualquer marca ou decoração.

Os monumentos megalíticos mais próximos localizam-se a cerca de um quilómetro e correspondem às antas Cumeada 1 e Goiá 1, esta última localizada na margem oposta da ribeira Grande.

Um outro elemento a considerar diz respeito às rochas gravadas. Até ao início do projecto, não eram conhecidas referências a este tipo de manifestações, mesmo para os casos em que as gravações se encontravam associadas a monumentos megalíticos publicados⁶.

⁵ Na entrada da propriedade encontra-se um outro menir, também de dimensão reduzida, recolhido no concelho de Alter do Chão.

⁶ A única referência conhecida corresponde à anta Ordem 5 (CNS 2065), cujo painel é referido no levantamento realizado no âmbito do projecto *Megalitismo e Povoamento de Pavia (1993-1997)*.

As ocorrências registadas no âmbito da Carta (ver Tabela 3) encontram-se associadas exclusivamente a covinhas, isoladas ou agrupadas, definindo, em alguns casos, conjuntos numerosos. Os painéis identificados revelam, na sua generalidade, uma certa homogeneidade relativamente ao diâmetro e profundidade dos motivos gravados, verificando-se, no entanto, alguns casos em que há uma diferenciação significativa e intencional entre as covinhas gravadas.

A maioria das covinhas surge em contextos funerários, quer directamente sobre os monumentos megalíticos, quer em afloramentos ou blocos localizados na sua envolvente imediata. Apesar deste claro domínio, verifica-se um aumento considerável do número de rochas gravadas relacionadas com contextos não funerários.

Independentemente da sua implantação, as covinhas têm como ponto em comum a proximidade a linhas de água, à semelhança do que foi verificado para a maioria dos monumentos megalíticos identificados.

A relação das covinhas com os restantes contextos arqueológicos pré-históricos registados poderá indiciar a contemporaneidade entre estas realidades, verificando-se a sua permanência em períodos mais recentes. Se a cronologia das covinhas não é totalmente clara, a sua funcionalidade é ainda mais difícil de determinar.

FIG. 14 – Vale de Grou.

TABELA 3 – Síntese das rochas com covinhas identificadas no decurso da Carta Arqueológica de Avis

Designação	CAMP	CMP	Tipo	Suporte	Contexto Arqueológico	Sítio correlacionável	Localização
Torre de Ervedal 3 (Olival da Anta)	01/2005	382	Painel com covinhas	Granito	Funerário	Anta Torre de Ervedal 3	Superfície externa da tampa
Torre de Ervedal 4	01/2005	382	Covinha isolada	Granito	Funerário	Anta Torre de Ervedal 4	Superfície externa da tampa
Coutada (Val d'Anta)	01/2005	382	Painel com covinhas	Granito	Funerário	Anta Coutada	Esteio da câmara
Enxara 1	01/2005	369	Covinha isolada	Granito	Funerário	Anta Enxara 1	Esteio da câmara
Enxara 3	01/2005	369	Painel com covinhas	Granito	Funerário	Anta Enxara 3	Superfície externa da tampa
Goiá 1	01/2005	369	Painel com covinhas	Granito	Funerário	Anta Goiá 1	Superfície externa da tampa
Cumeada 1	01/2005	369	Painel com covinhas	Granito	Funerário	Anta Cumeada 1	Superfície externa da tampa
Ordem 1	01/2005	409	Covinha isolada	Granito	Funerário	Anta Ordem 1	Superfície externa da tampa
Ordem 5	01/2005	409	Painel com covinhas	Granito	Funerário	Anta Ordem 5	Superfície externa da tampa
Figueirinha 2	03/2011	409	Covinha isolada	Granito	Funerário	Anta Figueirinha 2	Superfície externa da tampa
Rui Vaz 2	04/2012	382	Painel com covinhas	Xisto	Funerário	Anta Rui Vaz 2	Superfície externa da tampa
Rui Vaz 3	04/2012	382	Painel com covinhas	Xisto	Funerário	Anta Rui Vaz 3	Esteio da câmara
Torre de Ervedal 7 *	01/2005	382	Painel com covinhas	Granito	Habitacional	Povoados da Ladeira e Areias 1, Torre de Ervedal 10	Afloramento destacado na paisagem
Monte da Horta 1	01/2005	382	Painel com covinhas	Granito	Indeterminado	Indeterminado	Afloramento
Pedra do Ferro	01/2005	369	Painel com covinhas	Granito	Indeterminado	Necrópole megalítica da Enxara	Afloramento destacado na paisagem
Penedo da Moura 3	02/2007	382	Covinha isolada	Granito	Indeterminado	Anta do Penedo da Moura	Bloco
Boavista 1	03/2011	383	Covinha (?) isolada	Granito	Habitacional (?)	Indeterminado	Afloramento

* O sítio, localizado na margem direita da ribeira Grande, corresponde a um afloramento destacado na paisagem. Embora se encontre nas imediações de alguns monumentos megalíticos, onde se incluem o conjunto da Torre de Ervedal (LEISNER e LEISNER, 1959) e a Anta de Cágados

(monumento identificado no decurso do projecto *Relocalização, Identificação e Inspeção de Sítios pela Extensão do IPA – Crato, CNS 10944*), a sua relação com contextos habitacionais pré-históricos parece ser inequívoca: na margem oposta encontra-se o povoado da Ladeira,

e um pouco mais afastado, o povoado Areias 1. Próximo da rocha gravada foram identificados vestígios de ocupação pré-históricos, correspondentes ao sítio Torre de Ervedal 10.

Os dados coligidos até à data revelaram-se determinantes para elaboração de uma nova leitura do megalitismo funerário no concelho de Avis, aprofundando o conhecimento das suas especificidades e introduzindo elementos fundamentais para a análise das dinâmicas associadas à ocupação pré-histórica.

Os resultados parciais dos trabalhos foram apresentados no *II Congresso Internacional de Arqueologia de Transição: o mundo funerário*, realizado em Évora entre 29 de Abril e 1 de Maio de 2013, tendo constituído o tema da exposição *Novos Dados Sobre o Megalitismo Funerário do Concelho de Avis*, patente na Biblioteca do Centro de Arqueologia de Avis entre 1 de Julho de 2013 e 31 de Março de 2014.

Consciente da importância deste legado, o Município de Avis encontra-se a desenvolver, através do Centro de Arqueologia, os trabalhos necessários para o estudo e valorização dos monumentos megalíticos do concelho, esperando, desta forma, aprofundar o conhecimento acerca da construção e utilização destas estruturas e caracterizar, de forma mais detalhada, a relevância e o significado dos espaços de morte na organização da paisagem durante a Pré-História Recente.

BIBLIOGRAFIA

- AAVV (2009) – *Notícia Explicativa da Folha 32-C da Carta Geológica de Portugal, escala 1:50 000*. Laboratório Nacional de Engenharia e Geologia.
- CORREIA, Vergílio (1921) – *El Neolítico de Pavia (Alentejo-Portugal)*. Madrid: Museo Nacional de Ciencias Naturales.
- LEISNER, Georg e LEISNER, Vera (1959) – *Die Megalithgräber der Iberischen Halbinsel der Westen*. Berlin.
- RIBEIRO, Ana (2008) – “Uma Primeira Leitura da Carta Arqueológica de Avis”. *Al-Madan Online*. Almada: Centro de Arqueologia de Almada. 16: 41-52 [Em linha. Disponível em http://issuu.com/almadan/docs/almadan_online_16].
- RIBEIRO, Ana (2010) – “Novos Elementos Para o Estudo do Sítio da Ladeira, Ervedal. Resultados preliminares da primeira fase do projecto de investigação”. *Vialibus, Revista da Fundação Arquivo Paes Teles*. 2: 35-64.
- RIBEIRO, Ana (no prelo) – “Novos Dados Sobre o Megalitismo Funerário do Concelho de Avis”. In *II Congresso Internacional sobre Arqueologia de Transição: o mundo funerário*. Universidade de Évora, 29 Abr.-1 Mai. 2013.

- ROCHA, Leonor (1999) – *Povoamento Megalítico de Pavia. Contributo para o conhecimento da Pré-história Regional*. Câmara Municipal de Mora.
- SILVA, M. de Matos (1895a) – “Notícia das Antiguidades Prehistóricas do Concelho de Avis. Anta Grande da Ordem”. *O Arqueólogo Português*. Lisboa. 1: 120-125.
- SILVA, M. de Matos (1895b) – “Notícia das Antiguidades Prehistóricas do Concelho de Avis. Anta da herdade da Capella”. *O Arqueólogo Português*. Lisboa. 1: 214-216.
- SILVA, M. de Matos (1896) – “Notícia das Antiguidades Prehistóricas do Concelho de Avis. Anta da herdade do Assobiador”. *O Arqueólogo Português*. Lisboa. 2: 239-240.
- VASCONCELOS, José Leite de (1912) – “Pelo Alentejo. Arqueologia e Etnografia”. *O Arqueólogo Português*. Lisboa. 17: 284-289.
- VASCONCELOS, José Leite de (1916a) – “Entre o Tejo e o Odiana”. *O Arqueólogo Português*. Lisboa. 21: 152-168.
- VASCONCELOS, José Leite de (1916b) – “Notas epigráficas”. *O Arqueólogo Português*. Lisboa. 21: 317-319.
- VASCONCELOS, José Leite de (1918) – “Coisas Velhas”. *O Arqueólogo Português*. Lisboa. 23: 356-369.
- VASCONCELOS, José Leite de (1991) – *Religiões da Lusitânia*. Lisboa: INCM. Vol. III.

FONTES DOCUMENTAIS

- Legado de José Leite de Vasconcelos. António Paes da Silva Marques*. Museu Nacional de Arqueologia.
- Legado de José Leite de Vasconcelos. Manuel Rodrigues de Matos Silva*. Museu Nacional de Arqueologia.
- Legado de José Leite de Vasconcelos. Informações e achados por proveniência*. Museu Nacional de Arqueologia.
- Legado de José Leite de Vasconcelos. Apontamentos Arqueológicos (José Leite de Vasconcelos)*. Museu Nacional de Arqueologia.
- Legado de José Leite de Vasconcelos. Apontamentos vários (José Leite de Vasconcelos)*. Museu Nacional de Arqueologia.
- Legado de José Leite de Vasconcelos. Apontamentos d'Arqueólogo Português (José Leite de Vasconcelos)*. Museu Nacional de Arqueologia.
- Diário do Grupo de Trabalho e Acção Cultural Ervedalense. Secção de Arqueologia, 1976*. Espólio Documental da Fundação Arquivo Paes Teles.
- Inventário da Coleção de Materiais Arqueológicos da Fundação Arquivo Paes Teles*.

Vale de Junco (Sebadelhe, Vila Nova de Foz Côa)

uma nova rocha com gravuras da Idade do Ferro no Douro Superior

Filipe Alves Pina¹ e Mário Reis^{II}

1. INTRODUÇÃO

A rocha de Vale de Junco foi descoberta em Fevereiro de 2013 por um de nós, Filipe Alves Pina, num trabalho de acompanhamento arqueológico no âmbito do empreendimento “Instalação de Ramal Primário e Secundário de Fibra Óptica”, relativo ao projecto das redes de Nova Geração da Zona Norte, no concelho de Vila Nova de Foz Côa (PINA, 2013: 60-63). A rocha encontra-se a poucos metros da estrada que liga as povoações de Cedovim e Sebadelhe, ao lado da vala aberta para instalação da rede de fibra óptica, mas não foi minimamente afectada pela obra. O outro autor deste texto, Mário Reis, foi na altura contactado informalmente pelo autor da descoberta para ajudar na melhor identificação das gravuras incisas da rocha. Decidimos agora fazer a sua apresentação pública, tendo sobretudo em conta a novidade da descoberta e a raridade deste tipo de gravuras. Sendo verdade que são extraordinariamente abundantes as gravuras rupestres da Idade do Ferro no espaço restrito da área de dispersão da arte do Côa (ver REIS, 2011), também são, pelo contrário, relativamente escassas no resto da Península Ibérica, e este achado relança a questão de saber se essa escassez reflecte a realidade ou se é um género de gravuras até agora pouco visível aos olhos da investigação arqueológica, sendo esta descoberta apenas um indício de que muitas mais haverá por identificar.

Administrativamente, a rocha localiza-se na freguesia de Sebadelhe, concelho de Vila Nova de Foz Côa, distrito da Guarda, em plena região do Douro Superior. A inserção na freguesia de Sebadelhe oferece algumas dúvidas, pois encontra-se aproximadamente sobre a linha divisória das freguesias de Sebadelhe e Cedovim, mas os dados disponíveis apontam mais para a sua pertença a Sebadelhe.

Apresentação de rocha gravada identificada em 2013, no acompanhamento arqueológico de uma obra realizada em Vale de Junco (Sebadelhe, Vila Nova de Foz Côa, Guarda). O monumento apresenta motivos incisos da Idade do Ferro e da Idade Moderna, tendo afinidades estilísticas com as gravuras destes períodos localizadas no vizinho vale do Côa. Por ora isolado no vale da ribeira da Teja, só trabalhos futuros permitirão saber se constitui uma manifestação pontual, talvez inspirada na prolífica exuberância de gravuras da região do Côa, ou se indicia que a arte rupestre da Idade do Ferro poderá ser muito mais abundante e dispersa do que é hoje reconhecido.

PALAVRAS CHAVE: Idade do Ferro;
Arte rupestre; Vale do Douro.

ABSTRACT

The authors present an engraved rock identified in 2013, during archaeological monitoring of construction works in Vale de Junco (Sebadelhe, Vila Nova de Foz Côa, Guarda). The monument features engraved motifs from the Iron Age and Modern Age, bearing stylistic similarities with engravings of the same eras found in the neighbouring Côa Valley. Although it is so far isolated in the Teja stream valley, only future work will show whether it is a random occurrence – perhaps inspired by the prolific existence of engravings in the Côa region –, or if it may be evidence that Iron Age rock art could be much more abundant and spread than presently recognized.

KEY WORDS: Iron Age;
Rock art; Douro Valley.

RÉSUMÉ

Présentation d'une roche gravée identifiée en 2013, lors de l'accompagnement archéologique d'un ouvrage réalisé à Vale de Junco (Sebadelhe, Vila Nova de Foz Côa, Guarda). Le monument présente des motifs incisés de l'Age du Fer et de l'Age Moderne, ayant des affinités stylistiques avec les gravures de ces périodes localisées dans la vallée voisine du Côa. Pour le moment isolé dans la vallée du ruisseau de la Teja, seuls de futurs travaux permettront de savoir s'il constitue une manifestation ponctuelle, peut-être inspirée par la prolifique exubérance de gravures dans la région du Côa, ou s'il montre que l'art rupestre de l'Age du Fer pourrait être plus abondant et plus dispersé que ce qui est aujourd'hui reconnu.

MOTS CLÉS: Âge du Fer;
Art rupestre; Vallée du Douro.

¹ OMNIKOS - Arqueologia, Valorização do Património e da Cultura, Lda. (elike.filipe@gmail.com).

^{II} Parque Arqueológico do Vale do Côa / Fundação Côa Parque (marioeissoares@sapa.pt).

Este texto é uma primeira apresentação da rocha e das suas gravuras, não tendo pretensões de oferecer uma interpretação finalizada. São gravuras incisas muito finas, formando motivos de pequena dimensão, em superfícies que por vezes têm alguma irregularidade e com diversas patologias, como fracturas e lascamentos, que pontualmente afectam os motivos gravados. Estes factores, adicionados à frequente multiplicidade de traços em espaços exíguos, oferecem bastantes dificuldades à visualização, e só um levantamento rigoroso permitiria uma interpretação mais definitiva. Por falta de tempo e condições, decidimos não fazer esse levantamento, e a descrição que à frente apresentamos, necessariamente incompleta, baseia-se na observação directa das gravuras e em fotografia de alta resolução com luz rasante.

FIG. 1 – Localização da rocha de Vale de Junco em Portugal e na Península Ibérica.

2. A ROCHA NA SUA REGIÃO

A rocha localiza-se numa encosta de suave declive na margem esquerda da ribeira do Vale de Junco, uma pequena linha de água que integra a intrincada rede hidrográfica da margem esquerda da ribeira da Teja. Esta linha de água afluí a uma outra ribeira de maior dimensão que, por sua vez, rapidamente atinge a ribeira da Teja. A distância mais curta, em linha recta, entre a rocha e a ribeira da Teja é de 1440 metros, e coincide com a foz desta segunda ribeira. A zona caracteriza-se pelas colinas baixas e de declives pouco acentuados, maioritariamente ocupadas hoje com esteval denso, que junto à Teja cedem lugar a terrenos planos agricultados.

A ribeira da Teja, não sendo dos afluentes mais importantes da margem Sul do Douro, é ainda assim um curso de água com alguma notoriedade no Douro Superior. Nasce um pouco a Norte de Trancoso e desagua na margem esquerda do Douro na freguesia de Numão, concelho de Vila Nova de Foz Côa. Em linha recta, faz um percurso de aproximadamente 36 quilómetros, num trajecto de Sul para Norte.

Nascendo em pleno planalto beirão, tem um percurso inicial bastante linear entre serranias graníticas. A partir da aldeia de Cedovim, já em terras fozcoenses, entra em terrenos xistosos, e ganha sinuosidade no percurso. O vale é aqui largo e aplanado, com amplos e bons terrenos agrícolas, na margem da ribeira e entre colinas de encostas suaves, por vezes pontuadas por afloramentos dispersos. É aqui que se encontra a rocha gravada, entre Cedovim e Sebadelhe, um pouco a Sudoeste desta última aldeia. Poucos quilómetros a Norte, a partir da aldeia de Numão, a ribeira entra de novo em terrenos graníticos e inicia a descida final e acentuada para o Douro, num vale mais estreito e profundamente cavado.

FIGS. 2 E 3 – Localização da rocha de Vale de Junco.

Em cima, no Douro Superior, em extracto da *Carta Militar de Portugal*, escala 1: 250 000, folhas 1, 2 e 4.

Em baixo, no concelho de Vila Nova de Foz Côa, vale da ribeira da Teja, em extracto da *Carta Militar de Portugal*, escala 1: 25 000, folha 140.

FIG. 4 – Vista sobre o largo vale da ribeira da Teja na zona onde se implanta a rocha de Vale de Junco (assinalada pela seta, um pouco à direita da povoação de Sebadelhe). Na extremidade esquerda da imagem vê-se o castelo de Numão. Fotografia tirada do alto do Castanheiro do Vento.

3. CONTEXTO ARQUEOLÓGICO LOCAL

Como se verá a seguir, podemos distinguir pelo menos duas fases distintas de gravação nesta rocha, e que são a Idade do Ferro em primeiro lugar, e um momento indeterminado da Época Moderna. Para esta última fase de gravação, os motivos não oferecem grandes pistas quanto à razão porque foram aqui executados, mas há dois aspectos a salientar sobre a localização da rocha. Por um lado, esta surge quase encostada ao antigo caminho entre as povoações de Sebadelhe e Cedovim. Por outro, encontra-se praticamente na linha divisória entre as duas freguesias, de tal forma que é difícil dizer a qual delas pertence (embora a proximidade e a ligação a Sebadelhe sejam bastante mais evidentes do que a Cedovim). Parece assim possível que esta localização tão específica, ao lado de um caminho e na divisória dos territórios de duas povoações, esteja relacionado com a escolha deste afloramento para fazer algumas gravuras em tempos recentes.

Já um contexto da Idade do Ferro parece menos evidente. Nas proximidades há apenas um sítio arqueológico com ocupação da Idade do Ferro conhecida, o Castanheiro do Vento, embora seja uma ocupação mal conservada e pouco caracterizada neste período (ver CARDOSO, 2007: 100-105; CARDOSO *et al.*, 2009: 151). Há outras possibilidades, no entanto. As aldeias de Cedovim e Sebadelhe desenvolveram-se em torno de cabeços com boas condições para a existência de povoados fortificados da Idade do Ferro, e o desconhecimento da sua existência pode eventualmente dever-se a falta de investigação arqueológica. Sá Coixão refere também o sítio do Castelo Velho de Seixas como tendo ocupação da Idade do Ferro (COIXÃO, 1996: 60). Outra possibilidade é o Castelo de Numão, onde se sabe existir uma ocupação pré-histórica no topo do morro, havendo também uma importante ocupação de Época Romana na base deste (COIXÃO, 1996:

FIG. 5 – Um aspecto do afloramento gravado. Em último plano, à esquerda, vê-se o sítio do Castanheiro do Vento.

73 e 123-124). É assim possível que haja também uma ocupação da Idade do Ferro ainda por identificar devidamente, embora Coixão refira sumariamente a existência de cerâmicas da Idade do Ferro, mas sem substanciar (COIXÃO, 1996: 73)¹. Refira-se ainda que vistoriámos o morro com o topónimo “Cabeço Alto” (ver Fig. 3), situado perto da rocha gravada e com aparentes boas condições de implantação, mas sem resultados, não parecendo tratar-se de um sítio arqueológico.

¹ A existência de cerâmicas da Idade do Ferro em Numão, para já descontextualizadas, foi-nos também confirmada pelo arqueólogo João Muralha, a quem agradecemos a informação.

FIG. 6 – Painel 1. As três zonas gravadas destacam-se pela cor castanha e avermelhada, a zona 1 no lado inferior direito, a zona 2 no lado inferior esquerdo, e a zona 3 em cima, junto ao rebordo, divisível por sua vez em duas partes.

Uma outra possibilidade contextual a ter em conta é a deste sítio poder associar-se a uma ocupação já de Época Romana. Exemplos surgem-nos no Vale do Côa, com as pedras gravadas do Olival dos Telhões e do Paço, ambas encontradas em contexto arqueológico romano, mas com gravuras estilisticamente da Idade do Ferro (REIS, 2011: 83-84). Diga-se que não se demonstrou que aquelas gravuras sejam cronologicamente romanas, apenas que surgem associadas a um contexto ocupacional romano, e que se tratam de pedras soltas, não havendo nenhum exemplo similar na região do Côa com afloramentos gravados da Idade do Ferro. Assim, embora esta hipotética associação nos pareça improvável, podemos referir a existência de um sítio romano nas proximidades da rocha, o sítio de Soutinho / Vale de Junco (COIXÃO, 1996: 160). Localiza-se a pouco mais de 600 metros em linha recta da rocha gravada, na base do morro denominado “Castelo” na povoação de Sebadelhe.

Há ainda outra possibilidade, para já meramente conjectural, a considerar para investigação futura. Foi recentemente escavado em Vila Nova de Foz Côa um sítio aberto da Idade do Ferro: Folhal 2 (ver base de dados *Endovélico*: CNS 33800). Localiza-se num vale fértil e aberto, tal como este da ribeira da Teja, e é o primeiro sítio com esta cronologia e características a ser identificado no Douro Superior, levantando a hipótese de as características da ocupação humana neste período serem mais diversas do que o mero “povoado fortificado”. É possível que ocupações similares possam ocorrer nas imediações da rocha, fornecendo um contexto de proximidade para já não reconhecido.

Mas, apesar da distância apreciável a que se encontra (cerca de quatro quilómetros em linha recta), é o sítio do Castanheiro do Vento que se afigura, pelo menos de momento, como tendo o contexto ocupacional mais provável para esta rocha gravada. Se nos parece possível que o Castelo de Numão, pelas suas características, possa vir a afirmar-se como um sítio da Idade do Ferro bem mais importante que o Castanheiro do Vento, onde amplas campanhas de escavação revelaram escassos vestígios deste período, é este último o sítio que mais domina na paisagem do vale da ribeira da Teja e é bem visível a partir da rocha (ver Figs. 3, 4 e 5). É assim a única relação de algum tipo que de momento podemos estabelecer entre estas gravuras da Idade do Ferro e um outro local com ocupação coeva.

4. DESCRIÇÃO DA ROCHA E DAS GRAVURAS

Trata-se de um afloramento de xisto, um bloco alto e estreito, alongado no sentido Este-Oeste, e formando assim duas faces principais e opostas, uma voltada a Norte e outra a Sul. Deste último lado forma-se uma saliência, mais baixa, mais estreita e mais curta que o bloco principal, que se desenvolve paralelamente a este e com características similares, apresentando igualmente duas faces paralelas e orientadas a Norte e Sul, respectivamente. Dos lados Oeste e Leste, assim como no topo, o afloramento apresenta-se muito estreito e irregular, sem faces dignas de nota. Assim, a rocha tem quatro faces ao todo, ou painéis, como a partir de agora as passaremos a designar.

FIG. 7 – Painel 1, zona 2. Uma possível cena de caça da Idade do Ferro, com um quadrúpede em posição invertida, possivelmente um cervídeo. Junto às patas do lado direito está uma figura humana que segura uma lança. Como é geral na maioria das figuras desta rocha, a pouca definição no desenho dos motivos e o seu mau estado de conservação dificultam a interpretação.

No bloco principal temos o painel 1 voltado a Norte e o painel 2 voltado a Sul. Na pequena saliência temos o painel 3, voltado para Norte (e enfrentando directamente o painel 2) e, finalmente, o painel 4, orientado a Sul. Apenas o painel 4 não apresenta gravuras. As superfícies dos painéis são bastante irregulares, mas têm algumas zonas mais lisas, com menos líquenes e de coloração variante entre o bege e um castanho-avermelhado, que contrasta vivamente com a tonalidade cinzenta-baça que predomina no restante afloramento. É nestas zonas, existentes em todos os painéis, de cor mais viva e superfície tendencialmente lisa, que se encontram todas as gravuras desta rocha. O painel 1 tem forma aproximadamente semicircular, e apresenta a superfície mais acentuadamente irregular de todos os quatro painéis. As gravuras distribuem-se por três zonas bem distintas: uma no lado inferior direito, outra no lado inferior esquerdo, e a terceira no topo superior central. Esta, por sua vez, pode-se dividir em dois sectores, superior e inferior, separados por uma lascagem da superfície. A zona 1, no lado inferior direito, tem uma pequena superfície de cor castanha, e as gravuras limitam-se a dois traços convergentes num vértice inferior, formando um triângulo sem lado superior, mas aqui a superfície está lascada, sendo possível que este motivo fosse originalmente maior e mais complexo.

A superfície da zona 2, no lado inferior esquerdo, é uma faixa de forma irregular, comprida e estreita, de cor castanha com laivos alaranjados. As gravuras concentram-se no seu lado direito (ver Fig. 7). Distingue-se claramente um animal quadrúpede em posição invertida, de patas para o ar e cabeça para baixo. A cauda é pouco visível, parecendo ser um pequeno coto. O corpo é formado por duas linhas rectas paralelas, sendo comprido e muito estreito. As patas, tanto traseiras como dianteiras, são representadas por duas linhas subparalelas que arrancam do corpo, e que tendencialmente se vão unindo, para no final se separarem de novo. Da dianteira do corpo eleva-se um pescoço alto e rectilíneo, do qual deverá arrancar uma cabeça que, infelizmente, não é visível

devido a uns líquenes brancos que ocultam aquela zona. É apenas perceptível um traço que arranca do topo do pescoço e que segue para trás, dando a ideia que a cabeça poderá estar voltada para trás e não para a frente. Por cima do corpo do animal e ao lado das suas patas dianteiras encontra-se um motivo de difícil interpretação, mas que parece uma figura humana. A sua cabeça não é perceptível, talvez por estar em zona de fracturas, mas tem corpo, do qual saem dois braços, um para cada lado, e a zona das pernas desenvolve-se em “saio”, numa possível representação de vestimenta. A terminação do braço esquerdo contacta com uma longa linha disposta na vertical, a meio das patas do animal, e que poderá ser uma lança. A sua ponta poderá ter desaparecido nas zonas lascadas que surgem em ambos os términos da linha. Por cima e para o lado desta figura surgem variados traços, onde não discernimos motivos concretos.

Interpretamos o conjunto destes motivos como uma possível cena de caça. Embora não seja completamente evidente, tudo indica que o animal será um cervídeo, tipologicamente similar a muitas figuras no vale do Côa, nomeadamente pelo corpo rectilíneo e estreito, cauda curta e pescoço alto. A invisibilidade da cabeça dificulta a identificação, mas a aparente falta de hastes não é óbice à interpretação como cervídeo, sendo possivelmente a representação de uma fêmea, ou de

FIG. 8 – Painel 1, zona 3. Complexo conjunto de motivos da Idade do Ferro, dominado por uma figura geométrica em losango. Em baixo, no seu interior, surgem dois motivos triangulares (pontas de lança?). Em cima, duas possíveis figuras humanas, uma de cada lado, com pequenas cabeças circulares e longos corpos sem braços nem pés.

um macho numa altura do ano em que não tem hastes. A posição inversa tem também numerosos exemplos no vale do Côa. Também a lança e a figura humana não são totalmente evidentes, a primeira pela ausência da ponta, a segunda pela ausência da cabeça e de detalhes anatómicos mais óbvios, mas parecem ser as interpretações mais plausíveis. Teremos assim um guerreiro armado de lança sobre um cervídeo derrubado, numa representação já imediatamente “pós-caça”.

A zona 3, no topo da superfície, é a maior e mais densamente gravada das três zonas, tendo uma cor castanha fortemente avermelhada, destacando-se bem no conjunto da superfície. Uma grande área lascada divide a superfície a meio. No sector superior surge uma grande e confusa quantidade de traços, de difícil interpretação, que poderão formar motivos geométrico-abstractos de formas pouco definidas. Entre os poucos motivos discerníveis encontra-se uma figura de forma triangular, bastante larga, segmentada internamente por um traço que se prolonga ligeiramente para fora. Parece tratar-se de uma ponta de lança de cabo curto, embora a interpretação não seja segura. Mais clara parece a existência de uma outra representação de lança, desta vez de ponta oval, comprida e estreita, com nervura central que se prolonga para um cabo longo. O sector inferior parece mais interessante. Tem igualmente uma ampla aglomeração de traços de difícil interpretação, mas onde surge um conjunto de motivos identificável (Fig. 8). Destaca-se uma figura geométrica em losango, em cujo interior e na secção inferior se encontram, lado a lado, dois motivos triangulares similares ao que referimos atrás e a outros que se encontram também no painel 2 (ver Fig. 10), e que pensamos serem pontas de lança. Na zona superior e externa do losango encontram-se dois minúsculos círculos, paralelamente colocados um de cada lado, com segmentações internas de difícil interpretação e com um longo traço que arranca do círculo e segue verticalmente (mais ou menos) para baixo, entrando dentro do losango (na realidade, as sobreposições mostram que a figura do losango é posterior).

O losango tem ainda grande quantidade de traços no interior, que parecem integrar o conjunto mas não formando (aparentemente) figuras definidas

A interpretação das duas figuras formadas por longo traço vertical encimado por um pequeno círculo com traços internos não é fácil, mas é possível que sejam figuras humanas, embora com poucos detalhes anatómicos (sem braços, mãos ou pés, por exemplo), corpo e pernas fundidos num só traço, cabeça minúscula e de escasso detalhe. Outras interpretações serão também possíveis, e é relevante dizer que não conhecemos figuras semelhantes no vale do Côa. O conjunto de traços mais ou menos caóticos continua para a direita deste conjunto de motivos, distinguindo-se pelo menos mais uma figura triangular.

Passamos para o painel 2, o mais complexo dos três painéis. Tem uma forma semicircular parecida com a do painel 1. A zona gravada encontra-se no sector inferior esquerdo, numa área de formato aproximadamente rectangular e de cor predominantemente bege, com pequenas manchas castanhas ou avermelhadas. Apresenta grande quantidade de traços e motivos incisos, dispersos por toda a área da zona gravada. Do lado direito, entre outros motivos de difícil decifração, distingue-se pelo menos mais um motivo triangular que poderá ser uma ponta de lança, com nervura central e cabo curto (Fig. 10).

Na zona central, vários conjuntos de traços parecem formar motivos geométrico-abstractos de formas pouco definidas. Mas o principal está na extremidade esquerda, ao longo do rebordo lateral do painel.

Uma figura chamativa é a representação de um animal, com cauda e quartos traseiros prolongando-se num corpo estreito, longo e curvado (Fig. 11). A cabeça desapareceu, infelizmente, mas são ainda visíveis as duas patas dianteiras. A falta da cabeça dificulta sobremaneira a identificação da espécie representada, mas a semelhança desta figura com motivos similares no vale do Côa leva-nos a considerar que se tratará de um cavalo, e que a sua cronologia, sem grande dúvida, é da Idade do Ferro. Logo abaixo desta figura encontra-se um conjunto confuso de muitos traços, que poderão formar um ou mais motivos, de aparente complexidade.

É também nesta zona do painel que se encontram alguns motivos diferentes. Desde logo, inscrições em caracteres cursivos, de muito pequenas dimensões e difíceis de visualizar (Fig. 12). Embora não as consigamos decifrar, a sua cronologia histórica parece-nos evidente, e não colocamos a hipótese de se tratar de inscrições da Idade do Ferro. Nas suas imediações encontram-se duas figuras zoomórficas, uma logo ao lado, e outra um pouco mais abaixo. São representações de animais, de corpo estreito e decorado internamente com faixas de traços paralelos verticais (Figs. 12 e 13). Como veremos à frente, a sua cronologia e paralelização não são fáceis de fazer, e serão provavelmente os motivos mais enigmáticos desta rocha, com uma cronologia balizável entre a Idade do Ferro e a Época Moderna.

Por fim, o painel 3. De forma e superfície muito irregular, o sector gravado surge na extremidade direita, uma pequena área de superfície lisa e de cor castanha. Tem um único motivo, formado por dois traços inicialmente paralelos mas que rapidamente convergem para um vértice. Tem algumas semelhanças com o motivo da zona 1 do painel 1, pese embora este estar incompleto.

FIGS. 9 E 10 – Painel 2.

Em cima, o painel 2 e, em frente, a saliência rochosa onde se encontra o painel 3, frontal ao painel 2 e escondido na imagem.

Em baixo, figura triangular, uma possível ponta de lança da Idade do Ferro.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Como referimos, a descrição que apresentamos da rocha de Vale de Junco é apenas uma primeira abordagem, necessariamente incompleta e sujeita a erro, de um conjunto de gravuras que oferece apreciáveis dificuldades à sua interpretação. Ainda assim, a inserção cronológica da maioria das suas gravuras na Idade do Ferro não nos oferece grandes dúvidas, pelas suas características estilísticas e comparação com outras gravuras similares, nomeadamente com as do vale do Côa, que bem conhecemos. Olhando para os seus três painéis gravados, parece-nos que os painéis 1 e 3 apresentam unicamente gravuras da Idade do Ferro. O painel 2 apresenta maioritariamente figuras da Idade do Ferro, mas tem também outro tipo de motivos, incluindo algumas pequenas inscrições e ainda duas figuras zoomórficas de mais difícil caracterização.

A inserção cronológica da maioria dos motivos na Idade do Ferro baseia-se essencialmente na possível cena de caça da zona 2 do painel 1 (Fig. 7), no denso conjunto de motivos da zona 3 do mesmo painel (Fig. 8), ou no possível cavalo do painel 2 (Fig. 11). Um tipo de motivo que se repete, com vários exemplares nos painéis 1 e 2, é a figura triangular segmentada (Figs. 8 e 10), cuja interpretação como ponta de lança parece a mais provável, e que tem paralelos muito fortes em numerosos motivos da estação de Molelinhos, por exemplo (CUNHA, 1991).

Quanto às outras figuras do painel 2, as pequenas inscrições em caracteres cursivos são de cronologia histórica evidente, muito provavelmente já pós-medievais (Fig. 12). Mais problemáticas são as duas representações de animais com o corpo decorado (Figs. 12 e 13).

Fig. 11 – Pannel 2. Representação zoomórfica, possivelmente um cavalo. À esquerda são bem visíveis os quartos traseiros, que se prolongam num corpo estreito e ondulado. O pescoço e a cabeça desapareceram numa esfoliação da superfície, mas as duas patas dianteiras são ainda perceptíveis.

Numa primeira observação, parecem enquadrar-se bem numa cronologia da Idade do Ferro. No entanto, um olhar mais atento mostra que, estilisticamente, são algo diferentes das restantes figuras zoomórficas desta rocha, e não conhecemos paralelos próximos nas figuras proto-históricas do vale do Côa. Assim, parece-nos mais provável a sua pertença a períodos mais recentes, não tanto pela sua proximidade às inscrições referidas, mas porque são estilisticamente próximas de figuras da arte popular de origem rural, com alguns exemplares que conhecemos no vale do Côa, por exemplo.

Olhando para além da região do Douro Superior, vemos que estas duas figuras se enquadram bem dentro do estilo definido como “Arte Esquemática Linear” (ver, por exemplo, ABÊLANET, 1986: 285-301), existente num vasto âmbito territorial que vai do Sul de França e Norte de Itália até Portugal. Ainda que as figuras zoomórficas sejam relativamente raras dentro deste estilo, onde predominam figuras geométrico-abstractas e representações de armas, podemos citar em Portugal pelo menos uma que apresenta fortes semelhanças com estas duas figuras da rocha de Vale de Junco, e que é o motivo 13 da rocha 7 da Aguaita, no vale do Guadiana (ALVES, 2001: 20). O problema está no seu enquadramento cronológico. Não sendo este o lugar para uma discussão aprofundada de um estilo de arte que tem merecido poucos estudos sistemáticos (ver ALVES, 2001: 46), podemos adiantar

algo sobre as dificuldades de enquadrar estes motivos. Abèlanet sugere que a maioria das figuras deste estilo seja proto-histórica, mas admite que possa haver um longo ciclo de gravação, que se prolongaria pela Idade Média. Na referida rocha da Agualta, a maioria das figuras podem ser enquadradas na Idade do Ferro, mas existe pelo menos uma figura antropomórfica de clara cronologia moderna.

FIGS. 12 E 13 – Painei 2.

Em cima, pequenas inscrições em caracteres cursivos, de um momento indeterminado da Época Moderna. Na zona inferior vê-se parte de um animal, de cronologia talvez similar ao da Fig. 13.

Em baixo, figura zoomórfica de espécie indeterminada. A sua atribuição cronológica é incerta, entre a Idade do Ferro e a Época Moderna.

Voltando ao vale do Côa, repetimos que os melhores paralelos que encontramos para estas figuras estão em motivos que, regra geral e pelo menos até ao momento, têm sido considerados de época histórica e não da Idade do Ferro. Aliás, comparando os motivos ilustrados deste estilo na obra de ABÉLANET (1986: figs. 65-74) com o que conhecemos no vale do Côa, há muitos que se assemelham bastante a figuras da Idade do Ferro do Côa, mas há outros (e entre estes sobretudo algumas figuras antropomórficas e zoomórficas) cuja semelhança é com motivos que consideramos como posteriores à Idade do Ferro e que, na maioria dos casos, serão mesmo de Época Moderna.

Assim, concluindo, não é possível adiantar uma cronologia segura para as duas figuras zoomórficas decoradas, ao contrário das restantes figuras nesta rocha, de cronologia aparentemente mais fácil de definir. O seu balizamento estará entre a Idade do Ferro e a Época Moderna, e só será possível ser mais preciso quando surgirem estudos mais detalhados e concretos sobre este estilo artístico e este tipo de figuras. No entanto, tendo em conta os exemplos que conhecemos no vale do Côa (admitidamente ainda pouco estudados), pensamos que uma cronologia histórica, possivelmente moderna, será mais provável que uma cronologia proto-histórica.

Mudando de assunto, a rocha de Vale de Junco claramente partilha várias características com as vizinhas gravuras coevas do vale do Côa, desde logo nas temáticas e estilos. Há uma outra característica que também partilha com este grupo, e que é a falta de uma relação óbvia com o povoamento conhecido da Idade do Ferro. Nesse aspecto, contrasta fortemente com um grupo de gravuras da Idade do Ferro não muito distantes, também na região do Douro, e que são as gravuras dos castros de Yecla de Yeltes (MARTÍN VALLS, 1973 e 1983) e de Las Merchanas (VÁZQUEZ MARCOS, 2011), na província espanhola de Salamanca. Nestes dois casos, as gravuras têm uma relação directa e inequívoca com os dois castros em que se encontram, situando-se a grande maioria dos exemplares, em ambos os castros, em pedras da muralha ou em blocos rochosos subjacentes à muralha. Isto mostra que pode haver alguma diversidade na forma como as populações da Idade do Ferro vivenciavam a sua arte rupestre, havendo situações muito diferentes em populações vizinhas, como estas. Isso é tanto mais interessante quanto as respectivas gravuras são bastante semelhantes.

Começando pela temática, dominada em ambas as regiões por figuras de animais, sobretudo cavalos e cervídeos, figuras humanas, frequentemente armadas, e diversas representações geométrico-abstratas. Mas também no estilo há semelhanças entre as gravuras dos lados português e espanhol do vale do Douro. É verdade que Martín Valls considera que as gravuras de Yecla de Yeltes se relacionam essencialmente com os chamados petróglifos galegos do mesmo período. Mas essa não é a nossa opinião, e pensamos que a descoberta da arte do Côa permite compreender melhor este aspecto. As gravuras galegas são picotadas em granito, tal como as salmantinas, ao contrário das gravuras incisas do Vale do Côa ou da rocha de Vale de Junco, feitas em xisto. A execução técnica de uma gravura em granito é muito mais difícil e condicionadora do que em xisto, e esse é um dos factores que aproxima as gravuras galegas e salmantinas. Outro factor será que toda a arte da Idade do Ferro na Península Ibérica terá parentescos estilísticos fortes, a galega não sendo excepção, mesmo considerando que terá antecedentes pré-históricos muito fortes e particulares que a influenciam grandemente. Assim, há semelhanças gerais entre motivos coevos gravados nos castros salmantinos e na Galiza, mas essas semelhanças estilísticas são bastante mais evidentes com os motivos do lado português da fronteira, nomeadamente se tomarmos em conta uma categoria particular de motivos, as figuras animais, cujos pormenores estilísticos, como os contornos da cabeça, são típicos das figuras gravadas em xisto, nomeadamente no Côa.

Desta forma, tendo em conta a semelhança e os parentescos entre os motivos gravados da Idade do Ferro no vale do Douro, será futuramente um tema interessante de estudo avaliar a maneira como essa arte se insere nos territórios e na paisagem, e como populações coevas e próximas, cultural e geograficamente, podem ter soluções bastante diversas neste aspecto.

E isto leva-nos a uma última questão, para a Idade do Ferro na Península Ibérica, que é a actual dissociação entre o conhecimento do povoamento e o conhecimento da arte rupestre.

Não tendo pretensões de conhecermos a fundo a realidade peninsular da distribuição de sítios arqueológicos da Idade do Ferro, mas extrapolando da realidade conhecida em Portugal e na Galiza, podemos dizer que o conhecimento do povoamento da Idade do Ferro é amplo, conhecendo-se muitos povoados, nomeadamente fortificados, ocupando com regularidade e densidade apreciável os territórios peninsulares. Já o conhecimento de outro tipo de sítios, como povoados abertos ou necrópoles, por exemplo, será bastante menos completo. No tocante à arte rupestre, é notório o aumento recente do número de sítios conhecidos ao longo da Península (ver, por exemplo, ROYO GUILLÉN, 2009). No entanto, a distribuição da arte rupestre conhecida claramente não acompanha de perto a dos sítios de ocupação, nomeadamente a dos povoados fortificados.

Podemos então perguntar-nos se esta dissociação corresponde, *grosso modo*, à realidade, ou se decorre essencialmente do actual estado de investigação arqueológica, estando ainda por descobrir muitos dos sítios com arte rupestre da Idade do Ferro?

Inclinamo-nos mais para a segunda hipótese. O actual aumento no número de sítios conhecidos deve-se não só à descoberta de novas rochas, mas também à descoberta de placas gravadas em escavações arqueológicas cuidadosas, como o caso do castro de Formigueiros na Galiza (MEIJIDE CAMESELLE, 2011), ou no vale do Sabor, em Portugal (SANTOS *et al.*, 2012), levando-nos a suspeitar que em muitas escavações antigas se poderão ter perdido este tipo de vestígios, e que outros estarão ainda por identificar em sítios não intervencionados.

Voltando ao exemplo dos castros salmantinos, parece pouco crível que Yecla de Yeltes e Las Merchanas sejam os únicos povoados na região com gravuras.

Por outro lado, a própria rocha de Vale de Junco fornece algumas pistas sobre este assunto. A sua descoberta surgiu de forma casual, encontrava-se na área para ser vistoriada num acompanhamento arqueológico.

No entanto, pode considerar-se um monumento quase invisível na paisagem, e sem este trabalho de acompanhamento poderia ter-se mantido longamente sem ser descoberta, apesar da sua localização ao lado de uma estrada.

Muitas rochas com arte rupestre, e particularmente se esta for incisa, não se oferecem facilmente aos nossos olhos. Parece-nos natural pensar que o futuro proporcionará muitas mais descobertas, e que a actual diferença na distribuição entre povoamento e arte rupestre virá a diminuir. Até que ponto, e quais as suas *nuanças* regionais, ainda é cedo para vaticinar. 🐾

BIBLIOGRAFIA

- ABÉLANET, Jean (1986) – *Signes Sans Paroles. Cent siècles d'art rupestre en Europe occidentale*. Hachette.
- ALVES, Lara Bacelar (2001) – *Intervenção Arqueológica no Sítio com Arte Rupestre da Aguialta 7 (Mourão, Évora)*. Relatório policopiado.
- CARDOSO, João Carlos Muralha (2007) – *Castanheiro do Vento (Horta do Douro, Vila Nova de Foz Côa). Um Recinto Monumental do IIIº e IIº milénio a.C.: problemática do sítio e das suas estruturas à escala regional*. Dissertação de Doutoramento apresentada à Universidade do Porto.
- CARDOSO, João Muralha; CARVALHO, Bárbara; VALE, Ana Margarida; GOMES, Sérgio; JORGE, Vítor Oliveira e VELHO, Gonçalo Leite (2009) – “Intervenção Arqueológica em Castanheiro do Vento (Horta do Douro, Vila Nova de Foz Côa). Campanha de 2008”. *Côavisão*. Vila Nova de Foz Côa: Câmara Municipal de Vila Nova de Foz Côa. 11: 149-164.
- COIXÃO, António do Nascimento Sá (1996) – *Carta Arqueológica do Concelho de Vila Nova de Foz Côa*. Vila Nova de Foz Côa: Câmara Municipal de Vila Nova de Foz Côa.
- CUNHA, Ana Leite (1991) – “Estação de Arte Rupestre de Molelinhos: notícia preliminar”. In *Actas das IV Jornadas Arqueológicas (Lisboa, 1990)*. Lisboa: Associação dos Arqueólogos Portugueses, pp. 253-265.
- MARTÍN VALLS, Ricardo (1973) – “Insculturas del Castro Salmantino de Yecla de Yeltes: nuevos hallazgos y problemas cronológicos”. *Boletín del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología*. Valladolid. 39: 81-103.
- MARTÍN VALLS, Ricardo (1983) – “Las Insculturas del Castro Salmantino de Yecla de Yeltes y sus Relaciones con los Petroglifos Gallegos”. *Zephyrus*. Salamanca. 36: 217-231.
- MEIJIDE CAMESELLE, Gonzalo (2011) – “Novas Perspectivas sobre a Cultura Castrexa na Provincia de Lugo. As achegas do castro de Formigueiros (Samos)”. In DOPICOS CAÍNZOS, Dolores e VILLANUEVA ACUÑA, Manuel (eds.). *Actas do curso “A Prehistoria en Lugo á Luz das Descobertas Recentes” (Lugo, 24 e 25 de Abril de 2009)*. Lugo: Deputación de Lugo, pp. 121-136.
- PINA, Filipe Alves (2013) – *Projecto do Ramal Primário e Secundário de Fibra Óptica (Vila Nova de Foz Côa): relatório de Progresso n.º 2, acompanhamento arqueológico, Fevereiro 2013*. OMNIKOS. Relatório policopiado.
- REIS, Mário (2011) – “Prospecção da Arte Rupestre do Côa: ponto da situação em Maio de 2009”. In RODRIGUES, Miguel Areosa; LIMA, Alexandra Cerveira e SANTOS, André Tomás (eds.). *Actas do V Congresso de Arqueologia - Interior Norte e Centro de Portugal (Figueira de Castelo Rodrigo, Meda, Pinhel e Vila Nova de Foz Côa, 13 a 6 de Maio de 2009)*. Porto: Caleidoscópio/Direcção Regional de Cultura do Norte, pp. 11-123.
- ROYO GUILLÉN, José Ignacio (2009) – “El Arte Rupestre de la Edad del Hierro en la Península Ibérica y su Problemática: aproximación a sus tipos, contexto cronológico y significación”. *Salduie*. Zaragoza. 9: 37-69.
- SANTOS, Filipe; SASTRE, José; FIGUEIREDO, Sofia Soares; ROCHA, Fábio; PINHEIRO, Eulália e DIAS, Rodrigo (2012) – “El Sitio Fortificado de Castelhinho (Felgar, Torre de Moncorvo, Portugal). Estudio preliminar de su diacronia y las plaquetas de piedra con grabados de la Edad del Hierro”. *Complutum*. Madrid: Universidad Complutense. 23 (1): 165-179.
- VÁZQUEZ MARCOS, Carlos (2011) – “El Castro de Las Merchanas (Lumbrales, Salamanca) y sus Insculturas”. In CUBAS MARTÍN, Noemi; SALINAS DE FRÍAS, Manuel e HIDALGO RODRÍGUEZ, David (eds.). *Arqueología, Patrimonio, Prehistoria e Historia Antigua de los Pueblos “Sin Pasado”: ecos de la Lusitania en Arribes del Duero*. Salamanca, pp. 111-124.

RESUMO

Resultados dos trabalhos arqueológicos realizados em 2010 no arranque da construção do futuro Museu da Música Filarmónica, em Almada (Setúbal). Visando diagnosticar e caracterizar eventuais ocupações mais antigas, foi também acompanhada sondagem geotécnica realizada no exterior. Sondagem manual aberta no interior da casa onde viveu o Maestro Leonel Ferreira permitiu detectar estruturas de habitação, bolsas de despejos, estratos de derrube e a boca de um silo. O conjunto material recuperado aponta para uma diacronia de ocupação situada entre os séculos XV e XVII.

PALAVRAS CHAVE: Idade Moderna; Arqueologia urbana.

ABSTRACT

Results of archaeological work carried out in 2010 at the start of the construction of the future Museum of Philharmonic Music in Almada (Setúbal). Archaeologists also monitored the geotechnical survey carried out outside in order to diagnose and characterise possible older occupation. A manual open survey inside Maestro Leonel Ferreira's house led to the detection of living structures, dumping pits, landslide strata and the existence of buried silo. The findings seem to show occupation dating from between the 15th and 17th centuries.

KEY WORDS: Modern age; Urban archaeology.

RÉSUMÉ

Résultats des fouilles archéologiques réalisées en 2010 au démarrage de la construction du futur Musée de la Musique Philharmonique, à Almada (Setúbal). Dans l'optique de diagnostiquer et de caractériser d'éventuelles occupations plus anciennes, le sondage géotechnique réalisé à l'extérieur a également été suivi. Le sondage manuel ouvert à l'intérieur de la maison où vécut Maître Lionel Ferreira a permis de détecter des structures d'habitation, des poches de débris, des strates d'éboulements et l'ouverture d'un silo. L'ensemble matériel récupéré indique une diachronie d'occupation située entre le XV^{ème} et le XVII^{ème} siècle.

MOTS CLÉS: Période moderne; Archéologie urbaine.

I, II e III Arqueólogos,
Câmara Municipal de Almada.

A Casa do Maestro Leonel Ferreira (Almada)

um vislumbre para o quotidiano dos séculos XV a XVII

Fernando Robles Henriques ^I, Telmo António ^{II} e Sérgio Rosa ^{III}

INTRODUÇÃO

Os trabalhos relatados no presente artigo obedeceram à intenção de aplicar medidas de prevenção e salvaguarda impostas pelo início do processo de construção do novo Museu da Música Filarmónica, a implantar no local onde outrora se erguia a casa onde viveu o Maestro Leonel Duarte Ferreira, à época já em estado de ruína evidente. Num primeiro momento, foi assegurado o acompanhamento da execução de uma sondagem geotécnica no exterior e, posteriormente, foi aberta uma sondagem no interior do imóvel, localizado na Rua Capitão Leitão, com acesso traseiro pela Rua da Judiaria.

Tendo presente essa necessidade e, também, o facto de este edifício situar-se num dos principais vectores de expansão do núcleo urbano antigo de Almada, nomeadamente a partir do séc. XV, foi requerida pelo Gabinete de Serviços Técnicos da Câmara Municipal de Almada a execução de uma intervenção arqueológica, obedecendo a criteriosos métodos científicos exigidos pelos organismos tutelares da Administração Central (mais especificamente, o IGESPAR) e pela legislação em vigor, referente ao Património Cultural, acautelando, desde logo, a realização de um programa de investigação que, como instrumento de prevenção, pudesse ser efectuado antecipadamente.

Ressalve-se a relativa proximidade ao local de sítios de interesse histórico, claros testemunhos da ocupação humana de Almada (Núcleo Medieval-Moderno de Almada Velha, Rua Henriques Nogueira, Travessa da Judiaria, Rua da Cerca, Rua da Padaria, entre outros). A escavação de espaços, ainda que pequenos, em áreas sensíveis do casco urbano de Almada acarreta conhecimento precioso sobre a antiga organização do território medieval, que permanece ainda, em grande medida, desconhecida.

FIGS. 1 E 2 – Localização da casa do Maestro Leonel Ferreira.

Em cima, sobre extracto da Folha 431 da *Carta Militar de Portugal*, escala 1:25 000.

Em baixo, sobre levantamento aerofotogramétrico. Antecipando a fase de intervenção, era presumível a obrigatoriedade de um rigoroso acompanhamento arqueológico, uma vez que o edifício encontrava-se localizado em pleno Núcleo Histórico de Almada Velha, perímetro estabelecido por deliberação camarária e ratificação da Assembleia Municipal, no qual, após consulta e parecer emanado da Comissão Municipal do Património, são aprovadas e consideradas como Áreas Históricas do Concelho os centros urbanos com determinado assento histórico, carácter e forma próprios, cuja construção seja anterior ao séc. XX.

Convém salientar que, face ao desenvolvimento de um turismo vocacionado para as identidades culturais locais, a eventual existência de vestígios passíveis de musealização, longe de constituir um constrangimento, é, antes de mais, uma mais-valia para qualquer novo empreendimento público ou privado.

TRABALHOS EFECTUADOS E RESULTADOS OBTIDOS

“De fronte de Lisboa para o Sul, em distancia de meya legoa, que medem as celulaes ondas do mar Oceano, em lugar imminente tem seu assento a nobre Villa de Almada, a quem os Latinos chamão Coentobrix, & outros Cetobrica. Tem forte Castello, fundação dos Inglezes, aos quaes El-Rey Dom Affonso Henriquez fez doação della no anno de 1147. quando o vierão ajudar no cerco de Lisboa, os quaes lhe chamarão Vimadel, que significa povoação de muytos. Depois se chamou Almada, por ser conquistada aos Mouros por hum Cavalleyro deste apellido. El-Rey D. Sancho o Primeyro lhe deo foral, & fez doação della aos Cavalleyros de Santiago pelos annos de 1178. & El-Rey D. Dinis a encorporou na Coroa, dando em troca aos ditos Cavalleyros de Santiago as Villas de Almodôvar, & Ourique com os Castellos de Marachique, & Aljezur. Tem voto em Cortes com assento no banco sexto: consta de 650. vizinhos [...]. O seu termo he abundante de vinho, frutas, gado, caça, lenha, & peixe. Tem três legoas & meya para o Nascente, três para o Sul, & outras tantas para o Poente [...].”

Corografia Portuguesa (...),
Padre António Carvalho da Costa
(1706 -1712)

“Pelo lado Poente, em fins do século XVI ou principios de XVII, a expansão [da Vila de Almada] abrangia já a praça velha (Largo José Alaiç), assim chamado por antinomia à praça nova (Largo Luís de Camões), de que encontramos referênciam em principios do séc. XVII. O limite estaria algures junto à ermida do Espírito Santo que nos parece ser construção do séc. XVI.”

SOUSA, 1985

A intervenção arqueológica foi iniciada no dia 23 de Agosto de 2010, com o acompanhamento da sondagem geotécnica realizada na Rua da Judiaria. O edifício (entretanto demolido) enquadrava-se, em termos de tipologia de construção, em pleno séc. XIX, com sucessivos rearranjos arquitectónicos ao longo do séc. XX.

FIG. 3 – Localização da sondagem executada no sítio correspondente a uma das sapatas para implantação de vigas (P12).

À data da intervenção encontrava-se em avançado estado de ruína, com colapso total do telhado, estando o seu interior coberto de entulho, lixo e vegetação rasteira. O furo foi executado junto à parede exterior do edifício, alinhado com a porta detentora do Número de Polícia 37. Num primeiro momento, foi necessário desmontar de forma manual, parcialmente, o nível de calçada. Os resultados obtidos foram, de certa maneira, dados de amostragem, não representativos de uma realidade abrangente, atendendo à exiguidade do sítio intervencionado. Deve ter-se presente que, a cerca de 6 metros, na direcção Oeste, existe um silo completo e preservado sob o pavimento.

A 2 de Setembro de 2010, após limpeza assegurada por elementos da Brigada da Divisão de Salubridade da Câmara Municipal de Almada, a área interna de intervenção ficou desimpedida. Foi possível aceder ao local designado no projecto por P12 (correspondente a uma das sapatas para implantação de vigas) e principiar a remoção, com recurso a marreta e picareta, de um pavimento de tijoleira compondo motivos geométricos.

A interpretação das Unidades Estratigráficas [UE] revelou uma ocupação contínua que terminava em meados no séc. XX, recuando a finais do XV, sendo que os primeiros níveis de colmatação se encontravam revolvidos. A sondagem, com dimensão de 4 m², permitiu aferir a sucessão de fases de ocupação preservadas, saldando-se numa longa linha diacrónica de povoamento do espaço. Os estratos de derube e despejos, enquadráveis em finais do séc. XVI-inícios do XVII, integram materiais considerados de prestígio (cerâmica de mesa modelada, porcelana, faiança, outros). O muro associado, de aparelho bem construído, revestido a estuque e argamassa de cal (supostamente a face exterior), representará cronologia mais antiga. Foi ainda identificado um silo, no canto Noroeste, embora apenas permanecesse visível a boca, em aparente boa condição de conservação, delimitada com recurso a argamassa. Saliente-se, ainda, o resgate de um conjunto constituído por cinco moedas, acervo que permitiria aferir com maior exactidão as fases de ocupação do local.

BREVE

DESCRIÇÃO ESTRATIGRÁFICA

[UE 1]: Imediatamente sob o chão de laje da antiga habitação. Constituída por argamassas, areias, entulhos diversos, seixos de rio, outros. Em vários pontos, o cimento do pavimento não assenta sobre qualquer matéria, encontrando-se suspenso;

[UE 2]: Terras castanhas escuras, de características orgânicas, atravessadas por estreita faixa de areia, de contorno rectangular. Pouco compacta, composta, essencialmente, por restos de escombro (argamassas, estuques, cerâmica de construção, escassa cerâmica comum, blocos de calcário de pequena dimensão);

[UE 3]: Massame compactado que integra blocos de calcário, argamassa, estuque, cerâmica de construção. Assentamento de soalho? Consistente enquanto depósito de colmatação. Inclui traves de madeira;

[UE 4]: Camada argilosa de cor castanha, bastante comprimida, com vestígios de revestimento de argamassa de cal. Vestígios de danos provocados por pressão. Observou-se uma notória depressão central. Relacionável com a UE anterior, uma vez que assenta directamente no estrato (correspondendo a eventual caixa de ar ou a piso nivelado mais antigo?);

[UE 5]: Muro argamassado. Aparelho grosseiro, com vestígios de reaproveitamento de materiais fragmentados (estuque, tijolo, pequenos blocos calcários, outros). Aparentemente, foi interceptado e destruído, identificando-se a sua continuação no corte Oeste da sondagem;

[UE 6]: Camada castanha-escura, correspondente a nível de colapso. Abundantes fragmentos de telha de meia cana e materiais de construção, restos osteológicos, malacológicos (Fig. 9) e carvão. Conjunto cerâmico homogéneo, enquadrável entre os finais do séc. XVI e o século XVII, nomeadamente as faianças e os elementos de uso comum.

FIGS. 4 E 5 – Fases de trabalho em sondagem de reduzidas dimensões.

Fragmentos de reboco de cal. Poderá equivaler a um possível momento de abandono / destruição estrutural verificada no local relacionada com a UE 8;

[UE 7]: Estrato pouco denso. Denunciará situação de ocupação(?). Restos faunísticos alimentares associados a cerâmica comum;

[UE 8]: Muro com orientação Norte-Sul e cerca de 82 centímetros de largura. Aparelho recorre à estruturação de blocos de calcário argamassados. Visível a aplicação de reboco de cal na face Oeste;

[UE 9]: Pavimento adossado na face Leste da UE 8;

[UE 10]: Argila compacta, estéril, que cobre parcialmente a realidade arqueológica desvendada. Surge após remoção da UE 7. Não oferta espólio cerâmico ou de qualquer outro tipo;

[UE 11]: Argila com vestígios de carvão e fina capa de argamassa de cal. Possível aproveitamento enquanto pavimento;

[UE 12]: Alinhamentos de pedra mais antigos, associados a eventual piso constituído por blocos líticos e argamassa hidráulica.

FIG. 6 – Registo gráfico de cortes e plano final dos trabalhos arqueológicos (desenho e fotografia).

- - pedras
- - cerâmica de construção
- - argamassa

0 3 cm

FIG. 7 – Fragmento de cerâmica modelada.

ESPÓLIO

CERÂMICA

O espólio cerâmico exumado, na sua globalidade, incorpora todas as facetas inerentes a contextos de ocupação habitacional. Foram identificados fragmentos de cerâmica de construção (telha de canudo), de cozinha (panelas) e de serviço de alimentos, onde se incluem peças ditas de prestígio (casos da faiança, porcelana e cerâmica modelada: escudelas, pratos e taças). O conjunto, no seu todo, aponta para uma ocupação aparentemente contínua deste espaço, que se estende desde a segunda metade do séc. XV até ao séc. XVII, apresentando paralelismos com contextos coevos documentados numa ampla extensão geográfica. Foram detectadas similitudes tipológicas com contextos intervencionados em Almada (SABROSA, 1992), Lisboa (DIOGO E TRINDADE, 2008; RAMALHO E FOLGADO, 2002), Cascais (CARDOSO E RODRIGUES, 1991, 2002 e 2008), Madeira (SOUSA, 2006 e 2007) e Silves (GOMES, 2008).

Parte significativa do conjunto cerâmico estudado reporta à UE 6 e 7, dada a sua homogeneidade em termos cronológicos e ampla variedade tipológica. Estão associadas a despejos no que serão depósitos formados em curto espaço de tempo e cingidos a espaços bem delimitados (caso da UE 6), ou a deposições feitas em diacronias mais longas, coerentes com uma ocupação mais espaçada no tempo (UE 7). Foi recolhido um número assinalável de fragmentos de faiança, cujas gramáticas decorativas permitem enquadrar os contextos das UE referidas num período genericamente compreendido entre o último quartel do séc. XVI e o séc. XVII (Fig. 8).

Em ambos os casos, a informação recolhida contém elementos preciosos para o conhecimento da vida quotidiana da época, centrada neste período cronológico, não apenas no que aos conjuntos cerâmicos diz respeito, mas, de igual modo, respeitando a hábitos alimentares coevos, extrapoláveis a partir dos vestígios osteológicos e malacológicos exumados (Fig. 9).

0 1,5 cm

FIG. 8 – Fragmentos de faiança, um deles com figura humana alimentando-se de uvas (à direita)?

De algum modo anómalo, em comparação com todo o espólio cerâmico recuperado nesta sondagem, surgiu um fragmento de bordo de um pote, em cerâmica manual (Fig. 10, n.º 3). A sua tipologia e as características da pasta, bastante grosseira, parecem contextualizá-lo numa realidade totalmente à parte. Podendo, à partida, corresponder a uma realidade cultural muito específica: a das cerâmicas manuais de cronologia moderna de eventual integração em contexto africano de produção (BARROS E CARDOSO, 2008), não é de excluir a inclusão em período evolutivo mais antigo, nomeadamente a Idade do Bronze, tanto mais que provém de um estrato relacionado com a deposição de escombros, pelo que poderá ter estado simplesmente incorporado numa parede derrubada entretanto, sabendo-se da prática, corrente

FIG. 9 – Exemplares malacológicos recolhidos.

durante séculos, de incorporar todo o tipo de materiais naquelas estruturas.

No que concerne à UE 11, onde os materiais cerâmicos, ainda que escassos, parecem remeter para um momento de ocupação mais antigo, esta permite, ainda assim, ponderar uma possível cronologia em torno dos finais do séc. XV, inícios do XVI. Um pequeno fragmento de cerâmica esmaltada a branco (não representado graficamente) e a tipologia de alguns fragmentos mais representativos (Fig. 10, n.º 5) suportam esta hipótese que é, de resto, coerente com as datações atribuíveis ao conjunto de numismas recuperados. Ainda que, relativamente ao caso da UE 6, a datação do estrato não seja compatível com a das moedas, as restantes, que surgem na base da UE 7 e em plena UE 11, formam um conjunto bastante homogéneo, expondo uma cronologia consistente (ver descrição numismática), que remete para a segunda metade do séc. XV, meados da centúria seguinte.

Com todos os constrangimentos que advêm de tentar compreender uma realidade complexa com base nos dados obtidos a partir de uma sondagem destas dimensões (2 x 2 m), é ainda assim possível traçar algumas hipóteses com base em comparações com a realidade percebida na escavação do actual Museu de Sítio – Núcleo Medieval-Moderno de Almada Velha –, localizado a curta distância.

Neste local foi possível constatar que a uma fase mais antiga (sécs. XI-XII), correspondente à plena utilização dos silos ali existentes, seguiu-se uma fase de abandono e colmatação destas estruturas, acima das quais se ergueram estruturas habitacionais a dado momento do séc. XV. Não sendo tecnicamente possível intervencionar o silo identificado na quadrícula aqui abordada, será seguro ponderar que estamos perante uma sequência de ocupação análoga, com sucessivos momentos de ocupação, abandono e reformulação de espaço, algo que não será de estranhar, dado que a área de implantação bordeja a antiga Rua Direita de Almada, eixo fulcral em torno do qual se estruturou a partir de certo momento a expansão da vila.

Catálogo Morfológico (Fig. 10)

1. Bilha. Fragmento de bordo, ligeiramente reentrante, de lábio boleado. O colo da peça apresenta caneluras paralelas. Pasta de cor vermelha, homogénea e com escassos elementos não plásticos (e.n.p.) de reduzida dimensão. Superfícies interna e externa de cor laranja;
2. Panela. Fragmento de bordo com aba de secção trapezoidal e lábio aplanado. Apresenta uma canelura horizontal abaixo do bordo e colo ligeiramente abaulado. Pasta de cor vermelha homogénea e com e.n.p. de dimensão reduzida/média. A superfície interna é castanha avermelhada e a externa tem coloração vermelha, ostentando vestígios de acção do fogo;

3. Pote. Fragmento de bordo de lábio boleado. Cerâmica de fabrico manual, possuindo uma pasta grosseira, de cor vermelha com abundantes e.n.p. de dimensão média. As superfícies interna e externa com coloração castanha escura têm vestígios de aplicação de engobe e polimento;

4. Tigela. Fragmento de bordo com espessamento externo e lábio afilado. A pasta, de cor vermelha, é homogénea com e.n.p. de dimensão reduzida. As superfícies interna e externa apresentam coloração vermelha clara, apresentando o exterior vestígios de acção do fogo.

5. Talha. Fragmento de bordo de aba saliente, descaída, com decoração digitada, formando motivos ondulados. Pasta de cor laranja com e.n.p. de reduzida dimensão. As superfícies interna e externa ostentam coloração vermelha clara;

6. Terrina (?). Peça de grande diâmetro, possuindo o bordo uma aba de secção trapezoidal e lábio aplanado sobre o qual foi aplicada decoração digitada. Apresenta um ressalto saliente que marca a inflexão da parede, abaixo do qual surge uma canelura suave. A pasta, de cor vermelha, possui e.n.p. de dimensão reduzida. As superfícies interna e externa, com coloração vermelha, ostentam vestígios de aplicação de engobe;

7. Caçoila. Fragmento de bordo com espessamento externo e lábio afilado. A pasta apresenta coloração avermelhada e e.n.p. de dimensão reduzida. A superfície externa está enegrecida pela acção do fogo, ostentando no interior coloração vermelha clara.

FIG. 10 – Fragmentos cerâmicos.

0 5 cm

FIG. 11 – Fragmento de garrafa em vidro.

0 1,5 cm

VIDRO

Também presente no conjunto material associado às UE 6 e 7 surge, ainda que residualmente, o vidro. Relacionado com o transporte e serviço de líquidos, pode considerar-se, pela sua raridade à época, elemento demarcador de prestígio. Foram recolhidos pequenos fragmentos de difícil atribuição tipológica, adivinhando-se contudo, pela espessura de algumas das paredes, a sua função original. Se os exemplares de reduzida grossura se referem com alguma certeza a copos, outros corresponderão, possivelmente, a fragmentos de garrafa (Fig. 11).

0 1,5 cm

FIG. 12 – Cabo de talher?

METAL

Com excepção do caso específico das moedas, abordado adiante, o espólio metálico recuperado resumiu-se a uma única peça, em cobre, proveniente da UE 6. De difícil identificação, apresenta-se aguçada numa das pontas, estando incompleta na extremidade oposta, onde é visível uma óbvia linha de fractura. Com uma espessura máxima de um milímetro, poderá corresponder, eventualmente, ao cabo de um talher, tendo também em consideração que foi recolhida em associação com fragmentos de cerâmica de mesa, restos de bivalves e carvões (Fig. 12).

Descrição Numismática

Apesar da exiguidade da área intervencionada, foi possível recolher um conjunto de moedas considerável, cronologicamente coerente, ainda que por vezes associadas a materiais arqueológicos de cronologia posterior. O estudo foi efectuado pelo Arquitecto João Paulo Santos, a quem muito agradecemos.

Durante a escavação da UE 6 foram recolhidos dois numismas, nomeadamente dois ceitis, em cobre e em mau estado de conservação, de circulação documentada entre 1448 (reinado de D. Afonso V) e 1550 (reinado de D. João III). MAGRO (1986) estima o período de produção das moedas integráveis no designado Grupo 6 entre 1485 e 1495. Embora a última peça referida se encontre praticamente ilegível, é evidente a presença de uma circunferência numa das faces, rodeando o castelo ou o escudo. Por esse motivo, excluiu-se, também, da estimativa cronológica supra o reinado de D. Sebastião, cujos ceitis não apresentam circunferência em qualquer das faces.

A remoção da UE 7, em situação de transição para a UE 11, garantiu o resgate de dois ceitis, em cobre e má condição de preservação. Um deles corresponderá ao reinado de D. Afonso V (1438-1481). O outro enquadra-se em período idêntico ou, eventualmente, em fase inicial do reinado de D. João II (1481 a Julho de 1485), uma vez que se trata de uma moeda de grande módulo, característico dos reinados supra referidos. Em 1477, durante um curto período, D. João II foi por direito próprio Rei de Portugal, por abdicação formal de seu pai, D. Afonso V. Foi também, por diversas vezes, Regente do Reino, por impedimento de seu pai. Por conseguinte, as moedas do Grupo 1 deste monarca datarão de 1477 ou do período de 1481 a 1485.

Em Julho deste último ano, por decreto real, ficou estabelecido que, daí em diante, as quinas laterais do escudo das Armas de Portugal deveriam ser sempre colocadas a direito e não deitadas, como até aí acontecia. Embora seja muito provavelmente um ceitel de D. Afonso V, atenta a legibilidade bastante reduzida, não pode excluir-se totalmente a possibilidade de se tratar de uma moeda batida em nome de D. João II. A dúvida só poderá, em princípio, esclarecer-se com visualização do castelo e, principalmente, da legenda, após limpeza especializada.

Um ceitel do Reinado de D. Afonso V (1438-1481) foi identificado no decurso da exumação da UE 11. No anverso, apresentava a legenda (...)Q(...)I. No reverso, (...)Q(...). A inscrição aparenta não coincidir com qualquer dos subtipos referidos por MAGRO (1986). Poderá tratar-se de um exemplar inédito.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

No decurso dos trabalhos arqueológicos, as estruturas identificadas foram fotografadas e desenhadas em detalhe. A interpretação do sítio encontrava-se condicionada pela densa ocupação de estruturas em área circunscrita de intervenção, factor que impossibilitou uma leitura e interpretação globais.

Não obstante, é possível afirmar que se estaria perante uma realidade arqueológica excepcionalmente complexa e bem conservada, que poderia fornecer, potencialmente, informação de inestimável valor para a compreensão de um espaço que, através da análise dos vestígios presentes, sustenta a hipótese de intensa ocupação ao longo da História. Alguns materiais recolhidos permitem conjecturar uma proposta de datação mais recuada, centrada em meados do séc. XV-inícios do séc. XVI. Esta perspectiva cronológica foi reforçada pelos resultados do estudo numismático. As moedas recolhidas contextualizam a realidade intervencionada, sem variações expressivas, em pleno séc. XV. Contudo, esta não é uma afirmação definitiva e/ou conclusiva, uma vez que, como se disse, a área intervencionada revelou-se extremamente parcelar e o silo identificado não reunia condições mínimas de intervenção.

A intervenção preliminar foi concluída no dia 8 de Setembro de 2010. No dia 6 de Setembro de 2011, foram iniciados no terreno os mecanismos de adaptação do sítio a futuro Museu da Música Filarmonica, sem que se reunissem condições para uma atempada intervenção arqueológica mais profunda e esclarecedora, com o objectivo de alcançar uma melhor compreensão da evolução da malha urbana antiga de Almada, da qual se obtiveram, até ao momento, apenas dados fragmentários, único vislumbre para uma realidade desaparecida.

BIBLIOGRAFIA CONSULTADA

- ALBUQUERQUE, P. (2008) – “A Faiança Portuguesa: demarcador cronológico na arqueologia brasileira”. In *Actas das 4.ªs Jornadas de Cerâmica Medieval e Pós-Medieval, Métodos e Resultados para o seu Estudo*. Tondela: Câmara Municipal de Tondela, pp. 221-270.
- ALMEIDA, Mariana Brito (2012) – *Convento de Jesus (Setúbal). Arqueologia e História: faiança decorada*. Dissertação de Mestrado em Arqueologia. Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa.
- ANTUNES, Luís Pequito (1993) – “A Ordem de Santiago em Almada nos Séculos XII a XIV”. *Al-Madan*. Almada. 2.ª Série. 2: 104-110.
- ANTUNES, Luís Pequito (2000) – “Almada, Entre o Século XII e XVI”. In *O Passado Como Expressão do Presente*. Almada: Câmara Municipal de Almada (catálogo da exposição do Núcleo Medieval-Moderno de Almada Velha).
- BARROS, Luís e CARDOSO, Guilherme (2008) – “Cerâmicas Manuais dos Séculos XVI a XVIII de Almada, Cadaval e Cascais”. *Revista Portuguesa de Arqueologia*. Lisboa. 11 (2): 347-360.
- CARDOSO, Guilherme e RODRIGUES, Severino (1991) – “Alguns Tipos de Cerâmica dos Séculos XI a XVI Encontrados em Cascais”. In *A Cerâmica Medieval no Mediterrâneo Ocidental*. Mértola: Campo Arqueológico de Mértola, pp. 575-585 (actas do IV Congresso Internacional).
- CARDOSO, Guilherme e RODRIGUES, Severino (1999) – “Tipologia e Cronologia de Cerâmicas dos Séculos XVI, XVII e XIX Encontradas em Cascais”. *Arqueologia Medieval*. Porto. 6: 193-212.
- CARDOSO, Guilherme e RODRIGUES, Severino (2002) – “Conjunto de Peças de Cerâmica do Século XVII do Convento de Nossa Senhora da Piedade de Cascais”. In *Actas do 3º Encontro de Arqueologia Urbana*. Almada: Câmara Municipal, pp. 269-288.
- CARDOSO, Guilherme e RODRIGUES, Severino (2008) – “As Cerâmicas do Poço Novo (II), Cascais”. In *Actas das 4.ªs Jornadas de Cerâmica Medieval e Pós-Medieval, Métodos e Resultados para o seu Estudo*. Tondela: Câmara Municipal de Tondela, pp. 95-108.
- CARDOSO, João Luís (2008) – “Resultados das Escavações Arqueológicas no Claustro do Antigo Convento de Jesus (Academia das Ciências de Lisboa) Entre Julho e Dezembro de 2004”. *Revista Portuguesa de Arqueologia*. Lisboa. 11 (1): 259-284.
- CORTESÃO, Jaime (1984) – *Os Factores Democráticos na Formação de Portugal*. Lisboa: Livros Horizonte.
- CRUZ, Maria Alfreda (1973) – *A Margem Sul do Estuário do Tejo: factores e formas de organização do espaço*. Montijo.
- DIOGO, A. M. Dias e TRINDADE, Laura (2008) – “Cerâmicas de Barros Vermelhos Provenientes de Entulhos dos Terramotos de 1531, em Lisboa”. In *Actas das 4.ªs Jornadas de Cerâmica Medieval e Pós-Medieval, Métodos e Resultados para o seu Estudo*. Tondela: Câmara Municipal de Tondela, pp. 171-185.
- FLORES, Alexandre (1996) – *Almada, sua Circunscrição Municipal*. Almada: ed. Autor, pp. 21-23.
- FLORES, Alexandre (2004) – “Vila e Termo de Almada nas Memórias Paroquiais de 1758”. *Anais de Almada*. Almada: Câmara Municipal de Almada. 5-6.
- GOMES, Mário Varela (2008) – “Dois Fornos de Cerâmica de Silves (Séculos XVI-XVII): notícia preliminar”. In *Actas das 4.ªs Jornadas de Cerâmica Medieval e Pós-Medieval, Métodos e Resultados para o seu Estudo*. Tondela: Câmara Municipal de Tondela, pp. 271-292.
- GOMES, R. e GOMES, M. V. (1996) – “Cerâmicas Vidradas e Esmaltadas dos Séculos XIV a XVI do Poço Cisterna de Silves”. *Xelb*. Silves. 3: 143-205.
- MAGRO, Francisco A. Costa (1986) – *Ceitis*. Sintra: Instituto de Sintra.
- MANGUCCI, C. (1996) – “Olarías de Louça e Azulejo da Freguesia de Santos-O-Velho, dos Meados do Séc. XVI aos Meados do Séc. XVIII”. *Al-Madan*. Almada. 2.ª Série. 5: 155-168.
- MARQUES, A. H. Oliveira (1980) – *Ensaio de História Medieval Portuguesa*. 2ª Ed. Lisboa: Editora Vega.
- MATTOSO, José (1983) – *Portugal Medieval. Novas Interpretações*. 2ª ed. Lisboa: Imprensa Nacional Casa da Moeda.
- OLIVEIRA, Luís Filipe (2009) – *A Coroa, os Mestres e os Comendadores. As Ordens Militares de Avis e de Santiago (1330-1449)*. Faro: Universidade do Algarve (Coleção Arte Literatura e História).
- POLICARPO, António (2005) – *Memórias da Nossa Terra e da Nossa Gente*. Almada: Junta de Freguesia de Almada.
- RAMALHO, Maria Manuela e FOLGADO, Deolinda (2002) – “Cerâmica Modelada ou o Requite à Mesa do Convento de S. Francisco de Lisboa”. In *Actas do 3º Encontro de Arqueologia Urbana*. Almada: Câmara Municipal de Almada, pp. 247-268.
- SABROSA, Armando (1992) – “Cerâmicas Quinhentistas do Palácio Pragana”. *Al-Madan*. Almada. 2.ª Série. 1: 38-44.
- SANTOS, Patrícia Augusto (2008) – “Cerâmicas de Cronologia Moderna do Edifício do Aljube em Lisboa”. *Revista Portuguesa de Arqueologia*. 11 (2): 325-345.
- SERRÃO, Joel (dir.) (1992) – *Dicionário de História de Portugal*. Porto: Livraria Figueirinhas.
- SOUSA, António Caetano (1946) – *Provas da História Genealógica da Casa Real Portuguesa*. 2.ª ed. Coimbra: Atlântida. Tomo III-I, pp. 451-455.
- SOUSA, Elvino Duarte Martins (2006) – *Arqueologia da Cidade de Machico. A construção do quotidiano nos séculos XV, XVI e XVII*. Machico: CEAM.
- SOUSA, Elvino Duarte Martins (2007) – *500 Anos de Cerâmica na Madeira. Estudo tipológico de vinte e cinco peças arqueológicas*. Machico: ARCHAIS.
- SOUSA, Elvino Duarte Martins (2008) – “A Influência dos Modelos de Importação da Cerâmica Fina nas Produções Madeirenses do Século XVII”. *Al-Madan Online*. 16: 173-176 [Em linha. Disponível em: http://issuu.com/almadan/docs/almadan_online_16].
- SOUSA, Raul Pereira de (1985) – “Evolução do Perímetro Urbano de Almada (séculos XIV a XVIII)”. *Al-Madan*. Almada: Centro de Arqueologia de Almada. 1ª série. 4-5: 35-38.
- SOUSA, Raul Pereira de (2003) – *Almada. Toponímia e História das Freguesias Urbanas*. Almada: Câmara Municipal de Almada.

RESUMO

Resultados de trabalhos arqueológicos realizados na sequência da remodelação do restaurante Jardim da Manga, na cidade de Coimbra, incluindo estudo parietal do imóvel e acompanhamento das afectações do subsolo.

O edifício actual, construído em finais do século XIX ou no início do século XX, integra-se no conjunto arquitectónico do Mosteiro de Santa Cruz, cuja edificação teve início em 1131. Está classificado pelo Estado português como Monumento Nacional desde 1907.

PALAVRAS CHAVE: Arqueologia urbana; Arqueologia da Arquitectura; Idade Moderna; Idade Contemporânea.

ABSTRACT

Results of archaeological work carried out during renovation works at the Jardim da Manga restaurant in Coimbra, including the study of the building's walls and monitoring of underground work.

The present building, from the end of the 19th - beginning of the 20th century, is part of the architectural set of the Monastery of Santa Cruz, whose construction began in 1131 and which was classified as National Monument by the Portuguese state in 1907.

KEY WORDS: Urban archaeology; Architecture archaeology; Modern age; Contemporary age.

RÉSUMÉ

Résultats de fouilles archéologiques réalisées à la suite de la restructuration du restaurant Jardim da Manga, dans la ville de Coimbra, incluant l'étude pariétale de l'immeuble et l'accompagnement des affectations du sous-sol.

L'édifice actuel, construit à la fin du XIX^{ème} siècle ou au début du XX^{ème}, s'intègre dans l'ensemble architectonique du Monastère de Santa Cruz, dont l'édification a débuté en 1131. Il est classé par l'Etat Portugais comme Monument National depuis 1907.

MOTS CLÉS: Archéologie urbaine; Archéologie de l'architecture; Période moderne; Époque contemporaine.

Intervenção Arqueológica no Restaurante Jardim da Manga (Coimbra)

resultados preliminares

Dário Antunes^I e Eduardo Porfírio^{II}

INTRODUÇÃO

Neste trabalho dão-se a conhecer os resultados dos trabalhos de acompanhamento arqueológico, realizados no âmbito da remodelação de um estabelecimento de restauração e bebidas, o Restaurante Jardim da Manga, localizado na Rua Olímpio Nicolau Rui Fernandes, em Coimbra.

O imóvel em questão é parte integrante do Mosteiro de Santa Cruz, que foi classificado como Monumento Nacional em 1907 (Decreto 10 de Janeiro de 1907, publicado no DG n.º 14, de 17 de Janeiro de 1907) e em 1910 (Decreto de 16 de Junho de 1910, publicado no DG n.º 136, de 23 de Junho de 1910).

Refira-se também que idêntica protecção legal abrange o claustro da Manga (Decreto n.º 23 967, publicado no DG I Série, n.º 130, com data de 5 de Junho de 1934).

Todo este conjunto edificado encontra-se ainda integrado numa zona especial de protecção estabelecida em portaria publicada no DG, II Série, n.º 44, datado de 21 de Fevereiro de 1958.

Dada a importância histórico-artística e o valor patrimonial do conjunto edificado no qual se insere o edifício onde actualmente labora o Restaurante Jardim da Manga, era imperioso acautelar os possíveis impactos patrimoniais que o projecto de remodelação poderia acarretar.

^{I e II} Arqueólogos, Palimpsesto, Lda. (geral@palimpsesto.pt).

Foto: Lourenço (www.kyrcaperity.com).

FIGS. 1 E 2 – Em cima, Jardim da Manga e fachada do edifício.

À esquerda e em baixo, localização da área de intervenção no território português e na *Carta Militar de Portugal*, folha 230.

LOCALIZAÇÃO

A nível administrativo, a área do projecto situa-se na freguesia de Santa Cruz, concelho e distrito de Coimbra, encontrando-se nas seguintes coordenadas geográficas da *Carta Militar de Portugal*, escala 1:25 000, folha n.º 230: Longitude N 8° 25' 40"; Latitude W 40° 12' 40". Fica situado a uma altitude média de 24 metros (Figs. 2 e 3).

A actual Rua Olímpio Nicolau Rui Fernandes, assim como a Avenida Sá da Bandeira, correspondem a um vale de falha, no qual corria uma linha de água nascida no Parque de Santa Cruz.

No século XII era designada por “*torrente dos Banhos Régios*”, sendo que o hidrotópónimo fazia referência à existência de um edifício balnear público, propriedade do rei, que se encontra intimamente relacionado com a fundação do mosteiro crúzio.

O ribeiro dos Banhos Régios teria um regime torrencial, concentrando no período das chuvas as águas que drenavam da encosta de Montarroio e as da vertente onde se situava a cidade antiga, originando várias e por vezes repentinas inundações, das quais existem algumas referências documentais.

No estio, o caudal amainava mas não secava na totalidade (ALARCÃO, 2008: 13, 18; ROSSA, 2001: 31).

FIG. 3 – Localização do edifício do restaurante Jardim da Manga (Google Earth, 2013).

No período de fundação do mosteiro de Santa Cruz, as cotas altimétricas do terreiro situar-se-iam em redor dos 16 ou 17 metros (sendo necessário subir vários degraus para se aceder à igreja), com o passar do tempo subiram até aos 21 m, cota da praça 8 de Maio previamente às obras de renovação realizadas na década de 90 do século passado (ALARCÃO, 2008: 17).

ENQUADRAMENTO HISTÓRICO E ARQUEOLÓGICO

A história do Claustro da Manga está indissociavelmente ligada à expansão do Mosteiro de Santa Cruz. Na origem do mosteiro crúzio esteve a doação por D. Afonso Henriques, em 1130, ao arcediágo D. Telo do *balneum Regis* do vale situado entre a judiaria e a encosta de Montarroio. O abastecimento de água destes banhos seria provavelmente realizado através de um aqueduto, cujo traçado passava pela rua da judiaria (ALARCÃO, 2008: 159). Os termos da doação possibilitavam ao clérigo D. Telo usufruir da propriedade de acordo com os seus interesses, não sendo certo que a fundação de um mosteiro fizesse já parte dos seus planos, muito embora já houvesse da sua parte uma pretensão antiga a este espaço através de um pedido à condessa D. Teresa. Envolta em discussão permanece também a localização dos banhos relativamente às construções religiosas, estando por saber se os banhos foram desmantelados para a construção da igreja. Esta hipótese conta a seu favor, não só com a existência de casos semelhantes documentados a partir do século V, mas também com uma outra do foro teológico e simbólico que, baseada em S. Jerónimo, estabelecia que

quem se banhava em Cristo não teria precisão de se banhar novamente na vida (ALARCÃO, 2008: 157).

Alvo de controvérsia permanece também a existência, ou não, de uma igreja consagrada à Santa Cruz no local onde posteriormente foi erigido o templo crúzio. O esclarecimento cabal desta questão poderá encontrar-se irremediavelmente dificultado pelo facto de não se conhecer o documento original. Deste modo, a preexistência de uma igreja de Santa Cruz é conhecida apenas através do *Livro Santo*. Actualmente, sabe-se que alguns dos documentos copiados para o *Livro Santo* não respeitaram na íntegra o original, tendo sofrido algumas “actualizações” (ROSSA, 2001: 358).

No entanto, o espaço dos banhos era insuficiente para instalar todas as dependências monacais, tendo D. Telo adquirido, ainda, duas alminhas pertencentes à Sé e um terreno que era propriedade da Igreja de S. Salvador. Esta zona da cidade de Coimbra não se encontrava deserta de moradores. Em 1130 seria já um polo urbano localizado no exterior das muralhas. Deste modo, o mosteiro de Santa Cruz, através de várias doações e duma acção intensa de aquisição de propriedades, das quais algumas seriam compostas por habitações, constituiu-se num autêntico entrave à urbanização desta área dos arrabaldes de Coimbra (ALARCÃO, 2008: 168, 287).

A construção do mosteiro inicia-se em 1131, ano em que se procede ao lançamento da primeira pedra. A construção prolongar-se-ia ainda por alguns anos, pois a cabeceira é concluída apenas em 1136, e a

FIG. 4 – Planta das estruturas identificadas. Plano final.

igreja em 1150, muito embora a conclusão das obras nesta última não possa ser datada com rigor (ALARCÃO, 2008: 157, 162). No entanto, a vida monástica, seguindo a regra de Santo Agostinho, inicia-se um ano corrido após o início das obras, mais precisamente em 24 de Fevereiro de 1132, data em que a congregação crúzia inicia a vida regular com um total de 72 elementos (ALARCÃO, 2008: 160). A nível construtivo, verifica-se que a igreja de Santa Cruz, nomeadamente as suas paredes, as abóbadas das capelas laterais e provavelmente a abóboda da nave, foram erigidas com alvenaria, sendo as coberturas em madeira. A pedra e a cal seriam provenientes da zona de Montarroio (ALARCÃO, 2008: 161, 176).

A biografia de D. Telo dá ainda conta da sua actividade incessante em prol do engrandecimento de Santa Cruz, nomeadamente através da compra de propriedades e da construção de estruturas e habitações várias, entre as quais se conta a cerca do mosteiro. Para além da acção individual de D. Telo, convém lembrar que a fundação do mosteiro ocorre no contexto de um movimento de renovação religiosa que percorre toda a Europa nos finais do séc. XII e princípios do XIII, que pressupunha um retorno às fontes primevas do Evangelho. Por outro lado, também a vontade de centralização do poder real no nome de D. Afonso Henriques e na da dinastia que iniciou, encontra expressão na instituição crúzia. Santa Cruz contava com a protecção régia, que lhe concedeu, desde o início, não só poderes e favores políticos, mas também terrenos, como, por exemplo, a *almunia Regis* cedida por D. Afonso Henriques em Setembro de 1137 para suportar financeiramente a paróquia de S. João da Cruz (ALARCÃO, 2008: 160, 168), ou quando mais tarde o mesmo rei, em 1166, confirma aos cônegos crúzios a totalidade das mercês anteriormente concedidas, permitindo ainda que construíssem uma porta na muralha da cidade, uma torre, assim como autorizou a construção no local dos celeiros e de tudo o que mais fosse necessário para o mosteiro (ALARCÃO, 2008: 178). Desde cedo que os crúzios se viram em conflito com a Sé, que pretendia a sua subordinação, mas logo em 1135, por bula papal de Inocência II, o mosteiro obtém o privilégio de Isento, ficando também sob a protecção de D. Afonso Henriques. No entanto, estes conflitos perduraram, ficando serenados somente em 1162 pela “*Carta de Liberdade, concedida ao mosteiro pelo Bispo D. Miguel Pais Salomão*”, crúzio convicto (CRAVEIRO, 2002: 27).

No que respeita ao seu espaço físico, pelo Auto de Demarcação da Paróquia de Santa Cruz (1137 ou 1139), os terrenos cruzios estavam compreendidos por “... parte da riba e bairro dos judeus, e o seu almo-caver, situados ao sudoeste do mosteiro, abrangendo igualmente a porta mourisca, a ribeira do banho real, uma parte de Montarroio, e o terreno e fonte dos judeus, continuando d’ahi a demarcação ainda até à muralha da cidade, ao sudoeste, e indo terminar acima da Porta Nova” (FIGUEIREDO, 1986: 76-77; ALARCÃO, 2008: 168). Em 1768 já os terrenos confinavam a norte “... com a rua que chega de Santa Cruz por Entremuros...” (FIGUEIREDO, 1986: 76-77).

O mosteiro foi sofrendo ao longo da sua existência diversas alterações, sempre em função do espaço e das reformas arquitectónicas que cada período histórico-artístico acarretou. A mais relevante para este trabalho é a reforma humanista do espaço, protagonizada por Frei Brás de Braga, no reinado de D. João III, e possivelmente ligada à transferência da Universidade, visto que uma das competências decisivas para o êxito da reforma seria o desenvolvimento e a actualização do ensino.

O claustro da Manga nasce com a reforma protagonizada no mosteiro de Santa Cruz, em 1527. Um ano mais tarde é assinado o contrato onde ficam estabelecidas em traços gerais as obras a realizar pela campanha reformista. O novo deambulatório iria situar-se a uma quota superior ao claustro do Silêncio: “Saíndo pois deste refectorio & travessando a claustra do silêcio côtra o oriente sobindo bem vinte graos de pedra e passando hü arco entrá em hüa grãde claustra que se diz da manga...” (RÉVAH, 1957). Obedeceria a uma planta regular com “... duzentos palmos de côprido & quinze de largo, & por que nõ he de abobeda he muy singularmête forrada, cô vinte arcos de pedraria...” (RÉVAH, 1957). Assim, visto ser uma planta quadrangular, cada uma das alas deste claustro deveria ter 44 m de comprimento e 3,30 m de largura.

No meio existe “hüa fonte de agoa muy clara, limpa & saborosa ...tẽ aa entrada quatro arcos de pedraria que estã em meyo de todas as qtro partes desta claustra. Destes arcos côtra o ponto do meyo do ceo desta claustra corre quatro ruas de largura de doze palmos, cercadas cada hüa de dous rios de agoa da mesma largura, 6 de alto seis. Entre rio & rio stã hü iardi de limões lima & cidras & outras fruytas e ervas prezadas. E assi sam quatro iardiis & oito rios...” (RÉVAH, 1957). Esta fonte encontra-se rodeada por quatro capelas: “... sobre os portaes de quatro Capellas de abobeda redondas cô seus curucheos que estã da outra parte dos rios aa face da agoa...” (RÉVAH, 1957), dispostas em “X”, criando um efeito de centralidade.

Esta tipologia de arquitectura e estruturação deverá ter ido beber em exemplos do estrangeiro, como, por exemplo, “... a planta do templo filaterano, [que] apresenta essa mesma articulação engenhosa entre os vários núcleos que estabelecem o dinamismo da organização em ‘X’, cuja definição se condensa na forma carismática do quadrado. A alternativa na Manga passa pela substituição destas unidades octogonais em espaços

circulares e, portanto, de efeitos acrescidos de centralidade” (CRAVEIRO, 2002: 130). No entanto, no claustro da Manga deverá ter sido somente adoptado este modelo na sua génese, pois não existe “... uma ligação directa entre os desenhos de Filarete e a concepção da Manga...” (CRAVEIRO, 2002: 131).

Para a construção dos tanques (*rios*), cubelos e arcos foram contratados, em 1533, Pero de Évora, Diogo Fernandes e Fernão Luís; as cantarias seriam a cargo de Jerónimo Afonso e a escultura retabular e demais imaginária estava a cargo de João de Ruão (CRAVEIRO, 2002: 128).

A sua estrutura é evocativa da Fonte da Vida, criando um forte valor simbólico por si só.

Posteriormente, o mosteiro irá sofrer outras reformas e alterações, sendo a de maior relevância a que extinguiu as ordens religiosas masculinas e nacionalizou a totalidade dos seus bens, em 1834. Esta medida ficou, como é sabido, a dever-se aos ideais liberais que então dominavam, não sem uma forte e arreigada oposição, os gabinetes do governo em Portugal. Deste modo, os edifícios e espaços pertencentes ao mosteiro irão sofrer grandes alterações a partir desta data. Exemplo disso é a construção do mercado D. Pedro V, o qual se inaugurou em 1867 e que obrigou à criação de novas vias de circulação. Assim, e com a criação da grande avenida Sá da Bandeira, que rasgou toda a quinta de Santa Cruz, também se perdeu uma das alas do claustro da Manga. As restantes alas sofreram uma constante remodelação e transformação (ROSSA, 2001). Apesar de todas as vicissitudes por que passou ao longo dos tempos, o jardim da Manga ou claustro da Manga é nos dias de hoje um dos *ex-libris* da cidade do Mondego.

TRABALHOS REALIZADOS

A primeira fase de trabalhos consistiu na confrontação do projecto de arquitectura e de especialidades, por forma a determinar as áreas de intervenção, bem como a natureza da afectação. Relativamente a esta última, verificou-se que a execução do projecto implicaria, basicamente, algumas demolições pontuais, a picagem de várias paredes e a realização de intervenções no subsolo.

Em seguida, procedeu-se ao registo fotográfico e gráfico das paredes interiores do edifício, completado com um levantamento parietal descritivo. Em paralelo foi realizado o acompanhamento arqueológico das intervenções no subsolo e das demolições de partes do edificado. A concretização destes trabalhos permitiu registar as diversas fases de construção do edifício, sendo possível observar que as paredes-mestras foram construídas com um aparelho irregular de pedra calcária, com inclusões de cerâmica, ligadas por uma argamassa de cal e areia de tonalidade cinza. Relativamente às paredes interiores, foram, todas elas, construídas com tijolo industrial.

FIGS. 5 E 6 – Em cima, identificação do piso, [20], área B.

Em baixo, plano final, área A, orientação fotográfica Sudoeste-Nordeste.

Fotos: Palimpsesto Lda.

A fachada do edifício é composta por sete arcadas, das quais duas encontram-se actualmente entaipadas, mantendo a traça do que poderia ter sido a galeria do claustro.

Os trabalhos prosseguiram com a remoção do pavimento do piso térreo, procedendo-se em simultâneo à limpeza cuidada dessas mesmas áreas. A realização desta actividade possibilitou a identificação de um pavimento formado por tijoleiras interligadas por uma argamassa de cal e areia, assim como de uma série de outras estruturas, que passaremos a descrever de forma sintética (Fig. 5).

Convém referir desde logo que o muro [07] desempenha um papel central na estruturação deste espaço. Trata-se de um muro de alvenaria de aparelho irregular, formado por blocos calcários de pequeno a grande calibre, ligados por uma argamassa de areia e cal. Os seus limites na área intervencionada são cerca de 20 m de comprimento por uma largura que varia entre os 0,60 m e 0,90 m (Figs. 6, 7, 8, 9). Em algumas áreas da face exterior deste muro identificou-se um reboco no mesmo tipo de argamassa.

Ao muro [07] encostam os muros [08] e [09], assim como o piso de tijoleira [20]. Os muros [08] e [09] foram construídos com uma alvenaria de aparelho irregular, formado por pedras calcárias de calibre pequeno a grande, ligadas por uma argamassa de cal e areia. Numa pequena área da face externa do muro [08] identificaram-se vestígios de reboco. O muro [08] encontrava-se conservado ao longo de 3,60 m de comprimento por 0,70 m de largura, enquanto as dimensões do muro [09] eram de 3,30 m e 0,80 m, respectivamente.

O piso [20] é formado por tijoleiras assentes em argamassa de cal e areia. Neste pavimento identificaram-se algumas manchas de coloração negra que poderão corresponder a pequenas e efémeras lareiras.

O pavimento [20] distendia-se por uma área com cerca de 8,80 m de comprimento por 2,50 m de largura (Figs. 7 e 9). A este piso encostam os muros [22] e [23], que apresentam um aparelho construtivo semelhante ao dos muros previamente descritos. Quanto às dimensões conservadas na área intervencionada, o muro [22] apresenta um comprimento de cerca de 1,70 m por 0,75 m de largura, enquanto o muro [23] tinha um comprimento de 0,35 m por 0,60 m de largura. Algumas das estruturas identificadas apresentavam várias perturbações resultantes de obras anteriores, como é o caso do corte efectuado no muro [07], aquando da colocação das infra-estruturas de saneamento [02] e [24].

Merece também referência o facto de se terem identificado várias concentrações de pedras calcárias e argamassa de cal e areia deteriorada, nomeadamente [06], [11] e [12], que poderão corresponder a derrubes das estruturas identificadas, que foram posteriormente utilizados para nivelar o pavimento do piso térreo (Figs. 6, 7 e 9).

FIGS. 7, 8 E 9 – Em cima, plano final, área B, orientação fotográfica Este-Oeste.

Ao centro, Plano final, área C (parte 2), orientação fotográfica Sudoeste-Nordeste.

Em baixo, plano final, área B, pormenor de [07] e [20], orientação fotográfica Este-Oeste.

Os restantes trabalhos que implicaram afectações no subsolo realizaram-se no exterior do edifício do restaurante e consistiram na abertura de três valas. A primeira realizou-se ao cima das escadas laterais que ladeiam o edifício. Consistiu numa vala com 2 m de comprimento por 0,20 m de largura e outros tantos de profundidade. Esta operação decorreu em área ajardinada, sendo que os sedimentos movimentados correspondem unicamente a terra de jardim.

A segunda vala, com 6 m de comprimento, 0,50 m de largura e de profundidade, localizou-se na área de passagem a Oeste do Jardim da Manga. Tinha como objectivo substituir o cabo de electricidade. Os sedimentos remobilizados caracterizavam-se por uma grande heterogeneidade, com a predominância da tonalidade castanho-escuro, textura arenosa, granulometria média/grossa, compacidade média baixa, com bastante cascalho de construção e pedras.

Nesta mesma zona realizou-se a terceira vala, com dimensões menores, tendo-se registado uma situação estratigráfica idêntica à da segunda.

DISCUSSÃO

As problemáticas que envolvem o Jardim da Manga iniciam-se desde logo pela sua própria designação. A lenda diz que a “... *claustra chamada da manga pelo mesmo Rei (D. João III) a traçar na mesma manga da roupa real de que estava vestido...*” (RIBEIRO, 1958: 4). Vários autores envolveram-se nesta controversa discussão, pois entendem não ser credível a versão efabulada, sem que, no entanto, tenham chegado a um consenso.

Em termos histórico-documentais, verifica-se que já no séc. XIII existem referências a uma claustra “da manga” – “*O Hospital de s. cruz ia era feito em tempo de D. João Theotoneo. Era M.ccxiii ... donde se colige o siteo do dito hospital e cuidado que ficava na claustra da manga e pera monte Arroio...*” (CRAVEIRO, 2002: 31) –, o que confirma a ausência de credibilidade histórica do mito que associa directamente D. João III ao traço geral do claustro da Manga.

O facto da intervenção arqueológica realizada durante a remodelação do Restaurante Jardim da Manga, ter sido relativamente “superficial”, o que encontra correspondência directa no carácter minimalista do projecto de reabilitação, leva a que não se possam retirar conclusões definitivas quanto às estruturas identificadas.

Desse modo, avançam-se de seguida várias hipóteses para a possível funcionalidade das mesmas, sem deixar, no entanto, de afirmar com um elevado grau de segurança que estaremos perante estruturas relacionadas com o Mosteiro de Santa Cruz, que deverão datar dos séculos XVI e/ou XVII.

A estrutura [07] poderia corresponder ao muro de limite da ala Sul do claustro da Manga, mandado edificar por D. João III, na primeira metade do séc. XVI, visto que a estrutura mencionada parece enquadrar-se nas medidas então propostas: “... *duzentos palmos de côprido & quinze de largo...*” (RÉVAH, 1957). E, embora o muro [07] apresente algumas perturbações que dificultam a sua leitura, nada obsta a que ele não se desenvolva para além da área da intervenção. Contudo, o piso [20], para além de não se enquadrar dentro das medidas descritas para a área da galeria (3,30 m de largura), encontra-se confinado a uma área delimitada, o que leva a pressupor que ele pavimentaria um espaço fechado. Consequentemente, não será credível que este seja o pavimento da galeria do referido claustro. Poderá equacionar-se a hipótese do piso [20] e das outras estruturas que se associam directamente a ele, como é o caso dos muros [22] e [23], assim como do muro [08], pertencerem às celas correspondentes às oficinas.

Refira-se que segundo a documentação “*A ala sul foi entregue às oficinas tipográficas...*” (CRAVEIRO, 2002: 126). Em alternativa, poderemos estar perante modificações estruturais do espaço, realizadas em períodos posteriores à edificação do claustro, e que não se encontram registadas na documentação do cartório crúzio. Com os elementos disponíveis actualmente, não é possível dar uma resposta cabal a nenhuma das hipóteses avançadas.

Considerando a distância de cerca de 3,30 m existente entre o limite exterior do muro [07] e o limite interior do edificado actual, será crível associar esta área à galeria do claustro? Não há dados que o confirmem. No entanto, é plausível acreditar que assim poderia ser, visto que as dimensões existentes se enquadram dentro das que constam nas descrições documentais analisadas. Assim, o muro [07] poderá pertencer à edificação interior do claustro e as restantes estruturas identificadas às celas desta ala do referido claustro.

No respeitante ao capítulo da arquitectura, é bastante plausível que o edificado que actualmente configura o espaço de restauração não esteja relacionado com o antigo claustro da Manga, pois não obedece, em nada, às descrições presentes nas fontes documentais.

Muito provavelmente, estaremos perante um edifício construído nos finais do século XIX ou inícios do seguinte, edificado após a extinção das ordens religiosas masculinas, e quando as diversas alas do dito claustro sofreram várias transformações para se adaptarem às novas utilizações.

BIBLIOGRAFIA

- ALARCÃO, Jorge de (2008) – *Coimbra. A montagem do cenário urbano*. Coimbra: Imprensa da Universidade de Coimbra.
- CRAVEIRO, M. de Lurdes (2002) – *Renascimento em Coimbra: modelos e programas arquitectónicos*. Dissertação de Doutoramento, policopiada. Coimbra: FLUC.
- FIGUEIREDO, A. C. Borges de (1986) – *Coimbra Antiga e Moderna*. Lisboa: Livraria Ferreira.
- RÉVAH, I. S. (1957) – “Descrição e debuxo do moesteyro de Sancta Cruz de Coimbra, imprimée em 1541”. *Boletim da Biblioteca da Universidade*. Coimbra: ed. fac-similada. Vol. XXIII.
- RIBEIRO, Mário de Sampayo (1958) – “El-Rei D. João III e o Claustro da Manga do Mosteiro de Santa Cruz de Coimbra”. *Boletim da Biblioteca da Universidade*. Coimbra. Vol. XXIV.
- ROSSA, Walter (2001) – *Diversidade. Urbanografia do espaço de Coimbra até ao estabelecimento definitivo da Universidade*. Dissertação de Doutoramento, policopiada. Coimbra: FCTUC.

SUPORTE INFORMÁTICO

- <http://www.ippar.pt>
<http://www.ipa.min-cultura.pt>
<http://www.monumentos.pt>
<http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=432484&page=2>

RESUMO

Estudo de candeia de vidro recolhida na *villa* romana da Quinta de S. João / Quinta da Laranjeira (Seixal, Setúbal), no acompanhamento de obra de expansão urbana da vila da Arrentela.

O exemplar ostenta um interessante conjunto decorativo e datará de período entre o final do segundo quartel do século IV e os inícios do século V.

PALAVRAS CHAVE: Época Romana; Vidro; Lucernas.

ABSTRACT

Study of the glass lamp found in the Roman *villa* of the Quinta de S. João / Quinta da Laranjeira (Seixal, Setúbal), while monitoring the urban expansion works at Arrentela.

The piece is interestingly decorated and is believed to be from the end of the second quarter of the 4th century-beginning of the 5th century.

KEY WORDS: Roman times; Glass; Lamps.

RÉSUMÉ

Etude d'une lampe à huile en verre recueillie dans la *villa* romaine de la Quinta de S. João / Quinta da Laranjeira (Seixal, Setúbal), durant l'accompagnement d'un ouvrage d'expansion urbaine de la ville d'Arrentela.

L'exemplaire présente un ensemble décoratif intéressant et daterait d'une période entre la fin du second quart du IV^{ème} siècle et le début du V^{ème}.

MOTS CLÉS: Époque romaine; Verre; Lampes.

Sobre o Achado de uma Candeia de Vidro

na *villa* romana da Quinta de S. João / / Quinta da Laranjeira (Arrentela, Seixal)

Cézer Santos¹

A PEÇA

O presente artigo vem dar a conhecer uma interessante peça de vidro, cuja funcionalidade está revestida de alguma controvérsia, encontrada em 2003, durante uma intervenção arqueológica de emergência promovida pela Câmara Municipal do Seixal, através do Serviço de Arqueologia do Ecomuseu Municipal do Seixal, na sequência do acompanhamento da abertura de uma vala de saneamento básico que estabelece ligação com a nova urbanização de São João (Arrentela). Junto da calçada da Boa-Hora e das ruínas do edifício da vizinha Quinta da Laranjeira, detectaram-se vestígios de época romana que justificaram o alargamento dos trabalhos a uma pequena sondagem (RAPOSO, 2003).

Considerando o que se conhece da Quinta de São João, onde em 1950 foi identificada uma necrópole romana (registada no sistema *Endovelico* com o CNS 4421), o sítio corresponderá provavelmente a um grande complexo rural, uma *villa* de características agrícolas e piscatórias, com localização privilegiada perto da baía do Seixal e ligação directa ao rio Tejo (Figs. 1 e 2).

¹ Câmara Municipal do Seixal / Ecomuseu Municipal do Seixal. UNIARQ - Centro de Arqueologia da Universidade de Lisboa.

A peça em causa é um recipiente em vidro de forma cónica (Figs. 5 e 6), geralmente interpretado como lâmpada ou candeia, mas que também se supõe ter tido a função de copo, ou mesmo ambas (ANTONARAS, 2008: 23-24).

Trata-se de um exemplar bastante completo ¹, apresentando bordo com perfil em S pouco pronunciado e aresta polida, corpo cónico e base espessada ligeiramente onfalada.

...120 ►

¹ Fragmentada em 29 pedaços, a peça foi restaurada em 2008 por Filipa Lopes e Mathilda Larsson, com acompanhamento técnico de Ana Luísa Duarte, do Serviço de Conservação do Ecomuseu Municipal do Seixal (LOPES e LARSSON, 2008). Integra o acervo desta instituição com a referência de inventário EMS.2007.00117.00000.

FIGS. 1 E 2 – Localização da Quinta de São João / Quinta da Laranjeira e planta geral das estruturas romanas identificadas na sondagem arqueológica realizada pela Câmara Municipal do Seixal, através do Ecomuseu Municipal do Seixal, em 2002-2003.

No canto superior direito da planta, assinalada com uma elipse, a zona onde foram recolhidos os fragmentos da peça que é objecto deste artigo.

Qta. de S. João / Qta. da Laranjeira (Arrentela) - Sector 1
Câmara Municipal do Seixal - ECOMUSEU-
Campanha de 2002 / 2003

DESENHO: Jorge Raposo e César Santos. © Câmara Municipal do Seixal / Ecomuseu.

FIG. 3 – Pormenor do contexto onde surgiram os vários fragmentos da peça (zona assinalada no canto inferior esquerdo da imagem).

FIG. 4 – Fase de escavação, com a zona inferior do corpo e o fundo da peça ainda *in situ*.

FIGS. 5 E 6 – Desenho e imagem geral da peça.

FIGS. 7 E 8 – Pormenores dos conjuntos decorativos superior (em cima) e inferior (em baixo).

◀ 118... Ostenta dois conjuntos decorativos: na parte superior, três bandas de volutas esmeriladas são enquadradas por três linhas horizontais paralelas incisas, em cima, e, em baixo, por uma banda de X incisos delimitados por duas linhas horizontais, também incisas (Fig. 7); na parte inferior observa-se conjunto decorativo semelhante ao anterior, mas com apenas uma banda de volutas e uma banda de X, ambas delimitadas por linhas horizontais (Fig. 8).

É interessante verificar a utilização de diferentes técnicas decorativas. Nas volutas, a leve abrasão com esmeril cria um motivo decorativo ténue formado por pequenos traços paralelos, visível apenas com a orientação correcta da luz (Fig. 9).

Por outro lado, as incisões das linhas e dos segmentos de recta, realizadas também com esmeril, cortam o vidro e tornam a decoração mais profunda e perceptível (Fig. 10).

O vidro é praticamente incolor, de tom ligeiramente esverdeado (visível nas fracturas e na parte mais espessa do fundo), e apresenta raras bolhas muito pequenas e localizadas no fundo.

Conformado através da técnica do sopro e com o bordo cortado a frio e posteriormente polido (Fig. 11), o objecto é bastante delicado e foi trabalhado com muito cuidado, tendo em conta as suas dimensões e a finura das paredes onde se realizou a decoração – 8 cm de diâmetro no bordo, 11,5 cm de altura máxima, paredes com espessura mínima 0,8 mm e máxima de 5 mm, no fundo.

FIGS. 9 E 10 – Pormenores das marcas deixadas pelas técnicas de abrasão (em cima) e incisão / corte (em baixo).

FIG. 11 – Operários e forno vidreiro em decoração de lucerna romana (segundo LAZAR, 2006: 230).

Contudo, apesar da delicadeza, da minúcia e da boa qualidade geral do trabalho decorativo, é possível constatar alguns enganos/erros de execução da ornamentação, essencialmente no que tem a ver com o controlo do esmeril: na incisão dos X, os segmentos de recta nem sempre são contínuos, resultantes de um único movimento, ocorrendo casos em que são formados por duas ou mais linhas (Fig. 12); há também pontos em que o esmeril ressaltou, marcando inadvertidamente a peça (Fig. 13); nota-se igualmente que a ferramenta de abrasão fugiu ao controlo do artesão no desenho de uma das volutas, deixando um rasto diagonal de erosão que compromete parte do padrão decorativo (Fig. 14) e talvez justifique o aparecimento junto a esta marca, na linha inferior, de uma voluta desenhada no sentido contrário e ligeiramente desalinhada em relação às restantes (Fig. 15). Neste último exemplo é interessante constatar alguma desconcentração por parte do artífice, eventualmente contextualizável no ambiente de enorme responsabilidade associado à execução deste tipo trabalho (CRUZ, 2009: 213).

Na curvatura do fundo, uma mancha homogênea levanta algumas questões sobre o modo de uso quotidiano do objecto e o tipo de acessório usado para o suportar na vertical, já que este não é autossustentável (Fig. 16).

FIGS. 12 A 16 – Pormenores de execução e uso.

Em cima, modo de execução dos X e pequenos defeitos (à esquerda), e marca de corte deixada inadvertidamente na peça (à direita).

Ao centro, defeito na execução da decoração (à esquerda), e desconcentração momentânea do artesão no desenho da decoração (à direita).

Em baixo, micro-traços de desgaste no fundo da peça.

FOTOS: António Silva e César Santos. © Câmara Municipal do Seibal / Ecomuseu.

Em termos tipológicos, a peça é classificável na forma AR 68, n.º 1434 de RÜTTI (1991: 75 e 278) – equivalente à forma Isings 106a/b (ISINGS, 1957) –, atribuída a um período entre o final do segundo quartel do século IV e os inícios do século V.

A cronologia do contexto estratigráfico onde ocorreu a recolha é compatível, pois corresponde aos níveis de abandono de uma das estruturas, camada C/E1, cuja datação é situada entre o segundo quartel do século IV e a segunda metade do século V (SANTOS, 2009: 24), tendo por base a presença de cinco fragmentos de *Terra Sigillata* Africana Clara D – um da forma Hayes 58, dois da Hayes 64 e outros dois da Hayes 80A – e duas moedas do século IV – AE4 provavelmente de 337-361 d.C. e AE2 de *Gratianus* de 367-383 d.C.²

Na sequência do processo de conservação e restauro da peça, foi possível realizar uma análise química por espectrometria de micro-fluorescência de Raios X (micro-EDXRF) em cinco pontos de um dos fragmentos. Os resultados apresentados indicam-nos um vidro com uma composição sodo-cálcica silicatada, produzido com um fundente sódico mineral conhecido como natrão (LOPES e LARSSON, 2010: 3), muito usado para este efeito em época romana. Os marcadores químicos presentes situam o local de produção na bacia mediterrânica (LOPES e LARSSON, 2010: 4), excluindo assim a possibilidade de uma origem local ou da fachada atlântica. Tratar-se-á de um vidro proveniente do Oriente mediterrânico, onde estas peças são muito comuns nos séculos IV e V e perduram na tradição vidreira dos Francos, de grande vitalidade até ao século VIII.

A FUNÇÃO

Nem sempre é pacífico inferir a funcionalidade de um objecto apenas pela sua morfologia, sobretudo quando este é susceptível de diversos usos, quer para corresponder ao seu propósito original, quer em reutilizações secundárias que podem nada ter a ver com o mesmo. A peça aqui apresentada é um desses casos, com uma polivalência registada na informação iconográfica e arqueológica.

² Segundo estudo e classificação do Arq.º João Paulo Santos (Ecomuseu Municipal do Seixal), realizado em 2006.

FIG. 17 – Pormenor de mosaico onde está representado um *menorah* com candeias cónicas em vidro. Imagem retirada de <http://mystical-politics.blogspot.pt/2012/05/more-on-desecration-of-tiberias.html> (acedido em 2013-10-25).

Por exemplo, mosaico do século IV aplicado na sinagoga de Hammat, em Tibérias (Israel), exhibe um *menorah* com sete candeias cónicas em vidro (FINE, 2005: 155) (Fig. 17), enquanto um fresco encontrado em Ostia (Itália), mostra quatro convivas a beber, supostamente vinho, em copos de morfologia semelhante, ainda que um deles pareça ter um pé discóide (Fig. 18).

Outra situação ocorre num contexto do século IV identificado em Karanis, no Egipto, onde foram encontradas peças de forma semelhante em conjunto com formas habitualmente interpretadas como loiça de mesa/cozinha, evocando a sua valência como copo (FLEMING, 1997: 32). Porém, em áreas que correspondiam a celeiros subterrâneos da mesma *villa*, identificaram-se diversas peças cónicas de vidro juntamente com várias lucernas (FLEMING, 1997: 32), pressupondo, assim, uma funcionalidade ligada à iluminação de um espaço onde não chegaria a luz natural.

FIG. 18 – Pormenor de fresco com a representação de pessoas a beber em copos cónicos (segundo FLEMING, 1997: 33).

Contudo, existem pormenores morfológicos que podem ajudar a compreender a função (original) deste tipo de peça. Segundo investigadores que lhe dedicam particular atenção, nomeadamente o húngaro Dévai KATA (2012), os aspectos mais reveladores são a forma do bordo e o modo como foi obtido, a transparência geral e o tipo de fundo.

Já Mário da CRUZ (2009: 140) referira a possibilidade dos bordos em aresta serem usados para fins de iluminação, mas é Dévai KATA (2012: 261) quem associa de modo mais explícito os bordos em aresta à iluminação, considerando os bordos engrossados ao fogo característicos do uso para beber, dada a superfície mais confortável para lábios. Os bordos em aresta apresentam um característico perfil em S alongado (CRUZ, 2009: 207) e são obtidos por corte a frio após a conformação da peça, resultando numa aresta viva e cortante que é posteriormente atenuada por polimento.

A transparência da peça é também reveladora da sua função. Não faz sentido usar vidro opaco ou de cor escura quando pretendemos iluminar, sendo a translucidez a principal propriedade do vidro. Foram realizados testes comparativos de intensidade luminosa entre lucernas de cerâmica e candeias de vidro,

verificando-se que as primeiras emitiam 0,84 cd³ e as segundas 1,36 cd (KATA, 2012: 262), isto é, um valor 62 % superior ao das suas congéneres em cerâmica.

³ Candelas (cd) é a unidade de medida para a intensidade luminosa.

Por fim, quanto ao fundo, pretende-se que um copo se sustenha em pé quando cheio e, de preferência, que o faça sem necessidade de outros acessórios, por uma questão prática. Nesse sentido, é improvável que uma peça cujo fundo não permite equilibrá-la na vertical esteja apta a ser usada como copo. Na imagem do fresco de Ostia mencionado anteriormente, os copos cónicos em vidro parecem apresentar uma base discóide no fundo, sem a qual os convivas nunca poderiam desfrutar, com tranquilidade, aquele momento de prazer. Dependendo do destino da candeia de vidro, esta poderia ter uma base que a sustentasse ou não, caso em que era simplesmente colocada em cas-

tiçais ou candelabros (CRUZ, 2009: 152). No estabelecimento romano de Karanis, por exemplo, foram encontrados três suportes de madeira, em tripé, cuja função seria apoiar este tipo de candeia cónica (ANTONARAS, 2008: 24) (Fig. 19).

É de conhecimento geral que as diferenças térmicas ou contacto directo com o fogo provocam a fractura do vidro, por natureza um material inadequado à sujeição a temperaturas elevadas durante muitas horas. No entanto, um dos métodos que permitiam utilizar este tipo de candeias sem o risco de quebra passava por enchê-la com uma parte de água (regulador térmico) e outra de óleo (azeite ou outro combustível), que não se misturam. Para manter a mecha no seu lugar usariam cortiça ou madeira, que flutuaria sobre o líquido. Este tipo de lamparina foi até há pouco tempo bastante usado para iluminar campos nos cemitérios das regiões rurais de Portugal.

A DECORAÇÃO

Como já se referiu, a peça foi decorada a frio recorrendo a uma roda de esmeril que, através da rotação e da aplicação de diferentes tipos de pedra, torna possível a incisão, a abrasão e a lapidação do vidro. Neste caso foram usadas as duas primeiras técnicas decorativas, permitindo criar efeitos de contraste em função dos jogos de luz e do tipo de linha que se pretendia desenhar – as linhas curvas foram feitas por abrasão e as direitas por incisão.

É relativamente comum este tipo de peças apresentar uma decoração de várias linhas horizontais incisas em todo o perímetro do objecto, geralmente espaçadas com alguma regularidade – na linha de bordo, a cerca de um quarto e a meio do corpo.

Fig. 19 – Suporte em madeira com candeia cônica, exposto no Kelsey Museum of Archaeology da Universidade do Michigan, EUA. Imagem retirada de <http://ineedorange.blogspot.pt/2013/07/july-23.html> (acedido em 2013-10-25).

Este tipo de padrão decorativo faz-nos questionar se haverá por detrás uma intenção mais funcional do que estética, servindo provavelmente como marcador de medida para os líquidos – no primeiro nível a medida de água e no segundo (a três quartos do fundo) a medida do azeite?

No Mediterrâneo oriental, onde estas peças cónicas são mais comuns, é interessante observar que as decorações elaboradas e de maior complexidade são raras (ANTONARAS, 2008: 24), tornando o exemplar encontrado no Seixal excepcional. O motivo decorativo mais comum, com excepção das linhas horizontais, são os cabuchões azuis aplicados na superfície da peça, muito presentes, por exemplo, nas taças e/ou lâmpadas de *Bracara Augusta* (CRUZ, 2009: 141).

APONTAMENTOS FINAIS...

Na realidade, a reflexão sobre a funcionalidade destas formas cónicas (umas candeias, outras copos, outras provavelmente as duas coisas) está aqui simplificada, pois só nos preocupa o estudo específico de um objecto. Contudo, talvez a informação partilhada a propósito deste caso possa ajudar ao desenvolvimento da problemática.

Face ao exposto, tratar-se-á de uma candeia destinada a iluminação: é perfeitamente translúcida, proporcionando uma boa intensidade luminosa; o fundo não permite sustentação autónoma e as marcas de desgaste nessa zona sugerem contacto com uma superfície abrasiva; o

bordo em aresta não parece adequado à utilização como copo; por último, a decoração, para além da intrínseca intenção estética, podia, eventualmente, permitir regular o volume dos líquidos utilizados, água e azeite, e controlar o seu consumo com maior eficiência.

O contexto arqueológico de recolha desta candeia não permite avançar qualquer argumento complementar sobre a função da peça. Só um futuro alargamento da área de escavação permitirá conhecer, se possível, a natureza e o uso do espaço, no contexto da *villa* romana da Quinta de São João / Quinta da Laranjeira. 🐉

BIBLIOGRAFIA

ANTONARAS, Anastasios (2008) – “Glass Lamps of the Roman and Early Christian Periods. Evidence from the Thessaloniki area”. In ROMAN, Cristian-Aurel e NICOLAE, Gudea. *Trade and Local Production of Lamps from the Prehistory Until the Middle Age*. Cluj-Napoca: Editura Mega, pp. 23-33 (*Lychmological Acts*, 2).

CRUZ, Mário da (2009) – *O Vidro Romano no Noroeste Peninsular. Um olhar a partir de Bracara Augusta*. Braga: Universidade do Minho / Instituto de Ciências Sociais. Vol. 1.

FINE, Steven (2005) – *Art and Judaism in the Greco-Roman World: Toward a New Jewish Archaeology*. New York: Cambridge University Press.

FLEMING, Stuart J. (1997) – “Late Roman Glass at the University of Pennsylvania Museum: A photo essay”. *Expedition*. 39 (2): 25-41.

ISINGS, Clasina (1957) – *Roman Glass from Dated Finds*. Groningen: J. B. Wolters, pp. 130-131 (*Archaeologica Traiectina*, 2).

KATA, Dévai (2012) – “A kúpostestű pohárforma funkcionalitásának”. In SZILVIA, Bíró e PÉTER, Vámos. *FiRKák II. Fiatal Római Koros Kutatók II. Konferenciakötete*. Győr (Hungria): Mvrsella Régészeti Egyesület, pp. 261-268.

LAZAR, Irena (2006) – “An Oil Lamp From Slovenia Depicting a Roman Glass Furnace”. *Journal of Dalmatian Archaeology and History*. 1(99): 227-234.

LOPES, F. e LARSSON, M. (2008) – *Relatório de Conservação*. Almada: Faculdade de Ciências e Tecnologia - Univ. Nova de Lisboa. Policopiado.

LOPES, F. e LARSSON, M. (2010) – *Relatório de Análises*. Almada: Faculdade de Ciências e Tecnologia - Univ. Nova de Lisboa. Policopiado.

RAPOSO, Jorge (2003) – “Presença Romana na Quinta de S. João (Arrentela, Seixal): breve síntese de novos dados”. *Al-Madan*. Almada. II série. 12: 184-185.

RÜTTI, Beat (1991) – *Die Römischen Gläser aus Augst und Kaiseraugst*. Augst: Römermuseum Augst (*Forschungen in Augst*, Band 13). Vol. 2.

SANTOS, C. (2009) – *Villa Romana da Quinta de S. João / Laranjeira: enquadramento estratigráfico dos materiais datantes*. Lisboa: Departamento de História, Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Seminário de Curso. Texto policopiado.

Os Recipientes de Tipo *Dolium* do Castro de Guifões (Guifões, Matosinhos)

novos dados para o estudo da romanização de um castro marítimo

Conceição Lima ^I e Pedro Pereira ^{II}

O sítio do castro do Monte Castelo ou castro Quifiones, assim designado nos textos medievais a partir do século X, localiza-se na freguesia de Guifões, concelho de Matosinhos, distrito do Porto, *Carta Militar de Portugal* 1:25.000, folha n.º. 110, com coordenadas geográficas (DATUM WGS84) N 41° 12' 00.77", W 8° 40' 31.93" e altitude de 65 metros.

Situa-se na margem esquerda do rio Leça, num ponto estratégico, ou seja, num esporão de baixa altitude, o que lhe confere uma posição de controlo da bacia fluvial do rio Leça, funcionando como um lugar aglutinador dos castros das áreas circundantes.

O acesso atual ao sítio é feito pela Rua da Ponte de Guifões, aberta no início do século XX, assentando esta num dos arruamentos internos do povoado voltado a Norte e a Este. Anteriormente, o acesso ao povoado era feito a partir do antigo caminho do Marról, voltado a Nascente.

Devido à sua proximidade do mar, o estuário do rio Leça é um excelente porto de abrigo natural. Para além desta potencialidade, o rio era navegável até à ponte de Guifões, no sopé do castro (FELGUEIRAS, 1958: 751). Estas condições naturais permitiram-lhe estabelecer contactos exógenos, comprovados pela abundância de materiais anfóricos aí recolhidos, como as peças do tipo Maña C, cuja cronologia vai do século II ao I a.C., produzidas na Bética e utilizadas no transporte de preparados de peixe, ou as Haltern 70, também provenientes da Bética, entre o séc. I a.C. e o século I d.C., usadas no transporte de diversos produtos.

RESUMO

Apresentação de um conjunto de contentores cerâmicos do tipo *dolium* identificados no Castro de Guifões (Matosinhos, Porto), no contexto de estudo mais global sobre a romanização de um castro marítimo.

O autor identifica e descreve seis grupos tipológicos, destacando a originalidade de um número assinalável de grafitos aplicados nas peças, quer em fase anterior à cozedura, quer depois desta.

PALAVRAS CHAVE: Proto-História; Época Romana; Cerâmica; *Dolia*.

ABSTRACT

Presentation of a set of ceramic containers of the *dolium* type identified in the Castro of Guifões (Matosinhos, Porto) during a more global study of the Romanisation of a maritime *castro*.

The author identifies and describes six types of containers, emphasising the originality of a considerable number of pre- and post-baking graffiti found on the pieces.

KEY WORDS: Proto-History; Roman times; Ceramics; *Dolia*.

RÉSUMÉ

Présentation d'un ensemble de récipients en céramique du type *dolium* identifiés dans le Castro de Guifões (Matosinhos, Porto), dans le cadre d'une étude plus globale portant sur la romanisation d'un *castro* maritime.

L'auteur identifie et décrit six groupes typologiques, mettent en relief l'originalité d'un nombre significatif de graffiti appliqués sur les pièces, soit avant cuisson, soit après.

MOTS CLÉS: Protohistoire; Époque romaine; Céramique; *Dolia*.

^I Arqueóloga. Câmara Municipal de Matosinhos (conceicao.pires@cm-matosinhos.pt).

^{II} Arqueólogo. CITCEM – Centro de Investigação Transdisciplinar Cultura, Espaço e Memória, Faculdade de Letras da Universidade do Porto / Fundação para a Ciência e a Tecnologia (papereira@letras.up.pt).

FIGS. 1 E 2 – Em cima, pátio lajeado no Sector 4 da Zona 7.

Em baixo, *dolia in situ* em fase de levantamento do derrube na mesma área.

A presença destes materiais corrobora que muito antes da junção desta região no Império Romano, já o castro de Guifões mantinha contactos com o exterior. Segundo Rui Morais, “o Monte Castelo teria funcionado como um dos principais centros redistribuidor à escala regional em direção a outros importantes povoados na bacia do rio Leça, nomeadamente o de Padrão (Santo Tirso) e a Citânia de Sanfins (Paços de Ferreira), que é o maior povoado conhecido no Noroeste peninsular” (MORAIS, 2007: 117-118 e VARELA, 2010a: 111).

Os vestígios encontrados no Monte Castelo apontam para uma cronologia que vai desde a Idade do Bronze Final à Idade Média. Esta importante estação arqueológica foi, desde os finais do século XIX e inícios do século XX, investigada e visitada por várias gerações de arqueólogos, como José Leite de Vasconcelos, Martins Sarmiento, Rocha Peixoto, Mendes Corrêa, Ruy de Serpa Pinto, Lopes Cuevilhas, Afonso do Paço, Ribeiro Fortes Júnior, Ricardo Severo, Carlos Alberto Ferreira de Almeida, e outros investigadores, como Joaquim Neves dos Santos. Muitos dos materiais recolhidos nesta estação por Rocha Peixoto, desde líticos e cerâmicas comuns, encontram-se em depósito no Museu Nacional Soares dos Reis e no Museu Santos Rocha, na Figueira da Foz. Ruy de Serpa Pinto levou a cabo alguns trabalhos de escavação no castro, recolhendo cerca de meio milhar de fragmentos, nomeadamente cerâmica comum, que se encontram em depósito no Museu de História Natural no Porto.

A primeira grande campanha de escavações em área é levada a cabo por Joaquim Neves dos Santos, entre 1950 e 1970, como comprovam os materiais recolhidos e as publicações que editou após um longo trabalho de investigação. O último estudo foi realizado em parceria com Carlos Alberto Ferreira de Almeida, sobre a cerâmica romana tardia de Guifões (ALMEIDA e SANTOS, 1974).

A carta arqueológica realizada em 1959, permite aferir que o povoado apresentava uma dimensão considerável, envolto por um sistema defensivo de três linhas de muralha, e que a sua ocupação se desenvolveria ao longo das plataformas voltadas a Nordeste, Noroeste, Oeste e Sudoeste. Na acrópole foi construído um campo de tiro na década de 1970, que soterrou os vestígios arqueológicos, independentemente da classificação do bem como Imóvel de Interesse Público, através do Dec. N.º 516/71, DG 274, de 22 Novembro 1971 (SANTOS, 1959 e PIRES, 2011: 95).

As campanhas de escavações desenvolvidas na década de 1990 e entre 2009 e 2010 pelo Gabinete Municipal de Matosinhos, permitiram

pôr a descoberto na Zona 7, sector 4, e na área a Norte vários compartimentos em torno de um pátio com lajeado, correspondendo a uma estrutura habitacional com tipologia retangular.

A Sul e numa zona que se encontrava bastante revolvida devido a várias violações, foi posta a descoberto uma outra estrutura habitacional com cinco compartimentos, que se organiza ao longo de um corredor. Num dos compartimentos foram recolhidos imensos fragmentos de tijoleira, constituindo estes o pavimento do mesmo.

A arquitetura do sítio moldou-se à geomorfologia do terreno e ao aproveitamento dos afloramentos rochosos. Desta forma, construíram-se plataformas coadjuvadas com os muros de contenção para dar lugar a assentamentos habitacionais. O espólio recolhido corresponde a uma fase tardia da Romanização (séculos IV e V d.C.). Deste material, salientamos os inúmeros vidros romanos, *tegula* “tipo chaminé”, tijoleiras, fragmentos de vidro de chumbo interior, e também fragmentos de *terra sigillata* clara D. Dos elementos pétreos, realçamos uma coluna em granito com cerca de 1,5 metros. Para além deste espólio, proveniente da campanha de 2010, destacamos a presença de inúmeros fragmentos de cerâmica de armazenamento do tipo *dolium* encontrados no sector 4, voltado a Sul. Deste conjunto foram analisados tipologicamente vários fragmentos, cujo resultado se descreve neste trabalho. Os tipos I, II e III foram recolhidos na UE 705, numa camada de derrube de *regulae* envolvida em terra castanha

alaranjada, com pedras de granito médio e pequeno, cerâmica braca-reense e fragmentos de ânforas. O tipo IV corresponde à UE 810. Neste contexto, os fragmentos de *dolia* foram encontrados entre o derrube de *tegulae*, com fragmentos de *imbrex*, ânforas e cerâmica comum. O tipo V foi recolhido na UE 1208, entre pedras de granito de tamanho variado, envolvidas por uma terra amarelada e heterogénea. Nesta UE ainda foram exumados um fragmento de prato em cerâmica comum, um conjunto de fragmentos de fabrico manual da Idade do Ferro, uma patela cerâmica circular, fragmentos cerâmicos que apontam para uma cronologia entre os séculos I e II da nossa Era, fragmentos de cerâmica comum fina, fragmentos de ânfora lusitana de tipologia indeterminada e de Haltern 70.

Por último, o tipo VI foi exumado na UE 701, numa camada de terra castanha alaranjada, grão fino e arenosa, com pedra de pequenas dimensões, compacta e heterogénea, entre outros materiais como fragmentos de ânfora Haltern 70 e de material anfórico de tipo lusitano indeterminado (informação oral de José Varela).

Os materiais provenientes do castro de Guifões indiciam que durante os séculos V e VI ainda mantinha contactos com o Norte de África. Este dado assenta na presença da cerâmica de tipo *terra sigillata* africana C e D, conforme referiram Carlos Alberto Ferreira de Almeida e Joaquim Neves dos Santos, em 1974: “os materiais recolhidos em Guifões constituem no género e no Norte de Portugal, uma das mais importantes coleções de *sigillata tardia*, assegurando a intensidade da romanização do local [...] datáveis da segunda metade do séc. IV e primeira metade do séc. V...”

Durante a Reconquista ocorreram mudanças significativas, sobretudo entre os séculos IX-X no Entre-Douro-e-Minho, do qual faz parte a bacia do Leça. Este período é marcado pela ascensão ao poder das famílias condaís que administravam em nome do monarca asturiano. É neste contexto que surgem as primeiras estruturas castelares, por iniciativa condal ou pela dos senhores locais, mas também pela população, com o objetivo de proporcionar a defesa e proteção do povoamento, das vias e dos principais recursos.

No decorrer da Reconquista, estas famílias perdem o seu poder para dar lugar ao poder senhorial, e talvez possamos admitir que o antónimo *Guifones* tenha a sua origem no senhor destas terras. É durante este período que os documentos e diplomas citam inúmeras vezes o *Kastro* ou *Mons Quifiones*, até finais do século XII (ALMEIDA, 1978: 24 e 27-37).

Assim, aferimos que entre os finais do século VI e o IX existe um hiato, e desconhecemos o que terá acontecido no castro durante este período. Contudo, terá sido construída no alto do monte uma estrutura fortificada, de natureza muito rudimentar, aproveitando a penedia do sítio, recorrendo talvez a materiais perecíveis, como a madeira, à semelhança de tantas outras fortificações edificadas nesta época no lugar que ainda hoje é designado como Castelinhos. Os materiais aqui encontrados, nomeadamente fragmentos de cerâmica cinzenta

datável da Alta Idade Média são um indicador desta ocupação medieval (VARELA, 2010b: 145).

O conjunto de cerâmica de tipo *dolium* recolhido nas intervenções no Castro de Guifões contabiliza uma pequena quantidade do espólio total. Todavia, as peças revelam alguns dados interessantes sobre o consumo e economia do castro durante a Época Romana.

Os *dolia* foram estudados na sua totalidade, sendo inventariados segundo um modelo utilizado em larga escala para estudos cerâmicos. A identificação dos fragmentos apoia-se sobretudo nas tipologias, técnicas de montagem, métodos de cozimento, escolha de argamassas e várias categorias suplementares, incluindo a presença de decoração, tratamentos de superfície, etc. Ao longo dos últimos anos, tivemos a oportunidade de estudar esta tipologia de peça em várias estações arqueológicas romanas em Portugal, sendo que nos é possível, em conjunto com trabalhos de outros investigadores (PINTO, 2003; COIXÃO, MAZZA e SILVINO, 2005), elaborar um primeiro perfil para os *dolia* romanos, sobretudo para o Norte e Centro de Portugal¹. Embora neste artigo ainda não constem as variedades formais que elaborámos, estas peças fazem parte do conjunto total que publicaremos brevemente, contando com espólio de mais de uma dezena de sítios arqueológicos.

Foram utilizados dois tipos de contabilização: o de Número Total de Fragmentos (NTF) e o Número Mínimo de Indivíduos (NMI). Este método de cálculo permite determinar o número total de peças a partir do número total de bordos após colagem. As contagens foram realizadas para cada unidade estatigráfica individualmente, determinando, para cada tipologia, o total de fragmentos e de indivíduos. Não foi realizada uma análise estatística sobre a repartição dos diversos tipos de peças devido ao tipo de intervenção, que forneceu até ao momento dados quantitativos pouco visíveis. Foi também decidido de utilizar o NMI na sua plenitude, quando o estado de conservação dos vestígios assim o permitiu.

O número total de fragmentos (NTF) conta assim com 794 elementos. O número mínimo de indivíduos (NMI) é de sete peças.

Os tipos de *dolia* presentes em Guifões destacam-se pela cronologia, aparentemente mais antiga, relativamente a outros sítios que tivemos a oportunidade de estudar², e a locais cujo espólio deste tipo cerâmico foi amplamente estudado³. Encontrando paralelos nas tipologias presentes em Tongóbriga (Freixo, Marco de Canaveses) (PE-

¹ Este trabalho foi inicialmente apresentado numa Oficina de Investigação Científica do CITCEM – Centro de Investigação Transdisciplinar Cultura, Espaço e Memória, Faculdade de Letras da Universidade do Porto, em Maio de 2013.

² O único sítio com uma cronologia similar é Tongóbriga, com datações relativas dos estratos que tivemos a oportunidade de estudar entre o século I e a segunda metade do II d.C.

³ As formas III e IV estão presentes, por exemplo, no sítio de Pardigon, Herrault (França), onde foram encontradas três estruturas de produção de *dolia*.

FIG. 3 – Tipologia dos *dolia*.

REIRA, 2013b), os *dolia* foram integrados numa macro-tipologia que temos vindo a definir para esta variedade de peças em território português (PEREIRA, 2012, 2013a e 2013b).

O tipo I define-se como uma variante do tipo II de Tongóbriga. Com uma abertura com cerca de 70 cm, é uma forma de perfil aberto, exvasado. Este tipo tem um lábio proeminente e arredondado, que afunila ligeiramente após uma estria realizada num momento de pré-cozedura. As colorações associadas a esta peça variam entre o castanho claro, Hue 7.5 YR 4/4 (Munsell), e o castanho alaranjado, Hue 7.5 YR 6/4 (Munsell).

O tipo II aparenta ser uma variação do tipo I. Com um perfil relativamente mais fechado, reentrante, o diâmetro de abertura é sensivelmente o mesmo (cerca de 67 cm). O lábio é recurvado em direção ao interior, com uma inflexão diretamente após o final da curvatura. Apresenta uma coloração castanha clara, Hue 7.5 YR 4/4 (Munsell).

O tipo III caracteriza-se enquanto peça similar a outros tipos estudados por nós, nomeadamente no sítio de Tongóbriga (Freixo, Marco de Canaveses). De forma aberta e com um lábio com uma ligeira concavidade destinada a receber uma tampa, esta forma surge em dois dos indivíduos detetados no sítio. A peça representada aqui possui uma decoração plástica em banda ondulada, inserida num friso. As duas peças têm um diâmetro de abertura similar, 54 cm, e uma coloração beije, Hue 5 YR 4/5 (Munsell).

O tipo IV apresenta um bordo com lábio quasi-retilíneo. De forma ligeiramente aberta (diâmetro de abertura de 64 cm), o próprio perfil da peça é marcado pela sua verticalidade, que é cortada a cerca de 8 cm do lábio por uma carena interior. Este tipo é também marcado por um ressalto na pasta, a cerca de 15 cm do lábio, imediatamente antecedido por uma inflexão exterior. As colorações associadas a esta peça variam entre o castanho, Hue 10 YR 4/4 (Munsell) e o castanho amarelado, Hue 10 YR 5/3 (Munsell).

O tipo V é a segunda variedade de peça menos representada no total dos elementos de tipo *dolium* estudados: apenas 0,7 % do NTF. O único fragmento de bordo descoberto revela-nos uma peça com um lábio liso, horizontal, com um perfil aberto. Imediatamente após o lábio, apresenta três inflexões. Com uma coloração castanha clara, Hue 7.5 YR 6/6 (Munsell), a única peça deste tipo tem um diâmetro de abertura de 44 cm.

O tipo VI é o tipo de peça menos representada no total de *dolia* estudados do Castro de Guifões. Com apenas uma peça, um bordo, esta tipologia é interessante por uma série de fatores. A primeira e mais visível prende-se com a tipologia decorativa presente, sob a forma de sulcos densos, diretamente sobre a peça, em xadrez, num momento de pré-cozedura. A pasta desta peça tem uma grande quantidade de desengordurantes, sobretudo micas e feldspatos, o que lhe confere uma certa similaridade às chamadas “cerâmicas micáceas”, tradicio-

nalmente mais antigas. De coloração castanha alaranjada (Hue 7.5 YR 6/4 da escala de Munsell), a peça tem um diâmetro de abertura de cerca de 29 cm.

A nível da decoração, a maioria dos fragmentos é extremamente singela, apenas com um fragmento com decoração cordada, um bordo com decoração estampilhada e setenta e oito fragmentos com reforço, sob a forma de uma excisão plástica em banda exterior. Entre outros elementos que podem ser considerados decorativos, contam-se excisões e incisões pré e pós-cozedura.

A originalidade do espólio de *dolia* de Guifões encontra-se nos grafitos presentes. Trinta e um fragmentos apresentam grafitos, em alguns casos contíguos, realizados em contexto de pré e pós-cozedura.

A maioria dos grafitos foi realizada pré-cozedura / secagem, consistindo em numerais ou letras isoladas, normalmente associados tanto à identificação como à numeração de armazenagem ou transporte. Os numerais presentes são o XII, o VII e III.

Ocorrem também grafitos possivelmente associados à identificação de conteúdos em pelo menos oito ocasiões. Nestes casos, a maioria é ininteligível.

FIGS. 4 E 5 – Fragmentos com grafito cursivo (em cima), e com grafito numeral “XII” (em baixo).

FIGS. 6 E 7 – Fragmento cerâmico com incisão a representar parte de um torso humano (à esquerda), e fragmento de peiz (à direita).

0 1,5 cm

Finalmente, um terceiro elemento encontra-se presente, sem ter uma conexão direta com grafitos ou numerais. Num dos *dolia* de tipo II ter-se-à realizado, através de incisão pós-cozedura, uma representação do que aparenta ser um ser humano, embora apenas partes do torso e das pernas tenham sido descobertas.

No mesmo contexto de um dos *dolia* de tipo III, foi também encontrado um fragmento de peiz. Este elemento, embora não seja automaticamente associável à peça, uma vez que apenas se encontrava na mesma unidade [621], é, provavelmente, uma reminiscência de um isolante, detetado visualmente em alguns dos fragmentos de tipo III.

BIBLIOGRAFIA

- ALMEIDA, Carlos Alberto Ferreira (1978) – *Castelologia Medieval de Entre-Douro-E-Minho*. Dissertação complementar de doutoramento. Policopiada. Porto: Faculdade de Letras da Universidade do Porto.
- ALMEIDA, Carlos Alberto Ferreira de e SANTOS, Joaquim Neves dos (1974) – “Cerâmica Romana, Tardia de Guifões”. *Extratos da Revista Archaeologia Opuscula*. Vol. I, Fasc. I.
- COIXÃO, A. N. S.; MAZA, G. e SILVINO T. (2005) – “Le Complexe Artisanal du Rumansil I (Murça-do-Douro, Vila Nova de Foz Côa). *Coavisão*. Vila Nova de Foz Côa: Câmara Municipal de Vila Nova de Foz Côa. 7.
- FELGUEIRAS, Guilherme (1958) – *Monografia de Matosinhos*. Matosinhos: Câmara Municipal de Matosinhos.
- MORAIS, Rui (2007) – “A Via Atlântica e o Contributo de Gadir nas Campanhas Romanas na Fachada Noroeste da Península”. *Humanitas*. Coimbra. 59.
- PEREIRA, Pedro (2007) – *A Produção de Vinho no Vale do Douro Durante a Romanização*. Seminário de Projecto do curso de Arqueologia. Policopiado. Porto: Faculdade de Letras da Universidade do Porto.
- PEREIRA, Pedro (2008) – *Economie et Production du Vin dans la Vallée du Douro (Portugal) dans l'Antiquité Tardive. Mémoire de Master II Recherche*. Policopiado. Lyon: Maison de l'Orient et de la Méditerranée.
- PEREIRA, Pedro (2012) – “Materiais esquecidos: o espólio cerâmico de armazenamento (*dolia*) do Alto da Fonte do Milho, Peso da Régua”. *Al-Madan Online*. Almada: Centro de Arqueologia de Almada. 17 (tomo 1): 170-173 [Em linha. Disponível em http://issuu.com/almdan/docs/almdan_online_17_1].
- PEREIRA, Pedro (2013a) – “Uma História de *Dolia*: uma primeira análise aos recipientes cerâmicos de armazenagem de Vale do Mouro (Coriscada, Meda)”. *CEM*. Porto: CITCEM. 3.
- PEREIRA, Pedro (2013b) – “Os Recipientes de Tipo *Dolium* de Tongóbriga (Freixo, Marco de Canaveses): uma abordagem a um conjunto inédito”. *CEM*. Porto: CITCEM. 5.
- PINTO, Inês Vaz (2003) – *A Cerâmica Comum das Villae Romanas de São Cucufate (Beja)*. Lisboa: Universidade Lusíada Editora.
- PIRES, Conceição (2011) – *Contributos Para o Estudo do Povoamento do Concelho de Matosinhos da Pré-História ao Século VIII*. Mestrado em Arqueologia. Policopiado. Porto: Faculdade de Letras da Universidade do Porto.
- SANTOS, Joaquim Neves dos (1955) – *Guifões. Notas arqueológicas, históricas e etnográficas*. Porto: Castrum Quiffiones. Vol. I.
- SANTOS, Joaquim Neves dos (1959) – *A Torre de Linhares na Época Romana*. Matosinhos.
- SANTOS, Joaquim Neves dos (1962a) – “Altar com Covinhas no Castro de Guifões”. *Studium Generale*. Porto. 9 (1).
- SANTOS, Joaquim Neves dos (1962b) – “Marcas «Dedadas» nas Telhas Romanas do Castro de Guifões”. *Studium Generale*. 9.
- SANTOS, Joaquim Neves dos (1963a) – “Coberturas Vitrificadas em Louça Doméstica do Castro de Guifões”. In *Actas do II Colóquio Portuense de Arqueologia*. Porto.
- SANTOS, Joaquim Neves dos (1963b) – “Serpentes Geminadas em Suástica e Figurações Serpentiniformes do Castro de Guifões”. *Lucerna*. Porto. 3.
- VARELA, José Manuel (2010a) – “Proto-História no Vale do Leça”. In *O Rio da Memória. Arqueologia do Território do Leça*. Matosinhos: Câmara Municipal de Matosinhos. Capítulo III.
- VARELA, José Manuel (2010b) – “A Romanização do Vale do Leça”. In *O Rio da Memória. Arqueologia do Território do Leça*. Matosinhos: Câmara Municipal de Matosinhos. Capítulo IV.

Contribuição da Radiação Ultravioleta na Investigação e Deteção de Micro-Contextos Arqueológicos

Cláudio Monteiro ^I e Alexandra Figueiredo ^{II}

INTRODUÇÃO

A informação é a riqueza de uma escavação arqueológica. É da boa recolha dessa informação que depende o sucesso da compreensão humana. Nesta lógica, o que se procura num processo arqueológico são os dados que advêm dos vestígios observados e das suas relações que, através da sua leitura, em análise sincrónica e diacrónica, nos permitem descodificar a informação e construir o *puzzle* histórico.

No contexto atual, a Arqueologia fortalece-se no uso da interdisciplinaridade e na sua aliança com as novas ciências e tecnologias, aumentando, no que diz respeito à recolha de dados, o leque de opções.

É pois importante estabelecermos a melhor estratégia metodológica para descodificarmos essa informação. A nossa proposta passa pela adição, ao processo arqueológico de exumação dos dados, de uma análise de rastreio de informações, com o uso de sistemas de deteção de luz ultravioleta (UV) sobre todos os materiais recuperados aquando de qualquer escavação e antes de qualquer intervenção de laboratório.

TIPOS DE INFORMAÇÃO

No nosso artigo consideramos dividir a informação arqueológica em dois grupos:

1. Um obtido pelo conjunto de dados visíveis, tais como os materiais exumados, as estruturas, a relação contextual destes elementos, etc., que logo se traduzem em informação pela simples observação ou interpretação;
2. Outro obtido pela análise de elementos invisíveis, que requerem uma observação mais cuidada pelo uso de mecanismos, ferramentas e tecnologias. Estes dados, em associação com a informação contextual, permitem-nos chegar a conclusões mais pormenorizadas dos atos e acontecimentos passados. Atendendo à sua estrutura e dimensões, optámos por designá-los de micro-contextos.

RESUMO

A atual metodologia de escavação arqueológica, embora recorra a um conjunto de ciências para apoio no processo de estudo dos vestígios, desenvolve-se ainda num sistema que erra na filtragem da informação, descuidando dados que a aplicação de metodologias técnico-científicas mais precisas poderia recuperar.

O presente artigo pretende dar a conhecer as vantagens da radiação ultravioleta para detetar micro-contextos invisíveis ao olho humano, na maior parte dos casos destruídos pelas metodologias de estudo e conservação adotadas durante o normal processo arqueológico.

PALAVRAS CHAVE: Arqueologia; Metodologia; Conservação e restauro; Análise laboratorial; Raios ultravioleta.

ABSTRACT

Even though present-day archaeological excavation methods resort to various sciences to support the study of findings, they are developed in a system that makes mistakes in the way information is filtered, overlooking data that could be recovered by using more accurate technical and scientific methods.

This article aims to show the advantages of ultra-violet radiation in detecting micro-contexts that are invisible to the human eye and are thus frequently destroyed by study and conservation methods used during normal excavation procedures.

KEY WORDS: Archaeology; Methodology; Conservation and restoration; Lab analysis; Ultraviolet rays.

RÉSUMÉ

L'actuelle méthodologie de fouille archéologique, bien que faisant appel à un ensemble de sciences étayant le processus d'étude des vestiges, se développe encore sur un système qui échoue à filtrer l'information, négligeant des données que l'application de méthodologies technico-scientifiques plus précises pourrait récupérer.

Le présent article a l'intention de faire connaître les avantages de la radiation ultraviolette pour détecter de micro-contextes invisibles pour l'œil humain, dans la plupart des cas détruits par les méthodologies d'étude et de conservation adoptées pendant le processus archéologique normal.

MOTS CLÉS: Archéologie; Méthodologie; Conservation et restauration; Analyse de laboratoire; Rayons ultraviolets.

^I Conservador, Doutorando em Quaternário - Materiais e Culturas, na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (claudio.monteiro.cr@gmail.com).

^{II} Instituto Politécnico de Tomar, Laboratório de Arqueologia e Conservação de Património Submerso, Centro de Geociências (alexfiga@ipt.pt).

OS MICRO-CONTEXTOS

Os micro-contextos são vestígios de partículas microscópicas que, em associação com outros elementos e informações resultantes do processo arqueológico, nos permitem extrair ou corroborar determinados dados históricos. O seu fator dimensional faz com que sejam desprezados e subestimados no seu potencial de contentores de dados reveladores de informação.

O método é bastante económico se comparado com a relevância e eficácia na obtenção de dados arqueológicos.

A partir da descoberta e decodificação de alguns micro-contextos podemos compreender não só a essência de um artefacto como a sua vivência e penetrar, com maior ou menor rigor, no entendimento dos macro-contextos onde se inserem, melhorando consideravelmente a análise dos mesmos.

Esta percepção foi inicialmente depreendida e proposta por WATSON, FELL e JONES (2008) e POLLARD *et al.* (2007) dentro da disciplina da Conservação, com a aplicação de luz UV, infra-vermelhos e raio-X. Embora, hoje em dia, os métodos de exame e análise sejam utilizados na Arqueologia, sobretudo em determinados vestígios, como é o caso do estudo das múmias, o potencial existente nos artefactos arqueológicos é subestimado, correndo o risco de se perderem inúmeros dados ao anularmos os micro-contextos neles inseridos.

Isto levanta-nos uma questão: até que ponto é viável recuperarmos estas informações?

Embora os materiais orgânicos sejam muito mais perecíveis que os inorgânicos, não significa que não possam deixar testemunhos da sua existência e, com a análise correta, serem detetados agregados a objetos. Mencionamos os materiais orgânicos, por serem mais raros na sua preservação, mas esta análise serve para todo o tipo de vestígios.

O problema reside essencialmente no processo de tratamento dos vestígios. A limpeza e o tratamento prévio (lavagem, etiquetagem, colagem, etc.) que geralmente são feitos aos objetos ainda em campo eliminam a quase totalidade destes micro-contextos. Ora, se refizermos as etapas do processo arqueológico e introduzirmos um prévio rastreio, poderemos contrariar esta tendência.

Ora vejamos. Normalmente, quando o objeto é descoberto sofre uma primeira limpeza, mais ou menos preliminar, para se identificar. A solução passará por manter os detritos que se encontram agarrados ao objeto até ao laboratório, controlando a curiosidade inicial de o escovar, evitando também o seu manuseamento excessivo.

De seguida, conforme os casos, os objetos são colocados dentro de um saco com outros fragmentos, favorecendo o contacto físico, que, por sua vez, favorece a degradação do possível micro-contexto. Neste sentido, recomenda-se que todos os objetos recuperados recebam a sua própria etiqueta e sejam embalados individualmente, impedindo contaminações.

Também é prática comum, ao chegar ao acampamento ou laboratório de campo, os materiais sofrerem nova limpeza, desta vez mais profunda, muitas das vezes com a utilização de escovas e água. Ainda seguindo o processo comumente aceite, os fragmentos depois de secos são etiquetados, fotografados, desenhados e analisados, passando por várias etapas e registando contacto com inúmeros materiais, sendo que, se ainda existisse alguma informação micro-contextual, ela seria totalmente destruída durante estas fases.

Outra prática também errada é a do arqueólogo centrar-se essencialmente no estudo macroscópico, enviando para análise microscópica, quando considera pertinente, só depois de todas estas fases terem sido realizadas.

A nossa experiência aconselha-nos a trilhar um caminho diferente. A defesa é que se realize um rastreio, antes de qualquer outra medida (WATKINSON e NEAL, 2001) e, se possível, desenvolvida no próprio dia em que o material é recuperado. Assim, ao exumar-se o objeto, o mesmo deve ser manuseado o mínimo possível, individualizado e rastreado antes de qualquer lavagem. Conforme os casos e em contextos mais importantes, os micro-contextos deverão ser georreferenciados e conservados no próprio objeto, contribuindo para uma localização mais precisa da análise macro e micro-contextual.

CONSERVAÇÃO DOS MICRO-CONTEXTOS

A conservação dos micro-contextos levanta-nos outro problema.

Tal como qualquer outro dado, os micro-contextos, para além de analisados, devem ser guardados para possíveis futuros exames.

Se considerarmos a sua perecibilidade, iremos sempre colocar a questão de até que ponto pode ser extraído do objeto que o conservou sem que seja destruído.

Conforme o caso, e de acordo com a avaliação arqueológica da sua importância e possibilidade de conservação, podemos seguir duas vias:

1. Retirar os micro-contextos e conservá-los em contentores próprios, por exemplo, em lamelas. Em alguns casos, aconselha-se a colar o vestígio para que se preserve melhor. Nesta situação, deve ser sempre realizada uma ficha de identificação que o associe ao objeto e ao contexto de que foi extraído;
2. Conservá-los sobre a superfície do objeto, juntamente com a sujidade que o rodeia, evitando o tradicional aspeto limpo e cuidado dos objetos conservados.

Convenientemente, ambas as opções são válidas. Compete à equipa de trabalho escolher a mais apropriada.

METODOLOGIA DE ANÁLISE E RASTREIO NO PROCESSO ARQUEOLÓGICO

Existem vários recursos que podemos utilizar, uns mais dispendiosos que outros.

A ideia não é transformarmos o acampamento arqueológico num laboratório de alta tecnologia, mas adaptar o espaço para uma primeira análise, podendo ser intervencionados (limpos, etiquetados e manuseados) todos os objetos em que não tenham sido identificados vestígios micro-contextuais.

A forma mais simples e economicamente viável para rastreamos os micro-contextos orgânicos é usando a radiação ultravioleta, pois, quando expostos a esta radiação, os materiais orgânicos reagem através de fluorescência, emitindo uma luz que permite destacá-los dos restantes materiais, mesmo que microscópicos (CAPLE, 2006), e posteriormente visualizá-los, fotografá-los e estabilizá-los com o auxílio de uma lupa binocular.

Este processo permitirá ao arqueólogo e ao conservador zelar pelos dados, considerando todos os materiais retirados de uma escavação como possíveis fontes de dados micro-contextuais.

Naturalmente, a introdução desta nova metodologia no sistema implica significativas alterações no planeamento arqueológico, bem como a presença de alguém com os conhecimentos necessários para desenvolver o processo de conservação da informação. O objetivo que se pretende passa por assegurar não só a preservação dos materiais, como também a informação neles contida.

Esta intervenção requer novas abordagens de acondicionamento dos vestígios, bem como a recolha ou estabilização dos micro-contextos, para que cheguem, em bom estado, aos laboratórios de análise específicos.

A maior alteração metodológica regista-se na sequência de etapas que tradicionalmente os objetos seguem num estudo arqueológico.

Na Tabela 1 podemos ver a comparação e as vantagens desta abordagem em relação aos atuais processos de escavação e conservação arqueológica.

FIG. 1 – Micro-conservação: fixação dos vestígios de óleo registados num fragmento de vidro romano.

TABELA 1 – Comparação e Vantagens da Análise de Micro-Contextos em Relação aos Atuais Processos de Escavação e Conservação Arqueológica

Processo Recomendado	Processo Normalmente Usado
Exumação dos objetos com o maior conjunto de sedimentos possível. Evitar escovagens e outras limpezas. Armazenamento individual.	Após a exumação, é comum a limpeza para remover as sujidades e analisar o objeto macroscopicamente.
Análise de fluorescência UV (registo fotográfico com fluorescência UV) para rastreio de vestígios orgânicos. Análise à lupa binocular microscópica (seleção microscópica de material relevante ou identificação microscópica dos elementos presentes).	Limpeza mecânica a seco ou com água. Lavagem e etiquetagem (risco de perda total da informação micro-contextual). Análise dos objetos e registo gráfico.
Registo, localização e identificação de micro-contextos.	Embalagem dos objetos com o cuidado necessário à preservação somente do objeto.
Estabilização e consolidação dos vestígios identificados com os tratamentos de conservação, por meio de selagem ou de fixação dos micro-contextos. Normalmente, o conservador de campo só tem a possibilidade de identificar potenciais micro-contextos e assegurar a sua conservação.	Entrega dos artefactos no laboratório de conservação para preservação e restauro dos mesmos.
Entrega no laboratório de Arqueologia e Conservação para identificar os dados contidos nestes micro-contextos. Análise de espectroscopia para identificar a composição do material desses micro-contextos.	Entrega do objeto ao arqueólogo para arquivo, registo final e museologia (conforme os casos).
Entrega ao arqueólogo para realizar o tratamento da informação e analisar o objeto. Após análise dos micro-contextos segue-se a limpeza, etiquetagem, desenho, preservação, colagem e restauro do objeto.	
Vantagens	
Muito mais informação para ser analisada e estudada.	Falta de informação.
Desvantagens	
Processo muito mais longo. Necessidade de uma maior logística.	Perda de informação.

A TÍTULO DE EXEMPLO: ALGUNS DADOS MICRO-CONTEXTUAIS PROVENIENTES DO SÍTIO ARQUEOLÓGICO GRUTA DO BACELINHO, EM ALVALÁZERE

Não pretendemos desenvolver aqui um relato pormenorizado da interpretação do sítio ou do estudo levado a cabo, mas somente deixar alguns exemplos de demonstração de micro-contextos recuperados durante a campanha de 2013 (os vestígios encontram-se ainda em análise).

A Gruta do Bacelinho é uma cavidade que foi ocupada desde a época clássica. Apresenta um teor alcalino e um grau de humidade elevado, permitindo conservar alguns indícios de material orgânico associados aos objetos que foram recuperados.

Através da fluorescência de UV e da sua aplicação em rastreio foram detetadas partículas de algodão, linho, azeite e alguns tipos de óleos, ainda não identificados, que contribuíram para perceber um pouco mais sobre a utilização do espaço.

Para o fim a que nos propomos, seleccionámos alguns simples casos que demonstram a utilidade, relevância e eficiência desta aplicação na metodologia arqueológica.

Um dos objetos exumados na cavidade, próximo à entrada que dá acesso ao interior, foi uma lucerna romana. A análise realizada aos detritos conservados no interior, aquando da sua chegada ao laboratório de campo, permitiu verificar partículas de uma gordura, possibilitando confirmar a presença de azeite como elemento de combustível.

Esta partícula foi extraída e conservada para ser analisada com maior rigor e pormenor.

Na Figura 2 é possível visualizar essa pequena particular agregada ao sedimento de terra extraído do interior da lucerna.

Um outro exemplo reporta-se a um cossoiro e a um peso de tear, onde foi possível detetar algumas fibras, recuperando a informação do tipo de tecido que foi confeccionado.

Na imagem seguinte (Fig. 3) é possível verificar as fibras exumadas e registadas em lupa binocular no laboratório de campo, provenientes dos sedimentos de terra que se encontravam no interior do orifício do cossoiro.

Por fim, um último exemplo refere-se a vestígios ainda não identificados recuperados nas concreções de uma moeda medieval descoberta próximo à entrada da cavidade.

CONCLUSÕES

A importância do pré-rastreio dos materiais é indiscutível para uma melhor captação de informação da estação arqueológica, e a utilização da fluorescência de UV mostrou ser um importante aliado.

A facilidade de deteção, o baixo custo e a relativa simplicidade de utilização permitem a disseminação da sua utilização nas escavações arqueológicas, contribuindo para a captação de informação até hoje descurada pela maior parte das investigações.

É neste sentido que consideramos necessário refletir sobre o processo arqueológico que comumente a comunidade científica desenvolve, inserindo nele uma fase de rastreio de vestígios micro-contextuais.

REFERÊNCIAS

- CANEVA, G.; NUGARI, M. P. e SALVADORI, O. (1994) – *La Biologia nel Restauro*. Firenze: Nardini Editore.
- CAPLE, C. (2006) – *Objects: Reluctant Witnesses to the Past*. London: Routledge.
- FORTES, S. e TRAVIESO, N. (2008) – *Conservación y Restauración de Bienes Arqueológicos*. Madrid: Editorial Síntesis.
- KLOCK, U.; MUNIZ, G.; HERNANDEZ, J. e ANDRADE, A. (2005) – *Química da Madeira*. 3ª ed. Brasil: Universidade Federal do Paraná, Setor de Ciências Agrárias, Departamento de Engenharia e Tecnologia Florestal.
- POLLARD, M.; BATT, C.; STERN, B. e YOUNG, S. (2007) – *Manuals in Archaeology: analytical chemistry in archaeology*. University of Cambridge.
- UNGER, A.; SCHNEIWIN, A. P. e UNGER, W. (2001) – *Conservation of Wood Artifacts*. Germany: Springer.
- WATKINSON, D. e NEAL, V. (2001) – *First Aid for Finds*. London: Rescue / UKIC Archaeology Section.
- WATSON, J. (1998) – “Organic Artefacts and Their Preservation”. In BAYLEY, J. (ed.). *Science in Archaeology: An agenda for the future*. London: English Heritage.
- WATSON, J.; FELL, V. e JONES, J. (2008) – *Investigative Conservation: Guidelines on how the detailed examination of artifacts from archaeological sites can shed light on their manufacture and use*. English Heritage.

FIG. 2 – Partícula de gordura encontrada no interior de uma lucerna romana. Foto em lupa binocular, vestígio invisível a olho nu.

FIG. 3 – Imagem de uma amostra de fibra recuperada no cossoiro.

A

B

FIG. 4 – Moeda medieval do reinado de D. Afonso II.

A) Antes da limpeza, logo após a sua recuperação;

B) Em rastreio de luz UV. Ao centro é possível observar o vestígio exumado.

FIG. 5 – Partícula ainda não identificada encontrada com rastreio de UV na moeda medieval. Análise em lupa binocular.

Rua de Pêro Alvito, Leiria

notícias sobre a produção oitocentista de faiança

Mónica Ginja e António Ginja
[MUNIS – Trabalhos de Arqueologia, Lda (geral@munis.com.pt)]

FIG. 1 – Excerto da *Carta Militar de Portugal*, folha n.º 297, com sinalização do local intervencionado, no Arrabalde da Ponte (a amarelo), assim como do antigo bairro de Santo Estêvão (a verde).

A INTERVENÇÃO

Entre Setembro de 2008 e Setembro de 2010, conduzimos na Rua Pêro Alvito, Leiria, uma intervenção arqueológica no âmbito da construção de um edifício habitacional.

A intervenção revestia-se de suma importância, dada a proximidade do local às muralhas do Castelo de Leiria, assim como do espaço que se julga ter sido ocupado pela desaparecida igreja medieval de Santiago.

Das sondagens e do acompanhamento arqueológico resultaria a detecção de estruturas e espólio de cronologias compreendidas entre as épocas medieval, moderna e contemporânea, assim como evidências de produção local de faiança, até então desconhecida na cidade de Leiria.

O ARRABALDE DA PONTE

Pela posição geográfica que ocupa no panorama nacional, Leiria assumiu, desde remota época, uma relevante importância social, simbolizada pelo seu castelo, fundado por D. Afonso Henriques em 1135. Inicialmente instalada no espaço amuralhado, a população foi paulatinamente ocupando espaços extramuros, à medida que aumentava a estabilidade política e militar do convulso Portugal da *Reconquista*. Os novos bairros extramuros, mais burgueses, mercantis e populares, cresceram em importância social, ditando o despovoamento do interior das muralhas do castelo (GOMES, 2004b).

Na encosta Norte do castelo, surge então um significativo núcleo populacional, em torno da

igreja de Santiago, já edificada em 1195 (CRISTINO, 1983b). O local assumiu desde cedo a denominação de bairro de Santiago, ou Arrabalde da Ponte, por se localizar junto da *Ponte Coimbrã*. O bairro foi-se então desenvolvendo para Norte, até às margens do rio Lis, bem como para Nascente, até ao Convento de São Francisco, acolhendo casarios senhoriais, mas também tecelagens, tinturarias, lagares, ferrarias e moinhos (GOMES, 2004b e CRISTINO, 1983b).

Apesar do desenvolvimento urbanístico, o bairro foi contudo bastante fustigado pelas frequentes cheias do Lis, cuja força destrutiva significou a ruína da própria igreja de Santiago. Os danos foram potenciados pelas invasões francesas, sendo inevitável a sua demolição, corria o ano de 1811 (CRISTINO, 1983a). Desconhece-se até hoje o local exacto da sua implantação.

PRODUÇÃO OLEIRA EM LEIRIA

A actividade oleira em Leiria encontra-se documentada já no foral de 1195. Dois outros documentos, de 1255 e do século XIV, fazem respectivamente referência a fornos de loiça e a olaria associada a barreiro (CRISTINO, 1983b).

O bairro tradicionalmente ocupado pelas olarias, denominado bairro de Santo Estêvão ou da Mouraria, cresceu a Noroeste do morro do castelo enquanto núcleo urbano por especialização funcional ou social, como era de resto característico nas cidades medievais europeias. Desenvolvendo-se em torno de uma igreja homónima, que re-

monta pelo menos a 1211, no bairro de Santo Estêvão instalaram-se os mouros forros e mesteiros, que levavam a cabo actividades relativamente poluentes, como sejam forjas, olarias, lagares de vinho e de azeite (GOMES, 2004a).

Alguns vestígios arqueológicos da actividade oleira são ali próximo conhecidos, como o forno escavado nas margas geológicas exumado na rua Nuno Álvares Pereira, com depósito de cerâmica de construção, chacota, trempes de oleiro, cerâmica vidrada e cerâmica comum, remontando aos séculos XVII e XVIII. Na mesma rua foi ainda escavado um depósito de estratos sedimentares, com grande quantidade de material cerâmico evidenciando defeitos de fabrico, trempes de oleiro e cerâmica de construção (BASÍLIO, DIAS e SANTOS, 2011).

PÊRO ALVITO: EVIDÊNCIAS DE PRODUÇÃO DE FAIANÇA

Não obstante ser conhecida a produção oleira em Leiria pelo menos desde, como vimos, finais do século XII, até à intervenção de Pêro Alvito era completamente desconhecida a produção de faianças na cidade, apontando-se Coimbra como o centro produtor mais próximo.

Durante a intervenção arqueológica decorrida na rua de Pêro Alvito, foi detectado um nível estratigráfico com cerca de 30 cm de espessura, de onde foram exumados vários fragmentos de faiança, vidrados de chumbo, chacota, e ainda trempes, caixa e pilar de oleiro, num conjunto de 104 pe-

FIG. 2 – Excerto da *Planta de Leiria*, em 1809, com sinalização do local da intervenção e da igreja de Santiago.

FIGS. 3 E 4 – Em cima, registo fotográfico de fragmento de loiça decorada com listas concêntricas, exumado do nível estratigráfico com refugo de olaria, com falha ao nível da aplicação do castanho manganês.

Em baixo, registo fotográfico de fragmento de loiça “ratinha”, exumado do nível estratigráfico com refugo de olaria, com falha ao nível decorativo.

ças, datável da segunda metade do século XIX. Alguns dos fragmentos de vidrados de chumbo e de faiança, apresentavam defeitos ao nível da técnica de aplicação do esmalte e da fixação dos pigmentos decorativos, factos concordantes com uma produção local.

O referido nível estratigráfico terá a sua origem numa acção de entulhamento com refugo de produção, da responsabilidade de uma olaria local e provavelmente resultante de uma cova de extracção de barro. O enchimento de covas era procedimento obrigatório entre os que as abrissem para extracção de barro ou de terras, como de resto surge documentado já em 1855 no Código de Leis Municipais da Vila de Alcobaça (BERNARDA, 1992).

Entre as faianças, que totalizavam 25 % dos fragmentos detectados, predominavam as pastas brancas e homogéneas, em que escasseavam os elementos não plásticos, de esmaltes claros, sobretudo

brancos, bem aderentes. Abundavam os fragmentos de loiça “ratinha”, estando igualmente representadas, embora em menor número, as peças decoradas com listas concêntricas azul cobalto e castanho manganês. Destacavam-se as malgas e as taças carenadas, de pé anelar ou de fundo de ônfalo e de bordos rectos ou esvasados, assim como os pratos de pé anelar e bordos rectos.

CONSIDERAÇÕES

Os vestígios detectados corroboram a produção de faiança na cidade de Leiria, pelo menos desde a segunda metade do século XIX. As faianças detectadas em Pêro Alvito demonstram indubitavelmente uma produção local de tradição coimbrã, com destaque para a loiça “ratinha”.

FOTOS: Luis Sebastian.

FIG. 5 – Perfil estratigráfico do sector Sudeste da área intervencionada.

Nível estratigráfico com refugo de olaria identificado com o número 8.

FIG. 6 – Registro gráfico de taça carenada de loiça “ratinha”, exumada do nível estratigráfico com refugio de olaria.

A localização exacta da olaria de onde estes fragmentos sejam oriundos é por agora desconhecida, embora o bairro de Santo Estêvão constitua uma forte probabilidade, face à longa tradição de olarias nesta área da urbe leiriense.

Deslocados da zona ocupada por aquele bairro, os fragmentos detectados na rua de Pêro Alvito podem resultar de uma acção de enchimento de covas de extracção de inertes, que, como visto, seria à época obrigatória, senão em Leiria, certamente em Alcobça, ali tão perto.

A produção de faiança de tradição coimbrã em Leiria poderá enquadrar-se no desenvolvimento socioeconómico que marcou Portugal a partir do último quartel do século XVIII, posteriormente impulsionado pela revolução liberal de 1834 (CASTRO, 1991).

Na região de Leiria desenvolveram-se a partir de então significativas actividades industriais. Na *Estatística do Distrito Administrativo de Leiria*, publicada em 1855, refere-se a existência de 21 fábricas e 53 oficinas de cerâmica, 28 fábricas de curtumes e 63 fornos de cal na região de Leiria (MENDES, 1991).

BIBLIOGRAFIA

- BASÍLIO, L.; DIAS, G. e SANTOS, R. (2011) – *Requalificação do Centro Alto Histórico de Leiria. Relatórios de Progresso 4 e 5 (Março e Abril)*.
- BERNARDA, J. (1992) – “A Arte do Oleiro”. In *Cerâmica de Alcobça: duas gerações*. Alcobça: Museu de Alcobça, pp. 9-14.
- BERNARDES, J. O. (1981) – *Leiria no Século XIX: aspectos económicos*. Leiria: Assembleia Distrital.
- CARREIRA, A. M. C. (1995) – “Valores Estético-Urbanísticos de Leiria Setecentista”. In *II Colóquio sobre História de Leiria e da sua Região*. Leiria: Câmara Municipal de Leiria. Vol. I, pp. 85-94.
- CASTRO, A. (1991) – “Leiria e a sua Região no Processo Histórico Português”. In *Colóquio sobre a História de Leiria e da sua Região*. Leiria: Câmara Municipal de Leiria, pp. 295-340.
- CRISTINO, L. C. (1983a) – “A Igreja de Santo Agostinho”. Sep. de *Mundo da Arte*. Coimbra: Imprensa de Coimbra. 14: 8-16.
- CRISTINO, L. C. (1983b) – “A Vila de Leiria em 1385”. In *Jornadas sobre Portugal Medieval*. Leiria: Câmara Municipal de Leiria, pp. 171-221.
- GOMES, S. A. (2004a) – “Oficinas Artísticas no Bispado de Leiria nos Séculos XV a XVIII”. In *Oficinas Regionais*. Viseu (Actas do IV Simpósio Luso-Espanhol de História da Arte, Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Tomar).
- GOMES, S. A. (2004b) – *Introdução à História do Castelo de Leiria*. Leiria: Câmara Municipal de Leiria.
- MARGARIDO, A. P. (1988) – *Leiria, História e Morfologia Urbana*. Leiria: Câmara Municipal de Leiria.
- MENDES, J. A. (1991) – “O Património Industrial como Componente da História Local”. In *Colóquio sobre a História de Leiria e da sua Região*. Leiria: Câmara Municipal de Leiria, pp. 365-375.
- SEBASTIAN, L. (2010) – *A Produção Oleira de Faiança em Portugal (Séculos XVI-XVIII)*. Dissertação de Doutoramento em História com especialidade de Arqueologia, Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, Universidade Nova de Lisboa.
- TEIXEIRA, C. e ZBYSEWSKI, G. (1968) – “Notícia Explicativa da Folha 23-C. Leiria”. *Carta Geológica de Portugal*. Lisboa: Serviços Geológicos de Portugal, Direcção-Geral de Minas e Serviços Geológicos, Secretaria de Estado da Indústria, Ministério da Economia.

PUBLICIDADE

al.madan

também em papel...

...desde 1982

Distribuição directa em todo o território nacional

ao preço de capa

(portes de correio gratuitos)

uma edição

CAA

Centro de Arqueologia de Almada

mais informação em

<http://www.almadan.publ.pt>

- índices completos
- resumos dos artigos
- onde comprar
- como encomendar
- como assinar
- como colaborar
- ...

Pedidos:

secretariado@caa.org.pt
212 766 975 | 967 354 861

Evolução Arquitectónica da Igreja Matriz do Colmeal

de uma pequena ermida baixo-medieval até à actual igreja

Rui Pinheiro [Arqueólogo (rui pinheiro14@sapo.pt)]

A Igreja Matriz do Colmeal está localizada na freguesia do Colmeal, concelho de Góis, distrito de Coimbra e tem as seguintes coordenadas: Lat. 40° 8' 30"; Long. 8° 0' 5"; Alt. 390 metros.

A intervenção arqueológica realizada na Igreja Matriz do Colmeal foi promovida pela Comissão fabriqueira e realizada pela empresa Arqueologia Património, Lda., tendo como arqueólogo responsável Rui Pinheiro, signatário do presente artigo.

Esta intervenção desenvolveu-se em duas fases: uma primeira, que consistiu na realização de uma sondagem na nave da igreja, junto à parede Sul, realizada entre os dias 21 a 25 e Fevereiro de 2011; uma segunda, que decorreu entre os dias 14 e Março e 21 de Julho de 2011 e envolveu toda a área da nave da igreja, da capela-mor, da capela de S. José e de um pequeno anexo localizado entre estas duas.

Podemos dividir os dados da intervenção arqueológica realizada em duas vertentes distintas. Uma primeira será a vertente arquitectónica, isto é, as diferentes fases construtivas, a passagem duma ermida baixo-medieval dedicada a S. Sebastião até ao actual edifício. A segunda vertente corresponde à função cimiterial /sepulcral deste local desde a Baixa Idade Média, pelo menos, até meados do século XIX, a qual terá perdurado durante cerca de 450 anos.

Este pequeno artigo incidirá sobre a evolução arquitectónica do local, já que a função cimiterial foi abordada em artigos anteriores.

A primeira fase construtiva terá sido a da ermida dedicada a S. Sebastião, cujos vestígios foram encontrados na actual capela-mor e resumem-se a dois muros em cunhal, UE 524, e a um piso em terra batida associado aos mesmos, UE 548, distinguindo-se o lado exterior e interior do edifício. Este conjunto de vestígios é atribuível ao reinado de Afonso V,

FIGS. 1 A 4 – Em cima, à direita, piso em terra batida da ermida baixo-medieval dedicada a S. Sebastião.

Em cima, vista sobre as estruturas e o piso da antiga ermida.

À direita, piso em terra batida localizado à entrada da capela-mor.

Em baixo, à direita, piso argamassado localizado junto à parede Oeste da igreja.

pois a escavação do piso forneceu um numisma deste rei, um ceitel com torres de elementos quadrados com ameias, muralha curva e P à direita.

Nesta 1ª fase podem também inserir-se, embora com algumas reservas, vestígios de dois pisos, um localizado à esquerda da entrada da capela-mor (UE 576) e outro, argamassado, constituído por cal, pedra miúda e material de construção, junto à parede Oeste da igreja (UE 550), cuja vala de fundação corta o mesmo. Este piso prolonga-se sob a parede Norte da nave da igreja. A relação destes dois pisos com a Ermida de S. Sebastião não foi possível de aferir com acuidade (Figs. 1 a 4).

A segunda fase construtiva prende-se com a construção da própria igreja, em 1560, aumentando assim a ermida anterior. A planta construtiva original não deveria ser muito diferente da actual planta, exceptuando as modificações arquitectónicas que se verificaram

no século XIX. Seria uma igreja de uma só nave, com a porta principal virada a Poente, a capela-mor virada a Nascente e, muito provavelmente, a sacristia a Norte da capela-mor, comunicando com esta através de uma porta. Não nos foi possível confirmar se a sacristia foi construída de raiz em 1560, mas, arqueologicamente, constatou-se que esta já estava construída em finais do século XVII-inícios

do século XVIII. Desta fase, para além das próprias paredes/planta, temos as valas de fundação da parede Sul da capela-mor, UE 547, a vala de fundação da parede Oeste da nave da igreja, UE 515, e o piso localizado junto à parede Norte da nave da igreja, UE 461, prolongando-se este para debaixo desta. Na capela-mor identificaram-se dois pisos em terra batida, divididos pela sepultura do sacerdote. Um primeiro encosta à parede Sul da capela-mor, UE 409, e um outro a Norte da sepultura que encosta à soleira da entrada da capela-mor, sendo ambos contemporâneos (Figs. 5 a 8).

A terceira fase construtiva, que pode balizar-se cronologicamente entre os finais do século XVII-inícios do XVIII, reporta-se a pequenas reformulações e à construção do coro alto. Existe uma pequena reformulação estrutural no lado direito (Sul) do arco de entrada da capela-mor, já que este sobrepõe-se aos pisos anteriormente referidos, situação que não se verificou do lado oposto, ou seja, do lado Norte do arco. Constatou-se a perda da simetria que anteriormente existia na parede Oeste da capela-mor. O cunhal desta com a parede Sul faz um ângulo obtuso, em vez do ângulo recto definido com a parede Norte. Ainda na capela-mor registou-se, imediatamente a seguir a esta reformulação, a colocação de um piso em lajeado (UE 400), constituído por grandes lajes de xisto, que se adapta perfeitamente às paredes da capela-mor. Nesta terceira fase construtiva insere-se também a construção do coro alto e, por consequência, dos seus pilares de apoio, pilar Sul (UE 106) e pilar Norte (UE 143), junto à porta principal. As valas de fundação para a construção destes dois pilares cortam o terceiro nível de enterramentos e o segundo nível encosta a estes mesmos pilares (Figs. 9 a 11).

FIGS. 5 A 8 – Em cima, perspectiva da nave da igreja e da capela-mor.

Ao centro, à esquerda, vala de fundação da parede Sul da capela-mor.

Ao centro, à direita, piso em terra batida, prolongando-se sob a parede Norte da igreja.

Em baixo, à direita, pisos em terra batida localizados na capela-mor.

FIGS. 9 E 10 – Em cima, sobreposição do arco de acesso à capela-mor a um piso em terra batida.

Em baixo, pilares Sul e Norte de sustentação do coro alto, localizados junto à parede Oeste da igreja.

FIG. 11 – Lajeado localizado na capela-mor.

Um pavimento em soalho, com uma caixa-de-ar, também se enquadra neste nível construtivo, pois as evidências arqueológicas mostraram que os seus apoios em madeira cortam todos os níveis de enterramentos mais recentes, dos séculos XIX e XVIII (Fig. 12).

FIG. 12 – Vista sobre a capela de S. José.

A quarta fase prende-se com a construção da torre sineira no século XIX. Embora não seja seguro avançar com uma data concreta, é possível balizá-la, com alguma certeza, um pouco antes de 1836, uma vez que existem dois sinos da oficina de Cantanhede, um de 1836 e outro de 1858, pressupondo que a torre sineira já estivesse construída em 1836 para receber o sino com a data de fundição desse mesmo ano.

A quinta fase construtiva da igreja está delimitada entre 1853 e 1895, com a construção da capela de S. José a Sul do corpo principal, já que a igreja tornou-se pequena para os fiéis. Em 1853 deliberou-se esta construção, concluída em 1895.

FIGS. 13 E 14 – À esquerda, vista sobre o anexo localizado entre a capela de S. José e a capela-mor.

À direita, vista, no canto superior esquerdo da foto, sobre o interface vertical para colocação do mecanismo do relógio da torre.

A sexta fase prende-se com a construção do pequeno anexo entre a capela de S. José e a capela-mor, pelo exterior destas.

Este anexo é seguramente posterior a 1895, ano da conclusão da capela de S. José.

Podemos balizar esta sexta fase construtiva, pelo menos, nos inícios da centúria (Fig. 13). A sétima fase tem a ver com a construção do relógio da torre sineira ou, pelo menos, com a instalação de um mecanismo deste mesmo relógio em meados do século XX, segundo informações orais. Desta instalação resta-nos um interface vertical de forma quadrangular, no canto Sudoeste da nave da igreja, UE 122 (Fig. 14).

A oitava fase construtiva reporta-se às obras de reformulação em 2011, que originaram esta intervenção arqueológica. Esta reformulação implicou, entre outros, nivelamento do soalho, construção de caixa-de-ar, substituição da cobertura e pintura exterior da igreja, substituição da instalação eléctrica, restauro de tectos, altares e pilares de madeira de sustentação do coro alto. Foi recentemente inaugurada, no dia 7 de Abril de 2013 (Fig. 15). Todas estas fases construtivas foram possíveis de estabelecer através do cruzamento de dados arqueológicos, fontes escritas e informações orais por parte da população do Colmeal, a quem agradecemos desde já. Foram estas mesmas informações orais que, de uma forma ou de outra, permitiram relacionar dados que na altura do trabalho de campo nos pareceram muito díspares. Não foi efectuada uma leitura parietal, arqueologia vertical, que poderia esclarecer algumas dúvidas a nível de faseamento construtivo, já que as paredes ou não estavam picadas ou já tinham uma “parede” de bloco adossada à original, impossibilitando essa mesma leitura. ❧

BIBLIOGRAFIA

- ARGUELLO MENEDEZ, José Jorge e TEIXEIRA, Sofia Alexandra da Silva (2008) – *Catálogo do Espólio Fúnebre e Funerário do Cemitério da Ordem do Carmo*. Porto: Vessants Arqueologia i Cultura.
- ARIÈS, Philippe (1988) – *O Homem Penante a Morte I*. Mem Martins: Publicações Europa-América.
- ARIÈS, Philippe (2000) – *O Homem Penante a Morte II*. Mem Martins: Publicações Europa-América.
- BARROCA, Mário Jorge (1987) – *Necrópoles e Sepulturas Medievais de Entre-Douro-e-Minho (Séculos V a XIV)*. Provas Públicas de Aptidão Pedagógica e Capacidade Científica, na Fac. de Letras da Univ. do Porto. Policopiado.
- BRITES, Maria José; ALMEIDA, Paula Cardoso; RESENDE, Sónia e GONÇALVES, Eduardo (2008) – *Atlas de Portugal*. Matosinhos: QN - Edições e Conteúdos, S.A. Vols. 5 e 6, “Beira Alta, Beira Interior, Beira Litoral, Maciço Central Natureza e Meio Ambiente”.
- FERREIRA, J. M. Simões (2009) – *Arquitectura para a Morte. A questão cemiterial e seus reflexos na Teoria da*
- Arquitectura*. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian / Fundação para a Ciência e a Tecnologia.
- GOMES, Alberto (2007) – *Moedas Portuguesas e do Território que Hoje é Portugal*. Lisboa: Associação Numismática de Portugal.
- HARRIS, Edward C. (1991) – *Princípios de Estratigrafia Arqueológica*. Barcelona: Editorial Crítica.
- HOWARTH, Eva (1992) – *Breve Curso de Arquitectura*. Lisboa: Editorial Presença.
- INSTITUTO Geográfico do Exército (1992) – *Carta Militar de Portugal*. Góis, Escala 1/25000. Série M 888, Folha 243, Edição 2.
- PEREIRA, Nuno Moniz (2009) – *Símbolos da Igreja Cristã*. Edição Presselivre, Imprensa Livre SA.
- SILVA, Jorge Henrique Pais da e CALADO, Margarida (2005) – *Dicionário de Termos de Arte e de Arquitectura*. Barcarena: Editorial Presença.

DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS

www.cm-gois.pt

FIG. 15 – Plano final, onde podem ver-se praticamente todas as fases construtivas da Igreja Matriz do Colmeal.

DESENHO: Ricardo Teixeira & Vítor Fonseca, Arqueologia Lda.

Conhecer a Profissão de Arqueólogo em Portugal e na União Europeia

Cidália Duarte [Presidente da Direcção da APA]

A Associação Profissional de Arqueólogos (APA) foi fundada em 1996, mais precisamente a 14 de maio desse ano, quando se lavrou a sua existência numa conservatória da cidade do Porto.

A APA completa, assim, 18 anos em maio de 2014. E nada melhor para se assinalar a sua maioridade do que a concretização de um dos objetivos a que os recentemente eleitos corpos gerentes se comprometeram: projetar a nossa Associação como o principal veículo de transmissão segura da condição de arqueólogo no nosso país.

Sempre quisemos saber quantos éramos, onde andamos, que tipo de trabalho fazemos. Houve muitas tentativas de gerir inquéritos, de obter informações mas, até aqui, todas caíram numa espécie de vazio. Os resultados existem, foram compilados parcialmente, mas as suas consequências foram débeis ou nulas porque estavam desligadas de um quadro mais abrangente.

Só podemos compreender a nossa realidade profissional se ela for contextualizada no panorama em que se insere e é isso que pode ser conseguido com a participação no projeto Discovering the Archaeologists of Europe (<http://www.discovering-archaeologists.eu>).

Projeto encomendado pela Comissão Europeia, com a finalidade de compreender como se exerce a profissão de arqueólogo no seio da União Europeia, o Discovering the Archaeologists of Europe surgiu em 2006, pela primeira vez. Na fase que durou até 2008, o grupo inicial de 12 países unidos nessa aventura conseguiu o retrato preciso dos arqueólogos e da forma como a profissão era exercida e a sua atividade regulamentada em cada um desses Estados.

A análise da profissão de arqueólogo nesse conjunto de parceiros baseou-se numa série de inquéritos lançados em cada país, por instituições diferentes em cada Estado, e resultou num relatório transnacional que reportou os resultados obti-

dos (http://www.discovering-archaeologists.eu/DISCO_Transnational_Report.pdf).

Mas a crise de 2008 assolou a Europa e o mundo. Urgia saber de que forma ela afetou a atividade arqueológica e com que severidade.

Assim, a Comissão Europeia lançou novo repto aos países membros: relatar de que forma os maus ventos e maus tempos europeus e mundiais se refletiram na nossa atividade, nos nossos vencimentos, financiamentos, investigação, salvaguarda, divulgação, escavação, análise, publicação... tudo aquilo de que os arqueólogos se ocupam.

Esta segunda fase do projeto que se iniciou há dois anos e termina em setembro deste ano – o DISCO 2014 – requer uma caracterização do que se passou na atividade arqueológica na Europa nos últimos cinco anos – de 2008 a 2013.

Desta vez, 21 países aceitaram o desafio. Cada um deles responde por via de uma instituição, seja ela estatal, municipal, sindical ou associativa. No caso do nosso país, foi a APA que surgiu como representante dos profissionais da Arqueologia. E será a APA a responder na Comissão Europeia pelos resultados obtidos.

FONTE: <http://www.discovering-archaeologists.eu>.

Por isso, na vossa caixa de correio deve já ter surgido (ou irá surgir brevemente) um convite à resposta a um inquérito sobre a condição de arqueólogo e sobre as mudanças que se verificaram nas nossas vidas nos últimos anos. O que mudou? De que forma essa mudança afetou a nossa vida familiar? Até que ponto a crise impediu os jovens de finalizar os seus estudos? Terá o Estado respondido a essas mudanças de modo a amenizar os danos causados pelas alterações verificadas? Será este o resultado dos inquéritos e é esta a natureza das perguntas que vos dirigimos.

Apelamos à vossa participação enquanto arqueólogos. Só conhecendo os problemas e desafios comuns na Europa podemos compreender, influenciar, mudar, planejar... enfrentar os desafios do futuro.

A APA assumiu... a APA cumprirá. Participe! Acompanhe-nos em www.aparqueologos.org e no Facebook.

Foto: António Martinho Baptista / Sabor, 2013.

As Cidades do Poder na Hispânia Romana

e a descoberta de uma cidade singular

José d'Encarnação

Decorreu em estreita obediência ao programa previsto o colóquio internacional que, por iniciativa das universidades de Santiago de Compostela e do País Basco, reuniu em Lugo, de 23 a 25 de Outubro de 2013, investigadores de cinco países: Espanha, Portugal, França, Itália e Alemanha.

O tema proposto pela Comissão Organizadora – professores Maria Dolores Dopico (da Universidade de Santiago de Compostela), Juan Santos Yanguas (U. do País Basco) e Manuel Villanueva (também de Santiago) –, foi o de se procurar esclarecer qual o papel específico que, no contexto da Hispânia romana, poderão ter desempenhado as cidades escolhidas pelo poder central para serem, aí, centros administrativos capazes de exercerem, como capitais de *conventus*, as funções de seus interlocutores privilegiados. Teriam, por exemplo, características distintivas?

Costuma ser meramente protocolar a sessão inaugural e os discursos, então, de mera circunstância. Sim, Dolores Dopico recordou os objectivos do colóquio, como era de esperar. O Delegado da Cultura de Lugo, Mario Outeiro, deu, em nome da Diputación Provincial, as boas-vindas àquela cidade “hermosa” e acolhedora. Mas o *alcalde*, José López Orozco, não hesitou em mostrar a sua elevada cultura, haurida na Pontifícia Universidade de Salamanca e, após manifestar quanto Lugo está orgulhosa da sua história – “*que queremos recuperar para um presente e um futuro melhores*”, sublinhou –, fez questão em afirmar que “*sem universidade e sem investigação não pode haver progresso; estamos a cometer um erro que muito em breve pagaremos*”; considerando que “*a luz nasce precisamente das ideias*”, referiu-se à festa que, em Lugo, na luminosidade do Verão, exalta o seu passado romano; e incitou os presentes a fazerem *marketing* da sua actividade científica, “*para que a sociedade dê valor ao vosso trabalho*”.

Concluiu a série de intervenções o Reitor da Universidade de Santiago, D. Juan Casares Long, que acentuou, por seu turno, o facto de terem sido os estudos universitários que fomentaram a criação da classe média que os governantes ora pare-

cem apostados em destruir. Prosseguiremos nessa senda de promoção da Cultura, garantiu, ainda que “*seguramente com mais cicatrizes, mais esqueléticos*”...

UMA PANORÂMICA DAS SESSÕES

No primeiro tema, debatido na sessão moderada por Juan Santos, apresentaram-se os modelos de outras províncias: Rudolf Haensch (Universidade de Munique) fez uma introdução geral sobre as cidades do poder no Império Romano; Michel Christol (Universidade de Paris I) referiu-se ao “*modelo da Gália Narbonense*”; Gino Bandelli (Universidade de Trieste) baseou-se nos documentos epigráficos para dar conta da presença do poder central nas cidades da Gália Cisalpina; Lúcio Troiani (Universidade de Pavia) seguiu as informações fornecidas pela “*História dos Hebreus*” de Flávio Josefo para o caso da Síria e da Palestina.

A criação de uma rede de cidades do poder na Hispânia constituiu o tema seguinte, em sessão presidida por Isabel Rodà (do Instituto Catalão de Arqueologia Clássica). Pilar Ciprès (Universidade do País Basco) destacou passagens da *Naturalis Historia* de Plínio-o-Velho alusivas à organização do espaço peninsular na sua época, classificando a obra deste escritor como uma selecção intelectual de elementos destinada a ilustrar uma elite sedenta de saber como era a Hispânia: “[...] *Una imagen de Hispania que refleje una realidad compleja. En ella no se recoge todo el conocimiento existente y su descripción parece responder a un trabajo intelectual de ordenamiento y selección de la información disponible, destinado probablemente a aquella elite para la que el conocimiento geográfico constituía un elemento de distinción*”. Por seu turno, Dolores Dopico interessou-se – em comunicação assinada também por Juan Santos – por aspectos concretos da governação, nomeadamente o tempo que gastariam os governadores da Hispânia Citerior, quando, em serviço, se deslo-

cavam às capitais conventuais; a Manuel Salinas de Frías (Universidade de Salamanca) caberia falar da Lusitânia; e a António Caballos (Universidade de Sevilha), da Bética.

Poder político, poder económico. Havia, pois, que abordar as consequências económicas que a criação de centros urbanos político-administrativos necessariamente implicava. Assim, foi esse o terceiro tema tratado, em sessão que teve como moderador António Caballos. A Pierre Sillières (Universidade de Toulouse) pediu-se que falasse das capitais conventuais como “*centros da administração viária e da rede de comunicações*”; Salvador Ordoñez e Sérgio García-Dills (ambos da Universidade de Sevilha) mostraram a importância económica e política de Astigi, a *Colonia Augusta Firma*; Carlos Fabião (Universidade de Lisboa) chamaria a si a responsabilidade de mostrar como a criação de centros urbanos na Lusitânia tivera reflexos na economia, sendo certo que não pode descartar-se a ideia de que também o factor económico terá estado subjacente à criação de algumas delas; Manuela Martins e Helena Paula Carvalho, da Universidade do Minho, analisaram o cadastro de *Bracara Augusta* na perspectiva da transformação e organização do território decorrentes da implantação da cidade; e, a concluir essa panorâmica, Isabel Rodà trouxe-nos a dinâmica observável entre as populações e, designadamente, entre as elites de duas cidades vizinhas: *Barcino* e *Tarraco*.

COLOQUIO INTERNACIONAL
 “LAS CIUDADES DEL PODER EN HISPANIA”
 “AS CIDADES DO PODER EN HISPANIA”
 “CITIES OF POWER. THE INSTANCE OF HISPANIA”

L 2
 U 0
 G 1
 O 3

23 - 25 DE OCTUBRE
 FACULTAD DE HUMANIDADES - USC

“As consequências nos povos indígenas: mudanças sociais e institucionais” foi o quarto tema abordado, em sessão presidida por Manuel Rabanal Alonso (Universidade de León). Explicitou Manuel Villanueva as novas perspectivas que ora se apontam no que concerne à criação de *Lucus Augusti*; Juan Santos tomou de novo a palavra para referir o impacto de *Asturica Augusta* (comunicação também da responsabilidade de Dolores Dopico); de idêntico tema dissertou Francisco Beltrán (Universidade de Zaragoza), mas em relação a *Caesar Augusta* (de notar a grafia que defendeu, em vez de *Caesaraugusta*, pois que, na verdade, de outra forma se não poderão interpretar, em seu entender, siglas como C.C.A., “*Colonia Caesar Augusta*”), cuja “*fundación supuso, desde luego, la creación de un centro vertebrador con proyección regional*” e determinou, “*además, una profunda recomposición no sólo del vasto territorio que Augusto le atribuyó para dotarle de una base económica acorde con esa función integradora sino también de la población que en él habitaba*”. Estíbaliz Ortiza de Urbina (Universidade do País Basco) levou-nos de novo a *Tarraco*, pois à sua intervenção deu o título “*Tarraconenses e Hispani Tarraconenses – Memoria epigráfica en la práctica cívica y provincial hispana*”. Tive ensejo de encerrar esse tema, trazendo à colação a importância da “epigrafização”, ou seja, o hábito de fazer epígrafes, para veicular o poder ou o contra-poder e, ainda, para nos elucidar acerca da aculturação entre indígenas e colonos, patente nos esquemas onomásticos e na adopção das crenças, na Lusitânia ocidental.

E coube-me presidir à sessão do último tema: “*Os aspectos ideológicos*”. Silvia Alfayé (Universidade de Zaragoza) relacionou religião e poder na Hispânia céltica, demorando-se, de modo especial, no contributo dado pelas inscrições patentes em grutas-santuários (La Griega, La Cueva Negra...), espaços que, mormente pelos oráculos que lhes poderiam estar associados, detiveram importante papel na vida das cidades; Jaime Alvar (Universidade Carlos III, Madrid) salientaria a enorme contribuição dos cultos iniciáticos (cultos nilóticos, de Cíbele e Átis, de Mitra) para a inovação religiosa em ambiente urbano; por fim, Juan Manuel Abascal (Universidade de Alicante) mostrou, com exemplos, as manifestações da intervenção imperial nas “cidades do poder”.

Antes da sessão de encerramento, em que – em nome dos organizadores – Juan Santos Yanguas agradeceu a imprescindível contribuição dada pelos intervenientes, pelos participantes e, designadamente, pelas entidades patrocinadoras, Patrick Le Roux (Universidade Paris XIII) optou, na alocução final, por fazer, em termos gerais, uma reflexão do foro metodológico sobre a investigação em História; interrogou-se, por exemplo, sobre se deveríamos falar de “cidades do poder” ou, antes, de “cidades de poder”, sobre a diferença entre uma “visão militar” e uma “visão civil”...

ACTIVIDADES COMPLEMENTARES OU UMA CIDADE ROMANA A DESCOBRIR

Permita-se-me que não deixe de me referir a outras actividades que enquadraram este colóquio. Em primeiro lugar, a preocupação de dar a conhecer aos convidados sítios emblemáticos da gastronomia e do património locais, como, por exemplo, o Centro Interpretativo de Terras do Miño, polivalente parque urbano criado pela Diputación Provincial às portas da cidade, onde, como já vai sendo hábito, se aproveitou uma azenha para restaurante de sabores tradicionais. Depois, a cordialidade bem galega da recepção no *Ayuntamiento*. O *alcalde* fez questão de saber quem eram, um a um, os participantes na reunião e solicitou que um representante de cada país dissesse de sua justiça. Fez de novo o elogio da Cultura e da consciência histórica como indispensável veículo de promoção social e de enraizamento da população: “*Vocês trabalham uma matéria-prima, o conhecimento, que jamais se esgota!*”. E congratulou-se pelo facto de Lugo se apresentar

como cidade de características urbanas, sim, mas que não prescinde de uma ruralidade que, na actual conjuntura político-económica, se antoja como relevante caminho a percorrer. No final, ofereceu o mais recente livro de António Rodríguez Colmenero, uma síntese para o grande público acerca da génese e evolução histórica de *Lucus Augusti* (14 a.C.-711 d.C.), *La Ciudad Romano-Germánica del Finisterre Ibérico* (edição do Concello de Lugo, 2011).

Finalmente – e não de somenos – a pormenorizada visita de estudo aos monumentos mais significativos de *Lucus Augusti*.

Primeiro, a muralha de 2266 metros de perímetro, a única do Império Romano que integralmente se conserva, por onde se pode tranquilamente passear, alvo de sucessivas campanhas de sondagem e de escavação destinadas a melhor se compreender a orgânica defensiva que lhe está subjacente. Inscrita pela UNESCO desde 2 de Dezembro de 2000 como Património da Humanidade, data do tempo do imperador Galieno (século III) e constitui, na verdade, um portentoso e bem impressionante *ex-libris* da cidade. Fomos guiados pelo arqueólogo municipal dela responsável, Enrique J. Alcorta Irastorza, de quem poderá citar-se, entre várias outras contribuições, a comunicação “*Un ejemplo de ingeniería militar romana bajo imperial: la muralla de Lugo*”, apresentada ao *IV Congreso de las Obras Públicas en la Ciudad Romana*, Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas, Lugo – Guitiriz, 2008, p. 15-49.

Reúne, naturalmente, o Museo Provincial de Lugo notável acervo arqueológico, recolhido não apenas na cidade mas em toda a província. Aí periodicamente se realizam, por isso, exposições temá-

ticas, a realçar um ou outro conjunto; é disso exemplo a que, de 28 de Junho a 15 de Setembro de 2011, abordou o tema “A Plástica Provincial Romana no Museo de Lugo”, de que resultou assaz eloquente catálogo ilustrado. Era, pois, visita obrigatória! Guiou-nos, com especial relevo no sector epigráfico, o Prof. Filipe Árias Vilas, que assinou (recorde-se), com Patrick Le Roux e Alain Tranoy, um livro pioneiro no seu tempo: *Inscriptions Romaines de la Province de Lugo* (Paris, 1979).

A “Domus Oceani” ou “Casa de los Mosaicos”, assim chamada por ter num mosaico a representação do deus Oceano, foi-nos explicada por Enrique González Fernández, o arqueólogo que superintendeu aos trabalhos e o autor da respectiva monografia, profusamente ilustrada: *Domus Oceani: aproximación á arquitectura doméstica de Lucus Augusti* (Concello de Lugo, 2005). Sita debaixo de um imóvel, está devidamente musealizada e aí pode apreciar-se, durante a visita, um vídeo que inclui reconstituições virtuais desta magnificente casa romana.

A “Domus do Mitreo”, assim designada por, numa dependência da mansão, ter sido identificado um espaço destinado ao culto do deus Mitra,

com o altar dedicado a esta divindade por um centurião da VII Legião *Gemina Antoniniana Pia Felix*. Guiou-nos o investigador directamente ligado ao sítio, Celso Rodríguez Cao, autor da monografia: *A Domus do Mitreo*, edição de 2011 da Universidade de Santiago. Também ela profusamente ilustrada, constitui o catálogo de uma exposição, contendo estudos específicos sobre os materiais encontrados (numismas, vidro, cerâmica, metal) e sobre a sua integração (por Jaime Alvar) no contexto do mitraísmo hispano, assim como a relação do sítio com os achados arqueológicos da Praça Pio XII, que lhe fica adjacente.

Em suma: para além do muito que se aprendeu na reunião científica propriamente dita, o contacto ao vivo com vestígios arquitectónicos de tamanha importância enriqueceu-nos sobremaneira, tanto mais que as entidades com responsabilidade na cidade não têm deixado os seus créditos por mãos alheias e têm sabido, exemplarmente e em parceria, preservar, divulgar (folhetos, desdobráveis, monografias, vídeos...) e pôr ao dispor dos habitantes e dos forasteiros um singular património histórico-cultural – o que muito nos apraz registar e aplaudir. 🐉

PUBLICIDADE

CAA
Centro de Arqueologia de Almada

inventários arquitectónicos georreferenciados

contacte-nos...

[secretariado@caa.org.pt]

Ânforas Lusitanas: poucas... mas por todo o lado

breve crónica de congresso internacional sobre ânforas, em Tróia

Inês Vaz Pinto

Teve lugar em Tróia, de 10 a 12 de Outubro de 2013, o Congresso Internacional Ânforas Lusitanas – Produção e Difusão, totalmente dedicado às ânforas lusitanas, e em especial à sua produção e difusão, que reuniu um bom número de investigadores e estudantes nacionais e estrangeiros. No dia 13, as sessões em Tróia foram complementadas por uma visita de estudo à reserva das ânforas do Museu Nacional de Arqueologia.

Não é por acaso que se debateu o tema em Tróia, tendo em conta que este sítio arqueológico se tem revelado, à luz dos conhecimentos actuais, como o maior centro de produção de salgas de peixe do mundo romano. As suas 25 oficinas de salga identificadas têm ainda 165 tanques visíveis, dos quais 80 são mensuráveis e somam uma capacidade de produção superior a 1400 m³, capaz de encher mais de 40 mil ânforas numa só produção. Se este número for duplicado ou triplicado, como convém, e se se considerarem duas possíveis produções anuais, então não menos de 160 mil ânforas eram exportadas anualmente de Tróia. É impensável que tantas ânforas se destinassem apenas a um consumo regional ou restrito à província da Lusitânia, e obrigatório que se destinassem à ex-

portação para outras províncias e para o maior centro de consumo do Império, a cidade de Roma. Mas os achados destas ânforas fora da Lusitânia são minoritários. Haveria de facto muito poucas ânforas oriundas da Lusitânia nos circuitos de comércio de média e longa distância ou há uma falta de conhecimento destas ânforas que minimiza a sua identificação?

Vinte e cinco anos depois do primeiro encontro científico dedicado às ânforas lusitanas, em Conímbriga, e na sequência do enorme desenvolvimento que o estudo das ânforas, em geral, e das lusitanas, em particular, tem beneficiado nos últimos anos, os objectivos eram principalmente dois. Por um lado, dar um panorama da produção das ânforas lusitanas a partir dos centros oleiros conhecidos, incluindo a possibilidade de ver e manusear exemplares destas ânforas, e por outro, convidar à apresentação do máximo de dados sobre a sua difusão, tanto na Lusitânia como noutras províncias mais longínquas.

Depois de uma Sessão de Abertura que sentou à mesma mesa representantes das entidades organizadoras (CEAUCP e Troiaresort), patrocinadoras

(Turismo de Portugal, Turismo do Alentejo, TAP Air Portugal e Infratróia) e parceira oficial (Montepio – Associação Mutualista) do evento, inaugurou-se o congresso com uma conferência sobre a circulação das ânforas lusitanas na *Gallia Belgica*, pelo Prof. Patrick Monsieur. Embora relativamente raras nessa província, e certamente resultantes de um comércio esporádico, ficou claro que só surgem no Baixo Império, destacando-se uma Almagro 51c inteira proveniente de Trier.

A primeira sessão foi sobre a **produção das ânforas lusitanas** e começou com apresentações globais sobre as quatro regiões produtoras de ânforas (Peniche, vale do Tejo, vale do Sado e Algarve) por equipas de investigadores que têm trabalhado sobre essas regiões. Contou ainda com apresentações sobre as produções de olarias específicas como a Garrocheira (Benavente), a Estrada da Parvoíce (Alcácer do Sal) e o Zambujalinho (Palmeira), e sobre a petrografia e a caracterização química das ânforas lusitanas, bem como um projecto de análise de resíduos e uma reflexão sobre a volumetria das ânforas como indicador económico. Um momento alto desta sessão foi o *workshop* que mostrou ânforas lusitanas de sítios produtores que muitos investigadores se prontificaram a trazer e expor, superando as expectativas, além de uma pequena mostra de ânforas de um sítio consumidor de ânforas mas distribuidor de produtos lusitanos, Tróia. O entusiasmo com que as peças foram manuseadas e discutidas, de forma totalmente informal, foi contagiante, e a sessão bastante produtiva, visto que vários investigadores de

FIG. 2 – O Dr. António Carvalho, Director do Museu Nacional de Arqueologia, no uso da palavra na sessão de abertura.

regiões distantes corrigiram classificações e identificaram peças até aí indeterminadas. A exposição manteve-se nos dias seguintes, de modo a permitir a continuação da discussão de fabricos e tipologias entre os vários investigadores.

No segundo dia, de manhã, o tema da sessão foi **as ânforas lusitanas na Lusitânia**, ou seja, a difusão na própria província produtora, partindo-se dos materiais mais antigos (fortins do Alto Alentejo, ânforas augustanas e júlio-cláudios lisboetas) para outros conjuntos de maior diacronia, como os de Tróia, Algarve, Conimbriga e da própria capital da província, Mérida, onde a presença de ânforas lusitanas aumenta substancialmente, de cerca de 20 % no Alto Império para mais de 70 % no Baixo Império. Um estudo de resíduos de ân-

foras augustanas revelou a presença de peixe em ânfora lusitana ovóide, afim às Dressel 7-11 e Dressel 14, a par da presença de plantas ou especiarias e de hidratos de carbono que sugerem um

adoçante artificial, como o mel ou mosto fresco. Outra apresentação sobre restos ictiológicos recolhidos dentro de ânforas de Setúbal, mostrou a presença de sardinha dentro de ânforas Dressel 14. De tarde, tratou-se das **ânforas lusitanas na Galécia, na Bética e na Tarraconense**, pela ordem indicada. Percebeu-se que a presença sempre minoritária, embora mais expressiva em Braga, das ânforas lusitanas no território da Galécia, perde força no Baixo Império, em grande parte devido à afirmação da produção regional de San Martiño de Bueu. No que se refere à Bética, foi apresentada uma expressiva importação da ânfora Lusitana 3 no final do século II e no século III no Baixo Guadalquivir e no círculo do Estreito, onde a presença das ânforas lusitanas vai crescendo sem nunca ser preponderante, e foram discutidas as complexas questões do abastecimento interprovincial e das relações entre a Lusitânia e a Bética em termos de contentores e produtos. Também na Tarraconense a presença das ânforas lusitanas vai crescendo até ao século V, estando documentados os tipos mais comuns do Alto e Baixo Império, e, em particular, a ânfora Algarve 1. O naufrágio Escolletes 1 documentou um carregamento de ânforas exclusivamente lusitanas, do início do século IV, com o predomínio da Almagro 51c.

Depois da sessão de *posters*, o oleiro Paulo Franco, da Casa do Oleiro de Mafra, fabricou, à vista de todos, uma ânfora Dressel 14 feita em duas partes, no torno, além das asas aplicadas posteriormente.

A última sessão, na manhã do terceiro dia, foi dedicada às **ânforas lusitanas além da Hispânia**, com apresentações sobre Arles, Óstia, Pompeia e

FIG. 5 – O oleiro Paulo Franco a fazer uma ânfora Dressel 14.

arredores, Roma, Itália adriática, e uma revisão sobre os naufrágios do Mediterrâneo ocidental.

De salientar, em Arles, apesar de um verdadeiro comércio de produtos da Lusitânia apenas começar no século III para se afirmar nos séculos IV-V, a recuperação de ânforas Dressel 14 do naufrágio Arles-Rhône 3 com *tituli picti* canónicos, de *C. Publici Macri*, e com a indicação do conteúdo, *liquamen*, mostrando estas ânforas com a rotulagem própria dos circuitos comerciais. Em Óstia, as ânforas lusitanas aparecem frequentemente desde os finais do século I até ao século IV, mas em Pompeia a sua presença, embora minoritária, está comprovada durante o século I. Em Roma, as ânforas lusitanas estão atestadas desde a época de Nero até ao início do século V, sempre em proporções minoritárias, sendo os seus momentos mais significativos a época flávia e a época severiana. Na Itália adriática, a presença de ânforas lusitanas é esporádica e não resultará de um comércio directo com esta vasta região.

Poucas... mas por todo o lado! Resta saber se as percentagens relativamente pequenas em relação ao conjunto das ânforas em que se inserem não significam, contudo, amostras de um volume de comércio significativo à escala da Lusitânia.

Na tarde deste sábado visitou-se o sítio arqueológico de Tróia, numa das visitas mais completas que se efectuaram nos últimos anos, e que pretendeu mostrar que este é um sítio de produção “à escala do Império”. Começou-se pelo Recanto do Verde e seguiu-se o percurso da orla do estuário até à boca da Caldeira, observando-se uma série

FIG. 6 – A mostra de ânforas no Museu Nacional de Arqueologia.

de oficinas de salga postas à vista pelas marés, mas também o núcleo do “Porto Romano” e outras construções. Visitou-se de seguida o núcleo da basílica paleocristã, com as suas pinturas a fresco e algumas sepulturas de mesa à vista, e depois a parte valorizada das ruínas, com as suas duas grandes oficinas de salga, as termas, o mausoléu, a necrópole do mausoléu e o núcleo residencial da Rua da Princesa.

No domingo, dia 13, algumas dezenas de congressistas deslocaram-se ao Museu Nacional de Arqueologia, onde foi possível visitar a Reserva de Ânforas e observar de perto cerca de uma dezena de ânforas de vários tipos, propositadamente retiradas da

reserva para este efeito. O João Almeida e o Prof. Carlos Fabião guiaram esta visita e deram as explicações ilustrativas da mostra de materiais, encerrando-se desta forma o congresso.

Além dos patrocínios e parceria já referidos, o evento contou com importantes apoios do Museu Nacional de Arqueologia, da Câmara Municipal de Grândola, da Câmara Municipal de Peniche, da Câmara Municipal do Seixal e respectivo Ecomuseu, da Universidade do Algarve, da UNIARQ – Centro de Arqueologia da Universidade de Lisboa, do Museu de Arqueologia e Etnografia do Distrito de Setúbal e do Centro de Arqueologia de Almada.

Um grande obrigado a todos os que apoiaram e, sobretudo, a todos os que participaram, tornando possível a realização desta reunião científica. Esperamos que a sua publicação venha a ser um contributo para o melhor conhecimento das ânforas lusitanas. 🐉

FIGS. 7 E 8 – A fotografia de grupo durante a visita ao sítio arqueológico de Tróia e alguns notáveis participantes na basílica.

I Congresso da Associação dos Arqueólogos Portugueses

José Morais Arnaud
[Presidente da Direcção da AAP]

De 21 a 24 de Novembro de 2013, decorreu na Biblioteca Nacional de Portugal o I Congresso da Associação dos Arqueólogos Portugueses (AAP). Este Congresso surge na sequência da organização das Jornadas Arqueológicas (1969, 1972, 1977, 1990, 1993, 2000, 2003, 2007). Numa primeira fase, até 1993, as Jornadas assumiram características de grande encontro arqueológico, de acesso universal, âmbito nacional e largo espectro temático. Aí se reuniram arqueólogos de todo o país e de todas as áreas de investigação e intervenção para apresentarem e debaterem os resultados dos seus trabalhos. Nesse sentido, as actas destas Jornadas, publicadas em volumes autónomos ou em edições da revista *Arqueologia e História*, são verdadeiros “instantâneos de alta resolução” da Arqueologia Portuguesa. A partir das V Jornadas, realizadas em 2000 sob o tema “Arqueologia 2000: balanço de um século de investigação arqueológica em Portugal”, a iniciativa procurou um novo formato, melhor adaptado às profundas mudanças no panorama arqueológico, no final do século XX, seguindo um modelo de colóquio temático com oradores convidados e incidindo sobre aspectos mais teóricos da história e organização da Arqueologia Portuguesa.

No ano em que se comemora o 150.º Aniversário da AAP, pretendeu-se reformular, uma vez mais, esta iniciativa, reconvertendo-a no I Congresso da Associação dos Arqueólogos Portugueses. Por um lado, retomou-se o histórico carácter de encontro científico aberto e plural; por outro, estruturaram-se as sessões de acordo com a natureza e o enquadramento dos trabalhos de campo que lhes deram origem, atentos às tendências consolidadas nas últimas duas décadas da actividade arqueológica nacional.

Em edição comemorativa, não esqueceu a Associação dos Arqueólogos Portugueses o seu passado, presente e futuro. A renovação e revitalização da nossa centenária associação passam, neces-

FIGS. 1, 2 E 3 – Aspectos da Sessão Inaugural do Congresso, e de João Zilhão e Luís Raposo trocando impressões num dos intervalos.

Assim, para a criação de uma Comissão Científica, suficientemente representativa do meio académico, adoptou-se o critério de se

sariamente, por uma aproximação às gerações de arqueólogos mais jovens, adopção de meios comunicacionais mais actuais e assunção de formas mais assertivas de intervenção nos grandes debates e questões de natureza científica, cultural e social, nos quais a Arqueologia se encontra crescentemente envolvida, na actualidade.

Com este Congresso procuram-se também criar novos hábitos de rigor, objectividade e democraticidade, mais consentâneos com as práticas adoptadas noutras áreas científicas.

convidarem os professores mais antigos ainda em funções em cada departamento das universidades públicas com ensino da Arqueologia, do Minho ao Algarve, bem como alguns investigadores de indiscutível mérito, como os doutores António Monge Soares e João Zilhão.

Criou-se também uma Comissão Executiva, constituída pelos membros da Direcção e das Mesas das Secções de Pré-História e História, e ainda pela Conservadora do Museu Arqueológico do Carmo (MAC).

Fotos: J. M. Arnaud.

FIGS. 4, 5 E 6 – Em cima, Cristóvão Fonseca e José Bettencourt, do Centro de História de Além-Mar, conversam com Gonçalo Correia Lopes e Tiago Silva.

As arqueólogas foram uma dinâmica e bem humorada presença no Congresso! Ao centro, da esquerda para a direita, Catarina Viegas, Maria José Gonçalves, Susana Gomez, Jacinta Bugalhão e Catarina Coelho.

FOTOS: J. M. Arnaud.

A equipa da AAP / MAC assegurou com grande eficácia o apoio aos congressistas. Em baixo, da esquerda para a direita Célia Nunes Pereira, Andrea Martins e Cristina Macedo.

Estabeleceu-se em seguida um calendário, apertado mas realista, que foi gerido com todo o rigor, bem como uma série de regras no que respeita a autoria e a dimensões e formatação das comunicações e *posters*, a fim de oferecer a todos os interessados igualdade de oportunidades de participação. A resposta da comunidade arqueológica a este calendário foi excelente, ultrapassando mesmo as previsões mais optimistas. Receberam-se assim 213 inscrições para comunicações e *posters*, das quais, depois de ouvidos os membros da Comissão Científica, que sancionaram as propostas da Comissão Executiva, foram rejeitadas 39 por não se enquadrarem na temática do congresso ou não respeitarem as regras previamente estabelecidas. Das comunicações inscritas e pré-aceites, foram entregues para publicação 141 comunicações e *posters*, dentro da data prevista.

Depois dessa fase, procedeu-se à paginação dos textos e imagens entregues, realizada pelo *designer* Paulo Freitas, da *flatland*, tendo-se atingido cerca de 1300 páginas. Tal não teria sido possível, num prazo tão reduzido, sem o esforço e a dedi-

cação de Andrea Martins e César Neves, que voluntariamente sacrificaram um verão inteiro à edição dos textos, alguns dos quais implicaram a revisão de três provas, estabelecendo a ligação entre os cerca de 260 autores e o *designer*.

Tendo-se concluído que não seria viável a sua publicação em papel, por razões financeiras, pois não se conseguiram encontrar os avultados apoios mecenáticos para o efeito, optou-se pela publicação em DVD, a qual, além de ser muito mais económica, oferece também a vantagem de ser mais ecológica e mais prática, tendo em conta a cada vez maior mobilidade dos arqueólogos, sobretudo dos mais jovens, em tempos de trabalho escasso e precário, pouco consentâneo com a constituição de volumosas bibliotecas pessoais, e em que a divulgação dos trabalhos científicos é fei-

ta cada vez mais através da Internet, entre o número relativamente restrito de especialistas de uma determinada área da investigação arqueológica.

Tendo em conta o elevado número de comunicações apresentadas, após a sessão plenária da manhã de dia 21, dedicada à História da AAP, foi necessário criar duas sessões paralelas, que decorreram no Anfiteatro e no Auditório da Biblioteca Nacional de Portugal, tendo-se distribuído as comunicações por sessões em função da cronologia e da abordagem metodológica.

Para presidir a cada sessão foi convidado um dos comunicantes, com indicações expressas para fazer cumprir o prazo de 15 minutos para cada comunicação, o qual foi coadjuvado por um membro da Comissão Executiva e por um voluntário. Graças a este dispositivo, conseguiu-se que todas as comunicações fossem apresentadas e que todas as sessões começassem e terminassem à hora prevista. Nunca se verificou, assim, qualquer atraso significativo no termo das sessões, o que permitiu a realização dos debates previstos para o final de cada sessão, os quais, de um modo geral, foram bastante participados.

As comunicações foram agrupadas pelos seguintes temas: Historiografia (12), Estudo, gestão e valorização (16), Pré-História (37), Proto-História (16), Antiguidade Clássica e Tardia (22), Época Medieval (13), Época Moderna e Contemporânea (20), e Paisagens Culturais Ribeirinhas e Marítimas (5). Esta distribuição temática reflecte bem a realidade actual da investigação arqueológica em Portugal, em que continuam a predominar a Pré- e a Proto-História e a Antiguidade Clássica e Tardia, mas em que a Época Moderna e Contemporânea começa a ganhar uma forte expressão.

Uma breve análise do enquadramento institucional dos 259 participantes que apresentaram comunicação ou *poster* permite verificar que, como era de esperar, houve um predomínio de Universitários (45,55%), sendo 36,67 portugueses e 8,88 estrangeiros, embora se tenha verificado que a maior parte destes últimos foram co-autores de um número reduzido de comunicações sobre projectos de investigação de carácter multidisciplinar e internacional, não tendo participado de forma presencial nos trabalhos do congresso.

Tiveram também forte expressão os 20 bolseiros da Fundação para a Ciência e a Tecnologia, integrados em centros universitários de investigação (7,72%), bem como os 13 investigadores ligados a diversas instituições não universitárias (5,01%).

Também as autarquias se fizeram representar por 35 participantes (13,51 %), muitos deles ligados aos museus municipais, o que reflecte o lento, mas gradual, crescimento da arqueologia autárquica. Quanto às empresas, representadas por 32 participantes, mostraram que, apesar de tudo, ainda é possível conciliar a arqueologia de contrato com a investigação arqueológica, o que se afigura bastante positivo. Mas nem toda a actividade de investigação se concentra nas universidades, autarquias e empresas, pois o número de arqueólogos não ligados a nenhuma instituição que conseguem fazer investigação é ainda muito significativo: 27 (10,42 %). Claro que nem todos serão profissionais liberais, no verdadeiro sentido do termo, e muitos serão assalariados não ligados de modo permanente a nenhuma empresa ou entidade, mas é importante que procurem publicar os resultados dos seus trabalhos de investigação.

A concluir esta breve análise, meramente empírica, e não muito rigorosa, pois muitos participantes estão ligados a mais do que uma das categorias genéricas aqui consideradas, não deixa de ser significativo o reduzido número de participantes ligados à administração central e regional: apenas seis, representando uns meros 2,31 %, reflectindo decerto o gradual afastamento da tutela em relação à actividade arqueológica, verificado nos últimos anos, o que não deixa de ser lamentável. Em conclusão, este I Congresso da Associação dos Arqueólogos Portugueses foi, em meu entender, um importante marco na Arqueologia Portuguesa do século XXI, não só pela forma como foi organizado, mas sobretudo pela enorme adesão que

FIGS. 7 E 8 – Aspectos da apresentação de comunicação sobre a intervenção no quarteirão do Banco de Portugal, e da assistência aos trabalhos no Auditório.

se, mesmo em contextos muito desfavoráveis, e da capacidade de mobilização e de renovação da mais antiga associação de defesa do património do país, a Associação dos Arqueólogos Portugueses.

Cumpr-me, assim, agradecer às entidades apoiantes, a Biblioteca

teve por parte da Comunidade Arqueológica, com especial destaque para a participação dos arqueólogos mais jovens, muitos dos quais tiveram pela primeira vez oportunidade de apresentar e publicar os resultados das suas investigações e de as discutir com os seus pares, de uma forma aberta e democrática. Julgo, assim, que todos estamos de parabéns por mais esta demonstração da vitalidade e da resiliência dos arqueólogos portugue-

Nacional de Portugal e a Fundação Millennium BCP, bem como a todos os membros da Comissão Executiva e da Comissão Científica, aos funcionários e colaboradores da AAP, e a todos os voluntários e participantes a excelente contribuição que deram para o bom êxito deste Congresso, que espero possa vir a realizar-se com regularidade trienal ou quadrienal, conforme a dinâmica da Arqueologia Portuguesa o exija. ✎

FIG. 9 – Foto de “família” de 120 dos 260 participantes.

FOTOS: J. M. Arnaud (em cima) e Pedro Barros (à esquerda).

CAA

Centro de Arqueologia de Almada

[travessa luis teotónio pereira, cova da piedade, almada]

[212 766 975 | 967 354 861]

[secretariado@caa.org.pt]

[http://www.caa.org.pt]

[http://www.facebook.com]

... contacte-nos

Educação Patrimonial

1014 participantes

entre Outubro e Dezembro de 2013

campo de simulação arqueológica

aldeia pré-histórica

escavação lúdica

romanos no vale do Tejo

à procura da janela da carochinha

batalha da Cova da Piedade

...

al. madan online

[\[http://www.almadan.publ.pt\]](http://www.almadan.publ.pt)

[\[http://issuu.com/almadan\]](http://issuu.com/almadan)

uma edição

CAA

Centro de Arqueologia de Almada

[\[http://www.caa.org.pt\]](http://www.caa.org.pt)

[\[http://www.facebook.com\]](http://www.facebook.com)

[\[secretariado@caa.org.pt\]](mailto:secretariado@caa.org.pt)

[212 766 975 | 967 354 861]

[travessa luis teotónio pereira, cova da piedade, almada]